

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 3 N°11 Septembre 2025

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

DOSSIER 1: Afrique / Lettres - Langues et Arts

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 3 N°11
Septembre 2025

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 3 N° 11 Septembre 2025

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 1 : Afrique/ Lettres – Langues et Arts

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo CHARLES
LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Mai 2025**

Date limite de soumission d'articles : **10 Août 2025**

Retour des textes corrigés : **30 Août 2025**

Parution : **Septembre 2025**

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VIII
Analyse Enonciative de l'Occident comme Auditoire du Discours Panafricaniste _Abdoulatif SAWADOGO & Bienvenue Reine -----	09
Le langage tropique dans la francographie africaine : entre <i>création</i> et incidence de la langue analogique sur la langue logique _Achille Cyriac ASSOMO -----	28
Mémoire et mort en récits dans <i>Ceux qui reviennent</i> de Maryline Desbiolles et <i>Djinn</i> d'Alain Robbe-Grillet _ ADJE Tanoh Linda Danielle épse BAH -----	56
La Problématique de la Réception de l'Œuvre d'André Gide _ Amadou DIALLO -	78
La Pluralité des Verbes et Marques Aspectuelles en Guindar _ -----	93
« La nature : symbole de renaissance du personnage féminin dans quelques productions littéraires. » _Fatimé Abali -----	113
Pour une Approche Lexico-ethnolinguistique et Variationnelle du Français Béninois _ Kokou Sahouegnou & Kokou Sahouegnou -----	129
Emploi des anaphores en français écrit par les apprenants de français dans la Métropole de Tamale au Ghana. Une étude de cas par les élèves au niveau du lycée à Tamale _ Lucio TUGBOGH et Al -----	150
Analyse de la notion de langue nationale au Niger : sa portée symbolique et ses limites objectives _Maman MALLAM GARBA -----	183
Analyse Syntaxique et Sémantique des Prépositions « car, pour et de » dans le Français Moderne _Oumar SK DEMBÉLÉ et Al -----	211
Emploi des Adverbes Temporels Orcentriques et Lorcentriques par les Apprenants Congolais de la Classe de 3 ^e _Prisca Aubain MFOUTOU -----	232
Richard Bloch : de l'Altérité à une Bipolarisation Spatiale dans <i>première journée à Rufisque</i> _ Serigne Mor MBOW -----	252
Effet de l'Age sur la Manifestation des Formes et Expressions du Langage Emotionnel chez le Nourrisson _ Sylvie AKIGUET-BAKONG -----	269

La Représentation Linguistique du Nom dans le Texte Narratif : Approche Comparée chez Adiaffi, Bandaman et Kourouma _ **Zakoh Guy-André DIALLOCOMEY**--288

La Théorie Rousseauiste de l'Education des Femmes : Implications pour un Féminisme Pragmatique_ **Kodjo BATAMA et Al** -----309

Initiatives communautaires des Arabes nomades sur la création des écoles dans les quartiers périphériques de N'Djamena au Tchad _ **Haroune Abdoulaye Waddaye & Brahim Malloum Mbodou** -----329

Analyse Enonciative du Discours de Renonciation au Troisième Mandat du Président Macky Sall _ **Oumar SENE** -----347

L'ordre des mots en *saafi-saafi* _ **Abdoulaye POUYE** -----364

LISTE DES AUTEURS

Abdoulatif SAWADOGO & Bienvenue Reine ZIGUIZANGA, *Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou/ Burkina Faso_abdoulatifsw@gmail.com & bienvenueleine@yahoo.fr*

Achille Cyriac ASSOMO, *Université de Bamenda/ Cameroun_ assomocyriacachille@gmail.com*

ADJE Tanoh Linda Danielle épse BAH, *Université Alassane Ouattara, Bouaké/ Côte d'Ivoire_lindadje_bah@yahoo.fr*

Amadou DIALLO, *Université Gaston Berger de Saint-Louis/ Sénégal_ doupelle@gmail.com*

Eugenie Aissatou Oundike, *Université de Ngaoundéré/ Cameroun_ eugenioundike@gmail.com.*

Fatimé Abali, *Université de Maroua/ Cameroun_abali_fatime@yahoo.fr*

Kokou Sahouegnon & Kokou Sahouegnon, *Université de Bretagne Occidentale-Brest/France_ksahouegnon@yahoo.com & ksahouegnon@yahoo.com*

Lucio TUGBOGH, Alfred Kpirika LAMBON et Joel TAGBA, *Simon Diedong Dombo University of Business and Integrated Development Studies Wa & C. K. Tedam University of Technology and Applied Sciences, Navrongo /Ghana_ltugbogh@ubids.edu.gh, aklabmon@cktutas.edu.gh et jtagba@ubids.edu.gh*

Maman MALLAM GARBA, *Universite Abdou Moumouni/ Niger_ mmallam_garba@yahoo.fr*

Oumar SK DEMBÉLÉ, Mohamed YANOQUÉ et Youssouf DIAKITÉ, *Université Yambo OUOLOGUEM de Bamako/Mali_ diakyoussouf@gmail.com*

Prisca Aubain MFOUTOU, *Université Marien Ngouabil République du Congo_ aubain.mfoutou@umng.cg*

Serigne Mor MBOW, *Université Cheikh Ahmadoul Khadim/ Sénégal_serignemormbow145@gmail.com*

Sylvie AKIGUET-BAKONG, *Université Omar Bongo (UOB)/ Gabon_ sylviebakong@gmail.com*

Zakoh Guy-André DIALLOCOMÉY, *Université Alassane OUATTARA de Bouaké/ Côte d'Ivoire_ guyandresd225@gmail.com*

Kodjo BATAMA, Miesso ABALO et Dotsè Charles-Grégoire ALOSSE, *Université de Kara / Togo batamabarnabe@gmail.com, miessoabalo@yahoo.fr et charles.alosse@gmail.com*

Haroune Abdoulaye Waddaye & Brahim Malloum Mbodou, *Ecole Normale Supérieure de Bongor & Université de Sarh / Tchad, harouneabdoulaye84@gmail.com & brahimcapi@yahoo.fr*

Oumar SENE, *oumsene@yahoo.fr*

Abdoulaye POUYE, *Université Cheikh Anta Diop / Sénégal, pouyeabdoulaye79@yahoo.com*

Analyse Enonciative de l'Occident comme Auditoire du Discours Panafricaniste

Abdoulatif SAWADO

Docteur en sciences du Langage
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso,
abdoulatifsaw@gmail.com

Bienvenue Reine ZIGUIZANGA

Doctorante en sciences du Langage
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso,
bienvenueleine@yahoo.fr

Résumé

L'auditoire est une composante essentielle du discours argumentatif. Mobilisé de manière habile dans le discours, il participe à l'exercice de persuasion. Comment le discours panafricaniste qui vise l'émancipation de l'Afrique déploie l'Occident comme auditoire en son sein ? Cet article vise à apporter réponse à cette interrogation. Pour ce faire, nous avons eu recours à la linguistique énonciative comme théorie de référence et deux discours de Nathalie Yamb comme corpus. Les résultats obtenus montrent que le discours panafricaniste a pour auditoire privilégié l'Occident d'une manière générale avec une mention particulière pour la France. Elle procède par l'emploi de la désignation nominale explicite, la désignation par la description et par les pronoms personnels pour se référer à son auditoire. Elle confère à l'Occident des images qui participent aux stratégies argumentatives dans le discours panafricaniste.

Mots clés : discours, auditoire, persuasion, panafricanisme, Occident.

Abstract

The audience is an essential component of argumentative discourse. Skillfully mobilized within the discourse, it contributes to the exercise of persuasion. How does the Pan-Africanist discourse, which aims for the emancipation of Africa, deploy the West as its audience? This article aims to answer this question. To do so, we used enunciative linguistics as a reference theory and two speeches by Nathalie Yamb as a corpus. The results obtained show that the Pan-Africanist discourse prioritizes the West as its audience in general, with particular reference to France. It proceeds through the use of explicit nominal designation, designation by the description, and personal pronouns to refer to its audience. It confers images on the West that contribute to the argumentative strategies within the Pan-Africanist discourse.

Keywords: discourse, audience, persuasion, Pan-Africanism, West.

Introduction

Dans une communication, il y a des facteurs importants à considérer. Ce sont : l'orateur, le sujet évoqué et l'auditoire. Ce dernier est considéré comme un individu ou un groupe d'individus à qui l'on s'adresse à l'effet de modifier son comportement ou de lui transmettre des informations. Pour M. Bonhomme (2015, p.2) :

Plus précisément, ce dernier désigne les acteurs assistant à la réception d'une parole lors d'une manifestation publique. Il peut s'agir des assemblées politiques et judiciaires de la Grèce antique, des jurys professionnels et des conseils du prince sous la Rome impériale, ou de tout événement à caractère participatif dans notre société moderne.

Sous l'angle de l'argumentation, l'auditoire est toute personne que l'on veut persuader. C'est le même point de vue chez C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca Lucie (1970, p.25) quand ils appréhendent l'auditoire comme « l'ensemble de ceux sur lesquels l'orateur veut influencer par son argumentation ». Considérant leurs caractéristiques, il se dégage trois types d'auditoire qui peuvent être homogène, composite et universel. L'auditoire homogène est formé d'un public cible d'une communication et dont les individus qui le composent ont des caractéristiques communes ou les mêmes attentes. Parlant de ce type d'auditoire, R. Amossy (2016, p.63) dit : « C'est bien sûr uniquement dans la mesure où ils partagent une vision du monde, une doctrine, un programme qu'on peut parler d'un auditoire homogène plutôt que composite. » L'auditoire composite est formé d'individus qui n'ont pas la même vision du monde, qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. L'auditoire universel se rapporte à l'image de l'homme raisonnable, à ses prémisses et à ses manières de penser que se fait l'orateur. Quel que soit le type d'auditoire, l'orateur, au nom de l'efficacité de son discours, doit user de stratégies d'argumentation. L'inscription de

l'auditoire dans le discours s'ouvre comme une voie argumentative pour l'orateur si bien que R. Amossy (2016, p.79) affirme :

Néanmoins, ce qui se donne à voir dans le discours, ce n'est pas seulement la façon dont le locuteur perçoit son ou ses partenaires, c'est aussi la façon dont il leur présente une image d'eux-mêmes susceptible de favoriser son entreprise de persuasion. À la limite, l'orateur travaille à élaborer une image de l'auditoire dans laquelle celui-ci voudra se reconnaître. Il tente d'infléchir des opinions et des conduites en lui tendant un miroir dans lequel il prendra plaisir à se contempler.

Partant de ce point de vue, comment le discours panafricaniste qui se présente comme un outil d'expression et d'émancipation des peuples africains déploie-t-il l'Occident pris comme auditoire ? De cette question générale découlent deux questions spécifiques : Comment l'Occident est-il inscrit dans le discours panafricaniste ? Par quel moyen les orateurs du discours panafricaniste font-ils de l'Occident une source d'argumentation ? L'hypothèse générale de cette réflexion est : le discours panafricaniste déploie l'Occident qui y apparaît sous forme d'indices énonciatifs et revêtu d'images offrant des perspectives argumentatives. La première hypothèse spécifique présume que l'Occident est inscrit dans le discours panafricaniste à travers les indices énonciatifs. La deuxième hypothèse spécifique est : les orateurs du discours panafricaniste font de l'Occident une source d'argumentation au moyen des images qu'ils lui confèrent. L'objectif général de cette réflexion est de comprendre le déploiement de l'Occident dans le discours panafricaniste. De manière spécifique, il s'agit de montrer comment l'Occident est inscrit dans le discours panafricaniste et d'examiner les moyens par lesquels, les panafricanistes font de l'Occident une source d'argumentation. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la linguistique énonciative comme théorie de référence. Deux discours de Nathalie Yamb dont l'un s'intitule « Êtes-vous aussi d'accord ? » (Discours 1) et l'autre « Peut-on combattre la France et continuer de parler français ? » (Discours 2) serviront de corpus d'étude. La méthodologie adoptée consiste à transcrire les vidéos de ces discours à partir du réseau social

(Facebook), à dégager dans ces discours toute marque de l'auditoire, à classer ces marques et à dégager leur portée argumentative.

L'étude s'articule autour de deux grands points. Le premier présente l'approche théorique et conceptuelle où sont définis les concepts d'énonciation et de panafricanisme. Le second est consacré à l'analyse du corpus et présente l'Occident comme auditoire du discours panafricaniste de Nathalie Yamb ainsi que ses procédés d'inscription et ses images.

1. Approche théorique et conceptuelle

Ce point se charge de présenter les concepts d'énonciation et de panafricanisme.

1.1. Le concept d'énonciation

Partant de la définition de Benveniste citée par D. Maingueneau (2009, p.56), l'énonciation est « la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation ». Vue sous cet angle, l'énonciation qui est l'acte par lequel l'on produit des énoncés se distingue de l'énoncé qui lui-même est le produit de l'énonciation. F. Neveu (2004, p.192) définit l'énoncé comme « un fragment d'expérience linguistiquement structuré, actualisé dans une situation d'énonciation, et constituant une réalisation individuelle d'un système d'expression commun à tous les locuteurs d'une même langue ». C'est ainsi que Maingueneau (2009, p.56) précise que « l'énonciation ne doit pas être conçue comme l'appropriation par un individu du système de la langue ; en fait, le sujet n'accède à l'énonciation qu'à travers les multiples contraintes attachées à chaque genre de discours. L'énonciation ne se repose pas sur le seul énonciateur : c'est l'interaction qui est première ». Quant à C. Bally cité par F. Neveu (2004, p.192), lui, fonde l'énonciation à partir de la linguistique générale, perspective qui s'est développée en France, lui permettant de présenter la linguistique énonciative en ces termes :

Toute énonciation de la pensée par la langue est conditionnée logiquement, psychologiquement et linguistiquement. Ces trois aspects ne se recouvrent

qu'en partie ; leur rôle respectif est très variable et très diversement conscient dans les réalisations de la parole ; l'analyse permet cependant de les retrouver par un jeu d'*associations spontanées*, soit discursives, soit mémorielles, mais toujours synchroniques, propres à un même état de langue ; ces associations permettent de découvrir les *équivalences fonctionnelles* qui sont à la base de tout système linguistique. Il y aurait avantage à étudier séparément les trois aspects indiqués plus haut ; mais les facteurs psychologiques de la pensée sont si bien engrenés dans sa texture logique qu'on ne peut en faire totalement abstraction dans l'analyse logique ; à son tour, la forme linguistique ne peut être entièrement séparée des deux autres.

C'est dans ce sens que C. Kerbrat-Orecchioni citée par F. Neveu (2004, p.193) distingue pour cette linguistique énonciative deux approches divergentes dont l'une est *étendue* et l'autre *restreinte*. L'approche *étendue* qui est celle étudiée par l'analyse du discours est « une conception fondée sur la description des relations entre l'énoncé et les éléments constitutifs du cadre énonciatif (protagonistes, situation, circonstances spatio-temporelles, conditions générales de la production et de la réception du message) ».

Analyser un discours sous l'angle de l'énonciation requiert un décryptage des différents éléments qui le composent, car ils permettent de savoir comment l'orateur construit son identité, le rapport qu'il entretient avec l'auditoire, de même que son discours produit dans un espace social. Parmi ces différents éléments, l'on distingue entre autres :

- les déictiques constitués des pronoms personnels (*je* énonciateur, *tu/vous* destinataire, *nous* inclusif / exclusif), des déterminants possessifs (mon, notre,...), des indicateurs spatio-temporels (*ici, là-bas, maintenant,*) et des temps verbaux (présent d'énonciation, passé composé, futur,..) ;
- les verbes (généralement les verbes d'opinion, d'action, déclaratifs et performatifs, statifs,...) ;
- les modalisateurs (adverbes, termes affectifs et évaluatifs, ...).

Les actes de langage sont à prendre en compte dans une analyse énonciative. Théorie développée par J.R. Searle et prolongée par J.L. Austin, ce dernier admet que produire un acte de langage revient à accomplir simultanément trois actes : un acte *locutoire*, un acte *illocutoire* et un acte *perlocutoire*. Austin cité par Dominique Maingueneau (2009, p.15) les définit en ces termes :

Un acte locutoire (on produit une séquence de sons ayant une organisation syntaxique et référant à quelque chose) ; un acte illocutoire (on accomplit dans sa parole même une action qui modifie les relations entre les interlocuteurs : asserter, promettre, ordonner, ... Un acte perlocutoire (un acte illocutoire permet de réaliser des actions très variées : une question peut être destinée à flatter son allocutaire, à montrer qu'on est modeste, à embarrasser un tiers, etc.)

La prise en compte des actes de langage dans l'analyse du discours permet de comprendre comment le langage est employé pour accomplir des actions et comment les intentions de l'orateur sont présentées.

1.2. Le concept de panafricanisme

Vu le jour depuis le XIXe siècle, le panafricanisme était un mouvement politique et idéologique surtout de l'intelligentsia afro-américaine et caribéenne qui a connu son premier congrès panafricain à Londres en juillet 1900 et ce, grâce à l'initiative de Henry Sylvester Williams. C'est ainsi que pour « Le mouvement panafricaniste au XXe siècle » (2004, p.28) :

Si le mot « panafricanisme » est né avec la « conférence panafricaine » de 1900, la réalité du panafricanisme est attestée bien avant cette date et peut être associée à plusieurs facteurs et initiatives. Le panafricanisme est issu d'abord d'un refus de la traite des Noirs, de l'esclavage et de toutes leurs conséquences sur le statut juridique des Noirs, sur l'image de l'Afrique dans le monde et sur le destin que les grandes puissances de

l'époque réservaient aux Africains et à leur continent. C'est en rejetant les systèmes négriers que les Africains d'Afrique et de la diaspora ont affirmé l'égalité des peuples et le droit des Africains à vivre dans la liberté et la dignité comme les autres êtres humains.

Bien plus qu'une simple doctrine politique, le panafricanisme est un rêve profond, un mouvement du cœur et de l'esprit, qui a traversé les océans et les générations. Il est parfois un courant d'idées riche et parfois complexe avec plusieurs facettes notamment politique, économique, culturelle, sociale. Selon « Le mouvement panafricaniste au XXe siècle » (2004, p.27) :

Le panafricanisme, en tant qu'expression de la solidarité entre les peuples africains et d'origine africaine et en tant que volonté d'assurer la liberté du continent africain et son développement à l'égal des autres parties du monde, est né dans le même contexte historique que d'autres grands mouvements de rassemblement de peuples, comme le panaméricanisme, le panarabisme, le pangermanisme, le panslavisme ou le pantouranisme.

Défendre les causes des peuples africains contre l'esclavage, la discrimination raciale, la conquête coloniale et la domination, tels étaient les principaux objectifs du panafricaniste depuis les années 1900 à 1950. Ce mouvement d'idées, durant ces années, selon *Le mouvement panafricaniste au XXe siècle* (2004, p.27), a « produit des effets visibles, en contribuant directement à l'émancipation politique de l'Afrique, et il continue aujourd'hui à nourrir les projets de "renaissance africaine" ». Il ressort que ce mouvement vise la souveraineté et l'épanouissement des peuples africains.

Les différentes actions du panafricanisme ont été menées par des figures parmi lesquelles l'on distingue William Edward Burghardt Du Bois (W. E. B. Du Bois), Marcus Garvey, Edward Wilmot Blyden, Georges Padmore, Patrice Lumumba, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara. Ces figures avaient un même cri : « lutte contre l'humiliation », un même rêve : « l'unité des peuples », un même refus : « la fatalité ». Cependant, même s'ils n'ont toujours pas

pu réussir à réunir toute l’Afrique, ses fils et filles ne demeurent plus « esclaves » comme d’antan. C’est dans ce prolongement que naissent des figures contemporaines telles que Kémi Séba, Nathalie Yamb.

2. L’Occident comme destinataire du discours panafricaniste de Nathalie Yamb

L’un des destinataires du discours panafricaniste de Nathalie Yamb est bien l’Occident. Ses discours visent les Européens de manière générale et les Français de manière particulière. Elle le dit sans détour dans un de ses discours : « Ce message est pour les Français. Donc si vous n’êtes pas Français, merci de laisser les places au premier rang là, pour nos camarades de France et de Navarre. » (Discours 1)

2.1. Les stratégies de désignation de l’Occident dans les discours panafricanistes de Nathalie Yamb

Ce point est consacré à l’étude des stratégies par lesquelles Nathalie Yamb dans ses discours panafricanistes présente l’Occident comme auditoire. Cela va de la désignation nominale explicite à l’emploi des pronoms personnels en passant par la désignation par la description.

2.1.1. La désignation nominale explicite

Elle est un indice d’allocution. Elle se compose des appellatifs et des noms propres. Elle constitue une stratégie de désignation de l’auditoire dans le discours. Par la désignation nominale explicite, l’orateur désigne l’auditoire avec netteté, avec précision. Nathalie dans ses discours panafricanistes utilise ce procédé pour désigner les Occidentaux comme personnes à l’endroit de qui, elle parle. Considérons : « Ce message est pour les Français. Donc si vous n’êtes pas Français, merci de laisser les places au premier rang là, pour nos camarades de France et de Navarre. » (Discours 1). Dans ce passage, Nathalie précise que les Français sont les destinataires de son message. Il s’agit de son discours du 2 décembre 2024 et dont le titre est : Êtes-vous d’accord ? C’est une réflexion sur « l’attitude » de certains Français quand des pays africains ont rompu leurs accords militaires avec la France. Dans ce discours, elle s’adresse directement aux Français en employant de manière explicite le terme « Français ».

Dans le corpus, les Occidentaux sont désignés par une autre terminologie. Cela est contenu dans le passage suivant :

Ils croient que posséder la technologie, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est être propriétaire du narratif parce que c'est comme ça que les puissances coloniales et impérialistes avaient élaboré leur plan initial mais voilà, ça a foiré. Si nous avons étudié la langue des impérialistes, ce n'est pas pour l'admirer mais pour mieux la maîtriser pour démonter l'empire. (Discours 1)

Dans cet extrait, l'oratrice fait mention du terme « impérialistes » pour désigner les Français. En effet, dans l'histoire des relations intercontinentales, ceux-ci avec bien sûr d'autres peuples ont dominé les peuples africains. Partant du principe que cette relation de dominant et de dominé continue entre l'Europe et l'Afrique, elle qualifie les puissances qui alimentent ces relations, d'impérialistes. Ce qualificatif à connotation péjorative employé dans le discours de Nathalie Yamb met en lumière sa désapprobation vis-à-vis de cette situation. Ce discours est d'ailleurs produit pour dire non à cela. À partir de ces deux exemples, l'on s'aperçoit que le discours panafricaniste de Nathalie Yamb a recours à la désignation nominale explicite comme technique pour se référer à l'Occident en tant qu'auditoire. En plus de cette stratégie de désignation de l'Occident, elle se sert de la description pour désigner son auditoire.

2.1.2. La désignation de l'auditoire par la description

À propos de la description de l'auditoire, R. Amossy, (2021, p.61) affirme :

Les désignations nominales peuvent recevoir une plus ou moins grande extension ; il arrive qu'elles se développent en véritable description (...) Si elles font l'objet d'un développement, ces descriptions peuvent se muer en portraits autonomes qui renvoient clairement à l'allocutaire. On peut ainsi passer du simple appellatif et de la désignation directe ou indirecte, à son expansion sous forme de description.

Nathalie Yamb dans ses stratégies de désignation de l'auditoire de ses discours panafricanistes, procède par la description de celui-ci. L'extrait suivant illustre ce phénomène :

Vous avez coupé les mains au Congo, coupé les têtes et arrosé la population de napalm au Cameroun. Vous avez brûlé, torturé, fouetté, enchaîné, violé, volé les Africains. Vous avez jeté nos parents dans des fosses pour les arroser d'urine et les laisser mourir de faim et de soif. Vous avez entassé les gens dans des trains pour les faire mourir d'étouffement. Vous avez pendu, tiré dans le dos, tiré devant les poteaux d'exécution, empoisonné, poignardé. Vous aviez les canons, les fusils, les épées, le fouet, le napalm. Vous avez les kalachnikovs, les missiles, les hélicoptères, les bombes, les drones.
(Discours 2)

Dans ces passages, la panafricaniste présente les Européens, comme les bourreaux de l'Afrique ou des Africains. Pour ce faire, elle met au jour les exactions de ceux-ci sur ceux-là. Il s'agit des actes de torture, de traitement dégradant qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la vie humaine dont les Africains ont été victimes. Ce traitement a eu pour actant objet le colon. C'est tout le sens de ces expressions construites autour de verbes d'action employés au passé : « avez coupé les mains au Congo, coupé les têtes et arrosé la population de napalm au Cameroun », « avez brûlé, torturé, fouetté, enchaîné, violé, volé les Africains », « avez jeté nos parents dans des fosses pour les arroser d'urine et les laisser mourir de faim et de soif », « avez entassé les gens dans des trains pour les faire mourir d'étouffement », « avez pendu, tiré dans le dos, tiré devant les poteaux d'exécution, empoisonné, poignardé ». Par ces syntagmes verbaux qui intègrent une forme elliptique de l'auxiliaire avoir auquel sont rattachés plusieurs verbes d'action, Nathalie Yamb montre les actions posées par les colons sur les peuples africains pendant la période coloniale. Ces pays colonisateurs sont décrits comme des bourreaux des Africains.

Par ailleurs, ils sont présentés comme des adversaires à combattre. C'est tout le sens de :

Si nous avons étudié la langue des impérialistes, ce n'est pas pour l'admirer mais pour mieux la maîtriser pour démonter l'empire. Quand vous voyez dans les films de guerre les États-majors étudier les cartes des adversaires ce n'est pas parce qu'ils sont fans d'eux mais parce qu'ils veulent les battre. Je parle français pour vous répondre, pour que je puisse déconstruire vos mensonges et raconter notre histoire sur vos plateformes vis-à-vis, sans intermédiaire. Ce n'est pas une réédition, c'est une guerre intellectuelle, psychologique, stratégique et culturelle. (Discours 2)

Dans ce passage, la panafricaniste présente l'Occident comme un adversaire pour l'Afrique. Pour ce faire, elle utilise l'image des chefs de guerre qui dans leurs stratégies de combat, commencent par se familiariser avec les cartes géographiques des adversaires à l'effet de mieux maîtriser le terrain pour les manœuvres. C'est dans cette logique qu'elle dit s'appropriier la langue française. L'usage qu'elle fait du français est lié à sa volonté de combattre ses adversaires. Qui sont ces adversaires ? Il s'agit bien des Occidentaux. Elle confirme cela dans l'extrait suivant : « Je parle français pour vous répondre, pour que je puisse déconstruire vos mensonges et raconter notre histoire sur vos plateformes vis-à-vis, sans intermédiaire. Ce n'est pas une réédition, c'est une guerre intellectuelle, psychologique, stratégique et culturelle. » (Discours 2). Ce passage montre qu'elle se lance dans une guerre. Et qui parle de guerre, parle d'adversaires qui se combattent. Dans ce cas, le camp adverse est l'Occident.

En mettant au jour les actions des colons sur les populations africaines dans la période coloniale, elle présente ces derniers comme des bourreaux qui ont soumis les Africains à un traitement dégradant. Par ce même procédé de description, elle les présente comme des adversaires à combattre.

2.1.3. *L'usage des pronoms personnels*

Pour faire référence à son auditoire, Nathalie fait souvent appel aux pronoms personnels. Il s'agit du pronom de la deuxième personne du pluriel.

Vous avez coupé les mains au Congo, coupé les têtes et arrosé la population de napalm au Cameroun. Vous avez brûlé, torturé, fouetté, enchaîné, violé, volé les Africains. Vous avez jeté nos parents dans des fosses pour les arroser d'urine et les laisser mourir de faim et de soif. Vous avez entassé les gens dans des trains pour les faire mourir d'étouffement. Vous avez pendu, tiré dans le dos, tiré devant les poteaux d'exécution, empoisonné, poignardé. Vous aviez les canons, les fusils, les épées, le fouet, le napalm. Vous avez les kalachnikovs, les missiles, les hélicoptères, les bombes, les drones. (Discours 2)

Dans cet extrait, Nathalie parle aux Occidentaux en utilisant le pronom de la deuxième personne du pluriel « vous ». L'emploi de ce pronom ne s'inscrit pas dans la dimension sociale où il exprime la politesse de la locutrice à l'endroit de son vis-à-vis, mais rend plutôt compte d'interlocuteurs constitués de plusieurs personnes. Le pronom « vous » employé dans ce contexte a pour référent ses interlocuteurs. Dans sa position anaphorique, ce pronom désigne selon elle, les actants de la souffrance des peuples africains. L'emploi de ces pronoms de deuxième personne du pluriel est accompagné par les adjectifs possessifs de la même personne du pluriel « vos » et « votre ». Ce phénomène se présente dans les extraits suivants :

Contrairement à ce que vous avez cru, votre langue et vos applications ne sont pas des munitions que vous pouvez utiliser contre nous. Vos propres instruments et technologies portent dorénavant la voix de ceux que vous voulez faire taire et nous disons ce que nous avons à dire dans votre langue pour que ça s'imprime dans votre crâne et que ça vous tourmente. (Discours 2)

Je ne sais pas si vous savez, mais votre ministre des affaires étrangères (sic) au regard halluciné là vient de promettre sept millions d'euro au Soudan. Qu'est-ce que vous vous avez à voir avec le Soudan ? Il y a des gens qui ont autant besoin de cet argent en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte et même en France métropolitaine. Cœur sur vous les gilets jaunes, cœur sur vous, on est ensemble. Quatrièmement pour finir, n'hésitez pas non plus à renvoyer chez eux tous les Africains qui résident, qui travaillent ou qui étudient en France. Nous sommes aussi d'accord avec ça. Mais, il faudra prendre soin de nous renvoyer préalablement tout notre patrimoine culturel et culturel kidnappé dans vos musées et vos collections privés, de nous remettre notre or retenu dans les coffres de la banque de France et aussi de vous acquitter des réparations que vous nous devez. (Discours 1)

Dans ces extraits, le recours aux adjectifs possessifs « vos » et « votre » vise les Occidentaux d'une manière générale et les Français de façon spécifique. Dans le premier, ces adjectifs déterminent langue dans « votre langue », applications dans « vos applications », instruments et technologies dans « vos propres instruments et technologies ». Ces adjectifs indiquent à qui appartient la langue dont elle parle (il s'agit bien entendu de la langue française), les applications, les instruments et technologies. La possession tient du fait qu'ils aient développé ces outils. Dans le deuxième extrait, ces adjectifs déterminent le ministre des affaires étrangères, les musées et les collections privées de la France.

Au total, l'analyse montre que Nathalie Yamb dans la construction de ses discours, utilise plusieurs procédés pour inscrire les Occidentaux, notamment les Français dans ses discours. Il s'agit de la désignation nominale explicite qui présente sans détour ceux-ci par les termes « Français » et « impérialistes ». À cela s'ajoute la désignation par la description qui présente ces derniers comme bourreaux et adversaires pour l'Afrique. Pour terminer, elle emploie le pronom de la deuxième

personne du pluriel et les adjectifs possessifs qui s’y rattachent. À travers ces procédés, cette panafricaniste désigne son auditoire et le retrouve avec précision.

2. 2. Les images de l’Occident et la portée argumentative dans les discours de Nathalie Yamb

En même temps que l’oratrice inscrit son auditoire dans ses discours, elle lui prête des images en fonction de ses objectifs de communication. Toute chose qui n’est pas sans effet sur les stratégies argumentatives. En premier lieu, l’Occident est présenté comme un oppresseur. Plusieurs extraits des discours de Nathalie prouvent cela.

2.2.1. L’Occident présenté comme « oppresseur »

Dans la construction de ses discours, Nathalie fait de l’Européen, un oppresseur. Celui qui dans l’histoire de l’humanité a dominé « injustement » les peuples africains. Examinons l’extrait suivant : « Nous avons la détermination, l’intelligence et le souvenir de tout le mal que vous nous avez fait et que vous continuez de faire qui est un carburant inextinguible de notre lutte. » (Discours 2). Dans cet extrait, elle évoque ce que les Occidentaux ont fait et continuent de faire aux peuples africains. Il s’agit là, des souvenirs fortement liés aux exactions que les peuples d’Afrique colonisés par l’Europe ont subies et continuent de subir.

La constance du phénomène fait observer ceci : « Mais, il faudra prendre soin de nous renvoyer préalablement tout notre patrimoine cultuel et culturel kidnappé dans vos musées et vos collections privées, de nous remettre notre or retenu dans les coffres de la banque de France et aussi de vous acquitter des réparations que vous nous devez. » (Discours 1). Dans cet extrait, Nathalie invite les Français à restituer à l’Afrique tout ce que, selon elle, la France a retiré de force à ce continent. Dans le schéma de Nathalie, cela présuppose que dans ses rapports avec la France, l’Afrique a été dépossédée de certains de ses biens tant au plan cultuel et culturel que des ressources minières.

L’analyse de ces extraits du discours de Nathalie permet de dire que celle-ci confère à la France l’image d’un oppresseur qui, dans les faits, a opprimé l’Afrique. Pour ce faire, elle présente une France qui a mené

des exactions, a porté atteinte à la vie et à l'intégrité physique de nombreux Africains comme présenté plus haut. Elle montre également une France qui a « soustrait » certains biens à l'Afrique. La construction de cette image par la panafricaniste n'est pas fortuite.

Au plan de l'argumentation, cela participe à l'exercice de persuasion de son auditoire. Par ces images, l'oratrice légitime ses nombreux appels à la révolte et à la rupture des accords coloniaux entre les pays africains et les anciennes puissances coloniales. Elle cherche à convaincre l'auditoire africain que ces accords feront toujours de l'Afrique un opprimé qui ne saurait s'épanouir. Ces images constituent un adjuvant pour un appel à une prise de conscience au niveau de l'Afrique. Pour l'auditoire occidental, ces images sonnent comme un signal que la France et tous ceux qui ambitionnent exploiter l'Afrique ont été démasqués. En mettant au jour ces images, elle déclenche une sorte d'antipathie au niveau des Africains orientée vers la France. Et comme le soulignent A. Sawadogo et H. Bado, (2023, p.16) : « Il se déclenche donc un sentiment de colère, d'indignation du peuple contre le responsable du malheur. »

2.2.2. *L'Occident présenté comme « adversaire »*

La figure d'opresseur n'est pas la seule que Nathalie Yamb projette de la France. L'oratrice fait d'elle, un adversaire. Elle constitue un ennemi qui doit être combattu par les Africains sans distinction. Et cette guerre n'est pas physique où des soldats armés de mitrailleuses s'affronteront et ôteront des vies humaines. Elle précise le type de guerre qu'elle souhaite que l'Afrique engage contre la France en ces termes : « Ce n'est pas une réédition, c'est une guerre intellectuelle, psychologique, stratégique et culturelle. » (Discours 2). Il s'agit d'une guerre qui mobilise les forces intellectuelles, psychologiques, stratégiques, et culturelles et dont la finalité est l'émancipation de l'Afrique. Cette thèse est renforcée par l'extrait suivant :

Quand vous voyez dans les films de guerre les États-majors étudier les cartes des adversaires, ce n'est pas parce qu'ils sont fans d'eux mais parce qu'ils veulent les battre. Je parle français pour vous répondre, pour que je puisse déconstruire vos mensonges et raconter notre

histoire sur vos plateformes vis-à-vis, sans intermédiaire.
(Discours 2)

Dans cet extrait, elle commence par un argument pragmatique, fondé sur l'expérience dans les situations de guerre. Sur fond de comparaison, elle met en parallèle le rôle de la langue française dont elle parle pour la lutte vers l'indépendance totale de l'Afrique et celui de l'étude des cartes des adversaires par les États-majors. De manière implicite, cette comparaison montre bien que Nathalie qui se proclame parler au nom des Africains s'engage dans un combat contre la France considérée comme adversaire. La portée argumentative de cette image est qu'elle attire la connivence de l'ensemble de l'auditoire africain à s'engager massivement, à déployer les moyens nécessaires afin de vaincre celle qui est considérée comme son « ennemi » : la France. Cette image constitue pour l'auditoire français un argument de dissuasion, car les combattants africains dont elle serait la porte-parole détiennent une arme puissante, capable de nuire. Cette arme est la langue française qu'elle possède et la nuisance est la possibilité, selon elle, « de déconstruire vos mensonges et raconter notre histoire sur vos plateformes vis-à-vis, sans intermédiaire. » (Discours 2)

2.2.3. *L'Occident présenté comme « vaincu »*

Dans ses discours panafricanistes, Nathalie Yamb projette de l'Occident une image d'échec, de défaite. Elle se déploie à montrer que les puissances coloniales ont été vaincues. Elle démontre qu'il y a une distinction nette à faire entre posséder les outils et technologies de la communication et posséder le monopole de la parole pour construire l'histoire du monde et la présenter. C'est pourquoi, elle dit : « Ceux qui disent ça croient que parler leur langue, c'est se soumettre. Ils croient que posséder la technologie, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est être propriétaire du narratif parce que c'est comme ça que les puissances coloniales et impérialistes avaient élaboré leur plan initial mais voilà, ça a foiré. » (Discours 2). L'expression « ça a foiré » qu'elle emploie en fin de phrase, traduit l'échec des plans de domination et des stratégies d'exploitation voulus, selon elle, à travers technologie, plateformes et réseaux sociaux. Cet échec passe par le fait que les Occidentaux ne sont pas les seuls propriétaires du narratif, pour présenter suivant leurs versions, les séquences de l'histoire de

l'humanité où l'Afrique aura une cote mal taillée. Cette défaite de l'Occident, elle la proclame sans hésitation. C'est ce qui est dit dans :

Vous aviez les canons, les fusils, les épées, le fouet, le napalm. Vous avez les kalachnikovs, les missiles, les hélicoptères, les bombes, les drones. Mais nous sommes encore là. Nous sommes toujours là parce que vous ne nous avez jamais vaincus. Le fait que je parle français, anglais, ou allemand sur X, Facebook, YouTube, Tiktok ou Instagram est la preuve de votre défaite. (Discours 2)

Dans cet extrait, elle précise dans un style énumératif que malgré la possession des armes du moins au plus sophistiquées, les Africains sont toujours là, parce qu'ils n'ont jamais été vaincus. Nathalie Yamb ajoute que la preuve de la défaite des Occidentaux réside dans le fait que les Africains possèdent et utilisent la langue du colon pour participer au concert des nations via les plateformes créées par ceux-ci. Du reste, cette défaite n'est pas sans conséquences. Elle conduira d'ailleurs les peuples africains à retirer de leurs programmes d'enseignement / apprentissage, le français et l'allemand jadis considérés à la fois comme langue et discipline d'enseignement. C'est justement ce qui ressort dans : « D'ailleurs, nous allons lentement mais sûrement évacuer de nos programmes scolaires, l'enseignement du français et de l'allemand puisque ces pays ne représentent plus grand chose dans le monde d'aujourd'hui et de demain pour privilégier l'apprentissage des langues du sud global. » (Discours 2)

Pour terminer et dans un ton ironique, elle dit ceci : « M'bon, en attendant, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau ou de l'Artemisia. C'est très bon pour la santé et bon weekend. Ciao ! » (Discours 2). Dans cet extrait, Nathalie Yamb plonge l'auditoire dans l'univers médical. Déguisée en médecin, elle propose à son auditoire de boire beaucoup d'eau ou de l'Artemisia, comme si après avoir écouté ce discours, certains de l'auditoire se sentiront malades. La portée argumentative de cette image conférée à l'Occident réside dans le fait qu'elle galvanise davantage l'auditoire africain aspirant à la souveraineté pour plus d'effort avec à l'idée que « le bout du tunnel n'est pas loin ».

Conclusion

L'objectif général de cette réflexion était de comprendre le déploiement de l'Occident considéré comme auditoire dans le discours panafricaniste. Pour ce faire, deux discours de la panafricaniste Nathalie Yamb ont servi de corpus. L'étude a été éclairée par la linguistique énonciative. Il ressort de l'analyse que l'Occident est un auditoire de première importance de cette oratrice dans ses communications panafricanistes. Elle utilise plusieurs procédés pour se référer à lui. Il s'agit de la désignation nominale explicite, de la désignation par la description de l'auditoire et des pronoms personnels notamment celui de la deuxième personne du pluriel avec les adjectifs possessifs qui s'y rattachent. Tout en inscrivant l'Occident comme auditoire dans ses discours, Nathalie Yamb lui confère des images qui participent à l'entreprise de persuasion. Elle projette de l'Occident, l'image d'« oppresseur », d'« adversaire » pour l'Afrique et de « vaincu ». Ces images contribuent à infléchir la vision de l'Afrique vis-à-vis de l'Europe et vice-versa. En revanche, l'Occident n'est pas le seul public pour qui cette panafricaniste construit ses discours. Elle s'adresse également aux Africains. Quelles images Nathalie projette-t-elle de cet auditoire ? Comment ces images participent-elles à l'empire de persuasion du discours panafricaniste ? Telles sont les questions qui pourraient trouver leurs réponses dans d'autres réflexions.

Bibliographie

AMOSSY Ruth, 2016. *L'argumentation dans le discours*, Armand Colin, Paris.

BONHOMME Marc, 2015. « Auditoire. Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics ». Consulté le 19 juillet 2025 à 14h 47 sur <https://publictionnaire.humanum.fr/notice/auditoire>.

Contribution à la Conférence des intellectuels d'Afrique et de la Diaspora (CIAD I) organisée par l'Union africaine en partenariat avec le Sénégal. *Le mouvement panafricanisme au XX^e siècle*. Dakar, 7-9 octobre 2004.

MAINGUENEAU Dominique, 2009. *Les termes clés de l'analyse du discours*, Seuil, Paris.

NEVEU Franck, 2004. *Dictionnaire des sciences du langage*, Armand colin, Paris.

PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA Lucie, 1970. *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles.

SAWADOGO Abdoulatif et BADO Hamidou, 2023, « Construction de l'auditoire et argumentation dans le discours du président du Faso suite aux attentats du 02 mars 2018 », in Djiboul, n°006, volume 3 de décembre 2023.

Le langage tropique dans la francographie africaine : entre création et incidence de la langue analogique sur la langue logique

Achille Cyriac ASSOMO

Chargé de Cours de langue et Stylistique française
Université de Bamenda-Cameroun,
assomocyriacachille@gmail.com

Résumé

Les figures tropiques sont traditionnellement analysées par la critique africaine et africaniste accordant un intérêt à l'idéologie diglossique, comme l'un des ressorts du décentrement. Une telle analyse qui lie le langage tropique au phénomène de surconscience linguistique et conséquemment à celui de création (Ngal, 1994) en contexte de tension diglossique nous semble insuffisante et non satisfaisante. Elle occulte en effet la nature substantiellement analogique des langues maternelles des producteurs africains en corrélation avec l'anthropologie culturelle africaine. Celles-ci n'accordent nullement le primat au logos, à la raison et au discours cohérent et se trouvent en adéquation avec la sensibilité émotive (Senghor, 1964) de l'africain et à l'opposé du français hexagonal qui accuse un caractère fondamentalement logique. Nous nous proposons ainsi de réinterroger le langage tropique dans la pratique langagière de trois romanciers africains pour montrer qu'il n'est qu'une incidence contingente de la nature analogique des langues africaines sur l'écriture, en harmonie avec l'anthropologie culturelle africaine. Dans une perspective de la rhétorique textuelle (Bonhomme, 2014), nous fondons nos analyses sur l'approche de «la logique dialectique » de Levebvre(1946) combinée à la théorie des figures de style de Molinié(1986).

Mots-clés : logique dialectique, analogie, création, trope, décentrement.

Abstract

African criticism generally analyzes tropes as a mechanism of decentralization. Such an analysis which combines the tropes with the phenomenon of linguistic overconsciousness and therefore that of creation seems insufficient and not satisfactory. It obscures the substantially analogous nature of African languages in correlation with African cultural anthropology. This has not given the primacy to the logos, to the reason and is in line with the emotional sensitivity on the African and opposite the hexagonal French which presents a logical foundation character. We propose to re-examine the tropes in language practice of three African novelists to show that it is only a contingent incidence of the analog nature of African languages

on writing, in harmony with African cultural anthropology. From a perspective of textual rhetoric (Bonhomme, 2014), we base our analyses on the approach of «dialectical logic» of Lefevre (1946) combined with the theory of Molinié(1986) style figure.

Keys words : dialectical logic, analogy, creation, trope, décentralization.

Introduction

Le langage tropique réfère à un système discursif fondé sur l'usage prépondérant des tropes. Dans la taxinomie des figures de style de Pierre Fontanier, les tropes désignent les figures portant sur la manipulation du contenu sémantique ou de la signification des paradigmes et des syntagmes. Il s'agit des figures de sens, regroupant à la fois les figures d'analogie et les figures de substitution. Appréhendé comme une forme de communication, le langage tropique est caractéristique d'un flottement du contenu informationnel qui s'assujettit non seulement à une intentionnalité mais aussi à la fonctionnalité et au fonctionnement d'un système de langue donné. Cette constance légitime l'observation de Sylvain Auroux (2013)¹ selon laquelle la signification « dépendrait d'une propriété de notre conscience, toute conscience est conscience de quelque chose par laquelle rien n'a de sens que dans la visée d'une conscience ».

Le langage tropique est inhérent et immanent aux langues de l'Afrique subsaharienne dont il constitue l'essence et la substance. Requérant une nature fondamentalement analogique consécutive à l'inhérence des tropes, les langues maternelles des producteurs africains sont en homologie structurale avec l'anthropologie culturelle, l'ethnologie, l'oralité et la pensée africaine qui reposent sur « un savoir unitaire » (Ndaw, 1983)² et qui se fondent sur une démarche « qui se fait à partir d'un principe de base : le principe de vie qui n'a pas de contraire et qui entraîne des complémentarités » (op.cit.)³. Cette pensée africaine qui exclut toute dualité est ainsi tributaire d'un certain mode de gestion du discours.

¹ p.4.

² p.119.

³ Idem.

Surévaluant la circulation de la signification au niveau sous-jacent dans un schéma de superposition des couches du contenu informationnel par le truchement du tropisme, de la correspondance et du symbolisme, ce mode de gestion du discours récuse tous les principes de la logique dialectique, notamment « les principes d'identité, du non-contradictoire et du tiers exclu » (Henri Lefebvre, 1946)¹. Cette logique dialectique est l'attribut du français hexagonal qui se trouve en relation concurrentielle avec les langues maternelles des producteurs africains en contexte de tension diglossique.

Souvent analysé comme un ressort linguistique du décentrement du français, à côté d'autres phénomènes linguistiques, en terme de création ou d'inventivité, le langage tropique appelle une nouvelle problématique. Quel est le rapport entre les tropes et la création en contexte de décentrement ? Quelle en est la qualité et la posture ? Les figures d'analogie, dans le français des écrivains francophones africains, participent-elles du jeu de la création ? Ne constituent-elles pas une simple incidence de la nature analogique des langues africaines sur l'écriture ?

Nous mènerons nos analyses dans la perspective de la rhétorique textuelle de Marc Bonhomme (2014), combinée à l'approche de la logique dialectique de Henri Lefebvre (1946) et à la théorie des figures de style de Georges Moulinié (1986)² qui appréhende la figure de style comme « une différence, une quantité langagière différentielle, entre le contenu informatif et les moyens lexicaux et syntaxiques mis en œuvre ». Ces analyses porteront sur *Le Ventre de l'Atlantique* (2003) et *Celles qui attendent* (2010) de Fatou Diome, *Les Ecailles du Ciel* (1989) de Tierno Monenembo et *L'Intérieur de la nuit* (2005) de Léonora Miano. Nous analyserons le langage tropique comme un phénomène à la lisière de la *création* après avoir délimité le cadre théorique de l'étude. Nous déboucherons sur une considération du langage tropique comme un impact non contrôlé du génie et de l'esprit des langues maternelles des auteurs sur l'écriture.

¹ p.13.

² p.83.

I. Cadre théorique de l'étude

1.1. La logique aristotélicienne

La langue française hexagonale, dans sa posture de langue d'écriture des auteurs francophones de l'Afrique subsaharienne, revêt une nature fondamentalement logique. Selon Lefèbvre(1946:)¹,

la logique, pour Aristote(organon, analytiques)» c'est la théorie du discours en acte: raison et raisonnement, cohérence du discours. Langage du citoyen vivant dans la cite politique, cherchant les moyens de déduire pour convaincre (et non pour séduire, moyens différents de la sophistique, de l'éristique, de la dialectique ou art du dialogue.).

Langue romane de la branche des langues italiques, le français hexagonal est déterminé par la structure sociale, mentale et l'idéologie des peuples de l'Occident judéo-hellène qui sacralisent la logique, le logos et le rationalisme comme mode de connaissance par excellence. Chez ces peuples en effet, «la connaissance dérive directement de la déduction, repose sur un jeu d'enchainements logiques et trouve son fondement dans des évidences expérimentales » (Oyié Ndzié, 1981)².

Mode de connaissance privilégiant la réalité expérimentale, observable, quotidienne et commune, la logique se fonde sur le logos pour caractériser les peuples qui ont inventé l'Écriture, l'Histoire et le temps "linéaire". Elle les oppose aux peuples négro-africains définis par les mythes, les légendes et l'oralité et qui en ont une conscience plus relâchée. Non pas que la logique soit l'apanage du seul peuple judéo-hellène et un principe totalement absent de la pensée africaine, elle y est simplement sous-évaluée. De l'avis de Souleymane Niang (1971)³, «la logique est présente partout sous la même forme, elle est seulement plus ou moins accentuée suivant que la langue qui la supporte est écrite ou non ». L'opposition Écriture et oralité qui

¹p.27.

²p.66.

³P.43.

constitue en réalité une opposition symbolique entre deux peuples devient donc un facteur justifiable de la présence moins marquée de la logique chez ces peuples. On peut s'accorder avec Lefebvre (1946)¹ qui postule que « la logique et ses problèmes ne sont pas seulement des problèmes de forme, mais des questions onto-logiques, cosmologiques, anthropologiques ». Corrélatrice à l'anthropologie culturelle des peuples de l'occident judéo-hellène et inhérente à leurs langues, la logique aristotélicienne se fonde sur un certain nombre de principes. Lefebvre (1946)² souligne en effet, « La logique essaie de s'en tenir à un terme : l'identité et ses implications. Pour ne pas rester tautologique, sa relation avec le contenu oblige la pensée logique à introduire des différences, donc un deuxième terme ». Il s'agit du principe d'identité (X ne peut être que X), du principe de contradiction (X ne peut être à la fois X et non X) et du principe du tiers exclu (entre X et non-X, il n'existe aucun 3^e élément). À ces trois principes traditionnels, on peut ajouter le principe de la cohérence.

La langue française hexagonal qui s'est élaborée et structurée sur ces principes de la logique classique en corrélation avec la civilisation judéo-chrétienne peut donc s'appréhender comme une langue fondamentalement logique.

1.2. Logos et raisonnement

Déconstruisant la théorie rhétorique des sophistes en général et l'art éristique de Protagoras, en particulier, Aristote légitime la vérité et la raison comme le but ultime de toute rhétorique. Écartant les passions du domaine de l'art oratoire, comme moyens de persuasion, il définit deux modes de raisonnement fondés sur la raison, notamment le raisonnement déductif et le raisonnement inductif.

Principe cardinal de la pensée logique et de la pensée dialectique, le logos ou la raison désigne une faculté humaine, un trait caractéristique essentiel de l'être humain. Cela justifie l'aporie Aristotélicienne selon laquelle "l'homme est un animal rationnel" ou "un animal possédant le logos". Le logos implique une prédisposition naturelle de l'être humain à la démarche rationnelle et à l'esprit cartésien dans la production, l'élaboration et la transmission de la

¹ p.12.

² p.13.

connaissance et dans la quête de la vérité. Selon Sylvain Auroux (2013)¹ « la raison ne saurait avoir d'extériorité. Transparence, réflexive, la raison est autofondatrice ». Le logos serait donc indépendant de toute structure et de toute hyper structure extérieure à l'être humain. Son existence et son opérationnalité ne sont subordonnées à aucune contrainte. À la réalité, Si le logos ou le bon sens se donne comme une faculté innée propre à tout être humain et distribuée de manière équitable, il est constant que la portée de cette faculté est déterminée par la pensée des peuples, leur anthropologie culturelle, leurs structures sociales et leurs structures mentales. Il tend à constituer le trait identitaire des peuples de l'Occident judéo-hellène qui en font un principe sacré à la différence des peuples négro-africains. À en croire Senghor (1964)² : « Sensibilité émotive, l'émotion est nègre comme la raison est hellène ». Ce philosophe africain a bien voulu préciser sa pensée dans ce postulat qui limite et enferme le peuple africain dans les passions et les émotions, tout en relativisant la raison. Il la laisse envisager non pas comme un principe absolu et universel mais comme une réalité fluctuante, diversifiable selon les peuples, les civilisations, les cultures et les traditions. Il s'ensuit le postulat de la pluralité de la raison et de l'existence d'une raison singulière à l'africain et distincte de la raison des Occidentaux. Senghor écrit en effet : « c'est dire que le nègre n'est pas dénué de raison comme on a voulu me le faire dire. Mais sa raison n'est pas discursive, elle est synthétique. Elle n'est pas antagoniste ; elle est sympathique. C'est un autre mode de connaissance » (op.cit)³. Distincte de la raison critique, cette raison de l'africain discriminée par cet auteur correspond à la raison raisonnable qui est une forme de perversion du rationalisme aristotelicien. C'est cette raison du cœur, pendant de l'émotivité, qui va ainsi définir l'africain et déterminer son rapport au monde, la pensée africaine et la structuration des langues africaines subsahariennes.

¹ p.63.

² p.24.

³ p.201.

1.3. L'analogie et la nature de la signification

1.3.1. L'analogie comme principes des langues africaines

L'analogie se rapporte à une catégorie précise du figuratif que le *Trésor de la langue française* définit comme ce « qui donne d'un élément une représentation (au naturel ou conventionnel) qui en rende perceptible (surtout à la vue) l'aspect ou la nature caractéristique ». Fondant le mode de raisonnement par analogie en opposition au raisonnement logique ou à la pensée déductive, l'analogie porte sur l'identification, la caractérisation, l'explication ou la différenciation d'un élément à partir d'un autre avec lequel il ne présente aucun lien apparent.

Moyennant des figures du discours telles que les figures d'analogie (la comparaison, la métaphore, l'allégorie, la personnification... etc.) et les figures de substitution (la métonymie, la synecdoque, la périphrase, l'antiphrase... etc.), elle établit des liens d'identité, de similitude, de proximité ou de contiguïté entre deux réalités sur la base du symbole, des correspondances et des significations sous-jacentes. Située au-delà de l'observable, du vérifiable, de l'expérimentable, et défiant toute logique formelle des choses, elle s'investit sur l'intuitif, le dogmatique, l'imaginatif, le mythe et le prélogique. De l'avis de Charly-Gabriel Mbock, (1981)¹ : « l'analogie n'est pas négation de science (logos) mais dotation de sens. Elle est don de signification à deux entités qui apparemment n'en présentent pas. Elle est dépassement des apparences- dont se contente la logique classique-et recherche de la signification profonde ».

Rejoignant la thèse Senghorienne relative à l'existence d'une raison spécifiquement négro-africaine, l'auteur postule l'inexistence d'une relation oppositive et tensionnelle entre l'analogie et la logique classique, mais l'existence d'une logique propre à l'analogie en tant que mode de connaissance. Pour lui en effet, « l'analogie a sa logique » (Mbock, op.cit)², elle « n'est point privation de la logique et de la cohérence ; elle est plutôt création de rapports nouveaux, mise en relation de deux objets au sens large qui, à première vue, n'en ont pas pour le sens commun » (Idem.).

¹ p.26.

² p.25.

Quoiqu'il en soit, l'analogie constitue un mode de connaissance propre aux peuples négro-africains. Sa présence dans la tradition littéraire française relève majoritairement de l'art littéraire, de la créativité et du ludique et son existence dans la langue française hexagonale de la praxis revêt un caractère ornemental ou même argumentatif.

Sacralisant l'oralité, la mythologie et les légendes au détriment de l'Écriture et de la pensée déductive, les peuples négro-africains s'identifient et se différencient par un mode d'élaboration, de production, de transmission et d'usage de la connaissance fondé sur l'analogie. La pensée africaine semble ainsi se définir par un dépassement des logiques premières et de toute apparence pour s'épuiser sur le sens profond, obscur, occulte et énigmatique des choses.

Les langues africaines en général et celles de l'Afrique subsaharienne en particulier sont corrélatives et déterminées dans leur élaboration et leur structuration, par cette analogie liée en réalité à l'ontologie, à l'anthropologie culturelle et à l'idéologie des peuples de cette aire géoculturelle. Il s'agit ainsi des langues essentiellement et substantiellement analogiques qui mettent en place une gestion du sens et de la signification remarquable, significative et en rupture avec leur gestion logique, commune et convenue. L'interaction de ces langues fondamentalement analogiques avec la langue d'écriture essentiellement logique des producteurs de l'Afrique subsaharienne peut fournir une explication à la présence massive du langage tropique dans leur écriture. Dès lors toute appréhension des figures d'analogie et de substitution en francographie comme un fait lié à l'inventivé ou à la *création* autorise une certaine réserve.

1.3.2. La nature de la signification

De nature fondamentalement analogique, les langues maternelles des producteurs de l'Afrique francophone subsaharienne présentent un rapport hors-norme à la signification des éléments et à la sémantique des propositions. Une certaine praxématique y prévaut au détriment des modes de circulation convenus et attestés de la signification et de la sémantique. La signification littérale et établie est récusée au profit des significations parallèles, sous-jacentes, profondes et obscures défiant toute logique. Il s'agit, non pas d'un

simple jeu traditionnel de la connotation, mais d'un système complexe de la signification fondé sur le symbolisme et la correspondance, de nature exotique et même ésotérique. Son décodage tout comme son encodage commandent une certaine initiation aux codes, aux motifs et aux symboles des langues africaines corrélatives à la cosmogonie, à la cosmologie et à toute une ethno-philosophie .

En réalité, la nature analogique des langues africaines relance le traditionnel débat de la philosophie du langage sur la nature de la signification initié en son temps par Platon dans *Le Cratyle*. À l'opposé de la thèse de l'étymologie qui fait de la signification un phénomène naturel, une imitation de la nature, les langues de l'Afrique subsahariennes surévaluent le caractère arbitraire, conventionnel et contingent des langues et de la signification. De manière plus significative encore, elles vont au-delà de cette thèse qui vaut tout aussi bien pour les langues de nature logique, pour faire de la nature de la signification un phénomène intrinsèquement lié à une ontologie, à une anthropologie et à une cosmogonie. La nature de la signification est relative, non pas à la simple convention et au simple arbitraire, mais à toute une manière d'être au mode, de voir le monde et de dire le monde. Elle est relative à un ensemble de contraintes de l'environnement immédiat de l'être. En effet, « Tel lie la représentation d'un certain mot à telle chose, tel autre à telle autre chose ; l'unité de la conscience dans ce qui est empirique n'est, par rapport à ce qui est donné, ni nécessairement, ni généralement valable » (Auroux, 2013)¹. Le système de représentation des mots et leur association aux objets du monde réel ou imaginaire se fonde prioritairement sur l'analogie dans les langues de l'Afrique subsaharienne.

1.4. La théorie des figures de style et la rhétorique textuelle

L'étude de la figuration connaît un regain d'intérêt depuis les orientations des rhétoriciens poststructuralistes, le Groupe μ précisément, qui les analyse comme des actes communicationnels déterminés par un mode énonciatif et sous-tendus par une

¹ p.63.

intentionnalité. Marc Bonhomme (2010)¹ fait observer en effet que « les schèmes figuraux sont inévitablement traversés par des intentions, des points de vue et des interactions qui contribuent à leur densité communicationnelle et à leur fonctionnalité ».

Le postulat de la valeur pragmatique associée aux figures de style en fait véritablement des procédés langagiers engagés dans une visée argumentative. Dans cette même mouvance, la stylistique du texte littéraire de Georges Molinié qui scrute les procédés langagiers ressortis à la littérarité d'un texte a également permis un renouvellement de l'étude de la figuration. Mais c'est véritablement le phénomène de la *création* ou de l'élaboration d'une *interlangue fictive* en contexte des contacts de langues et de dialogue des cultures qui apporte un nouvel éclairage sur la figuration en général et sur les figures d'analogie en particulier. D'où l'impératif d'aborder la question de la création en tant que manifestation de la surconscience linguistique des producteurs à l'aune de la théorie des figures de style.

1.4.1. La théorie des figures de style

Participant à la fois de la rhétorique de l'expression et de la rhétorique du contenu et même de la stylistique, les figures de style revêtent une valeur ornementale, une valeur argumentative et une valeur symbolique selon les conceptions. De Quintilien et Aristote dans la Grèce antique, jusqu'au Groupe μ avec Olivier Reboul et Marc Bonhomme, à l'époque postmoderne en passant par Pierre Fontanier et Jean-Jacques Robrieux, la théorie des figures de style s'est diversifiée avec une multiplicité d'acceptions, de nomenclatures et de valeurs. Selon Quintilien (1978)², « ce que l'on appelle figure, c'est un changement par rapport à la manière ordinaire et naturelle ». Cette manière ordinaire et naturelle constitue en réalité un degré zéro d'expression, une sorte de pattern fondée sur la logique, la clarté et la cohérence. « Dans la transmission d'un message, on peut, imaginativement, concevoir qu'il y'a adéquation entre le contenu informatif véhiculé(I-information) et les moyens lexicaux et syntaxiques(E-expression) utilisés pour l'exprimer » (Molinié, 1986)³. Tout changement par rapport à cette manière ordinaire et

¹ p.72.

² p.157.

³ p.82.

naturelle brise le pattern pour marquer la figure. « La figure est donc une différence, une quantité différentielle, entre le contenu informatif et les moyens lexicaux et syntaxiques mis en œuvre » (Molinié, 1986)¹. La figure de style correspond donc à ce que le Groupe μ désigne par le concept métabole et qui renvoie à « toute espèce de changement d'un aspect quelconque du langage ». (Groupe μ , 1982)². Elle induit non seulement un changement au niveau du matériau linguistique mobilisé, mais également une perturbation du contenu informationnel attendu et des effets de sens prévus. À en croire le même auteur, (Idem)³, «il y'a figure, dans un énoncé, quand, pour le récepteur, l'effet de sens produit ne se réduit pas à celui qui est normalement engagé, par le simple arrangement lexico-sémantique de cet énoncé ».

Les figures de style se rangent en diverses catégories selon les strates linguistiques ou les niveaux d'analyse de la langue qui servent de socle à leur élaboration et sur lesquels elles sont construites. Joëlle Gardes Tamine(1992)⁴ fait ainsi observer:

Dans le savoir rhétorique, les figures consistent dans des tours particuliers, soit dans le domaine des sonorités et de la morphologie- ce sont les figures de diction comme la rime-soit dans le domaine syntaxique-figures de construction-soit dans le domaine sémantique-figure de signification ou tropes.

Dans sa taxinomie des figures, Pierre Fontanier(1977) distingue les tropes des non-tropes. Les figures tropiques regroupent de manière extensive, les figures d'expression et les figures de diction et correspondent aux figures de sens et aux figures de mots dans la taxinomie de Robrieux (1993). Chez Marc Bonhomme (2010), elles correspondent aux figures sémantiques et aux figures morphologiques.

De manière plus restreinte, les figures tropiques s'épuisent sur les figures de sens ou figures de signification et regroupent les figures

¹ p.83.

² p.24.

³ p.133.

⁴ p.19.

d'analogie comme la comparaison, la métaphore, la personnification, l'allégorie et les figures de substitution à l'instar de la métonymie, de la synecdoque, de la périphrase et de l'antiphrase.

On sait à la suite de Jean-Jacques Robrieux(2000)¹ que« les figures de sens comportent un transfert sémantique. Ainsi, au sens littéral d'un signifié non figural, se substitue un sens figuré à l'aide de la métaphore, de la métonymie, de la synecdoque, de la métalepse, ect.». C'est dans un tel sens restreint que nous appréhendons les tropes dans cette réflexion.

1.4.2. La Rhétorique textuelle

Située aux confluent des linguistiques discursives, précisément la linguistique textuelle et l'analyse du discours ; et orientée vers la pragmatique textuelle et la sémantique, la rhétorique textuelle est une nouvelle approche rhétorique qui surévalue la visée pragmatique du discours en corrélation avec son dispositif énonciatif et sa structure sémantique dans l'étude des faits rhétoriques.

Théorisée par les rhétoriciens-pragmaticiens post-structuralistes du Groupe μ tel que Marc Bonhomme, elle insère le fait rhétorique dans l'acte de communication orienté vers l'argumentation, et le met en lien avec les actes de langage, la scénographie du discours, la conscience du sujet parlant et ses invariants psychologiques. Elle se construit en effet sur une prise en compte « des "dimensions référentielles" (représentations discursives), "énonciatives" (pronoms, temps verbaux, modalités) et "pragmatiques" (valeurs illocutoire, "orientation argumentative"). Etc. » (Adam, 1999)².

À la différence de la rhétorique classique de Robrieux et Fontanier qui épuise l'objet d'étude de la rhétorique sur des faits discursifs comme des formes, des tours d'expression, des procédés langagiers, des constructions phrastiques, des figures de style pris isolement et de manière autonome, la rhétorique textuelle aborde le discours comme une totalité liée, un ensemble organique d'éléments solidaires et interdépendants. Surévaluant la texture du discours, son

¹ p.96.

² p.50.

archi-structure et son organisation d'ensemble, cette approche prend en compte les dimensions phrastiques, transphrastiques et supra-phrastiques des énoncés et des phénomènes textuels comme la cohésion, la cohérence et la progression dans l'analyse du fait rhétorique. Elle considère en effet le texte comme une « totalité ou chaque élément entretient avec les autres les relations d'interdépendance » (Weinrich, 1973)¹.

La rhétorique textuelle aborde ainsi les figures de style, en tant que fait rhétorique, non plus comme une séquence autonome et isolée, mais comme une forme définie, par un archi-texte et analysable à la fois comme une ressource argumentative, pragmatique, énonciative et sémantique. Elle se fonde sur le principe qui gouverne la définition des figures de pensée de Fontanier, notamment une surévaluation de la conscience du sujet parlant « à son principe intellectuel, à ses motifs, à ses intentions, à ses vues, à sa fin ». (Fontanier 1977)².

Cette approche hyper phrastique du discours met les figures de style en relation avec la conscience et l'intentionnalité du sujet tel que le relève Marc Bonhomme (2010)³ « les schèmes figuraux sont inévitablement traversés par des intentions, des points de vue et des interactions qui contribuent à leur densité communicationnelle et à leur fonctionnalité ». Une telle approche rend possible une analyse des figures de style qui prend en compte leur corrélation avec la situation sociolinguistique et la nature de la langue des producteurs francophones, en tant qu'instrument de communication et véhicule d'une culture.

II. Les postes structuraux des figures tropiques dans le corpus

Appréhendé comme un type particulier de langage figuratif fondé sur les tropes, précisément sur les figures d'analogie et de substitution, le langage tropique dans la francographie africaine est généralement associé au phénomène de *création*. En réalité, les tropes, constituant ce langage singulier, relèvent moins des modalités

¹ p.174.

² p.280.

³ p.72.

linguistiques d'une inscription de *la surconscience linguistique* dans l'écriture en contexte de tension diglossique que d'un simple phénomène contingent, hasardeux, consécutif à la superposition de deux langues de nature opposée, notamment une langue française de nature logique et une langue africaine de nature analogique.

Concept emprunté à Georges Ngal(1994) qui en fait usage pour décrire et expliquer l'attitude linguistique des producteurs africains, *la création* réfère à la mise sur pied d'une *interlangue fictive* moyennant une pure invention des faits lexicaux, syntaxiques, morphologiques et sémantiques. Visant à traduire la schizophrénie linguistique et culturelle de ces producteurs et se rapportant à une stratégie de détour pour s'affranchir de la servitude linguistique et de la servilité culturelle, *la création* définit une récusation symbolique et idéologique de tout discours d'autorité et de légitimité relatif à la langue et à l'écriture. Cette déconstruction du discours puriste et essentialiste consistant en réalité en une mise en scène de la langue est justifiable d'un vaste répertoire de procédés linguistiques et de mécanismes structuraux dont il nous semble pertinent de soustraire le figuratif. Ce dernier, à notre sens, est subséquent à la nature essentiellement analogique des langues africaines tel que va le révéler l'analyse de certains postes figuratifs du ressort de l'analogie et de la substitution.

2.1. La métonymie et ses usages

L'observation du corpus révèle une forte inclination des écrivains de l'Afrique francophone subsaharienne à l'actualisation de la métonymie dans leur *interlangue fictive* en contexte interculturel. En effet, dans le voisinage des mécanismes structuraux et des stratégies de détour qu'ils mettent en œuvre dans leur écriture à l'effet de l'abolition de l'esclavage linguistique et culturel, se trouve fréquemment la métonymie dans ses diverses variantes. Cette présence permanente de la métonymie dans l'environnement des procédés langagiers de décentrement ou de l'appropriation linguistique du français hexagonal dispose des analystes à l'assimiler à ces procédés et à la ranger parmi eux. Il s'ensuit un flottement des frontières des procédés langagiers entant que ce qui relève de *la création*, de l'invention, et la métonymie en tant que figure du discours

émanant, avec les autres tropes, de la fonctionnalité des langues maternelles des producteurs africains du fait de leur nature analogique. On sait à la suite de Pierre Fontanier(1977)¹ que la métonymie est «la désignation d'un objet qui lui doit ou à qui il doit lui-même plus ou moins, ou pour son existence ou pour sa manière d'être». Henri Morier (1989)² fournit plus de précisions en indiquant que la métonymie désigne «une figure par laquelle un mot, sans changer de forme, ni perdre son sens premier, acquiert, dans l'élargissement de sa compréhension un signifié nouveau grâce auquel il se substitue à un terme propre ». Participant des tropes en général et des figures de substitution en particulier, la métonymie consiste dans la manipulation du contenu informationnel d'un paradigme par une re-sémantisation lui conférant un signifié supplémentaire et inattendu qui vient se superposer au signifié habituel. Il s'établit un type de relation précis entre le signifié convenu et le signifié inattendu selon l'emploi discursif du paradigme et la nature du rapport entre le référent convenu et le référent du signifié supplémentaire. Il s'en suit une diversité des usages de la métonymie selon le type de relation et la nature du rapport entre les signifiés et les référents engagés. Plusieurs de ces usages de la métonymie sont repérables dans le corpus où ils s'affirment davantage comme des incidences de la structuration et de la fonctionnalité des langues africaines sur l'écriture.

2.1.1. La métonymie du nom de l'organe pour le sentiment

Usage de la métonymie portant sur la désignation d'un sentiment, d'une émotion ou d'un état d'âme par l'organe de la physiologie humaine qui le symbolise et qui en constitue la source, la métonymie de l'organe pour le sentiment est repérable dans le corpus. Cette pratique de la désignation des objets du monde réel ou imaginaire, des sentiments ou des états d'âme par le nom d'un autre objet avec lequel il entretient un lien de consubstantialité est inhérente aux langues africaines. Ces dernières présentent en fait une homologie structurale avec l'anthropologie culturelle africaine. La désignation des sentiments et des émotions se fait moyennant l'analogie de nature substitutive par souci d'habiller le langage et d'éviter la parole nue

¹ p.129.

² p. 749.

conformément à l'anthropologie culturelle africaine. Les énoncés (1) et (2) qui suivent sont illustratifs du phénomène.

(1) « Que dire d'une telle beauté, sinon qu'**elle fait fondre le cœur des hommes** à juste titre. » (LVA,143)

(2) « à cette heure précise ou la nuit approchait et, avec elle, le règne de l'invisibilité, l'ancien avait **des larmes dans le cœur** » (IN,68)

Le contenu informationnel de la proposition « elle fait fondre le cœur des hommes » en (1) est en situation d'inadéquation avec la structure lexico-sémantique et syntaxique qui l'initie. La quantité langagière différentielle naît de la perturbation de la représentation du paradigme « cœur » qui cesse de référer à un organe du corps humain pour renvoyer à une passion qui y prend source. Il s'agit en l'espèce de l'usage de la métonymie de l'organe pour le sentiment justiciable non pas du travail sur la langue pour traduire son malaise linguistique mais d'une incidence subtile de la manière de dire dans l'air socio-culture sénégalaise dont l'auteur est issu. En effet, dans l'anthropologie culturelle de ce peuple de l'Afrique sahélienne, la circulation de la signification des mots dans le langage se fait au niveau sous-jacent par souci de préserver le mystère derrière les choses qu'on nomme. On observe le même phénomène dans le (2) avec le segment phrastique « des larmes dans le cœur » caractéristique de l'usage de la métonymie de l'organe pour le sentiment. Dans le cas d'espèce, il s'agit plus précisément de désigner la douleur et l'angoisse du personnage par l'organe qui est la source et le réceptacle de cette passion négative. Le travestissement de la représentation convenue des paradigmes « larmes » et « cœur » et de leur référent attesté témoigne d'un prolongement, dans l'écriture, de la nature énigmatique et mystique de la parole dans l'oralité africaine en générale et dans l'anthropologie culturelle camerounaise en particulier. En marge de tout processus de *création* au sens strict du concept, l'actualisation de cette figure de substitution est justifiable de la nature analogique de la langue maternelle de Leonora Miano ou le désespoir et l'angoisse de l'homme se disent par des mots détournés ou voilés. Conformément à la cosmogonie et à l'univers de croyance africaine en générale et

camerounaise en particulier la douleur et les larmes sont le propre de l'être féminin alors que l'homme est un être fort, froid et dans une certaine mesure insensible. Toute évocation de la détresse et de l'angoisse de l'homme se fait moyennant des précautions langagières.

2.1.2. La métonymie de la concrétisation

Très récurrent dans les pratiques linguistiques des producteurs de l'Afrique subsaharienne, cet usage de la métonymie consiste à l'ajout du trait sémique « + concret » au noyau sémique d'un mot abstrait et inversement, pour en changer la représentation. Si l'objet auquel la représentation du mot est associée reste le même, il acquiert une nouvelle nature, une nouvelle correspondance et un symbolisme nouveau en harmonie avec la psychologie d'un peuple. Il s'agit en réalité d'un usage concret des abstractions qui surévalue les relations profondes entre la représentation d'un mot, l'objet auquel elle est reliée et d'autres réalités avec lesquelles il entretient des liens occultes. Le référent abstrait ou concret auquel la représentation du mot est associée prend les caractéristiques et les qualités d'un autre référent concret ou abstrait dans lequel il se fond et avec lequel on l'assimile du point de vue symbolique ou des correspondances. Loin de ressortir au ludisme, à la variance ou à l'aventure verbale des producteurs africains soucieux de déconstruire les thèses idéologiques de l'absolutisme et de l'universalisme du français hexagonal, cet usage de la métonymie procède d'une incidence de la nature analogique des langues africaine sur l'écriture. Considérons les énoncés ci-dessous.

(3) « Sur l'île, rien ne se dit vraiment, **on puise la nouvelle avec l'eau du puits** et tout le village boit à la même source. » (LVA, 59)

(4) « Rideaux ! **Que les rideaux soient opaques n'est jamais un fait de hasard.** Les furoncles s'accommodent de l'ombre. » (LVA, 11)

(5) « Ces hommes **se tenaient de ce fait de l'autre côté du monde**, là où la conscience humaine ne voyageait presque jamais. » (IN, 75)

Le segment « **on puise la nouvelle avec l'eau du puits** » dans le (3) est caractéristique de la métonymie de la concrétisation en ce sens

que l'attelage du mot abstrait « nouvelle » avec le verbe actif de sens transitif direct « puise » lui fait acquérir le trait sémique incomptable (+concret), induisant une corruption de sa nature et de sa représentation. La chose abstraite à laquelle la représentation est associée prend le caractère concret, physique et matériel qui définit l'élément liquide dans lequel il se fond et avec lequel il se confond dans la psychologie du peuple de cette communauté villageoise. Dans le même mouvement, il s'établit non seulement une relation fusionnelle entre la nouvelle et l'eau du puits, denrée indispensable pour la vie et la survie de la communauté, mais aussi une correspondance et une même valeur symbolique. La nouvelle acquiert une nouvelle représentation et un nouveau symbolisme qui en font un trésor, un élément indispensable à la vie de la communauté au même titre que l'eau du puits. En réalité cet usage de la métonymie est motivé et justifié par le parti pris de la représentation des mœurs et de la psychologie du peuple de la petite communauté villageoise caractérisés par le radotage, le colportage, le camouflage, la dissimulation et la simulation. La mise en évidence de ces traits psychologiques ne peut se faire au mieux que par le recours à cet usage de la métonymie. Il en est de même du segment « **Que les rideaux soient opaques n'est jamais un fait de hasard.** » dans le (4). Il s'agit en effet, d'un usage de la métonymie par concrétisation justifiable non pas d'une option délibérée de créativité langagière mais par le pari de représenter une réalité sociologique, une expérience existentielle en maintenant intact l'esprit et le génie de la langue maternelle de l'auteur dans l'écriture. Il s'agit, non pas seulement d'établir une adéquation entre la langue et le chaos exprimé, mais surtout de conserver la structure analogique des langues africaines. Les rideaux et leur opacité se rapportent, par le jeu de correspondance et symboliquement, au culte du secret, du mutisme, du mystérieux et du stoïcisme qui constituent le bouclier et l'armurerie des peuples africains. Le silence, le mutisme et la résilience muette face à l'angoisse existentielle constituent le trait de l'ethnologie africaine que l'auteur tente de faire ressortir par l'usage de la métonymie de la concrétisation.

Dans le (5), les segments « **se tenaient de ce fait de l'autre côté du monde** » est caractéristique de l'usage de la métonymie par

concrétisation induite par la nature analogique des langues africaines. Il se n'agit non pas de dire une réalité socioculturelle africaine dans la langue d'écriture, mais de représenter la manière de dire des africains conformément à l'ethnologie et à l'anthropologie africaine. On ne nomme pas les choses qui représentent une menace pour l'Homme et pour la communauté au risque de les convoquer et pour les conjurer. Leur conjuration nécessite l'usage de la parole détournée.

2.1.3. La métonymie du signe pour l'objet

La francographie africaine est le lieu d'une actualisation permanente de la métonymie du signe pour l'objet, justifiable d'une incidence de la structuration et de la fonctionnalité des langues africaines sur l'écriture. Cet usage de la métonymie consiste dans la désignation d'une réalité, d'un phénomène, d'un état, d'une situation, d'une position, d'une attribution ou d'une fonction par l'objet qui en constitue le signe ou le symbole. Il s'agit d'une corruption de la représentation attestée d'un mot qu'on associe à un autre référent qui entretient avec le référent habituel une relation logique de source et d'effet. L'élaboration de cet usage de la métonymie trouve son fondement dans les modalités et les configurations de la communication en anthropologie culturelle africaine où le langage se veut d'abord énigme, parabole et dogme et où l'univers de croyance exige une circulation sous-jacente des contenus. Considérons-les énoncés ci-dessous.

(6) « En échange du courage qu'il devait manifester en toute circonstances, **on lui avait bâti un trône sur la tête de la gent féminine** » (LVA,40)

(7) « Silence ! On ne parle pas quand **on sème des songes et lorsqu'on récolte de l'or**, on le crie rarement sur les toits » (LVA,11)

(8) « [Wango] avait mêlé aux tranches de pluie sa haine vengeresse , son mépris d'homme trahi, avait fustigé, vilipendé ce pays révolté, ces hommes dévalorisés, hier encore fiables, **aujourd'hui sans os, sans pantalon**, sans consistance..»(EC,61)

(9) « Personne n'avait le temps de s'inquiéter d'elle, de **cette balafre qu'elle trimbalait au-dedans** » (IN,34)

Dans le (6), le segment « on **lui avait bâti un trône sur la tête de la gent féminine** » est caractéristique de la métonymie du signe pour l'objet, justiciable de la transposition des modes de pensée et des manières de dire en langues africaines dans l'écriture. Structurées sur un mode patriarcal, les sociétés traditionnelles africaines usent de la précaution langagière moyennant divers procédés pour exprimer ce classement vertical entre la classe de sexe masculin et celle de sexe féminin. Dans le segment, le pouvoir dévolu au mâle par l'organisation sociétale patriarcale est représenté par le trône qui en est le signe et le symbole. Au-delà de la fonction ornementale et argumentative que peut revêtir cette même construction chez les locuteurs natifs du français, se trouve une fonction anthropo-culturelle justifiable d'un désir de surévaluer une manière de conceptualiser ou de schématiser et une manière de dire fondamentalement africaines. Il en va de même du segment « **on sème des songes et lorsqu'on récolte de l'or** » dans le (7). En effet, la représentation du mot « songe » et celle du mot « or » sont corrompues et détournées, pour être associées à d'autres référents avec lesquels ils entretiennent une relation de contiguïté du point de vue de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur symbolisme. Alors que le songe constitue le signe et le symbole de l'illusionnisme, de l'utopie, du rêve fou et de l'ambition démesurée, irréaliste et irrationnelle des jeunes immigrés, l'or symbole, paradoxalement, leur fortune, leur succès éclatant, leur triomphe et leur gloire inattendus après un périple hasardeux et suicidaire. Cette manière de dire qui débouche sur l'actualisation de cet usage de la métonymie est induite par l'anthropologie culturelle et la psychologie du peuple sénégalaise. Il s'y opère toujours un phénomène de dédoublement de la situation communicationnelle et de l'univers de référence avec la mise en place d'un système et d'un univers parallèle et sous-jacents en concurrence avec le système manifeste et apparent. En harmonie avec l'esprit et le génie des langues africaines, et la cosmogonie des peuples, on mentionne toujours des réalités ou des entités de manière camouflée et détournée pour conjurer le sort et exclure des personnes non initiées du circuit de communication.

Dans le (8), le segment « aujourd'hui **sans os, sans pantalon** » est caractéristique de la métonymie du signe pour l'objet motivée par l'incidence de la nature analogique de la langue maternelle de l'auteur sur l'écriture. La représentation du mot « os » est détournée de son référent attesté pour être associée à un autre référent, notamment la force ou l'endurance, avec lequel il entretient une relation de contiguïté par extension. Il en est de même de la représentation du mot « pantalon » qui cesse d'être associée à un vêtement qu'arborescent traditionnellement les personnes de sexe masculin pour désigner par une relation de contiguïté par extension tous les traits physiques et moraux que la mythologie africaine associe au mâle, en l'occurrence le courage, la force et l'honneur. Il s'agit de surévaluer une schématisation et une manière de dire typiquement africaines en corrélation avec la nature et la structuration des langues africaines. Autant dire que cet usage de la métonymie est loin d'être justiciable des procédés d'une créativité langagière libre et consciente en contexte de tension diglossique pour traduire le malaise linguistique. Il s'agit d'un conditionnement profond et souvent inconscient de la langue maternelle de l'auteur. Le segment « **cette balafre qu'elle trimbalait au-dedans** » dans le (9) est justifiable de cette même logique de construction des figures d'analogie et de substitution dans la langue littéraire des producteurs de l'Afrique subsaharienne par conditionnement de la structuration et de la fonctionnalité de leurs langues maternelles. Il s'agit d'une incidence de la nature analogique des langues africaines sur l'écriture et qui échappe à toute volonté, à toute créativité et à toute variance au sens strict du terme.

2.2. La synecdoque

Figure de substitution, la synecdoque participe des postes structuraux des figures tropiques du corpus induits par une incidence de la structuration et de la fonctionnalité des langues africaines sur l'écriture. Son actualisation et sa présence dans l'écriture africaine sont en effet consécutives de la nature analogique de la langue maternelle des producteurs. Selon Tzvetan Todorov et alii(1979)¹, la synecdoque « consiste à employer le mot dans un sens qui est une partie d'un autre sens du même mot , suivant l'un ou l'autre type de

¹ p.16.

composition, l'une ou l'autre direction». Dans sa définition en compréhension, le mot isole toujours plusieurs traits sémiques de son noyau dénotatif. Ceux-ci constituent autant de parties de sa signification et renvoient chacune à un objet précis. Il existe généralement soit un rapport d'inclusion soit un rapport de consubstantialité entre l'objet désignant et l'objet désigné. Un trait sémique précis correspondant à une partie de la signification et associé à un référent inclu dans le référent global tend à se positionner en archi-sème et à subsumer toute la signification du mot.

On distingue plusieurs usages de la synecdoque, notamment la synecdoque de l'espèce pour le genre, la synecdoque du singulier pour le pluriel et la synecdoque de la partie pour le tout et inversement entre autres. Considérons les énoncés ci-dessous :

(10) « les mères et épouses des clandestins **traversaient les aubes** comme on descend dans l'arène » (LVA,21)

(11) « **les fortes têtes**, celles qui n'étaient pas du genre à se lamenter sur les coups du sort, sur les choses inévitables comme la douleur et l'humiliation du viol. » (IN,39)

(12) « Coumba et Daba, quant à elle, **humaient leurs premières roses** : jeunes et belles, elles rêvaient d'un destin autre que celui de leurs ainées du village. » (LVA,14)

Le segment « **traversait les aubes** » dans le (10) est caractéristique de la synecdoque de la partie pour le tout induite par la pensée africaine et la fonctionnalité des langues de cette aire géoculturelle. Contrairement au peuple judéo-hellène qui a inventé le temps « linéaire », la cosmogonie africaine conçoit la temporalité de manière cyclique avec une fragmentation significative et symbolique de chaque portion de l'absolu. En harmonie avec le moi profond de l'être, son environnement, ses activités socio-professionnelles et magico-religieuses, ses mythes et ses rites, chaque portion du temps est isolée et considérée en soi avec une forte charge symbolique et mystique. Elle tend souvent à subsumer et à désigner le temps dans sa totalité. Le mot « aube » dont la représentation est ordinairement associée à une partie du jour désigne non plus la portion, mais le temps

entier pour exprimer le mythe du temps qui s'écoule inlassablement et inéluctablement. On y relève moins un souci d'exprimer un rapport tensionnel à la langue française hexagonale et encore moins une volonté d'accroire le pouvoir de pénétration des mots mais davantage un parti pris pour surévaluer la conscience de la temporalité et la manière de dire le temps en chez l'africain. Dans le (11), le composé nominal par juxtaposition « **fortes têtes** » correspond à la métonymie de la partie pour le tout. Celle-ci prend un caractère particulier et significatif dès lors qu'elle ne se réduit pas à la simple désignation des jeunes filles mais met en orbite une catégorie précise de ces jeunes filles, caractérisée par le courage, la résilience, et la défiance vis-à-vis de la doxa. Si cette manière de désigner une telle catégorie n'est pas typique aux langues africaines, elle prend une portée particulière chez les producteurs africains qui en font usage pour surévaluer non seulement les mœurs africaines relatives à la sexualité féminine mais aussi le regard de la société sur les anticonformistes. Son emploi usuel pour la désignation des marginaux dans les sociétés africaines et son homologie avec les structures de la pensée africaine tend à faire de cette figure de substitution un élément inhérent aux langues africaines.

Le segment « **humaient leurs premières roses** » dans le (12) est caractéristique de la synecdoque de l'espèce pour le genre. Le mot « rose » dont la représentation est habituellement associée à une espèce précise de fleur fait l'objet d'un travestissement de son contenu notionnel. Sa représentation est associée non plus à l'espèce mais plutôt à la fleur en tant que genre. Chez les producteurs africains, ce procédé est analysable comme une incidence de l'oralité africaine en tant que genre sur l'écriture. Dans l'anthropologie culturelle africaine, la production, l'élaboration et la transmission de la pensée obéissent à une logique de dissimulation et de circulation souterraine de l'information. Il s'agit de saupoudrer le langage pour préserver l'intimité des choses cachées, éviter de violer le sacré, le tabou, le mythe et l'interdit ou simplement de conjurer le sort. L'amour et la sexualité relevant à la fois du mythe et du tabou et constituant à la fois une source de paix et de guerre, leur désignation ou leur mention fait toujours recours à des précautions langagières.

2.3. La métaphore

Figure tropique notoire, la métaphore connaît une actualisation récurrente et significative dans la production littéraire de l'Afrique francophone subsaharienne. La fonctionnalité et la valeur de cette figure d'analogie se trouvent en parfaite adéquation avec la configuration, l'esprit et le génie des langues africaines. La conception, la production, et la transmission de la pensée dans ces langues maternelles des auteurs prennent pour ressorts la relation d'identité ou de similitude entre des réalités appartenant à des isotopes différents. La réalité identique ou similaire à l'objet en représentation est privilégiée au détriment de cet objet lui-même. Il s'ensuit un dédoublement de la représentation et de la référentiation tributaire d'une circulation sous-jacente de la signification. En conformité avec l'anthropologie culturelle africaine, l'usage de la métaphore rend opérant l'expression de certaines réalités de manière masquée, sans risque de briser les tabous ni de heurter les dogmes et la coutume. Selon César Chesneau Dumarsais (1988)¹ : «la métaphore est une figure par laquelle on transporte pour ainsi dire, la signification propre d'un mot à une autre signification qui ne lui convient qu'en vertu d'une comparaison qui est dans l'esprit ». Le changement de représentation et de signification du mot est commandé par un rapprochement d'identité ou de similitude conceptuel et non exprimé entre deux réalités. De l'avis de Pierre Fontanier(1977)², la métaphore «consiste à présenter une idée sous le signe d'une autre idée plus frappante ou plus connue, qui d'ailleurs, ne tient à la première par aucun autre lien que celui d'une certaine conformité ou analogie». Joëlle Gardes-Tamine(1992)³ apporte quant à elle plus de précisions sur le rapport de la métaphore au langage. Parlant de cette figure d'analogie, elle fait observer en effet :« la figure attire l'attention sur la matérialité du langage lui-même, sur son pouvoir de construction de significations illimitées, sur sa fonction symbolique ». Il en ressort une idée de la métaphore qui est celle d'une figure parfaitement appropriée à la dynamique de la communication sous le signe de l'oralité africaine fondée sur le symbolisme, les correspondances tributaires du

¹ p.135.

² p. 104.

³ p.21.

dédouement de la signification et de la surévaluation du sens profond et du sens caché des mots. Considérons les énoncés ci-dessous.

(13) « mon frère **galopait** vers ses rêves, de plus en plus orientes vers la France. » (LVA,82)

(14) « **Le chirurgien** qui devait **rafistoler** le cœur brisé de Gnarelle, **repasser** son couple fripé et lui donner une seconde jeunesse arriva donc un soir, avec un grand sac pour unique bagage. » (LVA,149)

(15) « **une fade cérémonie** qui ne hante pas les méandres de la mémoire. Un règne terne et dérisoire, **une lueur de luciole** qui s'éteignit rapidement. » (EC,63)

(16) « derrière ces paupières closes, elle avait entrepris **le voyage**, celui qu'elle avait fait tous les ans à la même période sans jamais l'achever. » (IN,51)

Le mot « **galopait** » dans le (13) est caractéristique de la métaphore in absentia avec une ellipse du comparant cheval. Le transfert sémantique du mot cheval par le truchement du mot galopait avec lequel il est en rapport d'inclusion est opéré sur le mot frère. Il s'établit une relation de conformité entre le frère et le cheval, motivée explicitement par la manière de se déplacer ou de se mouvoir, et par un réseau d'implicites et de connotation. La fonctionnalité des langues africaines singularisée par la désignation des réalités socio-culturelles et l'expression des idées moyennant le symbolisme et les correspondances pour en donner une représentation à la fois plus concrète, plus saisissante et plus sibylline constitue le ressort de ce poste figuratif. Il est consécutif du langage détourné caractéristique de l'anthropologie culturelle africaine. Dans le (14), les mots « **chirurgien** », « **rafistoler** » et « **repasser** » sont en emploi métaphorique. Le transfert sémantique opéré sur ces mots du registre médical et du registre du textile pour suggérer le regard porté sur le marabout, l'espoir placé en sa personne ainsi que la situation désastreuse et dramatique de la vie maritale de Gnarelle résulte d'une incidence de la tradition de l'oralité sur l'écriture. Il s'agit d'une transposition dans l'écriture de la schématisation et des manières de dire spécifiques à la pensée africaine et caractérisés par l'énigme, l'obscur, le mysticisme et le symbolisme. Il en est de même des

constructions métaphoriques « **fade cérémonie** » et « **lueur de luciole** », respectivement dans le (15) et le (16). Elles sont tributaires de la pensée africaine ou la conscience humaine saisit d'abord la réalité dans sa matérialité et son aspect concret avant d'en conceptualiser et d'en formuler une abstraction.

Il devient ainsi légitime d'analyser la métaphore dans la francographie africaine, non pas fatalement comme un procédé ressorti à la création en contexte de diglossie linguistique, mais comme l'un des phénomènes linguistiques justiciable d'une incidence de la fonctionnalité des langues africaines sur l'écriture. Elle est en effet tributaire de la nature analogique des langues maternelles des producteurs africains sur l'écriture en langue française.

Conclusion

Dans la perspective de la rhétorique textuelle, nous venons de réinterroger les tropes, notamment la métonymie et la métaphore, dans la langue française des producteurs de l'Afrique subsaharienne. Il s'est agi de démontrer que ces figures de sens y relèvent moins du jeu de création que de l'incidence de la nature analogique des langues africaines sur l'écriture. L'actualisation des postes figuratifs relatifs aux tropes dans l'interlangue fictive de ces producteurs ne participe donc nullement des mécanismes voulus de déconstruction du discours puriste et essentialiste sur le français central.

Nous avons analysé dans un premier mouvement la métonymie et ses usages comme une figure tropique induite par la structuration et la fonctionnalité des langues africaines en homologie avec l'anthropologie culturelle africaine. Nous avons, dans un deuxième mouvement, envisagé la métaphore comme un trope justifiable de la manière de conceptualiser, d'élaborer, de produire et de transmettre les idées dans la pensée africaine. Il est urgent de réévaluer les tropes en les situant dans la problématique des contacts linguistiques asymétriques en contexte diglossique.

Bibliographie

RABATEL Alain, « Pour une analyse pragma-énonciative des

figures de l'à-peu-près. Le français moderne », In : *Revue de linguistique française*, CLF (Conseil international de langue française), 2011.

NDAW Alassane, 1983. *La pensée africaine*, NEA, Dakar.

CHESNEAU DUMARSAIS Cesar ,1988. *Des tropes ou des différences de sens*, Flammarion, Paris.

MBOCK Charly-Gabriel « Le jeu de l'analogie dans l'esthétique surréaliste », *Recherches ouvertes*, 1981, N0 6, pp.21-34.

MOLINIÉ Georges, 1986. *Éléments de stylistique française*, Presses Universitaires de France, Paris.

NGAL Georges, 1994. *Création et rupture en littérature africaine*, LHarmattan, Paris.

GROUPE μ , 1982. *Rhétorique générale*, Larousse, Paris.

WEINRICH Harald, 1973. *Le temps : le récit et le commentaire*, Seuil, Paris.

LEFEBVRE Henri, 1946. *Logique formelle, logique dialectique*, Terrains/Édition sociale, Paris.

MORIER Henri, 1989. *Dictionnaire de poésie et rhétorique*, PUF, Paris,

ROBRIEUX Jean-Jacques, 1993. *Éléments de rhétorique et d'argumentation*, Dunod, Paris.

ROBRIEUX Jean-Jacques ,2000. *Rhétorique et argumentation*, Nathan, Paris.

ADAM Jean-Michel, 1999. *Linguistique textuelle : des genres du discours au texte*, Nathan, Paris.

GARDES-TAMINE Joëlle, 1992. *La Stylistique*, Armand Colin, Paris.

SEDAR SENGHOR Léopold, 1964. *Liberté I : Négritude et humanisme*, Seuil, Paris.

BONHOMME Marc, 2010. « La rhétorique des figures de style entre formalisme et énonciation. Protée », Article disponible à l'adresse www.id.erudit.org/id.erudit.039703.

BONHOMME Marc, 2014. *Pragmatique des figures du discours*, Champion, Paris.

FONTANIER Pierre, 1977. *Traité général des figures du discours*, Éditions Flammarion, Paris.

OYIÉ NDZIÉ Polycarpe, « Le rationalisme dans *les femmes savantes* de Molière : Raison, déraison et dérision au XVII^e siècle », *Recherches ouvertes*, 1981, N0 6, pp.63-79.

QUINTILIEN, 1978. *Institutionne Oratoire*, Tome 5, Les Belles Lettres, Paris.

NIANG Souleymane, 1971. « Négritude et mathématiques », in : *Présence africaine*, N0 78, 2^e trimestre, pp.123-142.

AUROUX Sylvain, 2013. *La philosophie du langage*, PUF, Que sais-je, Paris.

TODOROV Tzvetan ,1979. « Synecdoques » in : *Todorov Tzvetan et alii, Sémantique de la poésie*, Éditions du Seuil, Paris.

(1971), *Trésor de la langue française, dictionnaire de la langue du XIX^e et du XX^e siècle*. CNRS,1971.

Mémoire et mort en récits dans *Ceux qui reviennent* de Maryline Desbiolles et *Djinn* d'Alain Robbe-Grillet

ADJE Tanoh Linda Danielle épouse BAH

*Maître-Assistante,
Université ALASSANE OUATTARA, Bouaké, Côte d'Ivoire
lindadje_bah@yahoo.fr*

Résumé

*Notre étude propose une lecture croisée des dispositifs narratifs mis en place dans **Ceux qui reviennent** et **Djinn**, en interrogeant la manière dont la littérature peut transformer la mort en un espace poétique, où l'absence devient survivance, et où les morts continuent, d'une certaine façon, d'habiter le monde des vivants. **Ceux qui reviennent** et **Djinn** proposent deux modalités singulières de représentation de la mort. Chez Desbiolles, la représentation de la mort se fonde sur une mémoire collective, vivante, enracinée dans le territoire, les corps et les histoires familiales oubliées. Le cimetière s'y révèle comme un lieu de parole et de transmission où les morts continuent de nourrir une identité à la fois affective et politique. À l'opposé, Robbe-Grillet expose une expérience plus intime et troublée : celle d'une mort sans lieu fixe et qui se manifeste dans le rêve, l'inconscient, les sensations et la perte des repères. Dans **Djinn**, la mort ne se dit pas directement : elle flotte, se dérobe, et accompagne la crise identitaire du narrateur. Pour éclairer ces deux visions contrastées, nous mobilisons la sociocritique et la psychanalyse afin de mieux comprendre comment l'écriture donne forme à l'absence, au deuil et à la mémoire.*

Mots-clés : deuil, mémoire, mort, survivance poétique, transmission.

Abstract

*Our study proposes a cross-reading of the narrative devices put in place in **Ceux qui reviennent** and **Djinn**, by questioning the way in which literature can transform death into a poetic space, where absence becomes survival, and where the dead continue, in a certain way, to inhabit the world of the living. **Ceux qui reviennent** and **Djinn** propose two singular modalities of representation of death. In Desbiolles' work, the representation of death is based on a collective, living memory, rooted in the territory, bodies and forgotten family histories. The cemetery reveals itself as a place of speech and transmission where the dead continue to nourish an identity that is both emotional and political. On the other hand, Robbe-Grillet exposes a more intimate and troubled experience: that of a death without a fixed place and which manifests itself in dreams, the unconscious, sensations and the loss of bearings. In **Djinn**, death is not said*

directly: it floats, evades, and accompanies the narrator's identity crisis. To shed light on these two contrasting visions, we mobilize, in this study, both sociocriticism and psychoanalysis in order to better understand how writing gives shape to absence, mourning and memory.

Keywords: mourning, memory, death, poetic survival, transmission.

1. Introduction

Longtemps tenue pour un sujet tabou dans nos sociétés contemporaines, la mort s'est trouvée reléguée à une quasi-invisibilité dans le discours public. Aujourd'hui, elle réinvestit l'espace collectif sous des formes variées, mémorielles, culturelles et discursives. Commémorations officielles, initiatives patrimoniales ou encore événements tels que le « *Printemps des cimetières*¹ », organisé à Paris et dans de nombreuses villes françaises, se multiplient et contribuent à lever progressivement le voile sur ce sujet longtemps occulté. De tels événements traduisent un regain d'intérêt pour les liens affectifs et sociaux que les vivants entretiennent avec leurs morts. Ils témoignent également d'un besoin contemporain de réinscrire la mort dans le tissu urbain, de réactiver la mémoire des disparus et de réinterroger les rites ainsi que les représentations du deuil. Cette dynamique se retrouve dans la création littéraire actuelle, marquée par une production foisonnante de récits du deuil qui apparaissent comme des espaces d'élaboration symbolique des fractures identitaires, sociales et mémorielles propres à notre modernité. L'écriture de la perte s'impose ainsi comme un dispositif narratif et esthétique à part entière. Comme le souligne Philippe Forest, « le deuil oblige à dire » (cité par A. Gefen, 2017, p. 131), révélant ainsi la nécessité intime et créatrice qui pousse l'écriture à affronter l'absence.

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude consacrée à deux œuvres contemporaines : *Ceux qui reviennent* de Maryline Desbiolles et *Djinn* d'Alain Robbe-Grillet. Ces deux récits, bien que très différents, par leur esthétique et leur texture, interrogent tous deux, la manière dont les morts continuent

¹ D'après la fédération **Patrimoine Aurhalpin**, le *Printemps des cimetières* est « un événement national dédié à la découverte du patrimoine funéraire, créé en 2016 » (Patrimoine Aurhalpin, *Printemps des cimetières*, 2025). La dixième édition s'est tenue du 16 au 18 mai 2025.

d'habiter et surtout de « hanter » ou d'enchanter le monde des vivants. Comment cela s'opère-t-il dans ces récits ? Comment ces textes donnent-ils forme aux disparus comme figures persistantes et actives ? De quelle manière réinventent-ils les modalités du deuil et de la mémoire en dépassant la frontière entre présence et absence ?

Pour analyser cette problématique, nous mobiliserons conjointement les outils de la sociocritique et de la psychanalyse. La sociocritique nous permettra d'éclairer la richesse et la complexité des écritures du deuil, en révélant à la fois leur dimension collective, ancrée dans des représentations sociales et culturelles. À l'aide de la psychanalyse, nous interrogerons leur portée intime, liée à l'expérience singulière de la perte. Notre démarche consistera d'abord à examiner les lieux de mémoire tels qu'ils apparaissent dans *Djinn* et *Ceux qui reviennent*, et plus particulièrement le cimetière, envisagé à la fois comme espace concret (objectal) et comme lieu intérieur (subjectivé), chargé d'affects (2). Nous porterons, ensuite, notre attention sur les figures de la mémoire, qu'elles soient collectives ou intimes, souvent fragmentaires, intuitives, voire troublées (3). Enfin, nous analyserons la manière dont la mort se métamorphose en image poétique, en métaphore vivante qui nourrit et façonne le récit lui-même (4).

1. Le cimetière comme espace de mémoire objective

Dans la littérature contemporaine, le cimetière apparaît, avant tout, comme un espace de mémoire objective. Mais il ne se limite pas à sa fonction d'inhumation. Il constitue aussi un lieu pluriel, réel, symbolique et imaginaire où s'entrelacent mémoire et oubli, et où se recompose le lien entre les vivants et les morts. Comme le souligne Patrick Baudry : « le cimetière est un lieu, et l'on en connaît la fonction. Il s'agit d'y déposer les morts. Mais il est aussi et surtout le support d'un imaginaire, en traduisant le rapport qui s'édifie à la mort. » (Baudry, 2021, p. 19). Cette dimension aux facettes multiples s'exprime à travers deux modalités contrastées mais complémentaires. Dans *Ceux qui reviennent*, le cimetière s'ancre dans une réalité concrète, liée à une géographie familiale et sociale marquée par la transmission et les racines ; dans *Djinn*, il se déplace vers un espace

intériorisé et mouvant, où la mémoire se perd dans les brumes du rêve et de l'imaginaire.

Suivant ce principe, le récit illustre la première modalité en décrivant le cimetière comme un espace concret, situé à Ugine, notamment dans l'arrière-pays niçois mais marqué par le désenchantement et la standardisation funéraire. La minutie descriptive en fait un espace destiné aux morts, mais chargé d'ambivalences, comme en témoigne ce passage :

« Des caveaux de ce cimetière récent, composé de six ou sept terrasses, dans ce pays où fut pratiquée la culture en terrasses, on dit aussi en « planches » ; retenues par des murets de pierres sèches qui, même la moitié éboulés, ordonnent encore les collines, et dans ce bout du village où on ne pourrait pas mettre les morts en terre, tant il y a peu de terre, juste cette marne grise, friable, aride, et la roche qui partout affleure, discret, grave, le geste sûr et vif des deux employés municipaux à genoux devant l'un des caveaux, toutes identiques, du petit cimetière, du nouveau cimetière entre les pins dont les deux terrasses du haut sont entièrement occupées tandis que celle du bas attendent leurs morts, les couvertures de chaque tombe formant une plage de béton uniforme ». (M. Desbiolles, 2014, p.13)

Ainsi, derrière l'apparente stabilité du lieu se profile un malaise plus profond. L'aridité du sol et l'alignement rigide des caveaux traduisent une uniformité imposée qui efface toute individualité. Le terrain lui-même oppose une résistance : la rareté de la terre, la marne grise et friable, ainsi que la roche affleurante suggèrent l'impossibilité d'un véritable ensevelissement, métaphore d'un deuil rendu stérile. La description du cadre matériel révèle, non seulement, l'uniformisation du paysage funéraire, mais aussi, l'effacement progressif des personnes qu'il devrait commémorer.

De ce fait, le dispositif funéraire, par son ordonnancement strict et son esthétique répétitive, réduit les morts à une masse anonyme. Ce constat rejoint l'analyse de Pierre Nora (1997, p. 29), pour qui les « lieux de mémoire » apparaissent lorsque la mémoire

vive s'éteint. Le cimetière décrit par la narratrice illustre cette mutation où, il ne reste plus qu'une mémoire appauvrie, réduite à quelques signes stéréotypés.

Dans cette logique, l'écriture de Desbiolles met en évidence une rupture culturelle profonde, où l'on passe d'une mort « apprivoisée », vécue dans la continuité communautaire, à une mort « interdite » (P. Ariès, 1975, p. 133-134), rejetée hors de l'espace social. L'écriture de Desbiolles s'inscrit dans cette évolution en révélant un deuil privé de ses fonctions symboliques et collectives, où l'anonymisation des défunts reflète une transformation culturelle profonde. La description des terrasses, rappelant les anciennes cultures en planches, inscrit le cimetière dans une mémoire paysanne disparue, tout en marquant une rupture : la pierre sèche, même à demi effondrée, ordonnait encore les collines, tandis que les caveaux standardisés du nouveau cimetière expriment une régularité froide et bétonnée. Ce contraste met en scène le passage d'un univers communautaire, ancré dans la terre et ses pratiques, à un dispositif funéraire normé qui dépouille les morts de leur singularité. Le cimetière, à travers ses formes matérielles (terrasses, marne friable, béton uniforme), apparaît comme le symptôme d'une mutation sociale où le deuil se réduit à un espace privé de sa charge symbolique et relationnelle.

Cette dépersonnalisation s'incarne jusque dans les tombes voisines, où l'absence de nom, remplacée par des objets figés (plaques, photographies, fleurs artificielles), traduit une mémoire réduite à des signes discontinus :

Sur la tombe à côté de celle de mon père, il n'y a pas de nom, juste un pot de fleurs artificielles et deux plaques de granit, l'une portant la photo du mort, un homme jowfflu, au double menton ; pas très âgé, une cinquantaine d'années, l'inscription "A mon frère" et la gravure dorée d'un footballeur, l'autre portant les inscriptions "A mon beau-frère", "A mon oncle" (et je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'elle a été commandée par la belle-sœur et sa fille) (...). (M. Desbiolles, 2014, p.12)

L'incertitude entourant un individu singulier, « joufflu » révèle un déficit de filiation mémorielle qui fait du lieu funéraire un espace de non-lien. Dès lors, l'observation prend une portée sociocritique, révélant l'éclatement de la mémoire familiale et la fragmentation des appartenances. Les inscriptions funéraires telles que « À mon frère », « À mon beau-frère », « À mon oncle », témoignent de l'éclatement de la mémoire familiale et de la fragmentation des appartenances. Ces propos de P. Baudry (2021, p. 19) confirment que « le cimetière, pour ne pas devenir un imaginaire appauvri, doit faire l'objet d'une construction symbolique ». Or, chez la romancière, les signes funéraires se réduisent à des hommages convenus, incapables de restituer la singularité du défunt ou de maintenir une cohésion communautaire. Le récit met ainsi en lumière une mutation des pratiques mémorielles : le cimetière n'apparaît plus comme un « lieu de mémoire » au sens de Nora, mais comme l'expression d'une mémoire en déshérence. Le détail du « footballeur doré », qui réduit l'identité du défunt à un stéréotype, ne transmet rien mais participe à une mémoire appauvrie. En cherchant à combler ce vide, la narratrice montre qu'il n'existe plus de mémoire commune. En ce sens, cela révèle l'échec du cimetière à remplir sa fonction symbolique. Au lieu d'assurer la continuité entre générations, il manifeste la fragilité de la transmission et l'affaiblissement de la mémoire collective.

À l'opposé de cette approche ancrée dans un territoire concret, le texte de Robbe-Grillet déplace l'espace funéraire vers une dimension intérieure et mentale. Ici, les repères traditionnels du deuil se dissolvent dans une topographie onirique, peuplée de signes mortuaires et de présences insaisissables. Le cimetière n'est jamais nommé. Il affleure en creux, à travers des motifs récurrents, des visions hallucinées et des scènes saturées de symboles liés à la mort. Ce glissement d'un lieu physique vers un espace mental se matérialise dans la réflexion de Patrick Baudry, pour qui « le cimetière agit comme un espace de médiation, comme une sorte d'articulation entre les vivants et ceux qui ne le sont plus. » (Baudry, 2021, p. 22). Au-delà d'une localisation géographique, le texte nous plonge dans un lieu où se noue un fragile passage entre présence et absence. La médiation se déplace ainsi vers les objets familiers, les souvenirs sensibles et les gestes quotidiens, qui deviennent les supports d'un lien instable avec les morts.

Cette translation se matérialise notamment à travers l'image de la ruelle étroite et vide, « rectiligne, étroite, vide, solitaire, oubliée par le temps » (Robbe-Grillet, 1981, p. 99), seuil spectral entre vie et mort. L'apparition obsédante d'un jeune garçon, répétée à l'identique : « le même garçon [...] faisait cinq ou six pas de course et s'étalait dans une flaque d'eau rougeâtre » (Robbe-Grillet, 1981, p. 81), illustre le retour du refoulé et, par conséquent, l'échec du travail de deuil (S. Freud, 1986, p. 159), condamné à une boucle mémorielle instable.

Progressivement, ce fonctionnement envahit l'ensemble du récit. Les visions funèbres se multiplient, les objets ordinaires se chargent de mémoire et deviennent vecteurs de hantise. Ainsi, lorsque le narrateur voit « quelqu'un d'autre couché sur le sol » dont « le corps n'apparaissait pas dans son ensemble, une caisse de grande taille masquant le haut du buste et la tête » (Robbe-Grillet, 1981, p. 81), la scène exprime une indétermination visuelle. En ce sens, plutôt que de s'inscrire dans un rituel collectif, la mémoire s'intériorise et se fragmente, traduisant l'impossibilité d'un véritable travail de deuil. Cette dynamique déborde ce premier décor et s'étend à d'autres lieux, marqués par des objets funéraires. Le récit se peuple alors de corps figés qui rappellent une iconographie de la mort, la jeune fille gisant dans une flaque de sang, le garçon étendu sur un lit de cuivre ou encore le cadavre trop rigide pour sembler humain (Robbe-Grillet, 1981, pp. 82-83). Ces disparus, au lieu de rester confinés dans un espace sacré, envahissent les lieux ordinaires, brouillant la frontière entre vie et disparition. La contamination spatiale s'étend aux objets eux-mêmes, qui deviennent porteurs de mémoire et vecteurs de hantise. Le chandelier placé « sur une chaise, au chevet d'un jeune garçon couché dans son lit de mort » (Robbe-Grillet, 1981, p. 92), ou encore le lit de cuivre encadré de candélabres et surmonté d'un crucifix (Robbe-Grillet, 1981, pp. 104-105), composent un décor de veillée funèbre. Toutefois, cette scénographie, plutôt qu'un rituel collectif, traduit une mémoire intime en crise, où les signes funéraires s'intériorisent et se répètent en boucle. Dans la perspective freudienne, ce déplacement illustre l'échec du travail du deuil. En d'autres termes, les représentations de la perte ne s'élaborent pas dans une transmission, mais ressurgissent sous forme d'images obsédantes, vouées à la répétition (S. Freud, 1917/1986, p. 159). Ainsi, lorsque Djinn déclare au narrateur : « vous ne rêvez pas : vous êtes rêvé » (Robbe-Grillet,

1981, p. 108), la scène met en évidence ce mécanisme psychique. Les personnages ne contrôlent plus leurs représentations, mais en deviennent les supports passifs. Autrement dit, le souvenir, faute d'avoir été symbolisé dans un cadre collectif, se retourne en visions hallucinées qui hantent le sujet. Il symbolise une force autonome, compulsive, qui traverse la conscience sans jamais s'y inscrire durablement. Ce que Freud décrit comme la compulsion de répétition liée au deuil inachevé.

En définitive, qu'il s'agisse de l'espace funéraire concret et normé chez Desbiolles, ou du paysage mental et spectral chez Robbe-Grillet, les deux récits révèlent la difficulté contemporaine à inscrire la mort dans une mémoire partagée. Là où la médiation sociale échoue et où le travail psychique du deuil reste inachevé, l'écriture prend le relais, devenant un espace symbolique où les morts continuent d'exister comme figures de mémoire et d'interlocution.

2. Les figures mémorielles du récit : du collectif à l'instantané

Dans la littérature contemporaine, les figures mémorielles glissent progressivement de l'héritage collectif vers des formes plus intimes et fragmentaires. Tout au long du XX^e siècle, la mémoire cesse d'être seulement un vecteur de continuité pour devenir une expérience sensible, marquée par les fractures de la modernité. Comme le souligne Dominique Rabaté, l'écriture peut offrir « une chance de salut, de retrouvailles » (Rabaté cité par Gefen, 2017, p.133), à condition d'assumer la perte et de repenser ce que le récit relie encore. Dans cette logique, la mémoire s'articule en deux dimensions : individuelle et collective. Or, c'est la dimension collective qui influe le plus directement sur l'histoire, en tant qu'elle conserve et transmet les traces du passé. Paul Ricoeur rappelle qu'elle joue un rôle décisif dans l'histoire du temps présent, particulièrement lorsque les acteurs en sont toujours vivants (*La mémoire, l'histoire, l'oubli*, 2000, p.146-147).

Maryline Desbiolles illustre concrètement ce rôle dans *Ceux qui reviennent*, où elle inscrit la mémoire dans un paysage familial et ouvrier intimement lié à l'histoire de la ville d'Ugine. Le cimetière y devient un lieu de recueillement mais aussi une véritable matrice mémorielle où se croisent récits intimes et collectifs. Les liens défaits

par l'exil, la mort ou le temps se recomposent dans ce lieu qui agit comme un véritable dispositif de mémoire. Selon la narratrice, il « relie, renoue les histoires » (Desbiolles, 2014, p.18), assumant ainsi une fonction critique de résistance à l'oubli. Dans cette perspective, les stèles, les noms gravés et les sépultures deviennent des supports tangibles, ancrant la mémoire dans le réel tout en réactivant un lien affectif et symbolique avec les disparus.

Dans cette perspective, trois figures mémorielles se dessinent et structurent le récit. La filiation est la première, puisque l'évocation de la lignée Benevento permet de restaurer la continuité d'une mémoire familiale et communautaire. Ernestine, Sylvia ou encore Gabriel Benevento, ancien élu local et fondateur du cimetière en 1983, dont « la tombe est toujours fleurie » (Desbiolles, 2014, p.18), sont rappelés non seulement comme des individus, mais comme des points d'ancrage dans un héritage collectif. La deuxième figure est celle de l'exil, omniprésente à travers les récits d'émigration italienne et les combats ouvriers. Ces histoires déplacées, marquées par la migration et la lutte syndicale ou politique, traduisent une mémoire du déracinement, mais aussi une mémoire de la résistance. Enfin, la persistance constitue la troisième figure, en ce qu'elle s'incarne dans la matérialité des traces visibles : les sépultures entretenues, les noms conservés, les lieux évoqués. Ces marques inscrivent la mémoire dans une continuité, même fragile, et permettent de maintenir vivant le lien entre générations. Ce processus de réactivation mémorielle engage une dynamique de reconnaissance et de transmission que l'on peut illustrer par les travaux de Maurice Halbwachs. Celui-ci souligne que « le souvenir est, dans une très large mesure, une reconstruction du passé à l'aide de données empruntées au présent » (Halbwachs, 1950, p.38). La mémoire n'apparaît donc pas comme la conservation d'une image immuable, mais comme une recomposition toujours réactualisée. Cette logique se traduit par une écriture fragmentée qui restitue la discontinuité du souvenir et fait surgir, au-delà des manques et des blessures, une force d'évocation capable de redonner vie au passé. L'acte d'écriture devient ainsi une pratique de remembrement qui relie des traces éparées et leur confère une cohérence nouvelle, à la fois intime et collective.

Cette dynamique rejoint la conception freudienne du travail du rêve, où le souvenir n'apparaît jamais intact, mais se transforme à

travers des mécanismes tels que la condensation, le déplacement, la figurabilité et l'élaboration secondaire (Jean Laplanche & Jean-Bertrand Pontalis, 1984, p. 505). Ainsi, la mémoire apparaît moins comme la reproduction d'un passé révolu que comme une recomposition créatrice opérant dans le présent. À l'instar du travail du rêve, le souvenir prend, chez Desbiolles, une forme fragmentée où les silences et les absences pèsent autant que les mots énoncés. Son écriture ne vise pas à restituer une totalité perdue, mais à reconstituer, à partir de traces dispersées, une vérité affective qui dépasse l'exactitude factuelle.

À ce sujet, le récit exhume des existences effacées et redonne place aux oubliés, rejoignant ainsi l'avertissement de Walter Benjamin qui pense que l'historien matérialiste doit se tourner vers les vaincus et les opprimés, dont la mémoire demeure enfouie sous le poids de l'Histoire. Contre la tentation de l'*acedia*, qui conduit à s'identifier au « cortège triomphal » des dominants, Benjamin rappelle que cette empathie fallacieuse « profite par conséquent toujours au dominant du moment », lequel avance inexorablement « sur ceux qui sont aujourd'hui au sol » (Benjamin, 2013, p. 61-62). En refusant que les ouvriers mutilés, les résistants fusillés ou les immigrés invisibles disparaissent dans le silence des archives, la narratrice fait ressurgir, par l'écriture, ce qui demeure « trop de corps, corps en trop » (Desbiolles, 2014, p.60). Elle inscrit ainsi la mémoire dans une dimension à la fois critique et éthique, en redonnant voix à ceux que l'Histoire dominante a relégués à l'oubli.

Cette posture s'apparente à la pensée de Paul Ricœur qui, dans *La mémoire, l'histoire, l'oubli* (2000), définit la « mémoire blessée » comme une mémoire marquée par les traumatismes et les failles. Il évoque en particulier la mémoire empêchée, inaccessible au sujet à cause des chocs subis, et proche alors d'une forme pathologique (Ricœur, 2000, p. 83-84). Mais pour l'auteur, cette vulnérabilité n'est pas un signe d'échec. Elle constitue, au contraire, l'espace où s'inscrivent les violences de l'histoire et qui exige un travail de reconnaissance et de justice. C'est précisément ce que réalise Desbiolles en rassemblant drames collectifs et tragédies intimes : elle assume la blessure tout en refusant l'effacement. L'usine d'Ugine, avec ses morts sans sépulture et ses ouvriers défigurés, devient dès lors

l'emblème d'une mémoire douloureuse mais vivante, où les fractures de l'histoire ne sont pas effacées mais transmises.

La fabrique qui est à la fois lieu de production, d'émancipation et de violence, incarne « les excès, les corps usés, les héros mineurs du quotidien. » (M. Desbiolles, 2014, p.112). Mais à travers elle, c'est toute une mémoire élargie qui s'active. La géographie mémorielle déborde le seul territoire d'Ugine pour rejoindre les grandes blessures du XX^e siècle, la Seconde Guerre mondiale, les enterrements clandestins et les exterminations. Confrontée à ces éclats de douleur, la narratrice ressent l'urgence d'un geste de rassemblement, d'une mémoire qui ne laisse rien de côté quand elle dit par exemple, qu'« il faut tout rassembler, tout rassembler, tout réunir, une fois de plus. » (M. Desbiolles, 2014, p.121). Toutefois, elle reconnaît que son désir de tout rassembler se brise contre la réalité d'un monde éclaté : « le monde en miniature vole en éclats ; la nuit qui n'en finit pas » (Desbiolles, 2014, p.122). Ce qui reste du passé se dévoile alors comme un territoire instable, traversé de ruptures, de silences et d'ombres. C'est un champ de forces contraires animées d'une dynamique qui fait que les souvenirs surgissent par fragments comme autant de traces que le temps a laissées incomplètes.

Contrairement à *Ceux qui reviennent*, qui repose sur une mémoire structurée et solidement ancrée dans l'histoire familiale, *Djinn* explore une mémoire instable, privée de repères et marquée par l'éclatement. Ainsi, aucun lieu précis ni figure familiale ne vient soutenir le souvenir. Il surgit par à-coups, de façon imprévisible, à travers des images fugaces, des sensations diffuses et des éclats de perception. La mémoire ne suit plus de fil narratif continu, mais s'inscrit dans une temporalité fragmentée où passé et présent se confondent au rythme d'une conscience troublée. Le texte fait ainsi apparaître une remémoration incertaine et fuyante, rétive à toute tentative de maîtrise.

La mémoire fragmentée se manifeste à travers des scènes où le présent se fissure, donnant l'illusion d'une réminiscence involontaire qui rappelle la théorie proustienne de la mémoire. Selon les propos du narrateur :

« On croit que ce qui nous arrive nous est déjà arrivé »

antérieurement, comme si le présent se dédoublait, se fendait par le milieu des parties jumelles : une réalité immédiate, plus un fantôme de réalité... Mais le fantôme aussitôt vacille... On voudrait le saisir... Il passe et repasse derrière nos yeux, papillon diaphane ou feu follet... Dix secondes plus tard, tout s'est envolé définitivement. » (A. Robbe-Grillet, 1981, p.100).

La scène décrite illustre l'impossibilité de fixer un souvenir fugace. Il se manifeste comme une réminiscence incertaine, un reflet vacillant que l'on croit saisir mais qui s'éteint aussitôt. Ce surgissement involontaire rappelle la théorie proustienne de la mémoire où le passé ressurgit non par un effort conscient mais par l'irruption soudaine d'une sensation. G. Deleuze (1964, p. 60), en montre l'essence, faisant de la mémoire involontaire le cœur du « temps retrouvé » là où J.-Y. Tadié (1971, p. 214) en révèle la part d'imprévisibilité et d'irréductibilité, lorsque « le passé jaillit tout entier d'une sensation. »

De la même manière que l'expérience proustienne de la madeleine, la scène décrite par Robbe-Grillet met en jeu une mémoire à la fois fuyante et éphémère, mais intensément signifiante, qui échappe à toute volonté de maîtrise, et qui se double d'une dimension hallucinatoire où le souvenir se transforme en déjà-vu incertain, brouillant les frontières entre réel et imaginaire. Le narrateur en fait lui-même l'expérience lorsqu'il déclare : « Je le sais. Je m'en souviens... Je me rappelle toute cette maison, avec une précision hallucinante » (Robbe-Grillet, 1981, p.103). Mais cette précision apparente ne dissipe pas l'étrangeté de la scène qui suit : il évoque la présence d'une jeune fille « grande et svelte », au « sourire très doux, jeune, lointain », dont les « grands yeux verts » semblent venir « d'un autre monde », comme une apparition irréaliste suspendue entre vision et absence.

Le souvenir ne s'impose pas ici comme une certitude, mais comme une perception fragile, instable, oscillant entre mémoire et rêve. Ce trouble mémoriel renvoie à la logique du rêve décrite par Freud, où « les pensées du rêve se présentent principalement sous forme d'images sensorielles qui s'imposent au sujet de façon quasi hallucinatoire » (S. Freud, 1967, cité par J. Laplanche & J.-B. Pontalis,

1967, p. 451). C'est exactement ce que met en scène *Djinn*, où la mémoire n'apparaît pas comme une reconstruction ordonnée mais comme une série d'images fragmentées, surgissant de manière imprévisible et souvent hallucinée. Ainsi, le récit rejoint la logique du rêve freudien qu'il définit comme une expérience où le passé se manifeste non par la continuité du souvenir, mais par des visions fugitives qui troublent la frontière entre réalité et imaginaire.

Cette mémoire onirique se projette également dans l'espace, la scène nocturne de la ruelle devenant, selon la topoanalyse bachelardienne, le miroir symbolique de l'état intérieur du narrateur : « Dehors, il faisait nuit noire. Depuis quand ? La ruelle était plongée dans l'obscurité totale, sous un ciel sans étoiles ni lune. [...] Un unique réverbère à l'ancienne mode [...] dispensait une faible clarté bleuâtre. » (A. Robbe-Grillet, 1981, p.110). La scène, en apparence réaliste, dépasse la simple description pour devenir l'expression symbolique d'un état intérieur. La ruelle obscure reflète la confusion mentale du narrateur, son hésitation entre rêve et mémoire, présence et absence. C'est précisément ce que Gaston Bachelard met en lumière avec sa notion de topoanalyse, qui consiste à analyser l'espace vécu comme projection des états de l'âme (G. Bachelard 1957, p. 26). Dans *Djinn*, l'espace nocturne apparaît, ainsi, comme le prolongement de l'intériorité troublée de Simon. Le réverbère isolé, diffusant une clarté faible et vacillante, matérialise cette mémoire fragmentaire et incertaine qui éclaire sans jamais dissiper l'ombre. La ruelle plongée dans la nuit noire figure alors la zone obscure de la conscience, où passé et présent se brouillent, et où les souvenirs surgissent comme des éclats intermittents de lumière.

Ainsi, la mémoire telle que l'écrit Robbe-Grillet investit l'espace, le transforme en miroir de l'inconscient. À travers la topoanalyse bachelardienne, on comprend que cette ruelle n'est pas un lieu extérieur, mais un espace psychique matérialisé, un paysage mental qui donne corps à l'instabilité du souvenir. Le narrateur exprime lui-même cet état d'incertitude, reconnaissant que sa mémoire, loin de l'éclairer, l'enveloppe dans un monde clos et répétitif semblable à un décor de rêve. Du coup, il « ne savait pas s'il fallait accorder [aux événements] le statut de souvenirs... ou de rêves... » (Robbe-Grillet, 1981, p.80). Ce flottement psychique, il le reconnaît lui-même : « En même temps, ces ténèbres auxquelles [il se]

condamne, et au milieu desquelles [il se] complais sans aucun doute, [lui] paraissent convenir parfaitement à l'incertitude mentale dans laquelle [il se] débats depuis [son]réveil » (Robbe-Grillet, 1981, p.96). Le monde qui l'entoure s'impose alors comme un espace enfermé et cyclique, « décor de rêve, répétitif et angoissant » (Robbe-Grillet, 1981, p.99). La mémoire ne reconstruit plus, elle déstabilise ; elle ne vise pas la clarté mais enveloppe le sujet d'ombres. Plus proche du rêve que d'un souvenir volontaire, elle relève de l'intuition et du trouble, laissant résonner dans les zones floues de la perception un écho incertain du passé.

Enfin, cette expérience mémorielle rejoint la conception bergsonienne du « plan de rêve », où les souvenirs, libérés de toute fonction pratique, se réorganisent hors de la logique chronologique. Comme l'écrit le philosophe, « rêver, c'est se détacher » (*Matière et mémoire*, 2018, p.138). Dans cet espace détaché de l'action, la mémoire suit un rythme libre, échappant à la chronologie pour mêler passé et présent dans un enchaînement flottant. Dans *Djinn*, la figure éponyme incarne précisément cette mémoire sans attaches, étrangère aux repères sociaux et temporels habituels. Ni totalement souvenir, ni entièrement imaginaire, elle traverse le narrateur comme une présence insaisissable, liée à un deuil sans lieu ni tombe. C'est ce qu'expriment ces mots : « Ce sont mes souffrances et mes joies passées... auxquelles il redonne une vie nouvelle (...) » (Robbe-Grillet, 1981, p.108). Ici, le souvenir ne prend pas la forme d'une reconstruction fidèle, mais celle d'une mémoire vivante et intérieure, marquée par le trouble, qui capte moins ce qui fut qu'un éclat fragile de vie résistant à l'oubli.

Au total, *Ceux qui reviennent* inscrit la mémoire dans une filiation collective et territoriale, tandis que *Djinn* explore une mémoire spectrale, fragmentaire et hallucinée. Mais chez Desbiolles, comme chez Robbe-Grillet, l'écriture demeure ce lieu symbolique où les morts retrouvent une trace et une voix, transformant l'absence en présence mouvante.

3. La mort métaphorisée : figures et renaissances littéraires

La mort, parce qu'elle est à la fois certaine et impensable, échappe à toute saisie directe. Vladimir Jankélévitch l'exprime clairement lorsqu'il écrit que « la mort est impensable et cependant

elle est certaine » (V. Jankélévitch, 1966, p. 25). Edgar Morin, de son côté, insiste sur l'opacité radicale de ce passage ultime : « la mort est peut-être immortalité, peut-être sommeil, peut-être néant » (E. Morin 1970, p. 268). Face à ce mystère irréductible, la littérature recourt à la métaphore, qui en fait surgir des figures multiples et parfois des renaissances symboliques. Entre ces deux pôles philosophiques, Hans Jonas propose une autre voie remettant en question le statut de la mort comme fatalité biologique et la considère plutôt comme un défaut organique, « évitable » ou du moins retardable (H. Jonas, 1993, p. 39). Ainsi, qu'elle soit pensée comme un mystère absolu ou comme un dysfonctionnement, la mort demeure insaisissable conceptuellement. Ce flottement, qui confronte la pensée à ses limites, ouvre à la littérature un espace où, par le détour de la métaphore, l'incertitude de la finitude se transfigure en images, en figures et en renaissances symboliques.

C'est ce que met particulièrement en évidence l'écriture de Desbiolles, à travers laquelle la mort ne s'impose jamais comme une rupture brutale ni comme un silence définitif. Elle est travaillée par la métaphore poétique, portée par le langage et le sensible. Après la disparition, ce ne sont pas les corps figés dans les tombeaux qui subsistent, mais des signes diffus, inscrits dans la nature, les éléments ou les gestes du quotidien. La mémoire y prend la forme d'un mouvement vivant qui transforme le deuil en poétique de la présence. Les disparus reviennent ainsi, non pas tels quels, mais à travers des images symboliques empruntées au monde naturel : « oiseaux migrateurs », « anges et séraphins », « mimosas et leurs boules jaunes », « bruyère blanche d'hiver », ou encore « vent, neige et fleurs » (M. Desbiolles, 2014, pp. 29, 48, 56, 82, 133). La nature devient alors le réceptacle d'une mémoire métaphorisée, relais sensible qui ne dit pas la mort frontalement mais la fait sentir et vivre autrement.

Ce glissement de l'absence vers des images symboliques ouvre sur une dimension psychique. En effet, il s'agit d'une réinscription de la perte dans l'espace du symbolique, telle que l'a formulée Janine Pillot, pour qui le deuil s'achève lorsque la perte est transformée en « présence intérieure » (J. Pillot, 1995). Le retour des disparus sous forme de métaphores traduit ainsi un travail de deuil inachevé, mais réélaboré par le langage poétique. La perte n'est pas refoulée : elle se déplace vers des figures de substitution, (oiseaux,

fleurs, vent), qui permettent au sujet de maintenir un lien avec l'être perdu tout en évitant la mélancolie. Ces images fonctionnent comme des formations de compromis atténuant la douleur en conférant aux morts une présence diffuse, intégrée à la nature. Freud y verrait une manifestation de la compulsion de répétition, où le disparu revient sans cesse sous des formes transfigurées qui déplacent l'affect douloureux. J. Lacan (2004, p. 53) prolonge cette lecture en montrant que la métaphore poétique tente de « suturer le manque », en inscrivant la mort dans l'ordre du symbolique. Dès lors, l'absence ne se présente plus comme un gouffre insupportable, mais comme un tissu d'images qui rend la perte dicible et supportable.

Ces métaphores peuvent également être comprises comme une réponse culturelle à l'effacement progressif des rites funéraires modernes. Comme l'ont montré Pierre Nora et Maurice Halbwachs, la société élabore des formes symboliques pour donner sens à la mort et préserver la mémoire. Là où le cimetière moderne tend à l'uniformisation et à l'anonymat, réduisant les défunts à des stèles identiques ou à des inscriptions figées, la littérature propose un autre espace de mémoire, plus sensible et vivant. En inscrivant les disparus dans les cycles de la nature (saisons, migrations, floraisons), elle construit un lieu de mémoire alternatif, capable de résister à la standardisation. La métaphore littéraire accomplit alors un véritable geste de re-sacralisation : elle refuse l'effacement, préserve la singularité, et rend aux morts une présence diffuse mais toujours partagée avec les vivants.

L'écrivaine poursuit cette dynamique de transfiguration jusque dans les paysages les plus quotidiens. La vallée rouge où s'épanouissent « de petits papillons pas luxueux » (M. Desbiolles, 2014, p. 67) devient ainsi le lieu discret d'une survivance, où la trace laissée par les êtres aimés se répand dans l'air et la lumière jusqu'à épouser les rythmes du monde naturel. Même les signes les plus simples, comme le nom gravé sur une tombe, trouvent une nouvelle valeur. Modeste hommage face à la disparition du corps (M. Desbiolles, 2014, p. 15), il se transforme en résistance fragile mais signifiante, opposée à l'oubli et à l'usure du temps. Se souvenir n'est plus ici un acte figé, mais un mouvement de transformation qui réinscrit les défunts dans le flux du vivant. La croyance en la « migration des âmes [...] dans le corps des animaux » (M. Desbiolles,

2014, p. 123) illustre parfaitement cette circulation. Elle brouille les frontières entre espèces, entre vie et après-vie, et donne au souvenir la puissance d'une métamorphose.

Dans un univers en perpétuel mouvement, même le temps échappe à la linéarité. Il ne suit plus une trajectoire allant du commencement à la fin, mais devient matière souple, ouverte aux variations. La narratrice en rend compte par des images à la fois légères et profondes : « Le temps est un enfant qui joue à pousser des pions » ; « Il n'y a ni naissance, ni mort, mais un changement de ce qui est mélangé » (M. Desbiolles, 2014, p. 123). Le deuil prend alors la forme d'une traversée mouvante, où les disparus ne cessent de circuler, portés par une mémoire en devenir et un temps sans clôture. Une telle vision, empreinte d'un imaginaire cosmique et spirituel, rejoint la réflexion d'Yves Bonnefoy, qui rappelle que « le langage poétique a la capacité de donner forme à l'absence » (Y. Bonnefoy, 1972, p. 131). La nature s'impose, ainsi, comme le refuge discret mais vibrant des absents : un espace où les morts ne s'effacent pas totalement, mais se fondent dans les fleurs, le vent ou les oiseaux, comme des présences transposées, silencieuses et persistantes.

Alors que le rapport à la mort chez M. Desbiolles s'attache à une approche tangible, structurée et ancrée dans le sensible, Alain Robbe-Grillet propose, dans son récit, une représentation plus troublée, qui se délite progressivement. La mort, ici, échappe à toute stabilité. Elle se transforme en une présence mouvante, insaisissable et sans contours fixes, n'évoluant, ni dans un lieu, ni dans un moment clairement défini. Elle flotte, se dérobe et hante, dessinant un espace mental dominé par l'instable. De plus, les âmes défuntes ne reviennent pas comme des souvenirs solidement ancrés, mais comme des éclats sensoriels, des voix fugitives qui traversent la conscience sans s'y fixer. Dans ce cadre, l'héroïne Djinn, disparue, depuis trois ans, réapparaît à travers une formule énigmatique : « Vous êtes rêvé » (Robbe-Grillet, 1981, p. 108). Ce renversement bouleverse les repères. Ce n'est plus le vivant qui convoque le souvenir de la morte, mais la morte qui rêve le vivant. L'absence se transforme alors en puissance d'énonciation, faisant du disparu non pas un objet de mémoire, mais une force narrative, un souffle poétique qui envahit le texte.

On peut lire ce paradoxe à la lumière de Lacan : le langage poétique vient ici combler la faille en donnant voix à ce qui échappe

au réel. La parole de Djinn n'appartient ni à la mémoire ni au présent, mais à cet entre-deux où le symbolique cherche à donner forme à une absence fondamentale. Cette instabilité reflète aussi la difficulté moderne à inscrire la mort dans un cadre collectif ou rituel.

Si Desbiolles inscrit l'absence dans le cycle apaisé de la nature, Robbe-Grillet déploie une expérience éclatée et solitaire, où la mort, privée de lieu et de rite, se prolonge comme une hantise. Ce flottement même devient une poésie de l'incertitude, signe d'une perte jamais close mais sans cesse déplacée, rejouée, transfigurée. Jean, par exemple, « revient tout seul de la mort » (A. Robbe-Grillet, 1981, p. 34). Il meurt à répétition, parfois plusieurs jours de suite, son retour étant lié au geste quasi rituel de la fillette : « C'est quand la fillette lave sa figure ; vous savez, l'extrême-onction » (A. Robbe-Grillet, 1981, p. 34). La mort n'apparaît plus comme un destin fixé par le tombeau, mais comme un passage réversible, gouverné par la fluidité d'un monde onirique où les morts surgissent non pas comme souvenirs figés, mais comme puissances d'apparition.

L'instabilité se matérialise dans les voix enfantines, qui brouillent les frontières entre présence et absence. La fillette confie avec une innocence désarmante : « Souvent, je dors près de lui quand il est mort et nous partons ensemble au paradis » (A. Robbe-Grillet, 1981, p. 35), tandis que la mère, à l'inverse, « est partie, elle ne revient pas » (A. Robbe-Grillet, 1981, p. 35). Ces paroles simples, presque anodines, traduisent en réalité une conception mobile de la disparition, où certaines morts sont provisoires et d'autres définitives, mais toujours relatives à une intensité variable. Djinn incarne au plus haut point cette ambiguïté troublante. Elle affirme : « Moi aussi je disparaîtrai d'ici mon réveil. Nous disparaîtrons au même instant l'un et l'autre » (A. Robbe-Grillet, 1981, p. 107), avant d'ajouter : « Mais hélas, je suis déjà morte, depuis près de trois ans, et je n'irai donc nulle part » (A. Robbe-Grillet, 1981, A. Robbe-Grillet, 1981, p. 107). Présente et absente tout à la fois, tangible et évanescence, elle devient un fantôme paradoxal, doté d'« une chair trop chaude et trop douce » (A. Robbe-Grillet, 1981, p. 114). Ici, la mort n'est plus une frontière mais un état incertain, une oscillation entre le rêve et la présence sensible.

La poésie de l'incertitude se déploie enfin dans l'écriture elle-même, qui multiplie répétitions, glissements temporels et visions

fragmentées. Le garçon de café « figé dans le cadre mortuaire » (A. Robbe-Grillet, 1981, p. 45) ou la phrase mystérieuse : « Dès que vous l'aurez couché sur ces draps blancs, Jean s'y endormira d'un sommeil sans rêve » (A. Robbe-Grillet, 1981, p. 105), composent une atmosphère funèbre qui semble davantage rêvée que réelle. Au-delà de l'esthétique narrative, l'instabilité formelle répercute aussi la crise des cadres collectifs du deuil, incapables désormais d'offrir une inscription stable à la disparition. En effet, pendant que les dispositifs funéraires modernes tendent à l'uniformisation et à l'anonymat, *Djinn* substitue au lieu fixe du cimetière un espace textuel mouvant. La mémoire n'est plus assignée à un monument stable, mais se déploie dans des voix, des gestes et des images fugitives. Cette substitution signale la défaillance des médiations sociales de la mort et traduit une expérience de plus en plus individualisée et déracinée de la disparition.

On comprend donc que la mort, chez Robbe-Grillet, échappe aux représentations classiques pour devenir une abstraction troublante, une opacité presque irréductible. Le narrateur lui-même en perçoit le caractère insaisissable de *Djinn* : « Beaucoup trop dure [...] pour qu'il fût possible de la croire faite en chair » (Robbe-Grillet, 1981, p. 83). Même ses propres souvenirs se dérobent, oscillant entre mémoire et songe : « Simon ne savait pas s'il fallait leur accorder le statut de souvenirs... ou de rêves » (Robbe-Grillet, 1981, p. 80).

Ce brouillage des perceptions construit des figures de disparus qui ne sont ni des absents figés ni des spectres traditionnels, mais des présences mouvantes, issues de l'inconscient et sans cesse reconfigurées par la fiction poétique. Patrick Baudry éclaire ce phénomène en rappelant que « les morts [...] trouvent une autre place » (Baudry, 2021, p. 22), précisant encore que « la mort ne peut se résumer en une terminaison » (Baudry, 2021, p. 27). Ainsi, loin d'être une clôture, la disparition devient un espace de circulation symbolique, où le texte littéraire se fait médiation entre les vivants et les morts.

Ainsi, si Desbiolles cherche à réinscrire les morts dans une continuité naturelle et symbolique, Robbe-Grillet invente, au contraire, une écriture hantée, marquée par l'incertitude, qui transforme la mort en énigme persistante.

4. Conclusion

L'analyse croisée de *Ceux qui reviennent* de Maryline Desbottes et de *Djinn* d'Alain Robbe-Grillet a permis de mettre en évidence deux manières contemporaines d'écrire la perte et de penser la mémoire des morts. Qu'elle s'inscrive dans une continuité territoriale et généalogique ou qu'elle se traduise par une fragmentation onirique et instable, l'écriture ne fige pas l'absence : elle la transforme en présence mouvante, inscrite dans le langage et le sensible.

Ainsi, la littérature contemporaine apparaît non comme un simple miroir de la mort, mais comme un espace d'élaboration symbolique qui pallie les manques laissés par l'uniformisation sociale des rites et par l'impossibilité psychique d'achever le deuil. La sociocritique a permis de comprendre comment ces récits recréent des lieux de mémoire sensibles et résistants, tandis que la psychanalyse a montré comment le langage poétique réélabore la perte en figures métaphoriques, rendant l'absence supportable.

Au-delà de leur valeur esthétique, ces récits soulignent donc la fonction sociale et psychique de la littérature. Elle transmet, réactive et transfigure les expériences limites que le langage ordinaire ou les cadres collectifs ne parviennent pas à assumer. Plus largement, ils invitent à penser la littérature comme une médiation essentielle dans nos sociétés contemporaines, où la fragilité des rites funéraires et l'effritement de la mémoire collective rendent nécessaire ce travail symbolique sur l'absence et la mort.

Bibliographie

ABRAHAM Nicolas & TOROK Maria, 1978. *L'Écorce et le noyau*, Aubier, Paris (rééd. Champs/Flammarion, 1996).

ARIÈS Philippe, 1975. *Essais sur l'histoire de la mort en Occident du Moyen Âge à nos jours*, Éditions du Seuil, coll. « Points Histoire », Paris.

BACHELARD Gaston, 1957. *La poétique de l'espace*, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », Paris, 240 p.

BAUDRY Patrick, 2021. *Le lieu des morts*, CNRS Éditions, Paris.

BAUDRY Patrick, 2021. « Le cimetière, une symbolique du lieu », Essais, [en ligne], URL : <http://journals.openedition.org/essais/8403> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/essais.8403>, consulté le 18 janvier 2023.

BENJAMIN Walter, 2013. *Sur le concept d'histoire*, Payot & Rivages, Paris, thèse VII, pp. 61-62.

BERGSON Henri, 2018. *Matière et mémoire*, PUF, Paris (1re éd. 1896).

BONNEFOY Yves, 1972. *L'Arrière-pays*, Gallimard, Paris.

DELEUZE Gilles, 1964. *Proust et les signes*, PUF, coll. « Quadrige », Paris, 160 p.

DESBIOLLES Maryline, 2014. *Ceux qui reviennent*, Seuil, Paris.

DERRIDA Jacques, 1993. *Spectres de Marx. L'État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale*, Éditions Galilée, Paris, p. 64.

DUFRENNE Mikel & RICŒUR Paul, 1994. *La mort et le temps*, PUF, Paris.

FREUD Sigmund, 1967. *L'Interprétation des rêves*, trad. Meyerson, éd. augmentée, PUF, Paris, 703 p. (cité p. 451).

FREUD Sigmund, 1986. *Deuil et mélancolie (Trauer und Melancholie, 1915)*, trad. J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Gallimard, coll. « Folio Essais » n°30, Paris.

FREUD Sigmund, 1996. *L'Interprétation des rêves*, PUF, Paris (1re éd. 1900).

GEFEN Alexandre, 2017. *Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle*, José Corti, Paris.

GIRARDOT-PENNORS Hélène, 2012. « Mémoires collectives et identités recomposées », *Revue des sciences sociales*, n°48, pp. 23-39.

HALBWACHS Maurice, 1950. *La mémoire collective*, PUF, Paris.

JANKÉLÉVITCH Vladimir, 1966. *La Mort*, Flammarion, Paris, p. 25.

JONAS Hans, 1993. « Le fardeau et la grâce d'être mortel », in G. Hottois (éd.), *Aux fondements d'une éthique contemporaine*. H. Jonas et H.T. Engelhardt en perspective, Vrin, Paris, p. 39.

LACAN Jacques, 2004. *Le Séminaire, Livre X : L'angoisse (1962–1963)*, Éditions du Seuil, coll. « Le Champ freudien », Paris, p. 53.

LAPLANCHE Jean & PONTALIS Jean-Bertrand, 1967. *Vocabulaire de la psychanalyse*, PUF, coll. « Bibliothèque de psychanalyse », Paris, 1^{re} éd., 1 027 p. (8^e éd. 1984).

LAPLANCHE Jean & PONTALIS Jean-Bertrand, 1984. *Vocabulaire de la psychanalyse*, entrée : « Travail du rêve », PUF, Paris, p. 505.

LAVOIE Daniel, DE KONINCK Thomas & BLONDEAU Éric, 2009. « L'énigme de la mort », *Laval théologique et philosophique*, vol. 65, n°1, pp. 65-85.

LÉVINAS Emmanuel, 1993. *Dieu, la mort et le temps*, Grasset, Paris.

MORIN Edgar, 1970. *L'homme et la mort*, Seuil, Paris.

NORA Pierre (dir.), 1997. *Les Lieux de mémoire*, Gallimard, coll. « Quarto », Paris, p. 29.

PILLOT Janine, 1995. *Deuil et accompagnement*, *Bulletin de la Thanatologie*, n°103-104, Société de Thanatologie, Paris (cité par Wikipédia).

RICŒUR Paul, 2000. *La Mémoire, l'histoire, l'oubli*, Seuil, Paris, p. 653.

ROBBE-GRILLET Alain, 1981. *Djinn, un trou rouge entre les pavés disjoints*, Minuit, Paris.

TADIÉ Jean-Yves, 1971. *Proust et le roman*, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées », Paris, 480 p.

ROLAND Barthes, 1980. *La Chambre claire*, Gallimard/Seuil, Paris, p. 49.

La Problématique de la Réception de l'Œuvre d'André Gide

Amadou DIALLO

*Dr en littérature française, Formateur de français
Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), doupellel@gmail.com*

Résumé :

André Gide conçoit un lecteur idéal, capable de lire avec lenteur, attention et profondeur. Il critique les lecteurs superficiels, souvent représentés dans ses romans comme des personnages ironiques ou caricaturaux. Le mauvais lecteur est celui qui lit pour se divertir ou qui juge selon des critères subjectifs, sans chercher à comprendre l'intention profonde de l'auteur. Gide valorise la lecture active où le lecteur participe à la construction du sens. Aussi développe-t-il des stratégies pour filtrer son lectorat, comme écrire chaque œuvre contre la précédente pour dérouter les lecteurs paresseux. Il préfère quelques lecteurs lucides à une masse de lecteurs enthousiastes mais superficiels. Et, parallèlement, Gide poursuit son idéal littéraire, celui du « roman pure » qui ne s'accommode pas des conventions du roman traditionnel.

Mots clés : idéal, lecteur, œuvre, roman, critique

Abstract :

André Gide conceives of an ideal reader, capable of reading slowly, attentively and deeply. He criticises superficial readers, often represented in his novels as ironic or caricatural characters. The bad reader is one who reads for entertainment or who judges according to subjective criteria, without seeking to understand the author's deeper meaning. Gide values active reading, in which the reader participates in the construction of meaning. He therefore develops strategies to filter his readership, such as writing each work in contrast to the previous one in order to confuse lazy readers. He prefers a few lucid readers to a mass of enthusiastic but superficial readers. At the same time, Gide pursues his literary ideal, that of the 'pure novel' that does not conform to the conventions of the traditional novel.

Keywords : ideal, reader, work, novel, criticism.

Introduction

« Il y a longtemps que j'aurais cessé d'écrire si ne

m'habitait cette conviction que ceux qui viendront découvriront dans mes écrits ce que ceux d'aujourd'hui se refusent d'y voir, et que pourtant je sais que j'y ai mis ».

André Gide. *Journal*, 21 juillet 1921.

« Tout écrivain a d'abord été un lecteur¹ », écrit Jacques Laurent dans *Roman du roman*. Il est important de garder cela à l'esprit quand on aborde l'œuvre de Gide. Sa vocation littéraire est née en réalité de la lecture, et tout au long de sa carrière il s'est montré attentif à la réception de ses livres par les lecteurs. Son expérience de lecteur influant toujours sur son travail d'écriture, Gide-écrivain reste d'abord Gide-lecteur et, conséquemment, pense beaucoup-trop, dira Roger Martin du Gard - à son public en écrivant. Ses écrits sur le roman en témoignent, laissant voir la place primordiale qu'occupe pour lui la réception - anticipée ou réelle - de ses œuvres et révélant le rapport ambigu qu'il entretient avec le lecteur : autant il se montre exigeant - voire intransigeant - face à lui, autant il désire obtenir sa validation, cherchant malgré lui à plaire. Auguste Anglès commente : « Alors qu'il professe que ses œuvres doivent d'elles-mêmes choisir leurs lecteurs, il a mené, sous sa feinte désinvolture, des campagnes d'explications, dont ses correspondances offrent maints exemples² ». Plaçant très haut ses attentes-il a une idée très précise des effets qu'il veut provoquer et, par conséquent, des réactions qu'il espère susciter - Gide est sans cesse confronté à la « mauvaise » compréhension de lecteurs qui ne peuvent que le décevoir. C'est que l'écrivain, nous le verrons, recherche le reflet de sa propre image dans le lecteur, l'écho de ses propres préoccupations et de ses propres expériences. Comment Gide, pris entre désir de plaire et exigence artistique, entre quête de reconnaissance et refus de concession, conçoit-il et met-il en scène la réception de son œuvre ? L'intérêt d'une telle étude réside dans la compréhension d'une dimension essentielle de l'esthétique gidienne : son rapport au lecteur comme miroir de ses propres interrogations et lieu de validation de son projet littéraire. Réfléchir

¹ Jacques Laurens. *Roman du roman*. Paris : Collection blanche de Gallimard, 1977, p. 9.

² Auguste Anglès. *André Gide et le premier groupe de la Nouvelle Revue Française*. Vol.1, 1978, p. 19.

à cette problématique, c'est donc éclairer l'articulation intime entre lecture, écriture et réception, au cœur de l'entreprise gidienne. Notre analyse, dont la démarche repose essentiellement sur les approches critique et intertextuelle, s'articulera autour de trois axes : la quête gidienne du « lecteur accompli », le contraste entre idéal et réalité, et enfin le désir d'absoluité qui traverse son œuvre. Ces trois perspectives permettront de dégager un résumé analytique et structuré de la problématique de la réception de l'œuvre d'André Gide.

II. La quête du lecteur accompli

De *Paludes* aux *Faux-monnayeurs*, les œuvres de fiction gidiennes regorgent de représentations de la lecture qui permettent, avant même l'examen de ses écrits sur le roman, de tracer les contours de l'idéal de lecteur poursuivi par Gide. Les personnages à l'œuvre dans ces fictions adoptent tantôt de « bonnes », tantôt de « mauvaises » habitudes de lecture, de l'André Walter des *Cahiers* aux personnages des *Faux-monnayeurs*, en passant par le Lafcadio des *Caves du Vatican*. Plus souvent qu'autrement, toutefois, on remarque que l'auteur fait intervenir l'ironie afin de répudier, d'une manière ou d'une autre, le lecteur fictif.

C'est donc fréquemment contre ses propres personnages que Gide construit son idéal, le définissant pour ainsi dire *a contrario* et faisant paradoxalement appel au lecteur réel afin qu'il décèle l'ironie du texte, et ainsi, le lise « bien ». *Paludes*, par exemple, regorge de représentations de « mauvais lecteurs » ou, du moins, de mauvais interlocuteurs prêts à devenir des mauvais lecteurs pour peu que *Paludes* voie le jour. Le personnage de Hubert, par exemple, se désintéresse rapidement de la description du projet de son ami : « Assez ! dit Hubert, -j'ai compris ; -cher ami, tu peux écrire. Il partit³ ». Angèle, elle aussi, se montre peu impressionnée par le projet littéraire en cours- « C'est tout ? », demande-t-elle plusieurs fois-, et ses commentaires sur l'œuvre en devenir demeurent superficiels.

³ André Gide. *Paludes, dans Romans et récits ; œuvres lyriques I. Op. cit.*, p. 262.

Entre Hubert qui « n'a rien compris à *Paludes*⁴ » et les autres qui croient qu'il ferait « mieux d'écrire autre chose⁵ », le protagoniste reste, comme Gide, « seul sur la banqueroute de [ses] espérances⁶ ». Sans un interlocuteur capable de recevoir son œuvre comme il se doit, il est incapable d'en parler, et encore moins de l'écrire. En cela, et même s'il survient très tôt dans la carrière de l'écrivain, *Paludes* est sans doute l'œuvre qui traduit le mieux, sur le mode ludique, le rapport de Gide avec le public, un rapport pour le moins torturé où la production et la réception sont étroitement liées.

C'est toutefois dans ses arts du roman que le « mauvais lecteur » apparaît le plus souvent. *Le Journal*, souligne Thomas Cazentre dans *Gide lecteur* :

*Propose toute une galerie de portraits de lecteurs, portraits presque universellement négatifs, comme si autrui était forcément un mauvais lecteur, et ne se signalait, dans cette activité-là au moins, que par ses vices, ses erreurs, ses carences, ses préventions et ses obsessions ; comme si, en fin de compte, l'expérience de lecture était fondamentalement intransmissible, toute discussion littéraire vaine, et la littérature pour ainsi dire condamnée au malentendu.*⁷

Parmi ces portraits négatifs, on compte par exemple Marcel Drouin, qui « croit (sans que lui-même se l'avoue) non réussie une œuvre qui ne réussit pas près du public⁸ », ou encore les nombreux commentateurs n'ayant « pas compris que [*La Porte étroite*] était un livre critique⁹ ». Cazentre distingue dans son ouvrage deux types de « mauvais lecteurs » dans les écrits intimes de l'écrivain : celui représenté par « un “on” indéfini, ou [...] ses variantes (“certains”, “un public”...) » et celui attribué à un

⁴ *Ibid.*, p. 268.

⁵ *Ibid.*, p. 280.

⁶ André Gide. *Journal I, janvier 1890. Op. cit.*, p. 115.

⁷ Thomas Cazentre. *Gide lecteur*. Paris : Kimé, 2003, p. 19.

⁸ André Gide. *Journal I, 18 août 1898. Op. cit.*, p. 279.

⁹ *Ibid.*, 30 juin 1914, p. 799.

correspondant en particulier et qui se présente alors comme un « mauvais conseiller¹⁰ ».

Lorsque Gide prétend ne pas avoir « dans toute la France [...] douze bons lecteurs », il fait davantage référence au « on indéfini » dont parle Cazentre, à la critique dont il se méfie farouchement et qui, en bloc, reçoit durement chacun de ses livres. Il reproche principalement à ce public indéfini de n'analyser les œuvres qu'en surface et de ne pas accorder à la lecture le sérieux qu'elle demande. L'écrivain s'oppose à la lecture comme activité strictement récréative et au fait que l'on puisse déterminer la valeur des œuvres selon ce seul critère : « L'on voit naître et prospérer une forme de critique nouvelle - "critique subjective", a-t-on dit - qui ne trouvant aucun point d'appui dans une société sans goût, juge pourtant les œuvres au nom de son goût personnel et du plus ou moins de plaisir qu'elle y prend¹¹ ».

En réalité, une telle méfiance peut étonner venant d'un des critiques littéraires les plus influents de son époque ; or Gide, avec la NRF, tente justement de s'éloigner de cette critique subjective qui, selon lui, ne permet pas de faire une « bonne lecture » des œuvres. Il véhiculera sa vision à travers ses articles, essais, préfaces et autres textes critiques, tentant, sinon d'« objectiviser » l'approche des textes littéraires, du moins d'en proposer une lecture en profondeur allant au-delà de l'appréciation personnelle.

La méfiance de Gide trouve toutefois sa source à un niveau plus fondamental que la seule subjectivité mal dosée des critiques. Selon lui, la critique littéraire telle qu'elle est alors pratiquée en France suppose une attitude intellectuelle qui, en soi, va à l'encontre de la lecture qu'il considère idéale. Cette lecture idéale implique, écrit Cazentre, « un refus, ou du moins une mise en suspens, de ce qui suit normalement une lecture, c'est-à-dire l'interprétation (ce que cela veut dire) et le jugement (ce que cela vaut)¹² ». Devant de tels textes, le but essentiel du lecteur « n'est pas d'en venir à bout pour savoir "ce qu'il faut en penser" [...],

¹⁰ Thomas Cazentre. *Gide lecteur. Op. cit.*, p. 78.

¹¹ André Gide. « De l'importance du public ». In : *Essais critiques. Op. cit.*, p. 427.

¹² Thomas Cazentre. *Gide lecteur. Op. cit.*, p. 41.

mais bien de demeurer dans le texte aussi longtemps que possible ; la lecture n'est pas transitive, mais attentive ¹³».

En effet, la critique courante-par son empressement à évaluer les œuvres, par sa fonction même qui est de déterminer « ce qu'il faut en penser » - ne permet pas le degré d'attention nécessaire, et propose ainsi une lecture souvent erronée. Pour Gide, c'est elle, le véritable « mauvais lecteur ». Il lui reproche de ne pas prendre les livres pour ce qu'ils sont ; et si l'on peut attribuer cette attitude de l'écrivain à la frustration de voir ses œuvres reçues froidement, elle découle surtout d'une inadéquation entre sa propre vision et la perception qu'« on » a de ses livres. L'échec critique de *L'Immoraliste*, surtout, lui fait sentir ce décalage, comme l'explique Auguste Anglès :

Avec L'Immoraliste, il s'est imaginé qu'il fallait frapper un second grand coup aux portes du silence, en essayant d'atteindre le public moins démonstratif, mais plus étendu, des lecteurs de romans. C'était la première fois qu'un de ses livres relevait de ce genre et en revêtait les apparences familières à ses contemporains français : brièveté et mouvement de la narration, nombre réduit de personnages identifiables socialement en évoluant dans des milieux ou parmi des paysages repérables. [...] de sa mésaventure l'auteur conclut qu'il n'avait été compris que par sept lecteurs [...].¹⁴

Devant un public principalement composé de « mauvais lecteurs », les rares ayant compris l'importance de *L'Immoraliste* en regard de l'ensemble de son œuvre offrent à Gide une bien modeste consolation. Les mauvaises lectures dont ses livres font l'objet accablent d'autant plus l'écrivain qu'il accorde à la réception une importance capitale dans la réalisation de ses œuvres.

¹³ Thomas Cazentre. *Gide lecteur. Op. cit.*, p. 41.

¹⁴ Auguste Anglès. *André Gide et le premier groupe de la Nouvelle Revue Française, vol. I. Op. cit.*, p. 17.

« Encore quelques années, dit-il, et j'écrirai de moins bons livres qu'on admirera davantage ; parce qu'on les lira mieux¹⁵ ». Par cette seule phrase, Gide exprime à la fois l'importance de l'acte de lecture et le manque de jugement d'une critique qui lit « mal », de même que sa déception de voir les œuvres qui ont le plus d'importance pour lui (*La Porte étroite, L'Immoraliste...*) reçues par un public qui se montre incapable d'en reconnaître la valeur.

C'est cette rigueur que Gide-écrivain, indissociable de Gide-lecteur, recherche chez son public : « Je lis comme je voudrais qu'on me lise, c'est-à-dire : très lentement. Pour moi, lire un livre, c'est m'absenter quinze jours durant avec l'auteur¹⁶ ». Cette exigence de lecture que Gide veut imposer aux lecteurs de son œuvre, entraîne nécessairement un hiatus entre l'idéal et la réalité dans la pratique de la lecture souhaitée.

III. Le contraste entre l'idéal et la réalité

La quête que mène Gide vers le lecteur idéal repose sur un désir d'adéquation entre ce qu'il a voulu dire et ce qu'on en a compris. Toutefois, en l'absence d'interlocuteurs adéquats pour recevoir son œuvre, l'écrivain se contente - non par choix, il est vrai - des questions rares qui reconnaissent la valeur de ses livres. Dans le *Journal*, il va jusqu'à souhaiter éloigner les « mauvais lecteurs », ceux qui comprennent de travers son œuvre, préférant quelques lecteurs attentifs et lucides à un public nombreux qui ne saisirait pas l'essence de ce qu'il a à dire. Alors intervient, encore une fois, une stratégie gidienne afin d'atteindre son idéal, une nouvelle tentative de rendre moins passive cette quête dont il ne maîtrise que très peu l'issue.

La stratégie d'éloignement des « mauvais lecteurs » de Gide consiste en somme à solliciter sans relâche le lecteur, à exiger sa constante participation dans la construction de l'œuvre, afin qu'une « bonne lecture » soit non plus seulement souhaitable, mais nécessaire. Il espère ainsi décourager les lecteurs les plus paresseux et ne garder que les plus perspicaces. C'est en ce sens d'ailleurs

¹⁵ André Gide. *Journal I, juillet 1905. Op. cit.*, p. 470.

¹⁶ André Gide. *Journal I, fin février 1902. Op. cit.*, p. 349.

que Pascal Dethurens écrit que « tout réclame la présence constante et scrupuleuse du lecteur dans le roman gidien ¹⁷ ».

Déjà avec *Paludes*, Gide appelait la vigilance du lecteur, entendant faire de lui, plus qu'un simple interlocuteur, un participant dans le déploiement de l'œuvre : « Avant d'expliquer aux autres mon livre, j'attends que d'autres me l'expliquent. [...] Attendons de partout la révélation des choses ; du public, la révélation de nos œuvres¹⁸ ». C'est avec *Les Faux-monnayeurs*, toutefois, que l'écrivain exploite pleinement cette stratégie, en exigeant du lecteur qu'il comble les vides, qu'il assemble lui-même le casse-tête que forment les multiples points de vue à l'œuvre dans le roman :

Je voudrais, écrit-il, que, dans le récit qu'ils en feront, les événements apparaissent légèrement déformés ; une sorte d'intérêt vient, pour le lecteur, de ce seul fait qu'il ait à rétablir. L'histoire requiert sa collaboration pour se bien dessiner [...] ¹⁹.

Ainsi, dira Sophie Savage-Lavrut, « la déconstruction du roman traditionnel en vue de la construction d'un roman nouveau se double d'un refus du lecteur "traditionnel", "le paresseux", au profit d'un nouveau lecteur : le lecteur "intelligent" qui "collabore"²⁰ ». Il s'agit de décourager l'un pour mieux attirer l'autre, ce qui poussera Gide à écrire ceci : « Mon livre achevé, je tire la barre et laisse au lecteur le soin de l'opération. Tant pis pour le lecteur paresseux : j'en veux d'autres²¹ ».

On peut toutefois se demander si la « bonne lecture » de certains - même celle de ses lecteurs choisis - n'atteindra jamais l'idéal que s'est fixé l'écrivain. On assiste, à l'examen des écrits de Gide sur le roman, à la constante insatisfaction d'un écrivain qui voudrait s'être lu lui-même et qui est sans cesse confronté au même

¹⁷ Pascal Dethurens. « L'écriture entre essai et fiction dans *Les Faux-monnayeurs* : une poétique du vol » dans Alain Goulet et Pierre Masson (dir.), *L'Écriture d'André Gide2 : méthodes et discours*. Paris : Lettres modernes 1999, p. 55.

¹⁸ André Gide. *Romans et récits ; œuvres lyriques II. Op. cit.*, p. 529.

¹⁹ *Idem. Journal des Faux-monnayeurs, dans Romans et récits ; œuvres lyriques II. Op. cit.*, p. 529.

²⁰ Sophie Savage-Lavrut. « Représentations de lecteurs et pédagogie de la lecture dans les *soties* et *Les Faux-monnayeurs* ». *Op. cit.*, p. 82.

²¹ André Gide. *Journal des Faux-monnayeurs, dans Romans et récits ; œuvre lyriques II. Op. cit.*, p. 557.

problème : personne ne peut lire son œuvre comme il la lirait lui-même ; personne ne peut aussi clairement que lui voir la place que chaque livre occupe dans l'ensemble de sa production- et dans le paysage littéraire en général : « Tout se passe, écrit Martine Léonard, comme si Gide voulait que le lecteur compense par [une] lecture “plurielle” sa propre difficulté, lui, auteur, à écrire autrement que dans une successivité temporelle des textes qu'il voudrait écrire “ensemble”²²».

Il voudrait que son œuvre ne soit considérée que d'un bloc, telle que lui la conçoit et l'imagine, mais il demeure que chaque livre ne peut être appréhendé que séparément, de manière imparfaite. Il s'agit d'atteindre un objectif impossible, celui d' « établir des rapports entre les œuvres, donc de réaliser la lecture idéale, vue de haut et comme simultanée, de plusieurs œuvres à la fois²³». Alors qu'il travaille aux *Faux-monnayeurs*, Gide écrit dans son *Journal* :

Le bien écrire que j'admire, c'est celui qui, sans se faire trop remarquer, arrête et retient le lecteur et contraint sa pensée à n'avancer qu'avec lenteur. Je veux que son attention enfonce à chaque pas dans un sol riche et profondément ameubli. Mais ce que cherche, à l'ordinaire, le lecteur, c'est une sorte de tapis roulant qui l'entraîne.

*Ce que je voudrais que soit ce roman ? Un carrefour-un rendez-vous de problèmes.*²⁴

Face à l'insuccès de sa quête du lecteur idéal, Gide s'emploiera donc à écrire le roman idéal, celui qui sache « retenir » le lecteur et « n'avancer qu'avec lenteur », se disant qu'il est impossible de trouver le premier sans avoir au préalable écrit le second. Comme c'était le cas avec la quête du romancier idéal, tout dépend, en bout de ligne, du roman à faire. Ainsi, Gide est plus que

²² Martine Léonard. « André Gide et la mise en scène textuelle », *Etudes françaises*, vol. 14, n°1.2, 1978, p. 50.

²³ *Ibid.*, p. 61.

²⁴ André Gide. *Journal I*, 17 juin 1923. *Op. cit.*, p. 1218.

jamais un auteur insatisfait (insatisfait de sa production et de la lecture de son œuvre) d'où son désir de toujours viser l'absolu.

IV. Gide et la quête de l'absolu

La quête du roman - du roman pur - est, dans la carrière de Gide, comme un nord magnétique vers lequel tout converge, même lorsque l'auteur fait mine de s'en éloigner. Dans le parcours sinueux que dessine l'écrivain vers son roman rêvé, chaque nouvel écrit trouve sa place, comme, dira Roger Bastide, les notes dans une parution musicale. Malgré des allures de labyrinthe, « malgré ces tours et ces retours, ces changements et ces métamorphoses, l'œuvre de Gide nous paraît être une œuvre immobile²⁵», tout entière orientée vers l'idée de roman.

Nous ne tenterons pas dans cette partie de dresser une théorie gidienne du roman, tâche ardue et peu pertinente en ce qui concerne un écrivain pour qui, en matière de romans, il « importe [...] beaucoup moins d'en formuler la théorie que d'en décrire²⁶». Il s'agira plutôt d'examiner les articulations du parcours de Gide vers son « premier roman », de démêler le fouillis de ses réflexions sur le genre romanesque afin de dessiner, même approximativement, les contours de son idéal. Derrière un apparent éparpillement se cache la grande constance de l'œuvre gidienne, suggère Bastide dans *Anatomie d'André Gide* : « Tout a l'air nouveau, tout a l'air d'exhaler un parfum jamais respiré, et cependant - au long de ce long et sinueux, déploiement - tout recommence, tout se répète²⁷».

En reprenant sans cesse les mêmes thèmes, les mêmes motifs, les mêmes images-celle du romancier au travail, celle du lecteur, etc.-, Gide semble poser toujours la même question, celle de l'avènement d'un roman nouveau, résolument moderne, un roman qui sort de l'« ornière réaliste²⁸ ». « Si je devais écrire de nombreux romans, écrit Gide en 1916, j'en occuperais un avec

²⁵ Roger Bastide. *Anatomie d'André Gide*. Op. cit., p. 6.

²⁶ André Gide. *Romans et récits, œuvres lyriques I*. Op. cit., p. 992.

²⁷ Roger Bastide. *Anatomie d'André Gide*. Op. cit., p. 7.

²⁸ André Gide. *Journal des Faux-monnayeurs, dans Romans et récits ; œuvres lyriques II*. Op. cit., p. 541.

[Jacques-Emile] Blanche²⁹». Ainsi, il pressent qu'il est l'homme d'un seul roman, car le roman tel qu'il souhaite l'écrire lui semble une forme rare et insaisissable. Même le mot roman semble lui échapper, ne cessant d'apparaître et de disparaître dans le *Journal* et la *Correspondance*, souvent pour être remplacé par d'autres appellations : « livre », « satire », « récit », « sotie », etc.³⁰. C'est dans son « Projet de préface pour *Isabelle* » et, plus tard, dans un autre pour *Les Caves du Vatican* (dont l'ébauche a été détruite mais qui est mentionné dans le *Journal*), que Gide s'aventure à expliquer les raisons motivant la dénomination apparemment aléatoire de ses œuvres.

Ces deux préfaces ne seront toutefois jamais publiées avec les livres qu'elles devaient accompagner, montrant bien la réticence de Gide à révéler les mécanismes de sa pensée. Leur importance est non moins grande, car malgré leur brièveté, elles constituent la seule explication claire, écrite de la main de l'écrivain, au sujet de ses choix génériques : « Pourquoi j'eus soin d'intituler "récit" ce petit livre ? Simplement parce qu'il ne répond pas à l'idée que je me fais du roman ; non plus que *La Porte étroite* ou que *L'Immoraliste* ; et que je ne voulais pas qu'on s'y trompât³¹ ». Quelle chance, pour qui s'intéresse au rapport de Gide avec le roman, de le voir ainsi rejeter explicitement le terme roman pour qualifier ses livres, contribuant du même coup à le définir par la négative. Les étiquettes qu'il choisit d'accoler à ses œuvres-« récit », « sotie » ou autre-renvoient en fait toujours au roman ; leur fonction première est de chercher à distancer le livre du genre romanesque, à établir les œuvres qu'elles accompagnent comme des « non-romans », « réservant, dit Daniel Moutote, celle de roman pour une œuvre encore à réaliser³² ».

²⁹ *Idem. Journal I, 3 octobre 1916. Op. cit., p. 961.*

³⁰ A celles-ci s'ajoutent les projets de pièces, contes et poésies, nombreux dans le *Journal*, mais qui ne nous intéresseront pas ici. Afin de nous retrouver dans le dédale des « non-romans » gidiens, nous nous fierons, pour les appellations de chaque livre dont il sera fait mention ici, sur la section « Remarques sur la qualification chronologique des œuvres d'André Gide », dans *Bibliographie des écrits d'André Gide* d'Arnold Naville.

³¹ André Gide. *Romans et récits ; œuvres lyriques I. Op. cit., p. 992.* Nous soulignons.

³² Daniel Moutote. *Le Journal d'André Gide et les problèmes du moi. Op. cit., p. 240.*

En effet, plusieurs commentateurs ont pu considérer certains « récits » gidiens- *L'Immoraliste*, *La Porte étroite*-comme des romans, jugeant que des qualités formelles suffisamment romanesques justifiaient leur appartenance à ce genre-ce qui n'est pas nécessairement faux. Ce qui nous a intéressés ici, toutefois, c'était de comprendre la place de chaque livre dans la quête menée par leur auteur, et donc d'adopter le même point de vue que lui pour mieux le saisir. D'ailleurs Gide lui-même le reconnaît, chacune de ses œuvres occupe une place précise dans son cheminement, chacune est nécessaire à l'élaboration de la suivante : « Je n'aurais pu écrire *L'Immoraliste*, si je n'avais su que j'écrirais aussi *La Porte étroite*, et j'avais besoin d'avoir écrit l'un et l'autre pour pouvoir me permettre *Les Caves*³³». Ainsi, si l'auteur a sciemment exclu certains de ses écrits du genre romanesque, c'est qu'il les considérait plutôt comme des étapes préliminaires à l'élaboration du « premier roman », de « l'admirable roman [qu'il] entrevoit³⁴».

C'est sous ce rapport que les années suivantes seront employées à faire des tentatives qui, certes, peuvent paraître éparpillées, mais qui visent en fait à explorer les zones « autour » du romanesque afin, du même coup, de mieux le définir. Si après *Paludes*, l'écrivain paraît s'être détourné du roman « au profit de formes plus originales » comme le suggère Michel Biron, ce n'est pas qu'il ait proprement renoncé au roman, mais plutôt qu'il cherche dans différentes directions une porte d'entrée vers le genre. Il tente en somme, par l'exploration de ces autres formes, de circonscrire l'espace romanesque à l'intérieur de son œuvre.

Conclusion

L'œuvre d'André Gide est profondément marquée par la question de sa réception. Lecteur avant d'être écrivain, Gide accorde au public une importance déterminante : il aspire à un « lecteur idéal » capable de comprendre en profondeur ses intentions, tout en se heurtant souvent à des « mauvais lecteurs » superficiels ou déformant son message. De *Paludes* aux *Faux-*

³³ André Gide. *Journal I*, 12 juillet 1914. *Op. cit.*, pp. 807-808.

³⁴ *Idem*. *Journal I*, 6 octobre 1916. *Op. cit.*, p. 964.

monnayers, il construit cet idéal par contraste avec des figures de lecteurs fictifs, tout en dénonçant la critique subjective dominante à son époque. Pour lui, une « bonne lecture » exige lenteur, attention et implication, en opposition à une lecture de simple divertissement. Face à l'écart entre l'idéal et la réalité, Gide adopte une stratégie : choisir ses lecteurs en décourageant les moins attentifs, allant jusqu'à concevoir chaque livre contre le précédent. Il entretient ainsi une relation privilégiée avec certains amis et correspondants capables d'une lecture attentive et critique. L'exemple des *Faux-monnayers* illustre cette quête : plus que les éloges, Gide recherche la compréhension fine de l'ensemble de son œuvre et de sa place dans le roman moderne. Cette réflexion sur la réception se double d'une quête formelle : celle du « roman absolu ». Gide refuse souvent l'étiquette « roman » pour ses livres, préférant les qualifier de « récits » ou de « soties », considérant ces œuvres comme des étapes vers un projet romanesque plus ambitieux. De *Paludes* (1895) aux *Faux-monnayers* (1925), il expérimente sans relâche, cherchant à rompre avec l'ornière réaliste pour créer un roman moderne exigeant la participation active du lecteur. Cette double exigence-compréhension profonde et renouvellement du genre-nourrit une tension constante entre désir de reconnaissance et refus de compromis, qui confère à son œuvre sa singularité et son exigence intellectuelle. En réalité, Gide conçoit la littérature comme un moyen de responsabiliser le lecteur, de l'inviter à réfléchir et à participer activement à la construction du sens, plutôt que de se contenter d'un divertissement éphémère. En ce sens, l'étude de sa démarche cherche à éclairer la place essentielle de la lecture dans la société, en tant qu'outil de liberté intérieure, de discernement et d'émancipation intellectuelle.

Bibliographie

ANGLES Auguste, 1978. *André Gide et le premier groupe de la Nouvelle Revue Française*, vol1, Paris.

BASTIDE Roger, 1947. *Anatomie d'André Gide* [2006] L'Harmattan, Paris.

Cazentre Thomas, 2003. *Gide lecteur*, Kimé, Paris.

DETHURENS, 1999. « L'écriture entre essai et fiction dans les Faux-monnayeurs : une poétique du vol » dans Alain Goulet et Pierre Masson (dir.). *L'écriture d'André Gide 2 : méthodes et discours*, Lettres Modernes, Paris.

GIDE André, 1895. *Paludes* Mercure de France, Paris

GIDE André, 1909. « *De l'importance du public* » Nouvelle Revue Française, Paris

GIDE André, 1960. *L'Immoraliste* [1902] Mercure de France, Paris

GIDE André, 1971. *La Porte étroite* [1909] Mercure de France, Paris

GIDE André, 1962. *Isabelle* [1911] Gallimard, Paris

GIDE André, 2003. *Les Caves du Vatican* [1914] Gallimard, coll. « Folio », Paris

GIDE André, 1993. *La Symphonie pastorale* [1919] Gallimard, coll. « Folio », Paris

GIDE André, 2006. *Les Faux-monnayeurs* [1926] Gallimard, coll. « Folio », Paris

GIDE André, 1926. *Journal des Faux-monnayeurs* [2002] Gallimard, coll. « L'Imaginaire », Paris.

GIDE André, 1958. *Romans, récits et soties, œuvres lyriques* [1998], introduction par Maurice Nadeau, notices et bibliographie par Yvonne Davet et Jean-Jacques Thierry. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris

GIDE André, 2009. *Romans et récits, œuvres lyriques et dramatiques I, II*, édition publiée sous la direction de Pierre Masson. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris.

GIDE André, (1887-1925). *Journal I* [1996] édition établie, présentée et annotée par Éric Marty. Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, Paris.

GIDE André, (1926-1950). *Journal II* [1997] édition établie, présentée et annotée par Martine Sagaert. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris.

Laurens Jacques, 1977. *Roman du roman*, Collection Blanche de Gallimard, Paris.

LEONARD Martine, 1978. « André Gide et la mise en scène textuelle ». *Etudes françaises*, vol. 14, n°1.2 de la revue *Etudes françaises*, Presse de l'université de Montréal, Montréal.

MOUTOTE Daniel, 1968. *Le Journal d'André Gide et les problèmes du moi*, PUF, Paris.

SAVAGE-LAVRUT Sophie, 2000. « Représentations de lecteurs et pédagogie de la lecture dans les soties et les Faux-monnayeurs », Classiques Garnier, Paris.

La Pluralité des Verbes et Marques Aspectuelles en Guidar

Eugenie Aissatou Oundike

Université de Ngaoundéré, Cameroun
eugenioundike@gmail.com.

Abstract

Talking about the notion of verbal plurality consists in referring to the way in which verbs agree with the subject in number, that is to say the variation in the singular and plural of the verbs in guidar language. Aspect marks concern the linguistic elements which indicate the aspect of an action expressed by the verb. We undertake a study of these two grammatical elements of the guidar language, to understand the specificities of each of these linguistic elements of the language, in order to identify the points of similarity and differences of their functioning at the different linguistic levels of the syntax. We would like to show the variation of verbal forms in the guidar language according to whether the subject is in singular and in plural form on one hand and on the other hand, let's show the aspect marks of verbs in guidar which allowed us to examine the transformations suffered by the verbs of this language in conjugation as regards essentially to verbal plurality. As for the verbal aspect, we have lingered on the derivative aspect, subdivided into two subgroups, namely the perfective and the imperfective.

Key words : Verbal plurality, aspectual marking

Résumé

Parler de la notion de la pluralité verbale consiste à faire référence à la manière dont les verbes s'accordent avec le sujet en nombre, c'est-à-dire la variation au singulier et au pluriel des verbes. Les marques aspectuelles quant à elles concernent les éléments linguistiques qui indiquent l'aspect d'une action exprimée par le verbe. Nous entreprenons une étude de ces deux éléments grammaticaux de la langue guidara, pour comprendre les spécificités de chacun de ces éléments linguistiques de la langue, afin de cerner les points de similarité et de divergence de leur fonctionnement dans le domaine de la linguistique et de la syntaxe. Nous tenons à montrer la variation des formes verbales dans la langue guidara, selon que le sujet est au singulier et au pluriel d'une part et d'autre part, montrons les marques aspectuelles des verbes en guidar qui nous ayant permis d'examiner les transformations subies par les verbes de cette langue dans la conjugaison en ce qui concerne essentiellement la pluralité verbale. Pour ce qui est de l'aspect verbal, nous nous sommes attardées sur l'aspect dérivatif, subdivisé en deux sous-groupes à savoir le perfectif et l'imperfectif.

Introduction

Parler de la pluralité verbale c'est faire référence à la manière dont les verbes s'accordent avec le sujet en nombre, c'est-à-dire la variation au singulier et au pluriel des verbes dans une langue. Dans cet article, le problème qui se dégage est lié aux variations des formes verbales et les marques aspectuelles du guidar. à partir de ce problème, surgit la question de savoir: comment la pluralité verbale et les marques aspectuelles interagissent-elles pour exprimer des nuances de temporalité et d'aspect dans la langue guidera ? Et en quoi cela reflète-t-il les particularités culturelles et cognitives des locuteurs guidera ? Dans ce travail, nous avons considéré la Théorie linguistique de base (TLB) de Robert M.W. Dixon (1997), servant à la description des langues africaines, en mettant l'accent sur la catégorie grammaticale à travers une approche systématique et empirique, en utilisant la description, la comparaison, et l'analyse des données linguistiques pour explorer les structures et les fonctions du langage dans les différentes langues. Pour mener à bien cette recherche, nous avons recouru à plusieurs sources. Nous exploiterons le structuralisme à travers son approche inductive qui consiste à partir des faits linguistiques, à recueillir des corpus d'énoncés et en tirer, par segmentation et par substitution, des classes d'éléments et des règles qui permettent de rendre compte de toutes les phrases (Durois J. et al. 1982 :257). Ainsi, les données que nous avons exploitées sont collectées auprès de nos informateurs qui sont les locuteurs natifs du guidar et nous avons cherché les phrases qui comportent les éléments liés à la description / de cette langue que nous avons jugés importants, entre autres éléments : les préfixes, les dérivatifs, l'expression du temps et de l'aspect. Cependant, nous avons constaté qu'en guidar les accords sur le pluriel se manifestent notamment à travers les terminaisons des verbes. En conséquence, nous enregistrons que les verbes au pluriel prennent une terminaison différente de celle des verbes au singulier ; pour ce qui est de la pluralité des verbes, elle indique la répétition des événements effectués par une personne, alors que la marque aspectuelle du guidar renvoie aux morphèmes grammaticaux assez représentés, définissant ainsi l'aspect accompli et inaccompli. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donner l'aperçu géolinguistique de la langue, puis présentons les différentes formes des pronoms de personne

qui sont sujet dans cette langue. Cela nous permet d'examiner les transformations subies par les verbes de cette langue dans la conjugaison en ce qui concerne essentiellement la pluralité verbale et les marques aspectuelles qui en découlent.

I. Aperçu géolinguistique de la langue guidar

1.1 Localisation du département

L'un des 58 Départements que compte le Cameroun, le Mayo-Louti est situé dans la région du Nord, entre le 9°56'03''nord et 13°56'55''est, dont le chef-lieu du département est Guider ; la population estimée après le recensement général de la population en 2005 s'élève à environ 223503 habitants. La ville de Guider, à elle seule compte 52316 habitants. En dehors du chef-lieu du département, on retrouve deux autres arrondissements que sont Figuil et Mayo-Oulo.

En réalité, le nom "Guider" dérive du nom du groupe ethnique qui occupe la majorité de l'espace de la localité qu'est Guider. Ce département est à l'image du Cameroun, vu le multiculturalisme et la cohabitation interethnique de sa population. En effet, on retrouve plusieurs groupes ethniques dans la ville de Guider entre autres les Guidars, les Dabas, les Falis, les Peuls, les Toupouris, les Moundangs et les Guizigas. Afin de mieux connaître le peuple Guidar, il serait judicieux pour nous de passer à la présentation du département du Mayo-Louti (Guider).

1.2-langues maternelles

Le peuple Guidar se définit par son unique langue, mais avec des parlers liés aux différents territoires Guidars. En réalité, c'est le "Makara" qui est cette langue, qui veut dire la langue de « kádà », qui se distingue des autres langues voisines comme le moundang, le guiziga, daba, mambaye et fali. Elle est rattachée par les linguistes aux autres langues lointaines telles que le musgum et le kanuri, mais qui aujourd'hui subit des influences diverses et en particulier des langues véhiculaires que sont le fulfulde et le haoussa qui l'enrichissent de concepts nouveaux. Ce Makara est le nom que tout Guidar attribue à sa langue puisque selon eux, leur

territoire est 'kádà et leur langue ne peut donc qu'être la seule langue « kádà ». Cependant, dans tous les documents écrits, cette langue est désignée par le terme guidar. Pour les « díy na kádà » (peuple Guidar), l'appellation guidar est celle que leur ont donnée les Européens en référence aux petits villages qu'ils ont choisis pour installer le chef-lieu de leur poste de commandement, le village guider, qui devient plus tard le chef-lieu du département du Mayo-Louti, dans le Nord Cameroun.

Le guidar fait partie du phylum afro-asiatique, de la famille sémitique et du groupe des langues tchadiques. La famille tchadique compte 57 langues subdivisées en cinq branches dont la branche Ouest, la branche Centre-Ouest, la branche Sud, la branche Est et la branche Centre-Ouest, au sein de laquelle se trouve le guidar appelé dans sa pure tradition « kádà ». Après la présentation géolinguistique du département du Mayo-Louti, nous allons passer à la question de la pluralité verbale du guidar à la suite de ce travail.

II. La Pluralité verbale du guidar

La pluralité verbale en linguistique fait référence à la manière dont les verbes s'accordent avec le sujet en fonction du nombre. Dans de nombreuses langues, y compris le guidar, les verbes changent de forme pour montrer si le sujet est au singulier ou au pluriel. En effet, l'usage de cette pluralité fait référence à la capacité d'un verbe à avoir plusieurs significations ou à exprimer différentes actions selon le contexte dans lequel il est utilisé. En d'autres termes, un même verbe peut revêtir plusieurs sens ou usages, ce qui enrichit la langue et permet une grande variété d'expressions.

II.1- la pluralité verbale

Dans certaines langues tchadiques, il y a une certaine ressemblance dans la variation du mode de formation du pluriel des verbes. Ce phénomène de ressemblance portant sur les langues tchadiques est nommé par Paul Newman (1990) « pluractional », pour désigner un type d'aspect verbal qui exprime la notion de pluralité dans l'action d'un verbe. Il se réfère à des situations où une action est réalisée plusieurs fois, ou peut être répété sans qu'il

soit nécessaire de spécifier le nombre. Dans le contexte linguistique, cela peut concerner des verbes qui expriment des actions qui ne sont pas simplement ponctuelles, mais qui impliquent une certaine multiplicité ou une répétition. Autrement dit, la capacité d'un verbe à avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est utilisé, dans ce cas, un même verbe peut revêtir plusieurs sens ou usages, ce qui enrichit une langue. Nous avons voulu adopter ce concept, pour enrichir notre compréhension des aspects verbaux et de connaître la manière dont le guidar structure les informations relatives aux actions dans la situation de communication. Nous avons comme objectif dans cette partie de faire ressortir les formes de la pluralité des verbes de la langue guidar. Comme exemple de pluralité de verbe, nous avons :

- [éńzó] « courir »
- Sens figuré : [táy éńzàn ámbà kóró] « courir après l'âne »
/3SG courire sous âne/
« il court derrière l'âne »
- Sens littéral : [éńzánè-k də tál-ní] « courir avec ses pieds »
/courir Perf Prép pieds lui/
« il court avec ses pieds »
- épsá « donner »
- Sens figuré : [m-épsən tí sən Vóndú] « l'envoyer en mariage à Vondou »
/MS donner elle Prép Vondou/
« on l'a marié à Vondou »
- Sens littéral : [é-psən wáyà] « lui donner à manger »
/MS donner nourriture/
« donne-lui la nourriture »
- éddó « aller »
- Sens figuré : [m-éddó-ŋ] « chasser les enfants »
/2PL aller Acc/
« Repartez »
- Sens littéral : [m-éddám-ək a lúmó] « aller faire les achats »
/2PL aller Prép marché/
« allons au marché »
- ésó « s'asseoir »

- Sens figuré : [ósó a glá tà] « rester sur place »
/rester Prép maison elle/
« rester à sa place »
- Sens littéral : [ósó éngílí] « rester à la maison »
/rester maison/
« rester à la maison »
 - èsmányà « jouer »
- Sens figuré : [èsmáygøn dáfá] « minimiser une personne »
/jouer Acc personne/
« faire les blagues avec quelqu'un »
- Sens littéral [è-smányà-η bóllón]
/3PL jouer Acc ballon/
« ils jouent au ballon »
 - épàngá « monter »
- Sens figuré : [épàng ákà wèzà] « avoir une promotion »
/monter Prép travail/
« Évolution dans la carrière »
- Sens littéral : [épàngá ákà wélangá] « action de monter sur l'arbre »
/monter Prép arbre/
« monter sur l'arbre »
 - égè-m-á « prendre »
- Sens figuré : [á-gè-m zúkó] « se dépêcher »
/MS prendre corps/
« se dépêcher »
- Sens littéral : [égè-m zègá] « récupérer une chose »
/prendre quelque chose/
« prendre quelque chose »

La pluralité verbale du guidar se réfère au lien entre le sujet et le verbe dans la phrase, en particulier en ce qui concerne le nombre. Dans cette langue cela désigne que le verbe doit s'accorder en nombre avec le sujet : s'il s'agit d'un sujet singulier, le verbe prendra une forme singulière, et s'il s'agit d'un sujet pluriel le verbe prendra une forme plurielle. Comme illustration de la pluralité verbale dans ce cas, on aura :

- [krá táy ézémá]
/chien Prog manger/
« le chien mange »
- [kórdě táy ézémán]
/chiens Prog manger MP/
« les chiens mangent »
- [Zérmhá dǎ-t Astà táy àmbátánj á lèkól]
/Zourmba Prép Asta Prog aller Prép école/
« Zourmba et Asta vont à l'école »
- [Trèmbá tày ódďǎ wòzá]
/Troumba être+prés faire travail/
« Troumba est en train de travailler »

En observant les verbes dans nos exemples, nous constatons que chacun de ces verbes répond à la problématique de Newman (1990) sur le « *pluractional* » des verbes, où nous avons démontré la capacité de ces verbes à avoir plusieurs significations en fonction du contexte de production de l'énoncé, en précisant s'il s'agit des objets, des animaux ou même des personnes ; bref, en fonction de la situation où le sujet est analysé. Ensuite, nous avons montré comment la pluralité verbale désigne l'accord entre le sujet d'une phrase et le verbe en fonction du nombre. En résumé, la pluralité des verbes est essentielle pour assurer la clarté et la cohérence dans la construction des phrases. La pluralité verbale est donc un aspect fondamental de la grammaire qui aide à exprimer correctement les idées selon le nombre des sujets.

III. Les marques aspectuelles en guidar

D'après Dubois et al. (2007), « l'aspect est une catégorie grammaticale qui exprime la représentation que se fait le sujet parlant du procès exprimé par le verbe (ou par la mode), c'est-à-dire la représentation de sa durée, de son déroulement ou de son achèvement... ». L'aspect est donc la manière selon laquelle une action est reçue par un locuteur. Il détermine l'angle sous lequel le locuteur voit le procès de son déroulement. Suivant cette logique, Essono (2000 : p 474) souligne que « l'aspect manifeste le point de vue sous lequel le locuteur envisage le développement du procès ».

III.1- les marques du pluriel des verbes

Considéré comme le père de linguistique générative, Noam Chomsky a traité des structures syntaxiques et des règles de formations des phrases, ce qui inclut des aspects liés à la conjugaison et à l'accord en nombre. Dans la plupart des cas, on trouve en guidar les verbes vocalisés en /ó/, /á/, /è/, qui en fonction du verbe, se conjuguent différemment selon que le sujet est au singulier ou au pluriel. Cependant, concernant la formation du pluriel des verbes, les terminaisons de ces derniers changent en fonction de la personne et du nombre. Comme par exemple nous avons :

- [éddó] « aller »
[mè-ndàm-sá] « nous allons »
[mè-ddó-η] « vous allez »
- [érèhá] « avoir »
[Wá kə ráhá-η] « vous aurez »
[Wá ráháη-ká] « ils ont eu »
- [élèngé] « dormir »

[mè-lèη ní] « il est endormi »
[nè-lèη ká] « j'ai dormi »

À la suite de cette structure des verbes, nous aurons l'ajout du suffixe dérivationnel /ní/ qui exprime différentes actions d'un verbe ou des événements dans les verbes suivants: [ézémá] « manger », [énshé] « labourer », [ésérá] « moudre », [étàkàdá] « broyer », [éllhá] « accompagner » ; et pour d'autres on leur adjoint la consonne /-n-/ ou /-nen-/ à la fin des verbes de base et ceci allant dans le même sens que Martinet qui affirme que le pluriel des verbes n'est pas seulement une question de morphologie, mais aussi de sémantique vu que les terminaisons des verbes /-n-/ ou /-nen-/ sont des nonèmes qui marquent la relation entre le verbe et le sujet au pluriel. En plus, nous aurons comme marque du pluriel l'ajout de ces consonnes à l'avant-dernière consonne du radical verbal, puis l'ajout de la consonne /-d-/ au

préfixe verbal qui est la marque de personne au pluriel et un /-n/ à la voyelle finale du verbe, comme marque du pluriel de certains verbes du guidar. Comme exemple illustrant cette suffixation dérivationnelle on aura

étàkádà « rebroyer » → etàkàdàní
 ènzá « courir » → ènzàní
 égdáh « tirer » → égdàhní
 ésá « boire » → ésání
 ózómá « remâcher » → ózómàní

Au regard de ces verbes illustrant la dérivation des verbes, il ressort que cette forme dérivée semble être un phénomène de substitution tonale du suffixe grammatical ou on a ajouté le dérivatif. Ces verbes au départ ont un ton haut dans la base verbale simple, lorsqu'il y a l'ajout d'un suffixe dérivationnel. Par la suite, ces verbes se retrouvent avec un ton bas à cause de la dérivation telle que mentionnée dans les précédents exemples.

Dans le but de mieux comprendre cette section centrée sur la marque du pluriel des verbes en guidar, nous allons ainsi donner quelques particularités sur la dérivation et la pluralité verbale en guidar. De ce fait, nous constatons que la dérivation des verbes en guidar est particulièrement riche bien qu'elle s'appuie sur un nombre relativement restreint de suffixes. Dotés d'une charge sémantique, les suffixes dérivatifs comportent le sens du radical verbal auquel ils sont rattachés pour en modifier et en élargissant sa valeur sémantique initiale. Par contre, la pluralité verbale fait référence à la manière dont les verbes s'accordent en nombre avec leurs sujets dans une phrase. Cela revient à dire qu'en guidar, la conjugaison du verbe change selon que le sujet est au singulier ou au pluriel.

Afin de mieux comprendre la notion de la pluralité verbale, nous allons montrer la particularité de la pluralité verbale et la dérivation verbale. En guidar, la pluralité verbale et la dérivation verbale sont deux concepts distincts en grammaire, mais qui peuvent interagir dans certaines situations.

- Particularité sur la pluralité et la dérivation verbale
 - Dans un premier temps, la pluralité verbale fait référence à la manière dont les verbes sont conjugués en fonction du sujet, qui peut être singulier ou pluriel. Cela implique des changements dans la terminaison du verbe pour indiquer le nombre du sujet par exemple : [émdó] « repartir »

- [À - mdó kò]
/MS repartir Perf/
« tu repars »
- [À - mdó -η- kò]
/MS repartir MPL Perf/
« Ils/elles sont reparti(e)s »
- [wín à- pprik -kè]
/enfant est descendre Perf
« l'enfant est descendu »
- [kírìn à- pprikó -η -kò]
/enfants MS descendre MPL Perf
« les enfants sont descendus »

- Dans le cadre de la dérivation verbale, il est question du processus par lequel de nouveaux mots ou d'autres formes de mots sont créés à partir d'un mot de la base, souvent en ajoutant des préfixes ou des suffixes. Cela peut inclure la formation de nouveaux verbes à partir d'autres mots que nous démontrons comme suit :

- ènzá « courir » → ènzàní
- égdáh « tirer » → égdàhní

- Rapport entre la pluralité verbale et la dérivation verbale

Bien que ces deux concepts soient différents, il existe des points de connexion que nous avons jugé important de connaître pour la compréhension de ces concepts.

- En ce qui concerne leur fonction, la dérivation peut parfois impliquer des changements qui affectent la manière dont un

verbe est utilisé dans une phrase, y compris son rapport avec le nombre. Par exemple, un verbe dérivé peut avoir des formes conjuguées selon qu'il est utilisé au singulier ou au pluriel et l'ajout du suffixe dérivationnel affecte indirectement cette substitution tonale comme nous pouvons bien en remarquer sur les exemples.

-
- [émàsá] « rire » → [émásgèn] « faire rire »
- [ébàyá] « grandir » → [ébáygèn] « faire grandir »
- [Énlùwá] « aimer » → [énlùw-zádǎfá] « s'aimer »
- [ébàyá] « tuer » → [ébày-zádǎfá] « se suicider »
- concernant les verbes dérivés, ils doivent également être conjugués selon les règles de pluralité verbale.

- [èdóhòní] « rechauffer »
[à- dóhò -nó-n -kò]
/MS-rechauffer -MPL-perf/
« ils ont réchauffé »
- [ègrákà] « finir »
[à- grák -ne-n- kà]
/MS-finir MPL-perf/
« ils ont fini »

En somme, la pluralité verbale et la dérivation verbale sont des concepts distincts, mais ils interagissent dans le sens où les verbes dérivés doivent être conjugués en tenant compte de la pluralité du sujet, tout en respectant les règles de conjugaison propre à chaque verbe.

Dans l'organisation de notre travail, nous allons parler du suffixe verbal /-n-/ ou /-nən-/ qui s'ajoute aux verbes de base. Par la suite, nous évoquerons les changements de la voyelle de la base verbale pour les racines monosyllabiques et de la première syllabe des verbes dissyllabique. Ce changement concerne l'ajout de la marque aspectuelle /-kò-/ qui apparaît sous plusieurs formes, pour marquer le temps des verbes, c'est-à-dire le passé, et la marque du pluriel est toujours représenté par l'indicatif du pluriel /-n-/ en guidar, au niveau phonématique centré sur la phonologie du mot. Pour ce qui est de la voyelle /ə/, elle est transformée et remplacée par la voyelle /a/ comme marqueur pluriactionnel et ceci est

seulement possible avec les verbes qui ont un schwa dans leur structure syllabique à la place indiquée. Comme exemple dans les phrases nous aurons :

- /ə/→/a/
- éddó « aller »
[Àn kè-ddo-ŋ -ko, zén wá-nékì]
/Si vous aller MPL Perf corps fut content
« Si vous partez, il sera content »
[Tízi dət Misté à- ddó-ŋ kò]
/Tizi et Misté MS aller MPL Perf/
« Tizi et Misté sont parti(e)s »
 - èsbà « poursuivre »
[kè-sbà- wé-n- kà]
/MS poursuivre moi-MPL- Perf/
« Vous m'avez poursuivi »
 - èzzá « venir »
[à-zzó-ŋ-kò]
/MO-venir-MPL-perf/
« ils sont venu »
[dìy-dídà-à-zzó-ŋ-kò]
/personne-plusieursMS-venir-MPL-perf/
« Plusieurs personnes sont venu »
 - émdó
[À - mdó -ŋ- kò]
/MS repartir MPL Perf/
« Ils/elles sont reparti(e)s »
- /ó/, /á/→/-n-/ ou /-nen-/
- àssóhò

- [à-ssóhò -wó-**n** -kà]
/MS-demander-MO-MPL-perf/
« ils m'ont demandé »
- èdóhòní « réchauffer »
[à- dóhò -**nó-n** -kò]
/MS-rechauffer -MPL-perf/
« ils ont réchauffé »
- ègrákà « finir »
[à- grák -**ne-n**- kà]
/MS-finir MPL-perf/
« ils ont fini »
- èzámà « manger »
[n-èdé-na, à-zám-**nó-n**-kà]
/je-venir-là-MS-manger-MPL-perf/
« je suis arrivée, ils ont déjà mangé »
- émilyə « retourner »
[kírìn na lékol à-míly -ò -**n** -k- éngílì]
/enfants MP de l'école MS-rentre- MPL-Perf maison]
« les enfants de l'école sont rentrées à la maison »

Nous constatons dans cette partie que les verbes dissyllabiques subissent la transformation sur leur voyelle initiale, /ə/→/a/ avec l'ajout d'un suffixe /-n-/ sur la base verbale pour désigner une action qu'ils ont l'habitude de faire. Ce même principe est accompagné: de /-kó-/ ou /-kà-/ et /-kè-/ qui représentent les marques aspectuelles, renvoyant aux actions dans le temps passé. Cependant, cette transformation concerne également un autre groupe des verbes qui rentre dans une activité exercée par les individus en instance de communication.

Dans la seconde forme de transformation sur le pluriel des verbes, nous constatons que ce sens véhicule la variation en genre et en nombre. Dans ce cas, le pluriel des verbes indique la transformation des verbes en fonction de la personne.

III.2- Expression de l'aspect verbal

Parlant de l'aspect (Dubois et al., 2001 : 53) affirment, qu'il soit « *une catégorie grammaticale qui exprime la représentation que se fait le sujet parlant du procès exprimé par le verbe (ou par le*

nom d'action), c'est-à-dire la représentation de sa durée, de son déroulement ou de son achèvement ». De ce fait, dans la langue kádà, l'aspect est représenté par rapport au temps entendu par une modalité cardinale du verbe, qui est considéré comme le noyau du verbe. Cependant, en kádà on trouve les morphèmes grammaticaux assez représentés définissant ainsi l'aspect accompli et inaccompli. Alors que l'aspect verbal serait considéré comme l'action exprimée par le verbe qui peut être envisagé soit dans son achèvement, son résultat (aspect accompli), soit dans sa durée, sa phase de réalisation (aspect non accompli ou imperfectif). Selon Essono (2000 : p 474), l'aspect s'articule donc en deux catégories distinctes : le ponctuel et le continuatif (duratif). Que Roberts (1999 : p 10) nomme de catégories perfectif et imperfectif. Cette catégorie est répartie en deux composantes que sont l'aspect inhérent et l'aspect dérivés. Dans le cadre de notre analyse, nous allons nous attarder sur l'aspect dérivatif, subdivisé en deux sous-groupes à savoir le perfectif et l'imperfectif.

En guidar, il y a une opposition principale entre l'aspect perfectif qui n'est pas marqué et l'aspect imperfectif représenté par le schéma tonal, qui peut-être soit sonore ou non à partir de la consonne initiale. Dans le but de mieux élucider ce système, nous allons nous référer aux règles générales de l'aspect verbal du guidar.

1. L'aspect perfectif

En ce qui concerne le perfectif, il détermine l'état des actions ou des événements qui sont considérés dans leurs globalités dans leur tout. En guidar, ce perfectif se matérialise par l'utilisation de temps verbaux qui indiquent que l'action est considérée: comme achevée, ceci est représenté dans la phrase par le marqueur de temps les morphèmes [kà, kó, kè] qui varient en genre et en nombre et se suffixent au verbe dont on ne distingue pas le marqueur objet. Comme élément illustratif on a les phrases impliquant des verbes suivants :

- [əmbátá] « partir »
[fàr nè -mbátə]
/depuis MS partir
« je suis parti depuis »

- èmmdá « rentrer »
[mè-mmdá-mó -kà -ŋgíli]
/MS rentrer MP TPS maison/
« Nous sommes rentrés à la maison »
- èvèrà « frapper »
[mè -vèr- kúm- kò]
/MS-frapper-MO-TPS/
« on vous a frappé »

Dans cet exemple, les pronoms: [nè] « **je** », [mè] « **nous** » et [kè] « **vous** » ne faisons pas référence à l'objet dont il est question dans ces phrases, mais représentons plutôt la copie conforme des marqueurs du sujet dans la phrase. Par ailleurs, nous pouvons noter un cas de variation au niveau des autres personnes dans nos différentes phrases.

2. L'aspect imperfectif

En ce qui concerne l'aspect imperfectif, il définit le déroulement d'une action ou d'un événement dans ses détails. Ici, c'est la progressivité qui est plus marquée par /tət(y)/ placé devant l'infinitif du verbe, décrivant le déroulement des événements où l'enseignement d'un individu quelconque. À côté de cette marque imperfective, nous avons la marque du futur exprimé par /wá/ qui décrit les actions ultérieures. Par exemple, nous aurons :

- èmdó « revenir »
[Wá kè-mdó-kó]
/MFut MS rentrer MO/
« tu vas rentrer »
- ézgólà « élever »
[mà-wín -wà- t- ézgól- à]
/mère enfant MFut MS élever MO/
« la mère de l'enfant va l'élever »
- èsá « rester »
[Wá nè-sá-wà]
/MFut MS rester MO/
« Je vais rester »

- èmbátà « partir »
[wá mà-mbát à lékol èmmá]
/MFut MS partir prép école maman/
« Nous allons partir à l'école maman »

La remarque essentielle que nous pouvons faire sur l'aspect imperfectif est qu'il regroupe des actions en phase de déroulement. Ce qui fait en sorte qu'il est centré généralement sur les morphèmes grammaticaux. Ainsi, il y a d'autres modalités aspectuelles qui nécessitent que nous donnions un aperçu sur ces aspects en question, vu que c'est cet ensemble qui définit l'aspect imperfectif en question. De ce fait, il y a les aspects tels que :

2.1-L'aspect inchoatif

Avec l'aspect inchoatif, il s'agit d'insister sur le début de l'action que sur le déroulement proprement dit. Il est représenté par le lexème /étèngá/ qui veut dire « commencer ». Comme exemple nous aurons :

- a) [tələ páy á-təng n- árká glá]
/lune soleil avoir commencé Prép construire maison/
« la saison sèche a commencé pour construire la maison »
- b) [éskəl nà wáləŋ glá étèngá]
/danse Prép entre maisons commencer/
« la danse du village a commencé »

Nous constatons dans la réalisation de l'ingressif que l'action exprimée par cet aspect débute toujours au passé où à un moment antérieur à celui de l'élocution pour s'étendre sur les autres temps présent et futur.

2.2. L'aspect itératif ou continuatif

Cet aspect quant à lui exprime la succession des actions ou la régénérescence des événements. C'est le morphème / émpà'é/ qui veut dire « encore » qui est la marque de continuité. Exemple :

- a) [Atəməká tày é-zzán á lékol émpà'é]
/ Atémeka Prog MS venir Prép école encore/
« Atémeka est en train de venir à l'école encore »
- b) [Kirin vet à-dóŋə- k awrá émpà'é]

/ Enfants Acc MS partir Perf champ encore/
 « Les enfants sont partis au champ encore »

c) [Emétissà-tə t-əbád' súk íŋkílé əmpà'é]
 / Emétissà 2SG MS puiser POSS1SG encore /
 « c'est Amétissa qui ta puisée encore l'eau »

On peut trouver des cas où l'itératif s'accompagne de l'auxiliaire [tət] ou [tày]. Comme l'exemple des phrases suivantes :

- a) [íŋkílé tay əŋzónə əmpà'é]
 / Eau prog courir encore/
 « l'eau coule encore »
- b) [Bázláy-dé táy əhəmə-ŋgə əmpà'é]
 /coq MI prog pleurer MO encore/
 « Les coqs chantent encore »

2.3. L'aspect progressif

La progression ici traduit l'état d'avancement d'une action ou l'évolution d'une situation au moment où l'on exprime ses pensées. Cette progressivité est marquée par la présence de l'auxiliaire /tət(y)/ entendu comme: « en train de », qui varie en genre et en nombre auquel on ajoute le marqueur du sujet ; qui est généralement fait au temps présent et au passé. Par ailleurs, on joue sur la construction grammaticale pour exprimer l'idée que nous voudrions mettre en évidence en un seul mot. Comme exemple :

- a) [Dróttí tət əsmànyá]
 /Denise Prog jouer/
 « Dretti est en train de jouer »
- b) [Bázláy-dé tày əhəmə-ŋgə]
 /coq MPL prog pleurer MO/
 « Les coqs chantent »
- c) [íŋkílé tày əŋzónə də kákárá]
 /Eau prog courir avec rapide
 « L'eau coule rapidement »

Cet aspect progressif peut aussi être représenté par un autre

morphème qui est /**dá**/ qui est souvent accompagné d'un marqueur aspectuel du passé. Alors que le morphème aspectuel /**kà**/ marque l'accomplissement de l'action. Comme l'exemple suivant

a) [sézà à **dà** épèlé gíl díyá d-əzzón awlánən **kà**]

/quand MS Prog parler femmes nombreuses MS venir voir MAP/
« quand il était en train de parler, plusieurs étaient venus voir »

b) [m-əyání wətu -k naw-ra íŋkilé na bátémə nè **dà**-gàpə]

/MS appeler enfant ton pour trouver eau du baptême MS entrain arriver/

« quand on a appelé ton enfant pour être baptisé, j'étais en train d'arriver ».

2.4. *L'aspect accompli ou complétif*

Cet aspect traduit l'action par rapport au moment de l'émission. Il a pour mission de nous donner les informations concernant l'évolution et la fin d'une action. Comme aspect complétif on aura /**sókkày**/ qui signifie « déjà ». Par exemple :

a) [kírín d- ədaskəláj pózloró á-ddón-k sókkày]

/enfants c'est MS danser flûte MS partir Perf déjà/
« les enfants qui dansent au flutte sont déjà partis ».

b) [uzlrá na gəma- ágápə-k sókkày]

/ fête Prép gəma arriver Perf déjà/
« la fête du gúma est déjà arrivée »

c) [Kəzá t-əwə-k sókkày]

/Keza MS accoucher Perf /
« Keza a déjà accouché »

En somme, l'aspect complétif est un moyen de signaler qu'une action ou un événement a été accompli dans un discours.

2.5. *L'aspect habituel*

L'aspect habituel serait un événement ou une action durable qui se produit fréquemment ou des actions qui se produisent de manière très fréquente. Sa marque morphologique en guidar est illustrée par le morphème / **ázà évonógó**/ qu'on peut entendre par

« tous les jours » et le terme /dǎyǎy/ qui veut dire « chaque jour ».
Exemple :

- a) [Madə á-ddán á Gədar ázà évonǵó]
/Madi MS partir Prép tous jours/
« Madi pars à guider tous les jours »
- b) [Místé t- ákay glá maβərən ázà évonǵó]
/Misté MS chercher maison autre tous jours/
« Misté cherche une autre maison tous les jours »
- c) [ázà évonǵó Haman də Anagəǵ áddónǵ á-wrá]
/tous jours Haman Prép Anagəǵ partir Prép champs/
« Tous les jours Haman et Anagəǵ partent à au champ ».

En observant ces exemples, l'aspect habituel en guider décrit des actions qui se répètent, dans la mesure où cet aspect permet d'exprimer des événements qui se produisent de manière régulière et habituelle. Il enrichit la langue en offrant des moyens variés d'exprimer la temporalité et les habitudes.

Conclusion

Il était question dans ce travail d'analyser les transformations que subissent les verbes en guider et de présenter les différentes marques aspectuelles de celle-ci. Étant donné que les accords sur le pluriel se manifestent principalement à travers les terminaisons des verbes, nous avons enregistré que les verbes au pluriel prennent une terminaison différente de celle des verbes au singulier ; en ce qui concerne la pluralité des verbes, elle indique la répétition des événements effectués par une personne et la marque aspectuelle du guider quant à elle, renvoie aux morphèmes grammaticaux assez représentés, définissant ainsi l'aspect accompli et inaccompli. L'étude de la pluralité verbale et des marques aspectuelles ne se limite pas à un intérêt académique ; elle a des implications pratiques dans l'éducation, la communication interculturelle, le développement technologique, et la valorisation de la diversité linguistique. Il est essentiel pour clarifier et donner une précision dans une situation de communication, en ce sens qu'elle enrichit la communication humaine, favorise les interactions sociales et contribue à la construction identitaire et culturelle. En outre, les

marques aspectuelles peuvent jouer un rôle crucial dans la conjugaison des verbes et la manière dont les locuteurs expriment des nuances temporelles et d'actions. En effet, il faut noter que le rapport entre la pluralité verbale et les aspects des verbes en guidar est étroitement lié à la manière dont les actions sont exprimées et perçues en fonction du nombre et du contexte. Bien que la pluralité ne change pas automatiquement les aspects, mais elle influence la signification et l'interprétation des actions dans la phrase.

Référence bibliographique

BARRETEAU Daniel, 1983. *Description du mofu-gudur* (langue de la famille tchadique parlée au Cameroun) *Phonologie, Esquisse grammaticale, conte*, Thèse pour le doctorat de 3e cycle, Université de la Sorbonne Nouvelle PARIS III

COLARD Chantal, 1971. *La société guidera du Nord* – Cameroun, In *L'Homme*, 1971, tome 11 n°4, pp 91-95

CHOMSKY Noam, 1991a. *Réflexion sur le langage*, Flammarion, Paris.

DAYA TODOU Bienvenu, 2003. *Masque culturel et traditionnel guidar : chronique d'un jeune KADA*.

DOUFFISSA Albert, 2013. « Les noms chez les d'fy na kada » IDENTITE, HISTOIRE ET PHILOSOPHIE D'UN PEUPLE

DUBOIS Jean et al., 2001. *Dictionnaire de linguistique*, Paris, Larousse.

MADI Paul, 2020. « Morphologie nominale du guidar », Mémoire de master recherche, Université de Ngaoundéré.

OUNDIKE AISSATOU Eugénie, 2018. « Usages des langues et aménagement linguistique en milieu plurilingue : le cas de deux lycées de Guider ».

SCHUH G. Russell, 1984. « Données de la langue kada (guidar) », Ahmadou Bello University, Zaria and University of California, Los Angeles.

SCHUH G. Russell, 2010. « Comments on Zygmund Frajzyngier's grammar of guidar », Afrika sunder ubersee, Band 91.

WAYETBA Eutizi, 2016. « Morphologie verbale du Guidar », Mémoire de master recherche, Université de Ngaoundéré.

« La nature : symbole de renaissance du personnage féminin dans quelques productions littéraires. »

Fatimé Abali

Université de Maroua-Cameroun
abali_fatime@yahoo.fr

Résumé

Le présent article vise à montrer que la nature symbolise tout un cycle ; car elle est présente dans chaque strate de la société textuelle. Elle est un maillon essentiel dans lequel viennent s'abreuver plusieurs auteurs. L'interrogation que nous sondons est la suivante : Quels sont les rapports que la nature entretient avec le milieu socioculturel à travers quelques œuvres littéraires de Calixthe Beyala, de Tahar Ben Jelloun, d'Ananda Devi, de Kolyang Dina Taiwé ? En d'autres termes comment la nature participe-t-elle à l'équilibre féminin ? Pour ce faire, nous avons mobilisé les théories féministes de Simone de Beauvoir et celle de Gayatri Spivak. Nous avons reparti notre travail en trois axes : l'écoféminisme et la naturalisation de la femme, la préservation des écosystèmes pour l'équilibre féminin et enfin la nature contributrice de la renaissance. Cette grande ressource qu'est la nature dévoile alors qu'il y a une inversion des rôles à travers l'attitude de certains personnages de Beyala. À travers les personnages de Devi, on constate que la nature est une ressource incontournable pour l'équilibre émotionnel du personnage. Enfin, la nature est une ressource dynamique.

Mots clés : Littérature-Ressource-Espace naturel-Source-Personnage.

Abstract

This article aims to show that each layer of the textual society reflects a symbolic value of nature, as presented by several authors. The question we explore is the following: what relationships does nature maintain with the socio-cultural environment through various literary works such as those by Tahar Ben Jelloun, Ananda Devi, Calixthe Beyala, Kolyang Dina Taiwei? To this end, we have structured our work around three main axes: first, how nature contributes to gender balance through the feminist theories of Simone de Beauvoir and Gayatri Spivak. we then focused on ecofeminism and the naturalization of female roles. Finally, we showed that nature is a vital resource for the emotional balance of the character. Nature symbolizes an entire cycle because it is present in every stage of live, it is an essential link in which one can draw strength, rebirth, and preservation of ecosystems, especially for women. This great resource reveals itself when there is a role reversal through the characters of Devi and Beyala. ultimately, nature is a dynamic resource.

Introduction

La nature constitue est élément essentiel dans l'évolution de la littérature africaine francophone subsaharienne. Elle aborde entre autres des questions d'ordres historiques ou littéraires. Elle est tel un acteur ayant un rôle bien défini (Daniel Maximin, 2006). Ce vocable a dans le registre courant plusieurs usages et acceptations. Il peut être saisi ici comme renvoyant à un lieu, un environnement qui comprend les animaux, les végétaux, à la géologie tout simplement. C'est tout un monde comme l'a si bien dit Jacob Von Dextrüll (1971). Ce qui implique un regard différent sur les éléments naturels. Que ce soit dans la culture ou dans la biologie, nos points de vue épousent l'intimité et le personnel. C'est donc tout à fait normal qu'un être de par sa sensibilité soit en connexion avec la nature. Celle-ci est présentée telle un couteau à double tranchant : de par son côté esthétique, elle attire depuis la colonisation où les colonisateurs exploitaient les esclaves pour l'entretenir. Cette même nature d'un autre côté était un havre de paix, une diversité qui rappelait leur identité perdue. La nature constitue alors une porte ouverte aux théories littéraires diverses. Elle constitue une grande ressource pour plus d'un écrivain dans la mesure où elle est employée comme moyen à travers lequel plusieurs personnages réussissent à mettre en avant leur potentiel. La nature est une ressource également parce qu'à travers elle, le développement d'un personnage survient et par là, celui de toute une communauté.

De plus en plus, la littérature fait éclore des œuvres qui mettent en exergue les préoccupations naturelles. Celles-ci concernent un ensemble d'êtres qui vivent au sein d'un milieu ou d'un environnement spécifique et qui interagissent entre eux au sein de ce milieu et avec ce milieu. Cela traduit l'un des volets majeurs de l'écoféminisme qui consiste à révéler des possibles similitudes entre la nature et la gent féminine. Quels sont donc rapports que la nature entretient avec le milieu socioculturel à travers quelques œuvres littéraires de Calixthe Beyala, de Tahar Ben Jelloun, d'Ananda Devi, de Kolyang Dina Taiwé ? En d'autres termes comment la nature participe-t-elle à l'équilibre féminin ? Sous le prisme des théories

féministes de Beauvoir (1949) et de Gayatri Spivak (2009), notre analyse va s'articuler autour de trois axes : l'écoféminisme et la naturalisation de la femme, la préservation des écosystèmes pour l'équilibre féminin et la nature contributrice de la renaissance.

1.L'écoféminisme et la naturalisation de la femme

La façon dont les femmes et la nature ont été prises historiquement dans la tradition intellectuelle occidentale démontre qu'il y a une sorte de dévalorisation de la femme car, tout ce qui renvoie de près ou de loin aux femmes tourne autour des émotions, des animaux, à la nature et au corps. Or, la nature élève simultanément en valeur certaines choses associées aux hommes telles que la raison, les humains, la culture et l'esprit. Ce qui a poussé les écoféministes à dévoiler ces dualismes et les façons avec lesquelles la féminisation de la nature et la naturalisation ont permis de prouver la domination des femmes, des êtres qui vivent dans la nature. (Greta Gaard (dir), 1993 :5)

L'imaginaire autour de la nature est aussi élaboré autour des questions de genre. Parfois parce qu'elle est souvent genrée si on fait allusion à l'écoféminisme ou encore parce que dans ses pratiques, certains actes posés vis-à-vis de la nature sont perçus du point de vue masculin ou féminin, ou encore parce que certains éléments naturels fonctionnent tels des femmes. Les espaces naturels occupés par des femmes et des hommes, les productions littéraires de certains auteurs sont également des ressources porteuses de sens. Parler de la nature en rapport avec l'écoféminisme ne consiste pas uniquement à voir la relation verticale (ascendante) que l'être masculin peut entretenir avec la nature ou la relation horizontale (terre) que l'être féminin peut entretenir avec la nature, mais elle permet également de voir comment le personnage féminin arrive à se mouvoir dans ce vaste espace, rend son corps utile, pense l'occupation de son territoire socioculturel surtout à travers ce vaste ensemble qui lui sert de moyens. C'est cet ancrage basé sur le genre que nous offre la nature qui nous amène à voir comment cela influence les représentations, les images de l'écosystème chez Beyala et chez Tahar Ben Jelloun et chez d'autres auteurs. On verra par exemple comment certaines femmes des romans cherchent à s'appropriier les éléments naturels et à briser cette relation

verticale très présente. *La petite fille du reverbère* (1998) de Beyala le démontre suffisamment à travers la grand-mère de Tapoussière qui a une bonne maîtrise des plantes et des animaux de son village Kassalafam. Sa case est une salle de consultation pour les habitants de son village. Elle est beaucoup plus sollicitée par les femmes qui viennent chercher des solutions par rapport à l'enfantement ou encore pour soulager les maux de leurs époux. On peut relever pour ce cas le côté très ésotérique de certains personnages féminins peints par Beyala dans *La Négrresse rousse* (1995). Un lien est établi entre le mysticisme et la nature. Lorsque la Prêtresse-goitrée se déploie dans le village particulièrement lors de certains rites d'initiation ou encore lors des événements marquants au village, son entrée est spectaculaire. Elle est vêtue des peaux d'animaux et des plumes d'oiseaux comme pour créer le mystère autour d'elle et renforcer l'idée selon laquelle elle est détentrice des pouvoirs. D'ailleurs elle n'apparaît qu'à des moments importants lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre. Ceci rejoint inéluctablement le rang des idées du patriarcat.

En effet, l'idée que le patriarcat véhicule relève d'une « hiérarchie et d'un règne, des prêtres, où le héros, le prêtre est un *pater*, un père. » (Gillian Carol, 2006). Le système patriarcal voudrait que la division des sexes soit marquée. La différence de genres doit être visible à tous les niveaux, car la société est faite telle qu'il existe une certaine hiérarchie où la voie de l'autorité, les idées jugées recevables ainsi que les qualités sont l'apanage du genre masculin. Cette domination n'est pas seulement visible chez les femmes ; mais également au niveau de la nature. Ce qui a fait dire à plus d'un écologiste que : « les femmes sont inférieures [...] parce qu'elles seraient plus proches de la nature et la désacralisation-mais donc aussi l'exploitation-de la nature s'appuie sur sa féminisation. » (Emilie Hache, 2016 :20)

Historiquement, l'être femme et la nature sont perçus par la tradition comme faisant partie de tout ce qui est apparenté aux émotions, aux animaux, au corps bref à tout ce qui a trait à la subalternité ; contrairement à tout ce qui est assimilé ou encore adossé à l'homme comme la raison, la culture, l'esprit. Le travail élaboré par les écoféministes est de dévoiler au grand jour ces dualismes : féminisation de la nature-naturalisation des femmes afin de mener à bien le combat réservé aux femmes. Cette division étroitement liée au

genre a pour corollaire la division des sexes, qui est suivie par la division des rôles sociaux et une sorte de hiérarchie des valeurs symboliques du travail. Cette subalternité dans laquelle les femmes évoluent ne leur laisse aucune marge de liberté. La parole leur est refusée parce qu'elles ne peuvent rien apporter. (Spivak, 2009)

Le modèle traditionnel qui est le plus connu sur la dénomination de « patriarcat » présente une division assez conséquente au niveau du genre. C'est cette division qui plus tard engendra d'autres séparations sur le plan social telles que certains rôles attribués aux femmes et d'autres aux hommes. La société, la nature sont telles que l'homme a des rôles associés à la vie publique, à la raison, à la culture tandis que les personnages féminins ont des rôles qui ont trait à la vie domestique, à la nature et au corps. La nature fonctionne donc telle une femme. Cette réflexion peut être plus poussée dans la mesure où on peut lire une sorte de subalternité de la nature face à l'homme tout simplement. Toutefois, l'on pourrait se demander si cela n'est pas dû à une perception plus ancrée dans l'histoire. Bien sûr la femme a des espaces dans lesquels elle peut se mouvoir parce que la société l'y contraint. Cela relèverait de l'éducation qui a tracé une voie pour chaque être car si l'évolution d'un être féminin est marquée uniquement par tout ce qui revoie à des tâches ménagères et qu'à l'opposé l'être masculin a fait partie de tout ce qui nécessite une réflexion, il a été consulté pour des sujets très importants, il est normal qu'il y ait une division des rôles. En fait, les considérations sociales profondes sont telles que dès l'enfance, certains rôles sont réservés uniquement à des jeunes filles et d'autres à de jeunes garçons. Ce constat vient nous éclairer sur le fait qu'il n'est pas étonnant qu'étant plus grand les filles s'intéressent plus aux tâches domestiques et qu'elles ne soient pas capables d'élévation d'esprit pour épouser la pensée de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient » (1949). Ce qui crée un déclic au sein de la gent féminine.

En effet, la décolonisation a créé une angoisse au sein de la gent féminine. Pendant que les hommes se défont de la pression européenne qui a mis plus d'un siècle, les femmes se réaffirment et donnent une autre coloration à travers leur prise d'indépendance où elles comptent bien se libérer de la chape masculine. C'est le lieu pour elles de revoir le modèle de vie qui leur a été imposé par le patriarcat. Elles se voient donc conditionnées à plusieurs niveaux. Or, ce combat

semble être perdu d'avance car plusieurs tentatives, grâce à certains mouvements féministes, n'ont pas eu des résultats escomptés. Toutefois, certaines auteures telles que Calixthe Beyala décrivent un monde où il y a une lueur d'espoir. Dame maman n'a-t-elle pas épousé deux maris ? Laetitia est allée jusqu'à décider du destin de ses deux amants en ôtant la vie à l'un lorsqu'elle a estimé qu'il était temps pour lui de tirer sa révérence. (*La négresse rousse*, 1995)

Si pour une catégorie de femmes c'est une lutte singulière, il nous semble que les revendications sont multiples. En effet, Calixthe Beyala dans ses romans, lutte pour une autonomisation radicale de la femme vis-à-vis de la gent masculine tandis que d'autres écrivains comme Kolyang, ont une position plus nuancée car ils mettent en exergue la coopération entre l'être masculin et l'être féminin. De manière plus précise, on a d'une part certains écrivains dont l'intérêt est porté vers l'égalité des chances qui épongerait les clivages entre l'homme et la femme, d'autres par contre, visent à mettre fin au patriarcat basé sur l'hypocrisie, car il octroie plus de bénéfices à l'homme. (Awa Thiam, 1978)

Les femmes en général ne sont pas vectrices du changement. Certains écrivains pensent que c'est « la nécessité vitale de parler, de prendre la parole, [qui] les incitaient à privilégier la forme autobiographique et par-delà les justifiait dans l'acte de l'écriture. » (Cazenave, 1996 :17) L'autobiographie était une source sûre à laquelle elles pouvaient s'abreuver. Elles ont privilégié cette voie pour facilement atteindre leur cible : les hommes. À travers la narration de leur vie, il ressort une sorte d'intimité étroite et sincère qui a l'air d'une confidence mais qui en fait, impose la prise en compte sérieuse de leur quotidien dans leur fébrilité telle la nature, offerte aux différentes intempéries. La dénonciation devient alors l'élément le plus important « pour répondre à la marginalisation des femmes, et de la littérature féminine par les critiques masculins. Les écrivains femmes ont dans un premier temps, favorisé à dessein, certains types de personnages féminins mis en marge de la société africaine. Par ce biais, elles se sont créé un espace et un regard privilégiés, qui les autorisaient à une plus grande liberté (marge) d'expression et de critique de leur société. » (Cazenave, 1996 :22)

Tout comme les défenseurs de la nature, certains écrivains ne peuvent rester muets face aux cris et face à ce qu'ils estiment être des

injustices faites. Ils prennent la parole quitte à se retrouver ostracisés. Le cas typique d'une africaine moyenne, mise dans une posture de victime et qui réussit à changer sensiblement la situation qu'elle traverse à force de multiplier et de diversifier ses efforts. « C'est dans le rapport pratique, concret au monde environnant, que les Africaines trouvent le moyen d'affirmer leur existence individuelle et solidaire. » (Brahimi et.al, 1998 :14)

C'est aussi le cas de la grand-mère de Tapoussière dans *La petite fille du réverbère* de Beyala (1998). Elle règne telle une cheffe. Elle est celle qui appelle les jeunes (femmes comme hommes) à la droiture et à la rectitude morale à Kassalafam. Son air mystérieux et ses paroles sous formes de paraboles et de proverbes témoignent de sa sagesse et de sa position de femme leader dans ce village. Elle est consultée par des couples et des personnes en quête d'orientations. Ce n'est pas étonnant car Beyala affirme dans une interview : « j'ai toujours vécu dans un monde à double vie. L'Afrique est déjà un continent à double vie où l'existence se déroule entre un monde obscur qui conditionne la nuit et un monde réel qui conditionne le jour. [...] Pour moi utiliser tantôt une écriture surréaliste, tantôt une écriture que certains caractérisent de réalistes, s'inscrit parfaitement dans ma culture traditionnelle. » (Gallimore, 1997, pp. 192-193) De ce fait, la femme est considérée comme une source d'inspiration, de désir, de plaisir. Un corps que l'on peut remodeler tout comme la nature. Il y a une analogie entre la nature et la femme.

En effet, la femme romanesque entretient des relations avec la nature, l'environnement sous le regard bienveillant de l'écrivain. D'ailleurs Damus Oubriant et al. (2020) ne dit-il pas qu' « un écrivain est un observateur qui photographie la réalité qu'il perçoit. » De ce qui précède, on comprend que la nature confère au personnage féminin des romans sus cités la liberté et le pouvoir. Dans l'un ou dans l'autre roman, ces femmes sont autonomes et sans attache. Les petites filles sont aussi initiées pour abandonner la relation verticale entre l'homme et la femme, créant ainsi des dynamiques au sein de la société. L'atteinte à l'environnement provoque en effet une mouvance, un malaise et une crise sociale et culturelle.

2. La préservation des écosystèmes pour l'équilibre féminin

A l'orée de cette partie, nous constatons que la littérature est dépendante des contextes socioculturels. Elle fait également corps avec les milieux de vie. L'équilibre féminin visé ici consiste à conférer au personnage les moyens de survie au sein de la société.

En effet, Le personnage féminin, pour son propre équilibre a besoin d'être dans un environnement paisible. Il peut être comparé à un être marin, animal, fruitier un espace à explorer. Dans d'autres cas, la nature est assimilée à un personnage féminin. Dans l'un ou dans l'autre cas, il constitue une source ou une ressource qui permet aux uns et aux autres de le transformer afin qu'il soit objet de désir, d'inspiration ou de plaisir tout simplement. (Susan Griffin, 1978) C'est l'une des raisons pour lesquelles certains corps féminins épousent de façon métaphorique certains éléments de la nature.

Dans l'imaginaire africain, un parallèle peut être établi entre l'être humain et la nature. La femme enceinte du nom de Dominique qu'on découvre dans *L'arbre-fouet* de Devi (1997) est très rapidement prise pour un arbre qui finit par produire quelques fruits. C'est aussi le cas de Mégrita dans *La négresse rousse* de Beyala. Depuis le 12^e siècle, les métaphores allant dans ce sens abondent. Dans le langage de la médecine médiévale, la femme est assimilée à la terre. L'homme lui donne la semence et elle produit des fruits. La perte de celles-ci renvoie tout simplement à la perte des menstruations. Si on s'en tient aux considérations du médecin Aldebrandin de Sienne (1911), « l'enfant qui est au corps de la femme est comme le fruit des arbres, car vous observerez que d'abord les fleurs ou les fruits sont faiblement attachés à l'arbre et tombent sous l'effet d'un peu de vent ou de pluie, mais quand le fruit grossit, il se tient fort et ne tombe pas facilement comme les fleurs, rapidement. » Le fœtus a peut-on dire quelque chose de végétal. Le médecin arabe Haly Abbas (1972) affirme ceci : « il ressemble à une plante ». Pour l'encyclopédiste Barthélémy le fœtus est « nourri par le nombril comme l'arbre par la racine ».

La nature évolue dans sa diversité. Les fleurs, les arbres et les jardins suivent un cycle qui se reproduit telle la vie des Hommes. Les plantes portent les fleurs et celles-ci donnent les bouquets multicolores. Ensuite, elles fanent et produisent plusieurs graines qui

donneront à leur tour d'autres fleurs et le cycle va recommencer. C'est l'exemple de la grand-mère dans *La petite fille du reverbère* de Beyala. Anjali va dans le jardin car elle sait qu'il est beau bien qu'il change au fil du temps, des saisons où les feuilles passent du vert au marron pour enfin tomber. L'itinéraire des personnages tracé par les auteurs marque non seulement la fin mais le commencement d'une nouvelle aventure. La nature représente donc un lieu de régénérescence pour plusieurs personnages tels que Mégrita, Dominique, Anjali. Nous avons affaire à des personnages dynamiques qui vont à la redécouverte des moyens de préservation d'éléments qui contribuent à améliorer le monde actuel. Le personnage dans ces textes œuvre désormais à travers les écosystèmes.

Le savoir botanique offre aux femmes particulièrement à la grand-mère de Tapoussière qui à son tour le transmet à sa petite fille, la possibilité d'agir de façon autonome et de négocier un accès à la maternité. L'usage des plantes naturelles offre une fois de plus à Beyala l'opportunité d'aller au-delà de la nature pour relever toute la richesse et le bien-être qu'elle procure dans la vie socioculturelle. C'est l'exemple de certaines plantes qui sont utilisées pour soulager les douleurs de l'accouchement ou pour soulager les maux de ventre chez des femmes dans *La petite fille du reverbère*. (1998)

Bien plus, les nouvelles couleurs que l'automne apporte procurent une source d'inspiration qui va contribuer au bien-être de plus d'un. Les sociétés traditionnelles ont développé des moyens de subsistance qui intègrent une meilleure gestion du risque. L'histoire de la grand-mère de la narratrice est telle qu'elle a accumulé plusieurs expériences. Elle arrive à utiliser la nature dans le but d'accroître son économie. Cette préservation pour les lieux écosystémiques constitue une ressource certaine pour empêcher une défaillance écologique globale. Plusieurs écrivains africains se sont inspirés de ces voies dans le but de se refaire.

3. La nature contributrice de la renaissance

Lorsque l'on parle de renaissance, il n'y a pas que l'être humain qui passe en revue, mais la société toute entière qui s'éloigne considérablement du mode ancien de survie. Cette scission se fait dans la nature qui constitue un espace de séparation entre les anciennes et

les nouvelles actions. Les mêmes éléments sont perçus de façon différente. L'espace naturel renvoie ici à tout ce qui rentre dans la nature et qui entoure l'homme. Dans le texte, il concourt à rendre sa liberté au personnage féminin. Il l'apaise et joue un rôle d'exutoire, parce qu'il lui offre une possibilité d'oublier ses problèmes le temps d'une ballade. Au contact de la nature, le personnage peut admirer la beauté de celle-ci. Elle contribue à l'éloigner des réalités qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas toujours agréables.

Anjali aime se perdre dans la nature. Celle-ci lui permet le plus souvent de s'évader et d'oublier pendant quelques instants les atrocités de la vie réelle. Son jardin est une source d'inspiration et de méditation. C'est ainsi que, « sur le rebord de la fenêtre, un moineau s'est blotti dans un rectangle de soleil en gonflant ses plumes pour se protéger du froid. » (*Le voile de Draupadi*, 1993) Elle oublie la souffrance qu'elle vit suite à la maladie de son fils. La nature lui renvoie un autre univers et atténue sa douleur. C'est ainsi que les plantes occupent dans ces moments-là une place prépondérante dans son esprit : « Un jambosier a grandi dans ce jardin pendant plus de trente ans. » (1993 : 14) Son jardin est un lieu reposant et Anjali y passe souvent des heures à contempler les roses ainsi que d'autres plantes. C'est dans ce lieu qu'elle retrouve les arbres qui la replongent dans son enfance. Aussi, porte-t-elle un amour particulier pour cet espace. Celui-ci a des plantes qui lui procurent beaucoup de bien. C'est entre autre le « jamboisier » ou encore le « banyan. » (1993 :18) De plus, ce lieu semble propice à la réflexion. Il y a comme une commutabilité, un lien très fort qui l'unit à ce lieu. Elle le dit d'ailleurs métaphoriquement. Elle n'hésite pas à montrer que son être est un mélange d'arbre et de feuille. Cet espace naturel représente une source de vie. Elle y vient se ressourcer quand elle est à bout. Cela la libère des contraintes familiales. Si nous remontons dans l'histoire de la société mauricienne, nous nous rendrons compte que les arbres ont un rôle très important car ils nourrissent la population à travers leurs fruits. Et sur le plan économique ils servent à travers la coupe de la canne à sucre. On retrouve d'ailleurs cet état de chose dans *Le voile de Draupadi* : « Les papayers et les bananiers [...] usine humaine. » (1993:44-45-83,) Nous constatons que l'espace naturel ici produit non seulement la quiétude mais aussi les vivres qui permettent à Anjali

d'offrir des cadeaux aux divinités. Il symbolise un amour commun pour cette société indo-mauricienne de par ses multiples utilisations.

Le rite qui prépare Anjali à marcher sur le feu commence à la rivière. Celle-ci constitue un lieu de rencontre. Les personnages concernés se purifient dans cette eau. Certains s'y plongent carrément, d'autres avancent juste à mi-jambe pour que le prêtre leur verse de l'eau avec un récipient. C'est le cas d'Anjali : « Nous descendons tous jusqu'à la rivière [...] L'eau est froide contre mes jambes comme une bouche qui glisse sur ma peau, et la chaleur dans ma tête devient une incandescence. » (*Le voile de Draupadi*:166) Le rite continue sur la route qui la mènera tout droit sur les braises.

Sous une chaleur ardente qui monte du sol de Port-Louis, Anjali marche vers le voile de Draupadi. En ce moment elle ne ressent pas la chaleur des braises. Elle avance plutôt vers l'autre rive et semble même sentir la présence de Vasanti, sa cousine et entendre son oncle Sanjiva lui dire que sa voie sera celle « de l'air, celle de l'eau ou celle du feu » (*Idem*:168), et qu'elle devra toujours suivre cette voie-là. Les autres éléments naturels mis en exergue ici sont l'eau et le feu. En effet, l'eau a un rôle purificateur. Il est très utilisé avant chaque sacrifice. Il permet ainsi de se départir de tout ce qui est impur. La rivière constitue alors un lieu suprême. Cette suprématie est telle qu'Anjali et Dev se rendent du côté de l'océan, lors d'une de leurs ballades. Anjali raconte :

Nous avons roulé en silence jusqu'à l'extrémité sud-ouest de l'île. On ne peut pas aller plus loin. L'Océan est déjà là, à nos pieds, et le collier de récifs s'interrompt ici pour laisser pénétrer des formes liquides d'une rare violence et si minutieusement sculptées qu'on peut à peine leur donner le nom de vagues. (1993:82)

Cet espace aquatique est le symbole de l'infini qui permet au personnage de se libérer. Il rajeunit l'esprit et partant, le corps. L'eau est également symbolique dans *L'Arbre-fouet* de Devi (1997). Beaucoup plus portée par l'étang au lotus que par d'autres lieux d'offices inappropriés, Aena pense que cet espace est « un lieu de

méditation, ou chacun doit se rendre seul afin de contempler l'immobilité des fleurs et leur lente transformation alors qu'elles passent d'étape de vie, sans heurts, sans bruits, sans déranger l'harmonie du lieu. » (p.160) Ce n'est pas tout. Plusieurs cérémonies se passent dans des lieux aquatiques. C'est le cas de la fête du Gange¹ que les hindous prennent à cœur : « La fête du Gange était autour de moi. Ils devaient se purifier d'une année de péchés en se plongeant dans les eaux du Gange. La mer, pour un jour, cet océan Indien qui nous reliait à l'Inde, devenait le fleuve sacré. » (*Idem*:150-151) L'eau a de multiples bienfaits pour Zahra dans *La nuit sacrée* (1987) de Tahar Ben Jelloun également. Il contribue à lui redonner sa liberté en la ramenant à la vie. En effet, c'est dans le jardin parfumé, en pleine nature qu'elle découvre une source aux vertus miraculeuses.

Je me levai et je courus jusqu'au lac. Je ne savais pas que derrière le bois il y avait un lac et une source d'eau. Mais mon corps accueillait de nouveaux instincts, des réflexes que la nature lui insufflait. Mon corps avait besoin de l'eau. Je me précipitai, retirai ma gandoura et plongeai dans le lac. Je n'avais jamais appris à nager. Je faillis me noyer. Je m'accrochai à une branche et rejoignis la source. Là, je m'assis, donnant le dos au jet puissant de l'eau froide et pure. Je rêvais. J'étais heureuse, folle, toute neuve, disponible, j'étais la vie, le plaisir, le désir, j'étais le vent dans l'eau, j'étais l'eau dans la terre, l'eau purifiée, la terre ennoblie par la source. Mon corps tremblait de joie. Mon cœur battait très fort. Je respirais de manière irrégulière. Je n'avais jamais eu autant de sensations. Mon corps qui était une image plate, déserté, dévasté, accaparé par l'apparence et le mensonge, rejoignait la vie. J'étais vivante. Je criai de toutes mes forces et sans m'en rendre compte, je hurlai : « je suis vivante... Vivante !... Mon âme est revenue... » (*La nuit sacrée*:46)

Le lac est le symbole de la renaissance. Zahra épouse une autre identité car tout son corps connaît une grande métamorphose. On peut très bien lire comment la nature contribue à rendre l'identité réelle de

¹ Fleuve sacré pour les hindous, il est l'objet d'une véritable vénération.

Zahra. La nature et la construction identitaire du personnage sont liées. Un autre élément naturel mis à la contribution de l'étude de l'espace est le feu.

En effet, le feu est considéré ici comme un espace qu'Anjali habite lors de son sacrifice sur le feu. C'est donc un espace purificateur ; mais également destructeur dans lequel elle perd sa cousine Vasanti. Après le rituel consacré au mort, Zahra (*La nuit sacrée* :1987) arrive au cimetière : « Un soleil éclatant avait installé un printemps éternel en ce lieu où les tombes étaient toutes recouvertes d'herbes sauvages d'un vert vif, de coquelicots enchantés par cette lumière et de géraniums éparpillés par une main anonyme. » (1987:37) C'est également dans ce lieu qu'un cavalier du sud est venu l'enlever pour l'amener très loin de sa famille. Ils s'en vont sur sa jument. Ainsi, le cimetière qui est reconnu comme un lieu de tristesse représente un espace salvateur pour Zahra qui n'a qu'un désir : celui de partir du village.

De même, Mégrita et sa famille dans *La négresse rousse* (1995) doivent énormément à la nature. La forêt qui, d'un premier point de vue pourrait renvoyer à l'hostilité permet de camoufler Bertha et sa fille lorsque tout le village les recherche. De plus, Mégrita donne naissance à sa fille dans la forêt. Celle-ci les abrite pendant plusieurs jours. Elle leur permet aussi d'accéder à la liberté recherchée. Dans le même sens, Grand-mère (*La petite fille du reverbère*) a un jardin derrière sa maison. Quelques fois, elle va dans la forêt à la recherche des plantes médicinales. Elle y trouve des solutions aux différents problèmes des personnages qui la sollicitent constamment. D'ailleurs, c'est dans la forêt ainsi que dans son jardin qu'elle se ressourçe afin de mener à bien l'initiation de sa petite fille Tapoussière.

Un constat peut être fait à ce niveau. La nature est un élément important pour le bien-être des personnages. Dans le texte, elle est présentée de manière positive. En fait, que ce soit chez les personnages de Tahar Ben Jelloun, d'Ananda Devi ou encore de Calixthe Beyala, la nature se présente comme une alliée et une arme pour rendre au personnage féminin toute sa beauté et ses capacités. Pendant que chez Tahar Ben Jelloun et chez Ananda Devi, la nature fait plus référence à l'eau, au feu et au jardin, chez Calixthe Beyala c'est beaucoup plus la

forêt qui est mise en relief et qui contribue à la construction identitaire et surtout à l'épanouissement de la femme.

Dans *La nuit sacrée* (1987) de Tahar Ben Jelloun. La préservation des ressources naturelles entraîne une réconciliation entre les femmes et la nature. En effet, la renaissance de Zahra grâce au lac en est une bonne illustration. Son retour montre qu'elle quitte sa situation d'opprimée suite au patriarcat pour se réapproprier son histoire, son identité. Le lac dans lequel elle se baigne entraîne les transformations que son corps va connaître surtout sur le plan physique. De même dans *L'arbre-fouet* (1997) d'Ananda Devi, la nature en l'occurrence le lac dans la campagne est un allié pour Aena qui était accusée de parricide. Elle y trouve un endroit paisible où se ressourcer afin d'oublier les mauvais traitements infligés par son père à cause du crime qu'elle aurait commis, de sa naissance un mardi et de sa peau noire, preuves qu'elle est maudite. Dans la même lancée, Dominique et Anjali trouvent dans leurs jardins respectifs un havre de paix, un moyen de surmonter leurs difficultés et de retrouver la joie de vivre qu'elles avaient perdue.

Conclusion

L'identité féminine des personnages remet en question les systèmes de domination car elle cultive les liens avec tout ce qui nous entoure. Elle préserve la nature et celle-ci lui rend d'énormes services. Ceci vient mettre un terme à la relation verticale pour privilégier la relation horizontale. La nature regorge d'énormes richesses qu'il convient de préserver ; ceci vient alléger les différents malaises socioculturels. C'est en cela qu'elle constitue une ressource pour les batailles féminines. Il serait judicieux pour les personnages de s'adosser aux éléments naturels comme ressources pour passer de l'état de trouble à celui de paix, car la nature est cyclique. L'étude des différentes œuvres littéraires démontre qu'il y a une renaissance à plusieurs niveaux. Cela transite inexorablement par la connaissance des milieux naturels (Garnier, 2022 :83). Les auteurs étudiés s'inscrivent dans une sorte de critique assez positive et esthétique pour laisser raisonner ces espaces considérés tels des femmes subalternes. (2009) Les œuvres développées laissent entrevoir une volonté des

sociétés africaines de retourner à la nature, source et ressource. Ce retour vers les origines démontre à suffisance une revalorisation du savoir africain dans la littérature. On peut interpréter de diverses manières les parcours des personnages proposés par les auteurs convoqués ici. Chez Beyala et Devi c'est un appel vers la préservation des ressources naturelles, c'est à défaut de l'exploitation le respect tout simplement des écosystèmes qui constituent des biens sacrés pour l'environnement. Pour plusieurs chercheurs présentés supra sur la conception de la nature, nous replongeons sur le plan diachronique sur la complexité des relations homme-femme basées sur une sorte de verticalité. Alors que Beyala démontre que cette réflexion a évolué depuis lors avec la présentation des personnages féminins qui se lèvent tels des arbres pour conduire ou parfois rassembler dans un esprit de cohésion les êtres qui occupent certains espaces naturels, Devi montre le bien qu'il y a à profiter des biens de celle-ci tout simplement. Il y a donc une sorte de décolonisation de la nature. En clair, c'est une sorte de dynamique initiatique qui laisse aspirer à un nouveau monde.

Bibliographie

- BEAUVOIR Simone de, 1949. *Le Deuxième sexe*, Gallimard, Paris
- BEYALA Calixthe, 1995. *La négresse rousse*, J'ai lu, Paris
1998. *La petite fille du réverbère*, Albert Michel, Paris
- BRAHIMI Denise et TREVARTHEN Anne, 1998. *Les femmes dans la littérature africaine*, Ed. Karthala, Paris
- BRAHIMI Denise, TREVARTHEN Anne, 1998. *Les femmes dans la littérature africaine*, Ed. Karthala, Paris
- CAZENAVE Odile, 1996. *Femmes rebelles : naissance d'un nouveau roman africain au féminin*, coll. Critiques littéraires, Paris
- CHAUDET chloé et GARNIER Zavier, 2022, « Eco-poétiques africaines. Une expérience décoloniale des lieux » in *Littérature* 2023/1, N°209, Karthala, Paris, pp.119-123
- DAMUS Oubriant et al. 2020. *La fabrication des corps dans le monde*, Academia
- DEVI Ananda, 1993. *Le voile de Draupadi*, l'Harmattan, Paris
1997. *L'arbre-fouet*, L'Harmattan, Paris

- DE SIENNE Aldebrandin, 1911. *Le régime du corps*, Librairie ancienne Honoré Champion, Paris
- GAARD Greta (dir), 1993. *Ecofeminism. Women, Nature, Animals, Philadelphia*, Temple University Press
- GALLIMORE Rangira Béatrice, 1997. *L'œuvre romanesque de Calixthe Beyala : le renouveau de l'écriture féminine en Afrique francophone sub-saharienne*, l'Harmattan, Paris
- GARNIER Xavier, 2022, *Ecopoétiques africaines. Une expérience décoloniale des lieux*. Karthala, Coll. « Lettres du sud »
- GAYATRI Spivak Chakravorty, 2009. (Trad. VIDAL Jérôme) *Les subalternes peuvent-elles parler ?* Editions Amsterdam, Paris
- GILLIGAN Carol, 1982. « Une voie différente. Pour une éthique du care. » Harvard University Press
- GRIFFIN Susan, 1978. *La femme et la nature-Le rugissement en son sein*, Le Pommier
- HACHE Emilie, 2016. « Reclaim, recueil de textes écoféministes, Coll. « Sorcières »
- HALY Abbas, 1972. *Contributions musulmanes aux sciences de la nature, ???*
- HAMON Philippe, 1972, « Pour un statut sémiologique du personnage », No 6 LECTURES, Armand Colin, pp ???
- KOLYANG DINA Taiwé, 1996. *Le sahel, ses femmes et ses puits*, Clé
- MAXIMIN Daniel, 2006. *Les fruits du cyclone : une géopoétique de la Caraïbe*, Seuil
- TAHAR Ben Jelloun, 1987. *La nuit sacrée*, Le Seuil, Paris
- THIAM Awa, 1978. *La parole aux négresses*, Collection Femmes, Denoël, Paris
- VON Unexküll Jacob et SEBEOK Thomas, 1920. *Studies in animal behaviour 1934/1957* cf Lorenz konrad, Vol 2, 1971

Pour une Approche Lexico-ethnolinguistique et Variationnelle du Français Béninois

Kokou Sahouegnon

*Qualifié Maître de conférences-CNU/Paris
Université de Bretagne Occidentale-Brest/France
ksahouegnon@yahoo.com*

Kokou Sahouegnon

*Qualified Senior Lecturer-CNU/Paris
University of Western Brittany-Brest, France
ksahouegnon@yahoo.com*

Résumé :

Si toute conception d'une langue est idéologique, vit de valeurs qui lui sont rattachées historiquement et de celles qui lui sont attribuées par les locuteurs d'un milieu à un moment donné de leur histoire, la prise en compte des idéologies linguistiques enrichit la compréhension des comportements linguistiques parce qu'elles jouent un rôle dans la structuration linguistique et socio-politique d'un groupe donné. L'exploitation des données linguistiques issues de cette observation nous avons permis de repérer les variantes du français parlé par les Béninois, par rapport au français de référence.

Mots-clés : Appropriation, Hétérolinguisme, Lexique, Sémantique, Variations.

Abstract:

While any conception of a language is ideological, driven by values historically attached to it and those attributed to it by speakers in a given environment at a given moment in their history, taking linguistic ideologies into account enriches our understanding of linguistic behaviors because they play a role in the linguistic and socio-political structuring of a given group. Using the linguistic data from this observation, we were able to identify the variants of French spoken by the Beninese, compared to the reference French.

Keywords : Appropriation, Heterolinguism, Vocabulary, Semantics, Variations.

Introduction

La linguistique est avant tout un problème de mots qui échappent en permanence à l'interprétation, soit parce qu'issus du langage populaire, soit en raison d'une trop grande technicité qui ne laisse rien

apparaître de la valeur. Dans cette perspective, ce sont alors les conditions d'emploi qui permettent de noter toutes les données qui justifient les distinctions sémantiques que l'on adopte.

L'enjeu de notre contribution, dans la vision de Mikhail Bakhtine, réside dans la détermination des origines, des spécificités représentationnelles et conceptuelles propres à chaque langue intervenant dans le *code-switching* :

« En fait, tout mot comporte deux faces. Il est déterminé tout autant par le fait qu'il procède de quelqu'un que par le fait qu'il est dirigé vers quelqu'un. Il constitue justement le produit de l'interaction du locuteur et de l'auditeur. [...] À travers le mot, je me définis par rapport à l'autre, c'est-à-dire, en dernière analyse, vis-à-vis de la collectivité. Le mot est une sorte de pont jeté entre moi et les autres. S'il prend appui sur moi à une extrémité, à l'autre extrémité il prend appui sur mon interlocuteur. Le mot est le territoire commun du locuteur et de l'interlocuteur. » (Bakhtine, 1977 : 123-124).

Notre étude du français béninois va donc prendre en compte des apports issus de ces langues ethniques en contact. Notre problématique se résume donc ainsi : le sujet est le français béninois. L'objet de notre recherche est le repérage de la variation linguistique en situation multiculturelle et le but est d'en expliquer les raisons et conséquences culturelles à travers l'examen des formes linguistiques porteuses de cette variation.

Dans l'idée qu'aucune situation linguistique n'est ni totalement homogène, ni totalement stable, qu'un état de langue présente un ensemble de réalisations diverses dont certaines sont fonctionnellement et formellement remarquables, il y a moyen de se demander si la survie de la langue française au Bénin, langue de l'administration et de l'école, est dans son inévitable variation en milieu plurilingue. Il s'agira de montrer dans cette contribution comment l'appropriation du français endogène dit de référence porte les empreintes du parler béninois résultant de la situation des langues en contact.

1. Précisions terminologiques

Pour une analyse philologique exacte, il faut veiller à quitter son univers de compréhension et rentrer dans la langue ou le sens des textes car le signifié des mots peut souvent changer en prêtant à des interprétations multiples, voire polysémiques et exotiques. C'est d'ailleurs le vœu sacré du lexicologue et du philologue qui s'intéressent à l'examen constant entre langue et société et au décalage entre les usages actuels et passés d'un même terme. Quel peut être l'emploi des mots *lexicologie/lexique, ethno linguistique* ?

La lexicologie est l'étude de la signification des unités qui constituent le lexique d'une langue. À ce titre, elle participe de la sémantique. C'est donc une branche de la linguistique qui est inséparable de la sémantique, de la syntaxe, de la phonologie, de la pragmatique, de la morphologie et du discours. Alain Polguère mentionne cette relation plurielle de la lexicologie avec les autres disciplines de la linguistique de la façon suivante :

« La lexicologie, en particulier, n'est pas un domaine d'étude qu'on peut véritablement circonscrire. Pour bien faire de la lexicologie, pour bien aborder l'étude du lexique, il faut définir des notions de base de sémantique, bien entendu, mais aussi des notions de morphologie, de syntaxe et de phonologie. » (Polguère, 2003 : 32).

Le lexique, quant à lui, est l'ensemble des mots d'une langue, considérée comme système : le lexique des langues nationales béninoises, de la langue arabe, de la langue française, [...] C'est donc l'ensemble des unités lexicales virtuelles qui se réalisent en discours et constituent, de ce fait, le vocabulaire. Cette opposition de vocabulaire et lexique, où ce dernier est lié à la langue et où le vocabulaire est lié à la parole, reprend la dichotomie parole et langue :

« Le terme de lexique est alors réservé à la langue, le terme vocabulaire au discours. [...]. Le vocabulaire d'un texte, d'un énoncé quelconque de la performance n'est dès lors

qu'un échantillon du lexique du locuteur ou, selon la perspective adoptée, du lexique de la communauté linguistique considérée. » (Dubois et al., 1991 : 297).

Concernant l'ethnolinguistique, elle « est l'étude des rapports entre les langues et les contextes socioculturels où elles fonctionnent », (Mounin, 1974). C'est donc une étude du message linguistique en liaison avec l'ensemble des circonstances de la communication. Elle s'attache à la compréhension et à l'interprétation des énoncés prononcés dans des situations d'interaction, ce qui l'oblige à élaborer un lieu sémantico-conceptuel assez abstrait pour traiter du dire et du faire, de la parole et de l'action.

2. La variation linguistique

Partant du postulat qu'«il n'est pas de langue que ses locuteurs ne manient sous des formes diversifiées », les sociolinguistes «saisissent cette différenciation en parlant de variétés pour désigner différentes façons de parler, de variation pour les phénomènes diversifiés en synchronie, et de changement pour la dynamique en diachronie», (Gadet, 2003 : 7).

Pour Calvet, «il y a donc variable linguistique lorsque deux formes différentes permettent de dire la même chose c'est-à-dire lorsque deux signifiants ont le même signifié et que les différences qu'ils entretiennent ont une fonction autre, stylistique ou sociale», (Calvet, 1998 : 76).

Notre problématique est claire et s'inscrit dans ce cadre général de l'observation des *variations linguistiques*, telles que les décrit Wim Remysen :

« Une langue comme le français est composée de plusieurs variétés de langues, des sous-ensembles de pratiques langagières que l'on peut observer auprès de certains groupes de locuteurs (le français populaire, le français des jeunes, le français de Belgique), à certaines époques (le français

classique, le français moderne) ou encore dans des contextes précis (le français standard, le français écrit). Chacune de ces variétés se caractérise par des traits distinctifs tout en partageant des points communs avec les autres variétés qui relèvent de la même langue, (Remysen, 2013 : 1). »

Cette coexistence de normes¹ diverses à côté de la norme prescriptive se heurte de plus à une conception unifiante de la langue, peut-être plus présente en France que dans d'autres pays européens, qui « assimile la langue à la seule variété légitimée par les diverses instances de légitimation linguistique (l'école, les médias, les éditeurs, les grammaires, les dictionnaires, etc.), et stigmatise les autres variétés comme incorrectes, populaires », (Lodge, 1997 : 340).

Selon Saussure², la langue étant un système structuré de signes, elle comprend donc une cohérence interne qui lui est propre, mais cependant, ses formes peuvent varier à tous les niveaux : sémantique, lexical, morphologique et syntaxique. William Labov³ explique que les variations issues de la langue sont externes à celle-ci. Dans cette perspective, les différentes formes d'une langue apparaissent comme la résultante de ce qui l'entoure. De ce fait, les moindres modifications environnementales vont entraîner des modifications dans le système de la langue et à chaque fois obliger le système à se modifier et se re-stabiliser autour de l'événement nouveau.

Ainsi, la situation de *contact des langues* est un terrain d'observation très riche. Prenons le cas d'une des principales langues ethniques du Bénin : le *fon*. Nous constatons qu'elle s'enrichit régulièrement de mots nouveaux, qui sont des emprunts à des langues étrangères avec lesquelles les *Fon* se sont trouvés en contact à un moment de leur histoire. C'est par exemple le cas de mots comme « cèfu », signifiant *patron* ou « hlègli » signifiant *souligneur* ou *traceur*. Nous

¹ On appelle norme un système d'instructions définissant ce qui doit être choisi par les usagers d'une langue donnée si l'on veut se conformer à un terrain idéal, esthétique ou socio-culturel. La norme, qui implique l'existence d'usages prohibés, fournit son objet à la grammaire normative ou grammaire au sens courant du terme. (Jean Dubois, 2019 : 342).

² Ferdinand de Saussure, 2002, *Écrits de linguistique générale*, Paris, Gallimard.

³ William Labov, 1992, « La transmission des changements linguistiques », *Langages*, n° 108, p. 16-33

pouvons aisément reconnaître dans la forme de ces deux mots l'influence française, respectivement de « chef » pour « cèfu » et de « règle » pour « hlègli ». On comprend l'origine de ces emprunts quand on sait que les *Fon* ont côtoyé les Français durant la colonisation.

3. Les principaux types de variations

De façon générale, en suivant Eugenio Coseriu (1969), on classe les variations en fonction de différentes dimensions : selon le temps (diachronique ou changement), l'espace ou le lieu et la géographie (diatopique ou champ historique de la dialectologie), les caractéristiques sociales des locuteurs (diastratique ou sociolecte ou sociodémographique) et les activités qu'ils pratiquent (diaphasique ou variation stylistique). La réflexion sur la variation inclut aussi la distinction, entre langue parlée et langue écrite. Parfois qualifiée de variation diamésique, ce type de variation est généralement associé à la situation de communication dans la mesure où le support écrit appelle généralement l'utilisation d'un registre plus soigné.

Toutefois, toutes ces variations se caractérisent par le fait qu'elles présentent des particularités lexicales et grammaticales qui en font autant de langues différentes. Cette réalité commune à toutes les langues provient du fait qu'une langue est avant tout un instrument social, comme l'a souligné Saussure : communiquer et se faire comprendre les uns les autres. Nous en concluons que la langue n'est pas un instrument de communication neutre. C'est bien grâce à elle que nous pouvons imaginer la provenance de telle ou telle personne, selon son pays d'appartenance. Mais la réalité est que chaque pays, du fait de son histoire, de son environnement, de sa culture, s'est constitué un français différent, à partir de ces variations linguistiques dont nous venons de parler : par exemple, il y a le français parlé dans les Départements français d'Outre-Mer, le français canadien et bien sûr le français parlé dans les anciennes colonies du continent africain, tel le Bénin : tous ces français sont en réalité des variétés différentes, avec leurs spécificités lexicales et morphosyntaxiques. C'est ainsi que nous nous pouvons constater qu'au

Bénin où la langue française est parlée par la quasi-totalité⁴ des béninois, on trouve, cependant, des spécificités locales dans la façon de parler la langue française.

4. Variations sémantiques

Au Bénin, les mots du français de référence est attestée sans modification ni de sa forme ni de sa nature grammaticale. La particularité (changement) touche uniquement au sens. Nous dirons, à la suite de Wittgenstein, qu'*un mot n'a pas de signification, il n'a que des usages*⁵.

4.1. Par changement de connotation

Par changement linguistique, on entend un ensemble de modifications plus ou moins rapides qu'un mot ou une expression subit tout au long de son histoire⁶.

- *Faire les bancs* : recevoir la formation scolaire.
- *Femme grosse* : femme en bonne santé, à l'aise, une qui a de l'embonpoint.

4.2. Par changement référentiel

Par référentiel, on désigne tout ce qui a trait à la référence qui, à son tour, signifie « action ou moyen de se référer, de situer par rapport. » Au Bénin, cette représentation individuelle qui est aussi une représentation conceptuelle liée au transfert de sens, est illustratrice.

- *Andouille* : niais, le terme est utilisé pour évoquer une personne sans caractère.
- *Tenir la craie* : enseigner, faire le métier d'enseignant. Il s'agit d'une expression qui atteste de la mauvaise vision que la société

⁴ 98 % des Béninois sont bilingues, parlant leur langue maternelle et une autre langue nationale ; 70 % sont trilingues, ceci étant particulièrement vrai pour des ressortissants du nord vivant au sud et pour ceux du sud vivant au nord ; une proportion importante de la population parle plus de trois langues : 50 % parlent quatre langues, 30 % cinq langues, 20 % six langues, 10 % sept voire huit langues. In Guy Ossito Midiohouan, « Politique linguistique et statut du français au Bénin », in Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines/Universités d'Abomey-Calavi, n°8, Décembre 2002, p. 133.

⁵ Mounin G., *La Linguistique*, Paris, Seghers, coll. « Clefs », 1968, p. 142.

⁶ Baylon, Christian (1996), *Sociolinguistique, société, langue et discours*, Paris : Nathan, édition 2.

bénoïse actuelle donne de ce métier d'enseignant qui ne nourrit pas son homme, contrairement à celui des banquiers.

4.3. *Par restriction de sens*

Par restriction de sens, on en retient : le fait de donner à un mot ou à un groupe de mots un sens nouveau, plus précis que son sens d'origine, par l'ajout d'un ou de plusieurs caractères. *Le Robert* (2023)

- *Conjoncture* : fins de mois difficiles.
- *Décapsuleur* : ouvre-bière.

4.4. *Par extension de sens*

Selon *Le Robert* (2023), de l'extension du sens, on en déduit : le fait de donner à un mot ou à un groupe de mots un sens nouveau, connexe à son sens d'origine ou plus large que celui-ci, par associations d'idées ou par le retrait d'un ou de plusieurs de ses caractères.

- *Apatam* : demeure.
- *Blanc* : personne de couleur blanche, y compris les métis.

4.5. *Néologisme de sens*

Il s'agit de l'emploi d'un mot dans un sens nouveau.

- *Médiocratie* : du médiocre, gouvernement par les médiocrités.
- *Démoncratie* : du démon, gouvernement par les démons, les gens mal intentionnés, les politiciens véreux.

4.6. *Créations en français bénoïses*

Il s'agit ici d'un procédé d'enrichissement du lexique d'une langue par le transfert des faits culturels et culturels de la société dans la communication. Ce procédé de création est proche de la lexicalisation. Les expressions obtenues en langue française sont alors pourvues d'une valeur néologique profonde. Les sens des expressions se perçoivent

mieux lorsqu'ils sont analysés selon la partie du discours à laquelle ils appartiennent.

- *Carré* : un lot de terrain, généralement bâti et occupé par une famille.
- *Donner la bouche* : se mêler de ce qui ne nous concerne pas.

5. Variations d'usage

L'objectif est ici de montrer que le français est parlé partout dans le monde avec des particularités d'usage correspondant aux réalités de chaque population et culture. Au Bénin ces particularités d'usage sont des mots rares, spécialisés ou terminologiques qui relèvent du vocabulaire commun.

5.1. Modification du registre d'emploi

Il s'agit des mots qui ont suivi un glissement de sens, dû la plupart du temps à un usage local du français.

- *Conscientiser* pour dichotomie (dichotomie entre la raison et la passion)
- *Fréquenter l'école* : aller à l'école, dans la phrase : il fréquente l'école Saint Cyr.

5.2. Modifications de la fréquence d'emploi

Ce sont des parasyonymes qui renvoient à leur distribution.

An [pour dire] année.

Aller au film [pour dire] cinéma.

5.3. Archaismes

Il s'agit de mots qui présentent un ou plusieurs traits appartenant à une époque antérieure à celle où il est employé. Au Bénin, certains mots ou expressions, considérés comme vieillis et sortis de l'usage en France, restent parfaitement vivants.

- *Brinquebaler* au sens d'agiter, secouer.

- *Bubuler* : du latin *bubulare*⁷, cri du hibou ; dérivé du latin *bubo-onis* (hibou).

5.4. Mot colonial

Il s'agit ici des mots destinés à désigner comme référent l'Afrique : le Bénin.

- *Fétiche* : mot d'origine portugaise, entré dans la langue au 17^e siècle, signifiant *sortilège, amulette, artificiel mais aussi imité*⁸. Il est employé également au sens de *dieu, divinité*.
- *Tam-tam* : est une onomatopée créée au 17^e siècle⁹. Bordas, Dictionnaire de langue française (1968) confirme que le mot désigne une *variété primitive de tambour utilisée par de nombreux peuples, notamment en Afrique noire*.

5.5. Modifications d'expressions figées

Il s'agit des expressions dont on ne peut pas déduire le sens à partir du sens des combinaisons des mots qui les composent.

5.5.1. Par addition d'élément

Français de France :

- « Quand les poules auront [des] dents »,
- « Muet comme [une] carpe ».

Français de Bénin :

- « Quand les poules auront [les] dents [*et des cornes au menton*] »,
- « Muet comme [nos] carpes [de Ouidah] ».

⁷ CNRS, TLF *Dictionnaire de la langue du 19^e et 20^e siècle*, t. 4, Paris, CNRS et Gallimard, 1975.

⁸ Mathieu-Rosay J., *Dictionnaire étymologique*, Allier, Belgique, Marabout, 1985.

⁹ Mathieu-Rosay J., *Dictionnaire étymologique*, Allier, Belgique, Marabout, 1986, mentionne qu'il s'agit d'une onomatopée d'origine africaine tandis que *Le Robert précise* qu'il est une onomatopée indienne : en hindoustani, *tamattama* à Ceylan ; et malaise, *tong-tong*, d'où l'anglais *tom-tom*, dès 1693.

5.5.2. *Par modification d'élément*

Français de France :

« Prendre [ses jambes] à son cou »,
« [Donner] les moyens à quelqu'un »,

Français de Bénin :

« Mettre [les pieds] à son cou »,
« [Mettre] les moyens à quelqu'un ».

5.5.3. *Par permutation d'élément*

Français de France :

« Faire [des pieds] et [des mains] »

Français de Bénin :

« Faire [des mains] et [des pieds] »

5.5.4. *Par suppression d'élément*

Français de France :

« Bras dessus, [bras] dessous »,
« Dans son for [intérieur] ».

Français de Bénin :

« Bras dessus-dessous », [∅]
« Dans son for », [∅]

Français de France :

« [Mettre] enceinte »,
« [Faire] la noce »,

Français de Bénin :

« Enceinter », [∅]
« Nocer », [∅]

6. Variations morphologiques et syntaxiques

En plus des variations sémantique et d'usage répertoriées dans le contexte béninois, il en existe d'autres que nous avons recensées :

morphologique et syntaxique. Elles témoignent de la richesse et de la diversité des expressions langagières au sein de la classe sociale¹⁰.

6.1. Modifications graphiques dues à une prononciation locale.

Il s'agit de l'ensemble des différents bouleversements, enregistrés au niveau à la fois de la forme et de l'écriture d'un mot ou de plusieurs expressions qui, par imitation phonétique, mimologique ou graphique, reproduisent, d'une manière déformée, certains vocables de la langue française pour exprimer le monde dans lequel ils se retrouvent.

- *Bandé-con* [pour dire] bande de cons
- Couscous au lieu de Kouskous

6.2. Modifications graphiques par agglutination

L'agglutination est un procédé linguistique qui consiste à former des mots nouveaux ou des formes de mots nouvelles en leur adjoignant des éléments qui avaient d'abord une existence indépendante (*Le Robert*, 2023).

- *Bonami* [pour dire] bon ami.
- *Bonané* [pour dire] bonne année.

6.3. Abréviations

L'abréviation est un procédé graphique consistant à écrire un mot en n'utilisant qu'une partie de ses lettres, Grevisse Maurice (1993 : 138).

- *C.D.* [pour dire] Chef de District.
- *C.P.* [pour dire] Conseiller Pédagogique.

6.4. Hybridations morphologiques

Il s'agit ici des expressions ou mots créés dans la langue. Ils sont constitués à partir de bases lexicales provenant de différentes langues, de telle manière que le mot ainsi formé relève exclusivement du lexique local

¹⁰ C'est un concept qui vise à catégoriser et à classer les individus en fonction de leur position relative dans la structure économique et sociale, N. Poulantzas, 1972, « Les classes sociales. » *L'Homme et la société*, 24(1), p. 3.

de la langue d'accueil, soit par dérivation, soit par composition ou suffixation [...]

- *Absenter* : de l'absent, arriver chez quelqu'un en son absence alors qu'on s'attendait à le voir présent.
- Dis-moi si le soleil a *remobilisé* enfin le jour : construit sur la base verbale *mobil* (*iser*).

6.4.1. Changement de catégorie grammaticale

La catégorie grammaticale fait référence à un ensemble de propriétés syntaxiques spécifiques des mots qui peuvent entraîner un changement de forme de ces mots et/ou d'autres mots apparentés pour des raisons grammaticale¹¹.

6.4.2. Antonomase : un nom propre s'emploie comme un nom commun.

- *Gabriel* : la viande du porc.
- *Harpagon* : homme d'une grande avarice.

6.4.3. Les dérivés adverbiaux : des mots qui ont une morphologie adverbiale.

- *Acharnement* : construit sur le modèle du verbe « acharner (s') », signifiant ardeur furieuse et opiniâtre dans la lutte, la poursuite, l'effort ; bref s'accrocher.
- *Permanemment* : construit sur la base de l'adjectif « permanent » et de la locution « en permanence », ayant le sens de sans interruption.

¹¹ Grevisse, Maurice (1993), *Le Bon Usage*, Paris : Duculot (13e éd. refondue par Goose, André).

6.4.4. Les dérivés nominaux : un mot (nom) créé qui renvoie à une réalité traditionnelle.

- *Collinard* : de colline, qui habite dans les collines.
- *Amis-cordon* : amis inséparables.

6.4.5. Nominalisation d'adjectif : un mot (adjectif) créé qui renvoie à une réalité traditionnelle.

- *Chercheur/euse* : pour désigner un porc, la viande du porc.
- *Assise* : partie où l'on s'assoit.

6.4.6. Changement syntaxique

Nous allons relever quelques phénomènes caractéristiques de la syntaxe du français utilisés par certaines couches sociales au Bénin.

- *Un verbe transitif direct peut se construire absolument* : Préparer : faire la cuisine (avec spécification de sens).
- *Un verbe transitif indirect peut devenir transitif direct* : Accoucher un garçon (accoucher d'un garçon).

7. Calques syntaxiques sur formes ethniques

Ils consistent en l'adoption, par une langue emprunteuse, d'une construction syntaxique étrangère et sont porteurs d'un sens exotique.

- *Arranger-arranger* : tailleur ambulant.
- *Avant-avant* : jadis.

8. Emprunts et insertions ethniques

Pour Ngalasso (2001 : 16), il s'agit d'«éléments qui passent d'une langue à une autre, s'intègrent à la structure lexicale, phonétique et grammaticale de la nouvelle langue et se fixent dans un emploi généralisé de l'ensemble des usagers, que ceux-ci soient bilingues ou non».

8.1. Emprunts aux langues béninoises et étrangères

Au Bénin, il est fréquent d'insérer dans le français des mots issus des langues étrangères ou des langues locales.

- *Adowê* : (fon), pâte obtenue à partir de haricots bouillis dont on a enlevé la peau et qu'on peut consommer avec du *gari*, farine de manioc : je vais manger *adowê*.
- *Aguda* : (fon), il s'agit des Brésiliens, descendants d'anciens esclaves, originaires du Golfe du Bénin : je suis un *Aguda*.
-

8.2. Emprunts des langues nationales à la langue française

Il est à noter que le phénomène des emprunts n'est pas à sens unique. Au Bénin, ce n'est pas que le français qui emprunte des mots provenant des langues béninoises. Les langues nationales empruntent également au français dans leur utilisation. Le cas le plus fréquent est celui où les locuteurs utilisent beaucoup de mots français pour désigner des réalités (la vie socio-culturelle moderne) issues du contact de langue entre la France et le Bénin. Sur la base de nos recherches¹², nous proposons cette liste des emprunts du *fongbé* au français.

Mots fon (empruntés du lexique français)	Mots français et leurs sens fon (sans emprunt)
<i>àdwázi</i>	Ardoise (<i>alɔnutɛ</i>)
<i>bidɔn</i>	Bidon (<i>alágo</i>)
<i>cèni</i>	Chaîne (<i>wɔlɔ</i>)
<i>dépitê</i>	Député (<i>dɛmɛnu</i>)
<i>ékôl</i>	École (<i>Azɔmɛxwé</i>)
<i>flânsè</i>	Français (<i>zojagè/zojagégbè</i>)
<i>glèvù</i>	Grève (<i>azɔ fɔ kɔn nyi ayi</i>)

¹² Gabriel Boko, *L'enseignement du français au Bénin. Contribution à une didactique du français...*, Thèse de doctorat, Université de Mons, 1993, p. 42-44.

Équipe IFA, *Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire*, Paris, Edicef / Aupelf, 1982, 204 p.

Segurolo, *Dictionnaire fon-français*, Éditions Procure de l'archidiocèse de Cotonou, 1963, 2 vol. ronéo, 644 p.

De nos relevés, nous en concluons que la morphologie, la phonologie, la syntaxe et le lexique nous montrent de nombreuses preuves de variations dans le français du Bénin. Il en ressort qu'aucun domaine de la langue n'échappe à la variation linguistique. On peut aussi remarquer que toutes ces variations sont à l'origine des aménagements qu'impose le passage d'un système linguistique à l'autre et aux contacts linguistiques propres à chaque langue.

Toutefois, certaines catégories de variations apparaissent plus représentatives¹³ des changements culturels. Il s'agit donc d'un phénomène linguistique qui atteste bien évidemment que ce sont des différences culturelles qui en sont à l'origine des spécificités linguistiques au Bénin. Tout cela montre le processus d'intégration d'une langue de culture française dans la culture locale des réalités béninoises.

Nous voulons montrer comment et pourquoi un même mot, peut avoir des valeurs sémantiques, ou une capacité de désignation différentes, selon qu'il est utilisé dans un contexte culturel différent : en cela réside notre objectif d'une part, voir ensuite le caractère culturel entre le français du Bénin et le français de France, d'autre part. C'est bien la preuve que le discours permet de capter les différentes valeurs contextuelles d'un mot. Il s'agit à partir du contexte d'emploi, de son ancrage et de sa représentation culturelle, d'en dégager le sens.

Au regard de ce constat, le français béninois apparaît enraciné dans le milieu socio-culturel. L'on remarque également un changement linguistique important, signe annonciateur de la recherche d'une identité perdue. De telles démarches sont intrinsèquement liées à la problématique de l'identité : «le contact des langues est aussi celui des cultures, et les communautés concernées par ce phénomène sont dans des situations de construction ou de re-construction identitaire dont le changement linguistique est un des signes», (Alby, 2001 : 59).

De plus, dans un monde en plein changement, la langue française évolue aussi. Ce qui fait qu'il n'existe plus une seule façon de parler français, mais plusieurs. Cette mutation, dans le cas du français au Bénin témoigne d'une réalité fondamentale : *«elle traduit une appropriation*

¹³ Les acceptions nouvelles de mots : *missile pour un sort envoyé à quelqu'un* ; les détournements de sens : *micro pour pénis* ; les insertions ethniques : *Avant-avant pour dire jadis* ; des créations lexicales : *Filmer pour prendre des photos* ; les déformations du signifié : *père pour tonton*.

afin de présenter des réalités et des émotions particulières», (Gadet, 2001 : 16).

9. Le français au Bénin : intégration culturelle ou appropriation ?

Au Bénin, malgré le multilinguisme constaté et accepté, le français continue de jouer une fonction sociale¹⁴ dominante aussi bien dans les pays où il ne remplit pas de fonction politique. Désormais, il n'est plus question de se conformer forcément aux normes ou de se préoccuper de qui parle bien ou mal le français. Tout cela favorise la décomplexion des locuteurs béninois de la langue française et contribue à instaurer une forme de cohabitation acceptée entre les langues nationales béninoises et le français. Certains béninois y voient une volonté de gommage du conflit entre français et les langues béninoises. Cette intégration du français et des langues béninoises jette les bases d'un véritable dialogue interculturel et brise la bipolarisation sur laquelle se fondait une certaine approche des situations béninoises, faisant du français la seule expression possible de la modernité, en lui conférant, au mieux, la capacité de véhiculer une vision quasi symbolique d'un milieu exotique, réservée aux seuls locuteurs français de la langue française. Une telle démarche ne sera pas aisée. Cela implique pour la langue française de permettre aux Béninois par le biais de la langue française de préserver leur originalité dans le monde et, ainsi de laisser leur identité s'exprimer par cette langue, sans subir une forme d'assimilation. Leur donner ainsi le pouvoir de maintenir et de traduire leur sens de la différence et de la diversité. Il ne s'agit pas d'une assimilation du milieu étranger (exotique) par la langue française, mais d'une traduction de la différence. Le français, au Bénin, ne doit pas se folkloriser mais devenir un véhicule d'une autre perception du monde et même de l'univers.

Pour nous, ce qui est important, ce n'est donc pas la recherche d'un usage déviant mais ce qu'apporte cet usage pour l'enrichissement et l'approfondissement de la personnalité du sujet. Si le langage a un caractère exotique, le français au Bénin ne doit pas être une simple réduction de l'inconnu au connu, ni une simple collection d'images nouvelles mais une opération créatrice : un langage qui perçoit le divers et le traduit sans trahison. Ainsi, au Bénin, le français parlé, du fait qu'il

¹⁴ On entend par fonction sociale le fait qu'il est très souvent le moyen privilégié, mais non plus exclusif.

est le résultat d'un mélange entre le français standard d'un côté et des langues locales de l'autre, est une forme hybride, avec son originalité et ses spécificités. C'est cette réalité que bon nombre d'intellectuels ont voulu exprimer : «Il y a que la langue française me colonise et que je la colonise à mon tour, ce qui, finalement, donne bien une autre langue», (Rombaut, 1976 : 141).

Cette déclaration met au jour une forme d'interdépendance entre le « colonisateur » et le « colonisé », en ce sens que les deux langues coexistent et s'enrichissent réciproquement :

« Il s'agit de la même langue, mais à chaque fois on peut étudier qu'il se crée un langage différent. Qu'est-ce donc que cette acception inhabituelle du terme langage ? J'appelle ici langage une série structurée et conscientes d'attitudes face à, de relations ou de complicités avec, de réactions à l'encontre de la langue qu'une collectivité pratique, que cette langue soit maternelle, ou menacée, ou optative, ou imposée. La langue crée le rapport, le langage crée la différence, l'un et l'autre aussi précieux. » (Albert, 1999 : 132).

Il n'est donc pas question de langues «par défaut» ou de langues «incorrectes», mais de manières différentes de parler une langue importée. Ainsi, on peut considérer que le «français béninois», loin d'être une «langue impropre», est simplement une variété de la langue française, au même titre que le français de France¹⁵ c'est-à-dire le trait d'union entre les diverses situations linguistiques béninoises. Le français, au Bénin, ne pourra jamais remplacer, sous quelques formes que ce soit, les langues béninoises. En revanche, le français au Bénin est en train de se substituer au français de France et, peu à peu, s'installe partout en Afrique. Cette appropriation de la langue française par ces usagers béninois est déjà en soi une prise en compte du vécu linguistique béninois, condition première de l'éclosion d'un développement linguistique véritable.

¹⁵ Lui-même « langue romane », c'est-à-dire une variété du latin.

Conclusion

Le français de France et celui parlé au Bénin comportent des nuances sur le plan cognitivo-linguistique parce que la différence se fait surtout au niveau sémantique. Nous pouvons dès lors affirmer sans nous tromper que le point d’ancrage de leur différence se situe au niveau culturel et culturel car chaque mot transporte en lui-même une représentation issue d’une communauté donnée. Dès lors, le sens propre et le sens figuré liés à chaque mot se trouvent à l’origine de ce seul aspect conceptuel et ne peuvent pas s’en dissocier. Autrement dit, grâce à la langue, nous approchons le sens conceptuel du mot, et le discours quant à lui nous permet de désigner un objet à partir de son contexte d’utilisation. Comme le dit Diane Vincent, il apparaît donc que le «sens» d’un mot ou plus précisément les diverses possibilités d’interprétation qui en découlent résultent de l’interaction des différentes strates linguistiques, auxquelles il faudrait ajouter la situation dans laquelle s’insère le discours ainsi que le public auquel il est adressé et avec lequel il est coconstruit¹⁶. En d’autres termes, chaque mot, avec son apport sémantique, son statut et ses relations avec les autres, va participer à la construction de ce sens synergique. Au demeurant, nous avons remarqué les transferts linguistiques qui existent entre le français dit de France, qui est ici le français de référence, d’un côté, et le français béninois de l’autre. Il y a des mots qui n’ont pas d’équivalence dans l’un comme dans l’autre. Ensuite, nous avons fait un autre constat lié au fait qu’il y a des mots en français béninois qui sont exclusivement issus des langues locales et non de langues étrangères, comme le français et dont le sens est proche des mots du français de référence. Les Béninois parlent et pensent ces mots. Ils font partie intégrante de leur vocabulaire. Il est possible de rencontrer un cadre, un directeur, un banquier ou même un ministre qui les utilisent. Donc il n’est pas question d’un parler français médiocre mais d’un langage admis de tous.

En clair, le français parlé au Bénin comporte donc des différences avec celui parlé en France ; en ce sens que, quoique parlant la même

¹⁶ Diane Vincent, 2005, « Analyse conversationnelle, analyse du discours et interprétation des discours sociaux : le cas de la trash radio », dans *Marges linguistiques*, numéro 9, mai 2005, MLMS éditeur, p. 165.

langue, certains mots français prennent toute autre signification au Bénin.

Les multiples exemples liés aux particularismes au Bénin montrent qu'on se retrouve face à un bilinguisme d'État car les langues en présence s'entremêlent avec des proportions variées. Il faut cependant faire observer que le bilinguisme béninois présente des caractéristiques propres à induire des formes et des pratiques langagières originales qui font rappeler la notion de « diglossie¹⁷ » qui renvoie à une situation particulière de bilinguisme où on assiste à la suprématie d'une langue sur une autre.

Références bibliographiques

ALBERT Christiane, 1999. *Francophonie et identités culturelles*, Karthala, Paris

ALEXANDRE Pierre, 1967. *Langues et langage en Afrique noire*, Payot, Paris

BILOA Edmond, 2006. Appropriation, déconstruction du français et insécurité linguistique dans la littérature africaine d'expression française. Communication présentée aux Journées scientifiques des réseaux de chercheurs concernant la langue et la littérature sur Appropriation de la langue française dans les littératures francophones de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb et de l'Océan indien, pp. 24-37, Dakar (Sénégal)

CALVET Louis-Jean, 1999. *La guerre des langues et les politiques linguistiques*, Hachette, Paris

CALVET Louis-Jean, 2002. *Linguistique et Colonialisme*, Éditions Payot, Paris

CALVET Louis-Jean, 1997. « Français et urbanisation », in *Le français dans l'espace francophone. Description linguistique et sociolinguistique de la francophonie. Tome 1*, Champion, Paris

CHRISTIAN Leray, 2001. « Langues en contact (Canada, Bretagne) » in Cahiers de sociolinguistique N°7, édition PUR (Presses universitaires de Rennes), Paris

¹⁷ Ferguson Ch. A. (1991/2020), « Épilogue : la diglossie revisitée », dans Matthey M. & Elmiger D. (dir.) « Diglossie, une notion toujours en débat », *Langage & société* 171, p. 33-54. (Traduction de « Épilogue : diglossia revisited », *Southwest Journal of Linguistics* 10 (1), 1991, p. 214-234.)

DUBOIS Danièle, 2001. « Catégorisation, langage et identité : représentations individuelles et constructions symboliques partagées » in identité sociale et langage. La construction du sens, L'Harmattan, Paris

DUMONT Pierre, 1986. *L'Afrique noire peut-elle encore parler français ?*, L'Harmattan, Paris

GAUVIN Lise, 1987. *L'Écrivain francophone à la croisée des langues*, Karthala, Paris

PAULIN Hountondji, 1987. « Charabia et mauvaise conscience », *Présence africaine*, n°61, p. 19

OUBA Benoît Bendi, 1990. *Visages du français. Variétés lexicales de l'espace francophone*, Éditions John Libbey Eurotext, Paris

ROBERT, 1989. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Le Robert, 2e éd., 9 vol., Paris

SEGUOLA, 1963. Dictionnaire *fɔn-français*, éd. Procure de l'archidiocèse de Cotonou, 2 vol. ronéo

SENGHOR Léopold Sédar, (1993), « Liberté 5-Le dialogue des cultures », Éditions du Seuil, Paris

YANDJOU Gabriel, 2000. « Statut de la langue française au Bénin : la revanche des langues nationales ». Communication présentée dans le cadre des Journées scientifiques de l'Université Nationale du Bénin.

Emploi des anaphores en français écrit par les apprenants de français dans la Métropole de Tamale au Ghana. Une étude de cas par les élèves au niveau du lycée à Tamale

Lucio TUGBOGH

ltugbogh@ubids.edu.gh

*Department of Modern Languages and Diasporan Studies
(Simon Diedong Dombo University of Business and
Integrated Development Studies Wa, Ghana)*

Alfred Kpirika LAMBON

aklambon@cktutas.edu.gh

*Centre for Modern Languages
C. K. Tedam University of Technology and
Applied Sciences, Navrongo - Ghana)*

Joel TAGBA

jtagba@ubids.edu.gh

*Department of Modern Languages and Diasporan Studies
(Simon Diedong Dombo University of Business
and Integrated Development Studies Wa, Ghana)*

Résumé

Cette étude examine l'emploi des anaphores en français écrit par des apprenants de français au niveau du lycée dans la Métropole de Tamale. L'objectif spécifique était d'identifier les domaines de leurs difficultés qui les rendaient incapables de s'exprimer à l'écrit. A partir de cela, nous avons voulu proposer des solutions didactiques possibles aux problèmes. L'instrument de recherche utilisé pour la collecte des données est un test de rédaction par 85 apprenants de troisième année dans cinq écoles secondaires (SHS) dans la Métropole de Tamale où le français est enseigné à savoir, Ghana Senior High School, Presbyterian Senior High School, St. Charles Senior High School, Tamale Senior High School et Tamale Girls' Senior High School. Les analyses des données sur les copies de rédaction des apprenants ont montré qu'ils ont des difficultés quant à l'emploi des anaphores. Les textes des apprenants ont montré des emplois insuffisants, monotones et erronés de différentes catégories d'anaphores dans les phrases. Les pronoms personnels de troisième personne (il/ elle) qui dominent surtout la liste des anaphores ont beaucoup d'emplois erronés, monotones et de répétitions excessives dans les copies. L'absence totale des anaphores vis-à-vis des emplois erronés et monotones se traduit par un manque des textes cohésifs.

Nous avons recommandé que la didactique de l'écrit dépasse le stade de la phrase. Nous avons aussi suggéré entre autres, des activités didactiques de l'expression écrite. Il est finalement recommandé que les enseignants introduisent /adoptent des activités pratiques de formation sur l'emploi des anaphores examinés dans cet article et les exercices réguliers en français qui mènent au développement de

la compétence écrite chez l'apprenant. Le concept of cohésion qui mène à la progression thématique devrait être bien appris par les apprenants.

Mots- clés : Cohérence, cohésion, anaphore.

Abstract:

This study looks at the use of anaphors in written French by learners of French at the Senior High School (SHS) level in the Tamale Metropolis of Ghana. The purpose was to find out the nature of difficulties students have in French essay writing with regard to the use of anaphors and possible didactic solutions to the problems. The research instrument used for the collection of data was essay writing tests by 85 third year students in five secondary schools (Ghana Senior High School, Presbyterian Senior High School, St. Charles Senior High School, Tamale Senior High School and Tamale Girls' Senior High School in the Tamale Metropolis where French is taught as a foreign language.

It was discovered from the data analyses that students really have difficulties in the use of anaphors. It was noticed in their written essays that they used inappropriate, repetitive and wrong anaphoric expressions in their construction of sentences. The third person singular pronoun, (He/she) which dominates the list of anaphors has inappropriate, repetitive and wrong uses of the texts. The total absence of anaphors as well as the wrong and excessive uses, results in lack of cohesive texts.

It was therefore suggested that some elements of textual grammar should be introduced in the teaching of essay writing at the Senior High School level. The teachers are also encouraged to introduce practical training activities in the use of anaphors and regular excises in French which lead to the development of textual competence in the learner. The concepts of cohesion which lead to thematic progression should be thoroughly learnt by learners.

Key-words: Coherence, cohesion, Anaphor.

1.0 Introduction

Généralement, la langue est un instrument de communication entre les êtres humains à l'oral et à l'écrit. L'apprentissage d'une langue implique alors les deux aspects (Moirand, 1990).

La langue française comme toutes les autres langues, se subdivise en deux aspects : le français écrit et le français parlé. Ainsi, l'enseignement/apprentissage du français au lycée se focalise sur la communication à l'oral et à l'écrit. Alors, tout apprenant de la langue française doit s'efforcer d'atteindre un niveau appréciable de compétence de communication en expression orale et en expression

écrite. Cette compétence de communication est essentielle par rapport à l'emploi de la langue dans toute situation de communication donnée.

Au niveau de l'écrit qui nous intéresse dans notre étude, la recherche de la compétence de communication se présente encore comme un facteur pertinent. À notre avis, le domaine de l'écrit est le lieu propice pour la maîtrise de la langue comme moyen de communication. La production écrite est un aspect de la langue qui peut amener les apprenants de FLE à développer toutes les compétences linguistique, textuelle et communicationnelle (Aslim-Yetis, 2008). Ainsi, l'enseignement/apprentissage de la production écrite est nécessaire pour développer ces compétences précitées chez les élèves. Nous pouvons donc dire que la production écrite requiert la maîtrise de l'emploi de certains outils tels que les anaphores, parmi d'autres. L'emploi de ces outils dans la pratique de l'activité rédactionnelle peut aider les apprenants à atteindre l'objectif rédactionnel.

Bref, le présent article se focalise sur l'emploi des anaphores en français écrit par les apprenants au niveau du lycée dans la Métropole de Tamale au Ghana. L'analyse des données tient compte à la fois, des emplois sans difficultés et de ceux avec difficultés.

1.1 Problématique

Pour Ben Afou (2015), la production écrite est une activité évaluative de l'apprenant. Elle enrichit ses apprentissages et ses expériences. Dans notre système d'éducation ghanéenne, l'évaluation porte souvent sur l'écrit. Par exemple, les examens reposent sur des épreuves écrites en FLE d'où l'accent est mis sur l'importance de la compétence de l'écrit. Dans la vie quotidienne, l'apprenant comme membre de la société se trouve dans des situations de communication où il doit s'exprimer en français écrit. Donc, dans la production d'un texte l'apprenant doit être capable de comprendre, juger, justifier et convaincre son interlocuteur ou lecteur.

Malgré cet immense rôle de l'écrit, nous constatons que sa maîtrise exige beaucoup plus d'efforts de la part de l'apprenant, surtout chez l'apprenant ghanéen pour qui le français est une langue étrangère. À partir de nos expériences et celles de nos collègues-enseignants au niveau du lycée nous avons constaté que les apprenants ont des difficultés en français écrit. Ils font beaucoup d'erreurs et donc,

leurs productions écrites sont marquées par des lacunes parmi d'autres erreurs. Cette difficulté en production écrite s'est également révélée pendant les examens interne et externe de l'année scolaire. Par conséquent, les apprenants ne réussissent pas bien à leur examen final. Ils ne peuvent même pas communiquer par l'écrit en dehors de la classe.

Dans le cadre de notre étude des travaux antérieurs portant sur le français écrit en général, nous avons remarqué que Chekkour (2006) a abordé le texte argumentatif comme support didactique dans le développement de la production écrite chez les élèves de la 2^{ème} année secondaire scientifique du Lycée Cheik Bouamama d'Alger. L'objectif de l'étude est pour améliorer la production écrite des élèves en prenant le texte argumentatif comme support didactique. Son corpus est composé des textes argumentatifs réalisés par 30 élèves de deuxième année secondaire-science.

Les résultats de son analyse dans l'emploi des phénomènes énonciatifs et qui nous intéresse dans cet article montre qu'il y a un faible emploi des déictiques de personnes. Par exemple, le pronom personnel du sujet « Je » est le seul utilisé dans les textes pour montrer l'énonciateur. Il y a un emploi inapproprié du pronom personnel « nous » qui joue le même rôle dans les textes. Ce pronom personnel a un sens ambigu qui implique plusieurs personnes et il ne fait pas référence à l'énonciateur dans les énoncés.

Pour résoudre les difficultés des élèves dans la rédaction de texte argumentatif, Chekkour (2006) propose diverses activités didactiques telles que les suivantes : Il faut que l'enseignant fasse divers exercices d'entraînement (tels que les exercices de repérage, de reformulation, etc.) en classe avec les élèves sur les modalités de l'énonciation parmi d'autres.

Ce travail examine certains aspects du français écrit à savoir les techniques argumentatives et l'emploi des articulateurs logiques dans la rédaction du texte argumentatif par les élèves de FLE. Par contre, ce travail est différent de notre sujet d'étude parce qu'il n'a pas traité les anaphores qui sont importants dans la production écrite et qui nous intéressent aussi dans notre étude.

De plus, le travail de Hamada (2018) porte sur les marques modales dans les dissertations des étudiants de troisième année de licence du département de lettres et de langue française promotion

2017/2018, à l'Université de Kasdi Merbah Ouargla. L'objectif de l'étude est d'étudier les marques modales récurrentes dans les productions écrites des étudiants afin de déterminer à quel point les étudiants peuvent inscrire ces marques dans leurs écrits. Pour collecter les données, un corpus de 20 productions écrites réalisées par les étudiants de la 3ème année de licence était sélectionné pour l'étude. Le sujet de rédaction était le suivant : « Selon vous, le livre numérique peut-il remplacer le livre papier ? ».

Les résultats de l'analyse révèlent en premier lieu, la présence de trois déictiques de personne dominante « je », « nous » et « on » qui montrent l'énonciateur des énoncés ou sa prise de position. À titre de fréquence d'emploi, 10% des étudiants utilisent le pronom « je » et « nous » respectivement. 40% des étudiants utilisent le « on ». L'auteur a observé aussi l'emploi de deux ou de trois pronoms dans les textes des étudiants. Par exemple, 35% des étudiants utilisent le « *je et on* ». 5% d'entre eux alternent entre « *je, nous et on* ».

Hamada (2018) a remarqué qu'il y des emplois appropriés et inappropriés de ces catégories de déictiques de personne dans le corpus. Pour l'emploi approprié dans les textes, le pronom personnel de première personne du singulier « je », montre la prise de position de l'énonciateur sur ce qu'il énonce. Quant à l'emploi inapproprié, le pronom personnel de la première personne du pluriel « nous », a un sens ambigu. Ce pronom implique plusieurs personnes ou tout le monde. Pour le pronom « on », il a une valeur indéfinie ou élargie dans les énoncés. Hamada (2018) attribue les causes de ces emplois incorrects des déictiques « nous » et « on » au non-respect ou à la méconnaissance de la règle d'emploi approprié des marques personnelles. Pour favoriser l'usage de ces marques par les étudiants, Hamada (op.cit) propose de renforcer et encourager la pratique du débat tout au long du parcours scolaire.

Cette étude part de notre étude par rapport à son objectif qui vise à étudier les marques modales récurrentes dans la production écrite des étudiants de 3ème année de licence. Néanmoins, nous cherchons à étudier l'emploi des anaphores en français écrit par les apprenants de français au niveau du lycée.

En plus, N'amar et Otmani (2017) ont travaillé sur les erreurs dans les productions de textes argumentatifs en étudiant le cas des élèves de 3ème année secondaire scientifique du Lycée Ouarzeddine

Achour Tizi-gheniff. L'objectif de l'étude vise à repérer les erreurs qui empêchent les élèves de produire un texte argumentatif cohérent. Ensuite les auteurs voulaient proposer des solutions adéquates, dans le but de contribuer à l'amélioration de cet aspect de l'écrit. Pour le choix de corpus, 27 élèves ont rédigé un texte argumentatif sur les avantages et les inconvénients de l'Internet.

Les résultats de l'analyse portant sur la technique énonciative révèlent que la majorité des élèves (81, 48 %), n'ont pas indiqué l'indice de l'énonciateur dans leurs textes soit par l'emploi des modalisateurs ou du pronom personnel « je ». Ce genre d'erreurs selon les auteurs, est attribué au manque de confiance en soi, la non compréhension et la non maîtrise de la démarche à adapter. En plus, l'analyse des données atteste qu'il y a un emploi inapproprié du pronom personnel « tu » comme l'énonciateur dans les copies des élèves. Par exemple, 02 élèves ont utilisé le pronom personnel « tu » au lieu de « je » dans leurs textes. Les auteurs attribuent cette difficulté à la maîtrise imparfaite des déictiques de personne par ces deux élèves.

Pour aider les élèves à surmonter leurs obstacles dans la production du texte argumentatif, N'amar et Otmani (2017) ont proposé les solutions suivantes qui servent à la remédiation : D'abord, l'élève doit prendre conscience de l'importance de l'écrit dans sa vie scolaire. Ensuite, dans l'élaboration des programmes, les activités de compréhension et de production doivent répondre aux besoins des élèves. De plus, l'élève doit s'intéresser à la rédaction des textes argumentatifs et de relire ses écrits pour pouvoir repérer ses erreurs et développer ses compétences dans ce domaine. Finalement, l'élève doit assister à des séances de renforcement, notamment à la pratique des exercices qui portent sur l'usage des phénomènes énonciatifs.

Ce travail se diffère à notre étude parce qu'il repose sur l'identification des erreurs dans les productions de textes argumentatifs des élèves au lycée. Cependant, notre étude se limite à l'emploi des anaphores en français écrit par les apprenants de français au niveau du lycée. Nous cherchons à étudier les emplois approprié et inapproprié des différentes catégories d'anaphores dans leurs productions écrites et proposer des solutions didactiques.

Finalement, le travail de Kwawu (2018) porte sur l'anaphore nominale dans des récits écrits par des étudiants ghanéens de français langue étrangère. L'objectif du travail est d'évaluer les effets d'une

intervention didactique sur l'emploi de ressources lexicales de l'anaphore nominale, dans les récits écrits par des étudiants ghanéens. 25 étudiants de l'Université de Cape Coast en 2ème année de licence ont été exposés à une séquence didactique portant sur l'anaphore nominale dans un conte. Les productions écrites avant et après la mise en œuvre de la séquence étaient comparées pour évaluer les effets de l'enseignement. Selon Kwawu (opt.cit) les récits produits au prétest par les étudiants montrent une faible maîtrise de l'anaphore nominale même si celle-ci est correctement employée la plupart du temps. Par exemple, il y avait une surexploitation de répétitions, de termes passe-partout et le sous-emploi de termes marqués. En plus, beaucoup de copies ne font que reprendre les termes utilisés dans la consigne.

Pour le post-test, les résultats révèlent un accroissement significatif de la diversité des désignations produites par les étudiants. Par exemple, une chaîne des reprises nominales désignant l'héroïne dans une copie confirme cette nouvelle stratégie. En outre, les résultats montrent que 19 étudiants, représentant 76% des participants, ont enregistré un coefficient de stabilité moins élevé au post-test qu'au prétest. Par contre, un seul étudiant a eu un résultat significativement plus élevé au post-test qu'au prétest. Cinq autres étudiants ont eu des résultats légèrement plus élevés au post-test. Pour Kwawu (2018), ces résultats donnent une image globale que le coefficient de stabilité a diminué au post-test pour l'ensemble des étudiants. En plus, les résultats attestent que le matériau lexical des désignations est plus varié au post-test qu'au prétest. Selon l'auteur, les résultats en général montrent des améliorations dans l'emploi des reprises nominales au post-test. Les changements comportent un accroissement de la diversité lexicale et de l'emploi des désignations marquées. Ces résultats confirment que la maîtrise des ressources anaphoriques peut être développée dans le cadre d'une intervention didactique efficace.

Cette étude de Kwawu (2018) se focalise sur l'anaphore nominale qui cadrent bien avec notre domaine d'étude. Cela sert comme points de référence dans l'analyse de données de notre étude. Cependant, l'étude diffère de notre étude dans le sens qu'elle se limite à l'emploi de l'anaphore nominale dans des récits écrits par des étudiants ghanéens de français langue étrangère. Elle n'a pas traité les autres types d'anaphores tels que l'anaphore pronominale, l'anaphore nominale fidèle, l'anaphore nominale conceptuelle, l'anaphore

nominale associative, la substitution lexicale et la reprise qui nous intéressent aussi dans la présente étude. Alors, notre étude cherche à étudier l'emploi des différents types d'anaphores en français écrit par les apprenants de français langue étrangère au niveau de l'école secondaire dans la métropole de Tamale au Ghana.

Pour conclure, les études empiriques présentées ci-dessus nous montrent qu'il y a peu de recherche qui porte sur l'emploi des anaphores dans le français écrit au Ghana à notre connaissance. Pour combler ce vide, la présente étude vise à étudier l'emploi des anaphores par les apprenants de français au lycée dans la Métropole de Tamale au Ghana. Ensuite, nous voulons proposer des solutions didactiques à leurs difficultés dans la rédaction de ce type de texte. Ayant discuté la problématique de l'étude dans cette partie, passons maintenant aux sections suivantes pour parler du cadre théorique portant sur les concepts de cohérence, de cohésion et d'anaphore.

2.0 Cadre théorique de l'étude.

Cette partie porte sur le cadre théorique de notre domaine de recherche. Nous commencerons par présenter d'abord les concepts de cohérence et de cohésion dans la grammaire de texte. Nous terminerons la section en présentant le rôle des anaphores dans le français écrit.

2.1 Concept de cohérence

La cohérence joue un rôle important dans la linguistique textuelle ou l'analyse du discours. Elle étudie les propriétés formelles, organisationnelles, structurales ou encore sémantiques intrinsèques aux textes et aux discours. La cohérence concerne les propriétés du texte ou du discours qui assurent son interprétabilité (Johnson and Johnson, 1999). En faisant une distinction entre les notions de cohésion et de cohérence, Charolles (1988) note que la cohérence est liée à l'interprétabilité du texte ou du discours et la cohésion aux moyens linguistiques (anaphores, répétitions, ellipses, connecteurs etc.) qui permettent d'assurer le lien et la continuité du texte. La cohérence d'un texte est donc relative au degré de facilité éprouvé par le lecteur à l'interpréter dans un contexte particulier. Ainsi, lorsque l'on parle de cohérence pour un discours, on met l'accent sur l'importance

de l'interlocuteur dans le processus interprétatif. De ce point de vue, elle n'est donc pas une propriété intrinsèque du texte mais un concept dépendant étroitement de l'interprétant : le récepteur est amené à construire des relations qui ne figurent pas forcément dans l'objet textuel en question (Charolles, 1988).

Pour Charolles (1978 :14-32), il y a quatre conditions suffisantes ou méta-règles de cohérence :

-Méta-règle de répétition : Pour qu'un texte soit microstructurellement ou macrostructurellement cohérent, il faut qu'il comporte dans son développement linéaire, des éléments à récurrence stricte. C'est-à-dire, des éléments qui se répètent d'une phrase à l'autre, pour constituer un fil conducteur qui assure la continuité thématique du texte. C'est notamment le rôle des reprises, traité dans le cadre de l'anaphore.

-Méta-règle de progression : Pour qu'un texte soit microstructurellement ou macrostructurellement cohérent, il faut que son développement s'accompagne d'un apport sémantique constamment renouvelé. C'est-à-dire, des éléments apportant une information nouvelle.

-Méta-règle non-contradiction : Pour qu'un texte soit microstructurellement ou macrostructurellement cohérent, il faut que son développement n'introduise aucun élément sémantique contredisant un contenu posé ou présupposé une occurrence antérieure ou déductible de celle-ci par inférence.

-Méta-règle de relation : Pour qu'une séquence ou un texte soit cohérent, il faut que les faits qu'ils dénotent dans le monde représenté soient directement liés. Charolles (1978) évoque ici des relations comme la cause, la condition ou la conséquence. En fait, c'est sur ces relations que se fondent la plupart des recherches consacrées à la cohérence.

En guise de conclusion, nous pouvons dire que la cohérence est une propriété du discours mise en relation avec les conditions de l'énonciation. Il faut noter que la cohérence, est entre autres, étudiée à

travers l'existence potentielle de marques linguistiques (par exemple, les marques de cohésion telle que l'anaphore) qui la signalent dans les textes ainsi que l'identification des différents procédés et processus qui entrent en jeu (Laignelet, 2004). Dans le cadre notre présente étude, nous pouvons aussi dire que le concept de cohérence est indispensable en français écrit pour les apprenants de français au niveau du lycée au Ghana. Sa connaissance approfondie peut les aider à composer des textes bien progressifs et cohérents. Cet aspect de la langue française va aussi nous aider à analyser des données de notre étude. La section suivante discute le concept de la cohésion.

2-2 Concept de cohésion

La cohésion est la dimension grammaticale du texte. Il y a plusieurs définitions du concept : Selon Charaudeau et Maingueneau (2002), la cohésion est l'ensemble des moyens linguistiques qui assurent les liens intra- et interphrastiques permettant un énoncé oral ou écrit d'apparaître comme un texte. La cohésion est souvent définie comme les liens qui, de phrase en phrase, tissent la texture du texte. La cohésion fait référence à la linéarité du texte, à l'enchaînement entre les propositions, aux moyens formels dont dispose le scripteur pour assurer ces enchaînements. L'étude de la cohésion passe par le repérage et l'analyse des marques de relations entre énoncés ou constituants d'énoncés, comme les connecteurs ou les anaphores (Halliday and Hasan, 1976).

Selon Halliday and Hasan (1976), les différents procédés de cohésion se répartissent en cinq classes d'éléments :

- **la référence** qui peut être endophorique (via l'anaphore ou la cataphore) ou exophorique. Elle repose essentiellement sur l'utilisation de pronoms, d'articles démonstratifs et définis, de comparatifs.

- **la substitution** : il s'agit du remplacement d'un élément d'une phrase (nom, verbe ou même proposition) par un autre, en général plus court.

- **l'ellipse** : ici, l'élément de phrase concerné n'est pas remplacé, il a simplement disparu et la cohésion est créée par le caractère volontaire de cette absence. Ces trois premiers éléments sont dans la catégorie de **cohésion grammaticale**.

- **la réitération** : elle comprend la répétition d'une unité lexicale, l'emploi de synonymes, de termes proches (hyponymes et hyperonymes), de termes généraux ou de collocations (association répétée de deux unités lexicales).

- **la conjonction** qui peut être additive, privative, causale, temporelle ou relevant d'une autre relation logique : elle est réalisée par des expressions comme « mais », « plus tard », « dans ce cas », qui relie deux propositions, deux phrases ou encore deux parties de texte. Ces deux derniers éléments sont aussi dans la catégorie de **cohésion lexicale**.

Pour nous, le concept de cohésion contribue à la construction du sens par rapport à la production écrite des apprenants de Français au niveau du lycée au Ghana. Cet aspect de la dimension grammaticale du texte en français écrit en général est très important. Ainsi, les apprenants de FLE au niveau du lycée doivent posséder une connaissance approfondie du concept de cohésion qui leur permettent de rédiger leurs textes d'une manière progressive et cohésive. Sans une maîtrise de cet aspect de la langue, l'élève ne peut pas atteindre son objectif de composer de bons textes bien cohésifs dans la classe de FLE. Ceci dit, nous allons considérer les marques de cohésion comme l'anaphore dans les lignes qui suivent.

2.3 Notion d'anaphore

L'anaphore est une des marques de cohésion d'un texte. La notion d'anaphore permet de décrire un aspect de l'organisation du texte. Il y a plusieurs définitions de ce concept mais nous en considérerons deux.

Selon Maingueneau (1994), on emploie **anaphore** avec deux sens différents : Au sens large, ce terme désigne l'ensemble des relations reprises, de quel que type qu'elles soient. Au sens strict, l'anaphore s'oppose à **cataphore** pour distinguer les reprises où le

terme qui reprend suit le terme repris (**anaphore**) et celles où il le précède (**cataphore**). Par exemple, dans le texte suivant, il y a « anaphore » en (1) ou (2) et « cataphore » en (3) ou (4) :

(1) Paul ne veut pas céder : **il** est têtu. (2) Que Lucette ait eu tort, Marie **le** niait. (3) On vît **ceci** : Paul malade comme un chien. (4) Je **le** connais, **ton frère**.

Riegel et al. (1994 :610-612) donnent les définitions suivantes d'une anaphore : L'anaphore se définit traditionnellement comme toute reprise d'un élément antérieur dans un texte. Plus précisément, une expression est anaphorique si son interprétation référentielle, dépend d'une autre expression qui figure dans le texte. Conformément à son étymologie « ana-» signifie « en arrière », « en remontant ». Le terme « anaphore » implique le renvoi à un élément antérieur du texte. Il s'oppose à cataphore, qui désigne le renvoi à un élément postérieur dans le texte « cata » signifie « en bas », « en descendant ». Dans, *je t'annonce ceci : Trisan est de retour*, le pronom démonstratif **ceci**, qui annonce la phrase qui suit, a un rôle cataphorique.

2.4. Classement des anaphores

Pour les classements des anaphores, nous nous sommes inspiré des travaux de Halliday et Hasan (1976), Charolles (1988), Reichler-Béguelin et al. (1990), Moirand (1990), Riegel et al. (1994) et Maingueneau (1994). Nous avons catégorisé les anaphores sous six groupes majeurs. Nous avons donné des explications de ces anaphores :

1. **La pronominalisation** (anaphore pronominale) : C'est le tout repris d'un élément nominal par un pronom. Par exemple, *mon ami...il /elle, le, la, lui*.

2. **L'anaphore nominale fidèle** : C'est une reprise du nom avec un simple changement de déterminants. La reprise du groupe nominal (GN) s'accompagne le plus souvent du remplacement d'un déterminant indéfini par un déterminant défini (article défini, déterminant possessif ou démonstratif). Par exemple, *un mur.....le mur : un(e) ami(e) de Kofi...son ami(e)*.

3. **La substitution lexicale** (anaphore nominale infidèle) : La substitution lexicale ou anaphore infidèle est une reprise avec des changements lexicaux. Le groupe nominal anaphorique contient des éléments différents de son antécédent. Par exemple, *Monsieur Agyekum Kufour.....le président du Ghana ; un ami.....un copain ; un cheval.....l'animal*

4. **La reprise** : On peut choisir de répéter purement et simplement le mot du thème déjà énoncé afin d'assurer la continuité du thème. Par exemple, *mon ami(e).....mon ami(e)*.

5. **L'anaphore nominale conceptuelle** : Dans ce type d'anaphore, le groupe nominal anaphorique contient un nom formé à partir d'un verbe ou d'un adjectif qui ne figure pas nécessairement dans le contexte antérieur. Par exemple, *conserver..... la conservation*. L'anaphore nominale conceptuelle peut aussi condenser ou résumer le contenu d'une phrase, d'un paragraphe ou d'un fragment de texte antérieur. Par exemple, *le chat est passé sous la voiture. Cet accident a laissé des traces*.

6. **L'anaphore nominale associative** : Dans ce type d'anaphore, le groupe nominal anaphorique (GN2) n'entretient pas de relation de co-référence stricte avec un groupe nominal antécédent (GN1). La relation anaphorique est indirecte. Le groupe nominal anaphorique (GN2) renvoie à un référent qui est identifié indirectement par l'intermédiaire d'un groupe nominal antérieur (GN1), auquel le GN2 est associé par une relation stéréotypique de type partie-tout. Par exemple, *la bicyclette.....la pédale*.

A notre connaissance, le classement des anaphores ci-dessus est important pour nous dans le domaine de notre présente étude. Nous voulons étudier l'emploi des différentes catégories de ces éléments cohésifs en français écrit par les apprenants de français au lycée du Ghana et proposer des solutions didactiques à leurs difficultés dans la rédaction de ce type de texte. Alors, la connaissance de leur classement va nous aider dans l'analyse de nos données de l'étude. Ceci dit, la partie suivante porte sur le rôle des anaphores en français écrit.

2.5 Rôle des anaphores

Toutes les formes d'anaphores et de chaînes de co-référence assurent la progression textuelle. Devilla (2006 : 95) affirme que :

« Les liens anaphoriques jouent un rôle capital non seulement dans la cohésion, mais dans la progression par modifications progressives d'un référent qu'ils ne se contentent généralement pas de simplement reprendre ».

C'est-à-dire que la maîtrise des anaphores par les élèves de FLE au lycée va les aider à améliorer leur production écrite en français. Les déterminants possessifs et démonstratifs servent aussi à assurer la cohésion du texte en signalant au lecteur qu'il doit se reporter à des référents précédemment évoqués (Vandendorpe, 1995). L'emploi des pronoms permet d'éviter la répétition des groupes nominaux. Ils permettent aussi d'éviter la monotonie dans le texte. Les pronoms contribuent à la structuration du texte. Le pronom personnel **il** notamment est généralement considéré comme marqueur de continuité thématique dans la maintenance du thème qu'il reprend.

Les anaphores assurent la cohérence du texte en permettant l'enchaînement linéaire des éléments référentiels nécessaires à son interprétation. La progression thématique organise la succession des phrases. L'anaphore permet de constituer des chaînes d'expressions référentielles qui, par leurs relations d'identité totale ou partielle, donnent au texte ses fils conducteurs (Riegel et al., 1994). Ces procédés de cohésion contribuent à la construction du sens.

Dans le cadre de notre présente étude, l'importance de ces outils linguistiques ou textuels dans la rédaction en général ne se prête pas à dispute. Nous croyons que les apprenants de français au niveau du lycée au Ghana doivent posséder ces outils textuels qui leur permettent de rédiger leurs textes d'une façon aisée, cohésive et cohérente. Nous pensons alors que sans une connaissance approfondie et habile de ces éléments textuels, l'élève ne peut pas atteindre son objectif : celui de composer de bons textes bien cohérents et cohésifs

dans la classe de FLE. La partie suivante porte sur les travaux antérieurs.

3.0 Travaux antérieurs

Dans cette partie du travail, nous allons voir ce que des chercheurs ont fait ou ont dit à propos du français écrit. D'abord, Chekkour (2006) a abordé le texte argumentatif comme support didactique dans le développement de la production écrite chez les élèves de la 2ème année secondaire scientifique du Lycée Cheik Bouamama d'Alger. L'objectif de l'étude est pour améliorer la production écrite des élèves en prenant le texte argumentatif comme support didactique. Son corpus est composé des textes argumentatifs réalisés par 30 élèves de deuxième année secondaire-science.

Les résultats de son analyse dans l'emploi des phénomènes énonciatifs et qui nous intéresse dans cet article montre qu'il y a un faible emploi des déictiques de personnes. Par exemple, le pronom personnel du sujet « Je » est le seul utilisé dans les textes pour montrer l'énonciateur. Il y a un emploi inapproprié du pronom personnel « nous » qui joue le même rôle dans les textes. Ce pronom personnel a un sens ambigu qui implique plusieurs personnes et il ne fait pas référence à l'énonciateur dans les énoncés.

Pour résoudre les difficultés des élèves dans la rédaction de texte argumentatif, Chekkour (2006) propose diverses activités didactiques telles que les suivantes : Il faut que l'enseignant fasse divers exercices d'entraînement (tels que les exercices de repérage, de reformulation, etc.) en classe avec les élèves sur les modalités de l'énonciation parmi d'autres.

De plus, le travail de Hamada (2018) porte sur les marques modales dans les dissertations des étudiants de troisième année de licence du département de lettres et de langue française promotion 2017/2018, à l'Université de Kasdi Merbah Ouargla. L'objectif de l'étude est d'étudier les marques modales récurrentes dans les productions écrites des étudiants afin de déterminer à quel point les étudiants peuvent inscrire ces marques dans leurs écrits. Pour collecter les données, un corpus de 20 productions écrites réalisées par les étudiants de la 3ème année de licence était sélectionné pour l'étude.

Le sujet de rédaction était le suivant : « Selon vous, le livre numérique peut-il remplacer le livre papier ? ».

Les résultats de l'analyse révèlent en premier lieu, la présence de trois déictiques de personne dominante « je », « nous » et « on » qui montrent l'énonciateur des énoncés ou sa prise de position. À titre de fréquence d'emploi, 10% des étudiants utilisent le pronom « je » et « nous » respectivement. 40% des étudiants utilisent le « on ». L'auteur a observé aussi l'emploi de deux ou de trois pronoms dans les textes des étudiants. Par exemple, 35% des étudiants utilisent le « *je et on* ». 5% d'entre eux alternent entre « *je, nous et on* ».

Hamada (2018) a remarqué qu'il y a des emplois appropriés et inappropriés de ces catégories de déictiques de personne dans le corpus. Pour l'emploi approprié dans les textes, le pronom personnel de première personne du singulier « je », montre la prise de position de l'énonciateur sur ce qu'il énonce. Quant à l'emploi inapproprié, le pronom personnel de la première personne du pluriel « nous », a un sens ambigu. Ce pronom implique plusieurs personnes ou tout le monde. Pour le pronom « on », il a une valeur indéfinie ou élargie dans les énoncés. Hamada (2018) attribue les causes de ces emplois incorrects des déictiques « nous » et « on » au non-respect ou à la méconnaissance de la règle d'emploi approprié des marques personnelles. Pour favoriser l'usage de ces marques par les étudiants, Hamada (op.cit) propose de renforcer et encourager la pratique du débat tout au long du parcours scolaire.

En plus, N'amar et Otmani (2017) ont travaillé sur les erreurs dans les productions de textes argumentatifs en étudiant le cas des élèves de 3ème année secondaire scientifique du Lycée Ouarzeddine Achour Tizi-gheniff. L'objectif de l'étude vise à repérer les erreurs qui empêchent les élèves de produire un texte argumentatif cohérent. Ensuite les auteurs voulaient proposer des solutions adéquates, dans le but de contribuer à l'amélioration de cet aspect de l'écrit. Pour le choix de corpus, 27 élèves ont rédigé un texte argumentatif sur les avantages et les inconvénients de l'Internet.

Les résultats de l'analyse portant sur la technique énonciative révèlent que la majorité des élèves (81, 48 %), n'ont pas indiqué l'indice de l'énonciateur dans leurs textes soit par l'emploi des modalisateurs ou du pronom personnel « je ». Ce genre d'erreurs selon les auteurs, est attribué au manque de confiance en soi, la non

compréhension et la non maîtrise de la démarche à adapter. En plus, l'analyse des données atteste qu'il y a un emploi inapproprié du pronom personnel « tu » comme l'énonciateur dans les copies des élèves. Par exemple, 02 élèves ont utilisé le pronom personnel « tu » au lieu de « je » dans leurs textes. Les auteurs attribuent cette difficulté à la maîtrise imparfaite des déictiques de personne par ces deux élèves.

Pour aider les élèves à surmonter leurs obstacles dans la production du texte argumentatif, N'amar et Otmani (2017) ont proposé les solutions suivantes qui servent à la remédiation : D'abord, l'élève doit prendre conscience de l'importance de l'écrit dans sa vie scolaire. Ensuite, dans l'élaboration des programmes, les activités de compréhension et de production doivent répondre aux besoins des élèves. De plus, l'élève doit s'intéresser à la rédaction des textes argumentatifs et de relire ses écrits pour pouvoir repérer ses erreurs et développer ses compétences dans ce domaine. Finalement, l'élève doit assister à des séances de renforcement, notamment à la pratique des exercices qui portent sur l'usage des phénomènes énonciatifs.

Finalement, le travail de Kwawu (2018) porte sur l'anaphore nominale dans des récits écrits par des étudiants ghanéens de français langue étrangère. L'objectif du travail est d'évaluer les effets d'une intervention didactique sur l'emploi de ressources lexicales de l'anaphore nominale, dans les récits écrits par des étudiants ghanéens. 25 étudiants de l'Université de Cape Coast en 2ème année de licence ont été exposés à une séquence didactique portant sur l'anaphore nominale dans un conte. Les productions écrites avant et après la mise en œuvre de la séquence étaient comparées pour évaluer les effets de l'enseignement. Selon Kwawu (opt.cit) les récits produits au prétest par les étudiants montrent une faible maîtrise de l'anaphore nominale même si celle-ci est correctement employée la plupart du temps. Par exemple, il y avait une surexploitation de répétitions, de termes passe-partout et le sous-emploi de termes marqués. En plus, beaucoup de copies ne font que reprendre les termes utilisés dans la consigne.

Pour le post-test, les résultats révèlent un accroissement significatif de la diversité des désignations produites par les étudiants. Par exemple, une chaîne des reprises nominales désignant l'héroïne dans une copie confirme cette nouvelle stratégie. En outre, les résultats montrent que 19 étudiants, représentant 76% des participants, ont enregistré un coefficient de stabilité moins élevé au post-test qu'au

prétest. Par contre, un seul étudiant a eu un résultat significativement plus élevé au post-test qu'au prétest. Cinq autres étudiants ont eu des résultats légèrement plus élevés au post-test. Pour Kwawu (2018), ces résultats donnent une image globale que le coefficient de stabilité a diminué au post-test pour l'ensemble des étudiants. En plus, les résultats attestent que le matériau lexical des désignations est plus varié au post-test qu'au prétest. Selon l'auteur, les résultats en général montrent des améliorations dans l'emploi des reprises nominales au post-test. Les changements comportent un accroissement de la diversité lexicale et de l'emploi des désignations marquées. Ces résultats confirment que la maîtrise des ressources anaphoriques peut être développée dans le cadre d'une intervention didactique efficace.

En guise de conclusion, nous voulons souligner à ce point que les travaux antérieurs que nous avons mentionnés ont porté sur le français écrit en général et dans des contextes différents. Nous nous sommes inspirés de ces travaux, parce que les points de vue semblent intéressants et assez proches de notre travail. Dans le cadre de notre étude, il y a peu d'étude empirique qui porte sur l'emploi des anaphores dans le français écrit au Ghana à notre connaissance. Pour combler ce vide, la présente étude vise à étudier l'emploi des anaphores par les apprenants de français au lycée dans la Métropole de Tamale au Ghana. Ensuite, nous voulons proposer des solutions didactiques à leurs difficultés dans la rédaction de ce type de texte. La section suivante nous présente la description du corpus.

4.0 Description du corpus

Le corpus de cette étude a été constitué à partir de données recueillies dans cinq établissements d'enseignement secondaire de la Métropole de Tamale, où le français est enseigné comme langue étrangère. Il s'agit des écoles suivantes : Ghana Senior High School, Presbyterian Senior High School, St. Charles' Senior High School, Tamale Senior High School et Tamale Girls' Senior High School. La population cible était composée de 85 élèves de troisième année du secondaire (SHS 3), ayant suivi trois années d'enseignement/apprentissage du français.

L'instrument de collecte des données consistait en une production écrite sur un sujet descriptif, formulé comme suit : «

« Décrivez votre meilleur(e) ami(e) et dites pourquoi vous l'aimez ». Ce sujet a été soigneusement sélectionné en raison de son accessibilité linguistique et cognitive, adaptée au niveau des apprenants. Il visait également à susciter l'utilisation spontanée de structures linguistiques en lien avec les phénomènes anaphoriques étudiés, tout en permettant une évaluation de leur compétence linguistique et communicative à l'écrit. Pour l'analyse des données, nous avons utilisé le logiciel ATLAS-ti 6.2 qui est destiné à l'analyse des données qualitatives comme les textes écrits. Pour nous, ce logiciel est la meilleure manière d'obtenir des données statistiques correctes et de repérer les éléments linguistiques dans les textes de rédaction.

Pour l'exploitation des données, une double approche méthodologique a été adoptée : une analyse quantitative, afin de mesurer la fréquence et la nature des erreurs liées à l'emploi des anaphores, et une analyse qualitative, centrée sur l'interprétation descriptive des usages observés dans les productions des apprenants. Passons à la section suivante pour l'analyse des données de notre étude.

4.1 Analyse des données

Le tableau ci-dessous nous présente l'analyse des données d'anaphores utilisées dans les copies des apprenants :

Tableau 1 : Les anaphores.

Type d'anaphore	Nombre d'occurrences	Fréquence d'emploi (%)	Nombre d'erreurs	Pourcentage d'erreurs
Pronominalisation	790	61,7	75	52,8
Anaphore nominale fidèle	159	12,4	67	47,2
Reprise	169	13,2	0	0,0
Substitution lexicale	162	12,7	0	0,0
Anaphore nominale conceptuelle	0	0,0	0	0,0
Anaphore nominale associative	0	0,0	0	0,0
Total	1280	100	142	100

Le tableau 1 ci-dessus représente l'emploi des éléments anaphoriques par les apprenants dans leurs copies. Le chiffre total de

différents types d'anaphores, est de 1280. Selon le tableau, la pronominalisation est le plus dominant de toutes les anaphores utilisées par les apprenants dans leurs textes avec une fréquence d'emplois de 61,7%. Les différents pronoms jouent un rôle clé dans la structuration d'un texte. Ils sont utilisés par les apprenants dans la description d'un personnage (comme leur meilleur ami(e)) pour éviter la répétition d'un groupe nominal ou d'un nom. Selon les données, les pronoms personnels du sujet (elle/il) sont les plus dominants dans les copies des apprenants sauf la répétition de son emploi dans les copies.

L'emploi des déictiques de personne est remarqué dans un travail similaire de Hamada (2018) portant sur les marques modales récurrentes dans les dissertations de 20 étudiants de troisième année licence du département de lettres et de langue française promotion 2017/2018. Les résultats de l'analyse révèlent la présence des déictiques de personne parmi d'autres. L'auteur a constaté que l'étudiant-énonciateur dans son énoncé se désigne par les marques déictiques personnels « je », « nous » et « on ».

Bien que ces pronoms personnels soient importants dans la rédaction des textes, nous avons vu qu'il y a des emplois erronés dans les copies des apprenants. Le tableau 1 nous montre que 52,8% des textes des apprenants ont l'emploi erroné des pronoms. Par exemple, dans ce texte d'un apprenant, nous observons l'emploi monotone du pronom (il) :

*Mon meilleur ami s'appelle Seam John Combs. **Il** viens de Etat Unis mais **il** habite Gumaini un quartier de Tamale. **Il** fréquent St. Johns Grammar Secondaire école et du Achimota. **Il** est grand poitrine et petite tête. **Il** est bon, court et mince. **Il** est quinze ans. **Il** est respectueux...*

Cet extrait comporte un paragraphe avec une répétition du pronom personnel de troisième personne **il**. Selon l'extrait, la répétition de ce pronom *il* nous explique que l'apprenant ne comprend pas la limite de son emploi dans le texte. Nous reconnaissons le fait que les déictiques de personne tels que les pronoms personnels jouent un rôle clé dans la structuration d'un texte. Cependant, la répétition excessive contribue à la monotonie de l'enchaînement des phrases. Ce

texte est monotone à lire parce qu'il n'y a pas de variation du pronom sujet (il) dans les phrases. La lecture du texte devient très ennuyeuse à cause de la répétition maladroite.

A part l'emploi monotone de ce pronom (il) cité au-dessus, nous avons d'autres emplois erronés. Exemple :

1(a) : *Mon ami s'appelle Roger... **Il parents** viens du Ghana au nord pays. **Il père** s'appelle monsieur Ali et **il mère** s'appelle madame Jennifer.*

Exemple 1(b) : *Mon ami s'appelle Odo. **Elle père** travaille du banque et **elle mère** travaille au marché.*

Ces deux exemples sont les extraits de deux différentes copies des apprenants. Les deux textes se caractérisent d'un mélange des pronoms (il ou elle) avec les groupes nominaux (parents, père, mère...). Ce problème se répète 50 fois dans les copies des apprenants. En FLE normalement, les pronoms personnels du sujet ne sont jamais suivis de groupe nominal (GN) ou noms comme nous l'avons vu dans ces exemples (**il père, elle mère, il parents...**). C'est plutôt les adjectifs possessifs (mon, ma, ton, ta, son, sa...) qui modifient les noms et qui peuvent les suivre : par exemple, *son père, sa mère et ses parents*. Dans ce cas, les apprenants auraient dû utiliser les adjectifs possessifs au lieu des pronoms (il et elle) dans les copies. L'emploi des pronoms **il** et **elle** dans les phrases est agrammatical et ainsi, les phrases ne font pas de sens. L'emploi erroné de ces pronoms nuit à la compréhension des textes. Les apprenants ne connaissent pas les limites d'emploi du pronom.

En plus, les données nous montrent d'autres emplois fautifs des pronoms personnels (il/elle). Exemple 2(a) : *Mon ami s'appelle Amina. **Il** est dix-une.* Exemple 2(b) : « *Mon ami s'appelle Karen Osei. **Ils** est habite à vittim.*

Dans ces deux extraits, l'emploi des pronoms personnels (il et ils) est incorrect. Dans le premier exemple (2a), **il** ne réfère pas au groupe nominal, **Amina**. Le Groupe Nominal (GN), **Amina** est un nom féminin, et par conséquent, **elle** pourrait tenir la place du pronom, au lieu de **il**. Pareillement, dans le deuxième exemple (2b), le pronom sujet (**ils**) n'est pas le référent pour **Karen Osei**. Le GN, **Karen Osei** remplace le pronom (il) singulier au lieu de sa forme au pluriel (ils).

Un tel emploi du pronom sujet dans les copies des apprenants montre que les apprenants ne l'ont pas bien maîtrisé.

Pareillement, l'emploi des pronoms personnels est abordé dans le travail empirique de Hamada (2018) portant sur les marques modales le travail de Hamada (2018) porte sur les marques modales dans les dissertations des étudiants de troisième année de licence du département de lettres et de langue française promotion 2017/2018, à l'Université de Kasdi Merbah Ouargla.

Les résultats de son analyse révèlent des emplois appropriés et inappropriés de déictiques de personne dans le corpus. Pour l'emploi approprié dans les textes, le pronom personnel de première personne du singulier « je », indique la prise de position de l'énonciateur sur ce qu'il énonce. Quant aux emplois inappropriés, les pronoms personnels « nous » et « on » ont un sens ambigu parce qu'ils impliquent plusieurs personnes ou tout le monde. Hamada (2018) attribue les causes de ces emplois incorrects des déictiques de personne au non-respect ou à la méconnaissance de la règle d'emploi approprié des marques personnelles. L'emploi de ces pronoms personnels dans ce travail confirme les résultats de l'analyse de notre étude que quelques élevés sont en mesure d'utiliser les pronoms personnels et d'autres ont des difficultés en français écrit.

Le deuxième genre d'anaphore pronominale à considérer est le pronom complément (l' et lui). Le pronom complément objet direct (PCOD), **l'**, remplace un complément d'objet direct afin d'éviter la répétition. Par contre, le pronom complément objet indirect (PCOI), **lui**, remplace un nom complément d'objet indirect introduit par une préposition. D'après les données, le pronom « l' » est utilisé 13 fois alors que le pronom « lui » est employé 4 fois. C'est-à-dire que peu d'apprenants les ont utilisés. Néanmoins, il y a un emploi inapproprié de ces pronoms dans les copies des apprenants. Par exemple, le pronom « l' » est utilisé de manière erronée par les apprenants. Par exemple, 3(a) : *Je l'aime mon ami beaucoup parce qu'il est sérieux et respectable.* 3(b) : *Je l'aimez mon ami Dannis. Il est bien garçon et il est 'kind'.*

Dans ces deux extraits, le pronom « l' » ne remplace aucun complément d'objet direct dans les phrases. Leurs apparitions dans les textes sont inutiles. On peut les supprimer et les phrases seront toujours justes, sauf les problèmes d'orthographe. Les apprenants ne

comprennent pas les emplois du pronom complément objet « l' ». L'enseignant doit les enseigner en classe.

Le pronom complément d'objet indirect (lui) est rarement utilisé par les apprenants. Il est employé 4 fois dans les copies mais deux de ces emplois sont incorrects. Exemple 4 : *Mon meilleur ami s'appelle Adam Sadique. Je **lui** aime parce qu'il est très intelligents et il aime jouer football. Le nom de **lui** parents est monsieur est madame Kuburo.*

Cet extrait comporte un emploi fautif du pronom « lui ». Au lieu d'utiliser le pronom complément d'objet direct (COD), les apprenants ont utilisé le pronom complément d'objet indirect (COI). Ce pronom n'a aucune référence au groupe nominal, **Adam Sadique** dans cette phrase. Les apprenants ne peuvent pas distinguer entre l'emploi des pronoms « l' » et « lui ». Par conséquent, l'emploi de ce pronom dans les copies rend le texte difficile à comprendre.

D'après le tableau 1, la reprise est le deuxième opérateur en fréquence d'emplois par les apprenants à part la pronominalisation. Elle représente 13,2% des anaphores utilisées par les apprenants. Elle est la plus simple à utiliser par rapport aux autres types d'anaphores. La reprise est une des règles de la cohérence d'un texte. Pour qu'un texte soit cohérent, il doit comporter dans son développement linéaire des éléments à récurrence stricte, C'est-à-dire, avoir des éléments qui se répètent d'une phrase à l'autre pour constituer un fil conducteur qui assure la continuité thématique du texte.

Contrairement à cette règle, nous avons vu dans un grand nombre des copies que les apprenants ont fait la répétition littérale et excessive de certains termes, comme « mon ami(e) » ou un nom propre de personne. Ces termes parsèment tous les textes. Par exemple, ces deux extraits nous montrent la répétition monotone de « mon ami (e) » dans l'exemple 5 et le nom propre « Owusu » dans l'exemple 6 :

Exemple 5 : *Mon meilleure amie s'appelle Amonsah Boadi Gifty. **Mon amie** est vingt-six ans. **Mon amie** père s'appelle monsieur Amponsah Kofi. **Mon amie** mère s'appelle madame Amponsah Boadi. **Mon amie** est teint compléxion. **Mon amie** sport préfere et basketball et **mon amie** nourriture préfere et banku et la sauce du gombo.*

Exemple 6 :Owusu est mon ami. Owusu il a grand tête et cheveux, rond bouche.... Owusu est étudiant à Nyonyo St. Mary primary School à Tamale dans le nord. Le best nuriture Owusu aime est la riz. Owusu est a gentile garçon. Owusu père est mr. Bonsu.

Le premier exemple 5 se compose de six phrases avec une répétition du sujet « mon amie » au debout de chaque phrase. La répétition excessive de « mon ami » dans le texte rend sa lecture monotone. Pareillement dans le deuxième exemple (6), l'apprenant a aussi décidé de répéter le même nom propre de personne « Owusu » dans toutes les phrases. Cette manière d'écrire se voit dans beaucoup de textes en général par les élèves. Ces deux textes manquent alors de progression thématique. Selon Charolles (1978) pour qu'un texte soit cohérent, il faut que son développement s'accompagne d'un apport sémantique constamment renouvelé. C'est-à-dire, des éléments apportant une information nouvelle. Dans l'exemple 5, l'apprenant devait remplacer le groupe nominal « mon amie » par le pronom personnel de troisième personne (**elle**). Pareillement dans l'exemple 6, l'auteur de ce texte pourrait remplacer le nom propre « Owusu » par le pronom personnel de troisième personne (**il.**). Comme nous avons vu dans le cadre theoriques de l'étude (page 14), l'emploi des pronoms permet d'éviter la répétition des groupes nominaux. Ils permettent aussi d'éviter la monotonie dans le texte. Les pronoms contribuent à la structuration du texte. Le pronom **il** ou **elle** notamment est généralement considéré comme marqueur de continuité thématique dans la maintenance du thème qu'il reprend.

Dans d'autres textes, il y a cependant une variation par rapport aux emplois des termes. Ces genres de textes peuvent provoquer l'ambiguïté si la distinction n'est pas bien faite. Par exemple, l'apprenant alterne **mon amie** avec **Ama** dans cette copie mais l'alternance n'est pas claire : (7) *Mon amie est Ama. Elle est petit. Ama est fair. Elle est fille. Ama ne travaille pas. Ama est gentil...* On peut dire l'auteur manque de vocabulaire pour s'exprimer. Ce texte est alors incohérent par rapport au sens.

Le troisième type d'anaphore employé par les apprenants dans leurs copies est la substitution lexicale (anaphore nominale infidèle). Sa fréquence d'emplois se chiffre à 12,7% selon les données du

tableau 1. Plusieurs termes ont été utilisés pour désigner la substitution lexicale : Considérons l'exemple 8 suivant :

Mon meilleur ami s'appelle Sulemana Abdulai. Abdulai habit avec ses parents à Salaga où il fréquente l'école. Le nom de sa père et monsieur Ayuboya est le nom de sa mère et madame Mary Ayuboya. Le metiere de la mère est cultivateur et le metiere de la père est professeur.

Dans cet extrait, l'auteur a employé les mots spécifiques comme **le père** et **la mère** pour désigner **les parents d'un(e) ami(e)**, les noms propres (représentant un nom descriptif) pour désigner les noms communs (père et mère) et les professions pour désigner les métiers des parents. Selon les données totales de 85 copies des apprenants collectées, nous avons observé que 63 copies contiennent ce mode de substitution lexicale. C'est-à-dire que la plupart des copies emploient les noms propres de personne pour représenter les groupes nominaux descriptifs comportant des noms communs.

D'après les données, nous avons remarqué d'autres types de substitution lexicale que les apprenants n'ont pas utilisés dans les textes. Par exemple, le nom de reprise peut aussi être synonyme ou équivalent du premier terme (un ami... un copain). De plus, le nom employé dans l'expression anaphorique peut être l'hyperonyme du nom mentionné précédemment (un cheval... l'animal). Malheureusement, nous avons vu qu'il y a une absence totale de ces deux derniers modes de substitution anaphorique dans les copies des apprenants. Leur absence s'explique par un bagage lexical limité chez les apprenants.

Un autre problème que nous avons constaté par rapport à l'anaphore nominale infidèle est le faible emploi de ces éléments linguistiques. Il rend l'interprétation des idées difficiles. Le faible emploi de la substitution lexicale peut montrer que les apprenants ont des difficultés à développer leurs idées.

L'anaphore nominale fidèle constitue le dernier type d'anaphore utilisé par les apprenants. Selon le tableau 1, sa fréquence d'emploi représente 12,4%. Les anaphores nominales fidèles comme les autres anaphores contribuent à la fois à la cohésion et à la progression du texte. Dans les copies des apprenants, différents groupes nominaux sont remplacés d'un déterminant indéfini par un

déterminant défini (l'article défini, déterminant possessif ou démonstratif).

Exemple 9 (a) : *Kofi est mon ami. Il habit avec **tes** parents. **Son père** s'appelle monsieur Barfour mais **sa mère** s'appelle madam Grace.* (b) : *Mon meilleur ami s'appelle Samuel Adu. Les noms de **ses parents** sont monsieur Adu et madame Cynthia. **Le père** est cultivateur. **La mère** est vendeuse.*

Ces deux textes nous montrent des désignations de divers types tels que les noms propres de personne (Bafour, Grace) dans le premier exemple, et (Adu, Cynthia) dans le deuxième. Il y a aussi des noms à déterminant défini (le père, la mère); à déterminants possessifs (ses parents, son père et sa mère). Cette diversité des types de désignations implique une diversité équivalente des référents. On trouve, en effet, des désignations différentes qui réfèrent au même individu.

Par exemple, en 10 (a) : *parentspère, mère ; monsieur Bafour.....son père ; madame Grace.....sa mère.* Pareillement en 10 (b) : *ses parents.....monsieur Adu, madame Cynthia ; Monsieur Adu.....le père ; madame Cynthia.....la mère. Le père...cultivateur ; la mère...vendeuse.*

D'autres anaphores nominales fidèles ne s'emploient pas dans les textes des apprenants, surtout la reprise par le démonstratif « ce ». Dans un texte, un apprenant se sert du démonstratif pour reprendre un terme déjà introduit dans le texte. Il intervient dans son énoncé pour opérer une nouvelle saisie du référent, qui se distingue d'autres référents de la même catégorie. Le démonstratif permet ainsi de catégoriser facilement, c'est-à-dire de faire entrer dans une nouvelle catégorie, un élément déjà donné dans le cotexte. Ainsi, il enchâsse les idées dans le cotexte et par conséquent, contribue à la cohésion en général. Son absence peut créer la monotonie ou une mauvaise interprétation du texte ou bien la redondance. Ce problème est dû au fait que les apprenants ne connaissent pas l'emploi de cette reprise par le démonstratif.

Les données ci-dessus nous montrent en plus un emploi erroné de l'anaphore nominale fidèle. 47,2% représentent son emploi erroné. Les apprenants ont employé à tort certains éléments anaphoriques. Ils ne les ont pas utilisés avec prudence dans les copies. Voici un exemple :

(11) *J'ai beaucoup des amies mais un j'aime s'appelle Keziah. **Ta père** s'appelle monsieur Kenneth Konam. **Ta mère** s'appelle madame Georgina Amankwaa. **Ta père** est médecine et **ta mère** est infirmière.*

Ce texte de l'apprenant a un emploi inapproprié de la reprise par le déterminant possessif « ta ». Au lieu d'utiliser le possessif « son » ou « ses » à l'endroit de **son père** ou **ses parents**, l'apprenant a mis à sa place **ta père** ; ce qui est agrammatical dans ce contexte. Normalement, le déterminant possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il modifie. C'est-à-dire que les noms masculins prennent les adjectifs possessifs masculins. C'est la même chose pour les noms féminins par rapport au genre. Cela va de même pour le nombre par rapport au singulier et au pluriel.

Nous avons d'autres emplois similaires dans les copies : **sa père** figure dans 3 copies des apprenants ; **ton père, ton mère** dans 5 copies ; **ta père, ta mère** dans 3 copies, **mon père, ma mère** dans 8 copies ; **notre/ mon /sa parents** dans 3 copies. Dans chaque copie, au lieu d'utiliser **son père**, l'apprenant a mis en place d'autres possibilités, soit **mon, ton** ou **sa père**. Pour **sa mère**, il a mis aussi, soit **ma mère, ton mère** ou **mon mère**. Voici deux autres exemples dans des copies :

12 (a) *Mon meilleur ami est le Abu. Abu **mon mère** est Zenabu et **mon père** est mr. Sadiq. Il est cultivateur. Abu **mon mère** est coturiuier. 12 (b) *Le nom de mon ami mère s'appelle madame Akua et **ton père** s'appelle monsieur Kofi Agyeman. **Ton père** est le doctor pendant que **ton mère** est directrice. Mon ami **ton parents** vais Kumasi.**

Dans ces deux exemples, les apprenants emploient les possessifs sans limite et au hasard. Ils ont des problèmes dans la

gestion du déterminant possessif. Il fallait utiliser le déterminant possessif de troisième personne (son, sa ou ses). Nous pouvons corriger le premier extrait (12 a) comme suit : *Mon meilleur ami est Abu. Sa mère est Zenabu et son père est M. Sadique. Il est cultivateur mais sa mère est couturière.*

Il y a même des apprenants qui ne savent pas du tout utiliser les déterminants possessifs. Nous citons deux exemples de telles copies :

13 (a) *Mon ami à Desmond. Il mere s'appel mama Adisah et il pere s'appel M. Yahaya.* 13 (b): *Mon meilleur ami s'appelle Boateng Kwadwo James. Il père s'appelle Authur Manfred et il mère s'appelle madam Millicent Yogtiba. Il plat favori est du fougou et la sauce de palm. Il meilleur jeu est au football et ludu.*

Ces deux copies des apprenants montrent un emploi incorrect du pronom (il). Ce pronom n'a aucune référence dans les textes. Le pronom fonctionne normalement de façon anaphorique. Il reprend un élément mentionné au préalable. Il faudrait mieux utiliser le déterminant possessif (son/ sa) à la place du pronom personnel (il) parce que celui-ci modifie, soit un nom ou un groupe nominal. Par exemple : **Il** père.....**son** père; **il** mère.....**sa** mère; **il** plat favori.....**son** plat favori ; **il** meilleur jeu.....**son** meilleur jeu.

Les derniers types d'anaphores que les apprenants pourraient employer sont l'anaphore nominale conceptuelle et l'anaphore nominale associative. Cependant, les données ont indiqué que les apprenants n'ont pas pu les utiliser dans les copies. Ces deux anaphores, comme toutes les autres anaphores (pronominalisation, reprise, anaphore nominale fidèle, substitution lexicale) sont indispensables dans la liaison des idées d'un texte. Elles contribuent à la cohésion du texte. L'absence totale de l'anaphore nominale associative et l'anaphore nominale conceptuelle dans les copies indiquent que les apprenants au niveau du lycée sont incompetents dans ce domaine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris assez de vocabulaire pour bien s'exprimer à l'écrit. Ce problème explique davantage l'emploi faible des anaphores dans les textes.

Dans un travail empirique similaire de Kwawu (2018) portant sur l'emploi de l'anaphore nominale dans des récits écrits par des étudiants ghanéens de français langue étrangère, les productions écrites avant et après la mise en œuvre de la séquence étaient comparées pour évaluer les effets de l'enseignement. Selon l'analyse des données, les récits produits au prétest par les étudiants montrent une faible maîtrise de l'anaphore nominale même si celle-ci est correctement employée la plupart du temps. Par exemple, il y avait une surexploitation de répétitions, de termes passe-partout et le sous-emploi de termes marqués. Cette étude confirme encore notre travail que les apprenants au lycée ont des difficultés dans l'emploi des anaphores en français écrit.

Nous avons observé un problème linguistique lié à l'emploi des anaphores par les apprenants. Ils ont généralement appris que les anaphores pronominales remplacent un nom ou groupe nominal. Nous avons constaté qu'en rédigeant un texte, ils les utilisent sans tenir compte du système de référence dans lequel ils fonctionnent. En effet, le fonctionnement de l'anaphore n'est pas mécanique mais elle met en jeu l'organisation du discours ou du texte. Passons maintenant à la rubrique suivante pour considérer la conclusion générale qui tire les rideaux sur notre étude.

5.0 Conclusion générale

Cette étude examine l'emploi des anaphores en français écrit au niveau du lycée dans la Métropole de Tamale au Ghana. L'objectif spécifique était d'identifier les domaines de leurs difficultés qui les rendaient incapables de s'exprimer à l'écrit. A partir de cela, nous avons voulu proposer des solutions didactiques possibles aux problèmes. L'instrument de recherche utilisé pour la collecte des données est un test de rédaction par les apprenants de troisième année dans cinq écoles secondaires (SHS) dans la Métropole de Tamale où le français est enseigné à savoir, Ghana Senior High School, Presbyterian Senior High School, St. Charles Senior High School, Tamale Senior High School et Tamale Girls' Senior High School. Nous avons conduit le test de rédaction auprès de 85 apprenants de troisième année parce qu'ils ont appris le français durant trois ans.

Pour l'analyse des données, nous avons utilisé le logiciel ATLAS-ti 6.2 qui est destiné à l'analyse des données qualitatives comme les textes écrits. Pour nous, ce logiciel est la meilleure manière d'obtenir des données statistiques correctes et de repérer les éléments linguistiques dans les textes de rédaction. Nous avons aussi fait usage des approches quantitative et qualitative pour notre analyse des données portant sur les textes des élèves puisque ces derniers sont descriptifs.

Les analyses des données sur les copies de rédaction des apprenants ont montré qu'ils ont des difficultés quant à l'emploi des anaphores. Nous avons constaté que les apprenants ont très peu d'expérience dans ce domaine. Les textes des apprenants ont montré des emplois insuffisants et erronés de différentes catégories d'anaphores dans les phrases. Les pronoms personnels de troisième personne (il/ elle) qui dominent surtout la liste des anaphores ont beaucoup d'emplois erronés, monotones et de répétitions excessives dans les copies. L'absence totale des anaphores vis-à-vis des emplois erronés et monotones se traduit par un manque de cohésion et de cohérence dans les textes.

A la lumière de ce qui vient d'être dit, il est évident que les apprenants au niveau du lycée ont de véritables difficultés dans l'emploi des anaphores en français écrit. Ces difficultés résultent de la manière dont ils ont appris la composition des textes en français. L'enseignement/ apprentissage de l'écrit à ce niveau se limite toujours à la grammaire de la phrase simple ou complexe. Par conséquent, les apprenants ont seulement acquis la compétence linguistique au détriment de la compétence communicative bien que les deux niveaux soient importants à l'écrit.

Comme nous avons vu dans l'introduction de cet article, la maîtrise de l'écrit est une clé essentielle de la réussite pour les apprenants de FLE dans toute situation de communication donnée. Dans la vie quotidienne, l'apprenant comme membre de la société se trouve dans des situations de communication où il doit s'exprimer en français écrit. Au niveau scolaire, les syllabus du niveau lycée cherche à faire réaliser certaines tâches chez l'apprenant. L'apprenant doit, par exemple, être capable d'écrire une lettre officielle/amicale, lettre de félicitations ou de condoléances et faire de petites annonces. De plus, l'apprenant doit être capable de décrire quelqu'un ou quelque chose,

raconter des histoires, écrire des poèmes, des rapports, et même écrire des rédactions en classe. Bref, l'écrit joue aussi des rôles pédagogiques : à travers l'écrit, l'apprenant est en contact avec la langue hors de la salle de classe. L'écrit favorise la variété dans les activités de classe. L'écrit est très important parce qu'il est utilisé pour tester l'acquisition de quelques compétences telles que la compétence orale et la compétence écrite.

Nous avons recommandé que la didactique de l'écrit dépasse le stade de la phrase. Nous avons aussi suggéré entre autres, des activités didactiques de l'expression écrite. Toutes ces activités proposées portent sur les phénomènes textuels examinés dans cette étude. Il faut souligner que les activités rédactionnelles fournies ne visent qu'à contribuer au développement de la compétence écrite chez l'apprenant.

Références

ASLIM-YETIS Veda, 2008. Enseignement/apprentissage de l'expression écrite en FLE, environnement numérique de travail et internet : le cas de l'Université Anadolu en Turquie. Thèse de doctorat en science de l'éducation. www.cairn.info/revue-distance-et-savoir-2010. Consulté le 25 janvier 2018.

BEN AFOU, Sabrina, 2015. *Difficultés rencontrées par les étudiants de français au niveau de la production écrite*. Cas des étudiants de première année de licence de l'Université Mohamed Boudiaf à M'sila. Mémoire de fin d'étude pour obtention du diplôme de master. www.univ-tebessa.dz/francais Consulté le 7 mars 2018

CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique, 2002. *Dictionnaire d'analyse du Discours*, Seuil, Paris.

CHAROLLES Michel, 1978. « Introduction aux problèmes de la cohérence des textes », *Langue Française* 38, 7-41.

CHAROLLES Michel, 1988. « Les études sur la cohérence, la cohésion et la connexité textuelle depuis la fin des années 1960 », *Modèles linguistiques* 10(2), 45-66.

CHEKKOUR Myra, 2006. Le texte argumentatif comme support didactique dans le développement de la production écrite chez les élèves de la 2ème année secondaire. Mémoire présenté en vue de

l'obtention du diplôme de magistère. Université El-haj Lakhdar de BATNA. <http://theses.univ-batna.dz>. Consulté le 20 janvier 2014.

DEVILA Lorenzo, 2006. *Analyse de la linguistique textuelle : Introduction à l'analyse textuelle des discours*, Armand colin, France.

HAMADA Ibtiissam, 2018. Les marques modales dans les dissertations des étudiants de 3ème licence du département de lettres et de langue française promotion 2017/2018. Mémoire pour l'obtention du diplôme de Master de Français. Université Kasdi Merbah

Ouargla. <https://idspace.univ.ouargla.dz/jspui/bitstream/1256789/18341/i/HAMADA>

JOHNSON Keith et JOHNSON Helen, (1999). *Encyclopaedic dictionary of applied linguistics*.

Blackwell Publishers Ltd, Oxford.

KWAWU Alexander, 2018. Anaphore nominale dans des récits écrits par des étudiants ghanéens : Les effets d'une séquence didactique. Department of French, University of Cape Coast, Ghana Doi:10.19044/esj.2018.v14n14p175

URL:<http://dx.doi.org/10.19044/esj.2018.v14n14p175>

KWAWU Alexander, 2001. L'enchaînement des phrases dans la gestion de textes courts des étudiants de français de « Level 100 » de l'Université de Cape Coast. Unpublished M. Phil. Thesis. University of Cape Coast.

LAIGNELET Marion, 2004. « Les titres et les cadres de discours temporels : structuration des discours et organisation de l'information. DEA- Sciences de langue ». Université de Toulouse 2, Le Mail.<http://www.univ-tlse>

2.fr/erss/textes/pagespersos/laignelet/dea-laignelet

MAINGUENEAU Dominique, 1994. *Syntaxe du français*, Hachette, Paris.

MOIRAND Sophie, 1990. *Enseigner à communiquer en langue étrangère*, Hachette FLE , Paris .

N'AMAR Hayet et OTMANI Lydia, 2017. Les erreurs dans les productions de textes argumentatifs. Cas des élèves de 3ème année secondaire scientifique du Lycée Ouarzeddine Achour Tizi-gheniff. Mémoire en vue de l'obtention du diplôme des master. Université Mouloud Mammeride Tizi Ouzou. <https://dl.ummo.d>

<z/bitstream/handle/ummto /11317/mas.fr.225pdf.sequence.>_ Consulté le 24 mai 2020.

RICHTERICH René et SCHERER Nicholas, 1975. *Communication orale et apprentissage des Langues*, Hachette, Paris.

RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René, 1994. *Grammaire méthodique du Français*, PUF, Paris.

VANDENDORPE Christian, 1995. «*Au-delà de la phrase : La grammaire du texte* ». Université d'Ottawa. <http://209.85.135.104/search?q=cache:marjkEvgVYJ:www.lettres.Uottawa.ca/vanden/Grammaire%25202520texte.pdf>

Analyse de la notion de langue nationale au Niger : sa portée symbolique et ses limites objectives

Maman MALLAM GARBA

UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI

Faculté des lettres et sciences humaines

mmallam_garba@yahoo.fr

Résumé

Cet article examine le processus d'attribution du statut de langue nationale au Niger et analyse sa portée effective dans un contexte multilingue et pluriethnique. À partir d'une analyse diachronique des textes juridiques (constitutions, chartes, lois et décrets) et de données sociolinguistiques, l'étude met en lumière les écarts entre reconnaissance symbolique et usages institutionnels réels. Les résultats de cette analyse montrent que, malgré la reconnaissance officielle de toutes les langues autochtones comme langues nationales entre 1991 et 2019, le français demeure la seule langue pleinement opérationnelle dans les sphères formelles et particulièrement à l'écrit. L'absence d'instrumentation complète et la faible intégration des langues nationales dans l'administration et l'éducation limitent leur développement. Les conclusions de cette étude vont dans le sens de la définition d'une politique linguistique explicite, fondée sur les dynamiques sociolinguistiques propres à chaque langue, afin de dépasser cinquante années d'immobilisme.

Mots clés : langue nationale, désignation des langues, statut juridique, politique linguistique, Niger.

Abstract

This article examines the process of granting national language status in Niger and analyzes its effective scope in a multilingual and multi-ethnic context. Based on a diachronic analysis of legal texts (constitutions, charters, laws and decrees) and sociolinguistic data, the study highlights the gaps between symbolic recognition and actual institutional uses. The results of this analysis show that, despite the official recognition of all indigenous languages as national languages between 1991 and 2019, French remains the only fully operational language in formal spheres and particularly in writing. The lack of comprehensive instrumentation and the weak integration of national languages in administration and education limit their development. The conclusions of this study support the definition of an explicit language policy, based on the sociolinguistic dynamics specific to each language, in order to overcome fifty years of inaction.

Introduction

La gestion d'une multitude de langues, génétiquement distinctes et de poids démographiques différents, dans le même espace sociopolitique constitue une des préoccupations majeures des Etats subsahariens postcoloniaux. Elle conditionne la promotion des langues et cultures locales, tant dans l'éducation que dans la vie publique. Cette complexité justifie l'analyse approfondie des textes juridiques et pratiques institutionnelles présentée dans cette étude.

Une telle approche relève de la politique linguistique, un domaine de recherche en sociolinguistique qui couvre plusieurs dimensions. La politique linguistique comporte deux facettes. Elle peut être explicite, conduite sur la base des textes réglementaires structurés, publiés et connus de tous ou au contraire, être implicite, exécutée sur la base des compromis tacites, sans aucune référence juridique mais déductible seulement à partir de l'observation des pratiques langagières.

Comme le précise N. Halaoui (2011, p. 41), « la politique linguistique explicite peut être tout simplement pensée. Ce n'est donc pas le fait d'être écrite qui fait d'une politique linguistique une politique explicite » mais le fait qu'elle soit portée à la connaissance de tous les acteurs quelles que soient leurs positions sociales.

Les mutations sociopolitiques multiples qui ont jalonné l'histoire du Niger ont engendré des conceptions différentes de la reconnaissance des langues du pays et dans le pays, tant à travers leurs statuts juridiques que dans leurs utilisations institutionnelles. La politique linguistique du Niger privilégie l'entrée par le domaine de l'éducation. Les différents dispositifs juridiques qui se succèdent s'attardent d'abord sur la définition du statut des langues comme objets et moyens d'enseignement puis éventuellement comme supports de communication dans les différents domaines de la vie sociale et enfin, comme outils de l'affirmation de la souveraineté nationale.

L'analyse de l'évolution des différents statuts des langues au Niger permet de déceler la portée réelle des mesures prises ou éludées et les goulots d'étranglement de la politique amorcée durant des décennies. Dans cette perspective, ces statuts seront présentés selon les différents contextes politiques et juridiques de leur production avant d'être analysés par rapport à leurs contenus et à leurs implications sur le plan politique.

L'objet de cette étude est de déterminer les implications de la reconnaissance du statut juridique de *langue nationale* pour toute langue au Niger, par rapport à son existence et à son devenir sur l'échiquier sociolinguistique local. La question qui sert de fil conducteur à l'étude est celle de l'évaluation de la plus-value réelle de ce statut dans les rapports mutuels entre les langues nationales au sein du même espace sociopolitique et dans leur utilisation institutionnelle.

Objectifs de l'étude

Les objectifs de l'étude sont :

- Explorer les différents statuts des langues répertoriées au Niger en vertu des textes officiels ;
- Identifier la signification du statut de langue nationale dans un contexte multilingue et pluriethnique ainsi que les enjeux idéologiques ou sociopolitiques qui la sous-tendent ;
- Analyser les écarts entre le statut juridique des langues et leur utilisation réelle dans les institutions.

Hypothèses de recherche

Deux hypothèses de recherche, correspondant aux objectifs de l'étude, sont retenues et soumises à l'analyse des faits en vue de leur confirmation.

- La reconnaissance officielle du statut de langue nationale procède d'un acte symbolique fondé sur le principe d'égalité entre toutes les composantes ethnolinguistiques de la nation nigérienne ;

- L'attribution d'un statut juridique unique à toutes les langues du pays relève d'un subterfuge politique qui entérine les rapports de force qui existent entre ces langues et inhibe toute initiative d'élaboration d'une politique linguistique explicite.

La confirmation de ces hypothèses permettrait de repenser le statut des langues et de relancer leur promotion de manière réaliste et transparente.

1. Méthodologie de recherche

Cette étude s'inscrit dans le champ de recherche sur la politique linguistique, un domaine inauguré par E. Haugen en 1959 (D. Daoust et J. Maurais, 1987 : 8) sous le vocable *language planning*. Le terme équivalent en français est l'aménagement linguistique promu dans le contexte québécois, particulièrement par D. Daoust et J. Maurais (1987), J-C Corbeil (1980). Tel que conçu depuis E. Haugen (op. cit), l'aménagement linguistique comporte deux volets essentiels : l'aménagement du statut de la langue (*planning language*) et l'aménagement de son corpus (*corpus planning*). L'assignation du statut de *langue nationale* aux idiomes ou à certains idiomes pratiqués au Niger relève du premier volet et ne constitue de ce point de vue qu'une facette de cette question.

Dans l'espace africain francophone, le terme politique linguistique (*linguistic policy* en anglais) s'est imposé comme référence théorique pour l'étude de la gestion des langues, avec notamment les travaux de L-J Calvet (2017, 1987) et de N. Halaoui (2011). L-J Calvet (1987, p. 157) distingue à cet égard deux niveaux, celui de la dimension symbolique de la politique linguistique et celui de son aboutissement à une planification linguistique. La politique à fonction symbolique n'aboutit jamais à une action concrète sur les langues en présence. Autrement dit, le statut de langue nationale peut ne pas aller au-delà de la simple déclaration.

Pour N. Halaoui (2011, p. 19-25) la politique linguistique peut avoir au moins trois acceptions. Une acception minimale lorsqu'elle « renvoie à la conception théorique sous-jacente à la réalisation d'un

ensemble d'actions entreprises sur la langue » et une acception législative lorsqu'elle se rapporte à un « ensemble des lois et des règlements concernant la langue et relatif en principe à un pays ». La troisième acception, plus large celle-là, se réfère à « l'ensemble des actions entreprises sur la langue », qu'elles soient réalisées ou en cours de réalisation et qui laissent percevoir une conception théorique sous-jacente.

Les différentes définitions de ce concept ne prennent suffisamment pas en compte les actions inconscientes ou non assumées qui, la plupart du temps, déterminent la mise en œuvre d'une politique linguistique. Aussi, l'approche *glottopolitique*, promue par L. Guespin et J-B. Marcellesi (1986), à partir des études sur la situation des langues régionales en Europe (Corse, Catalogne, Occitanie) permet d'avoir une conception holistique de la législation linguistique dans les pays subsahariens. Elle offre également l'opportunité d'articuler l'intervention des pouvoirs publics sur les pratiques linguistiques aux représentations des locuteurs et à leurs desiderata langagiers, dans un cadre démocratique qui garantisse les droits linguistiques de chaque composante nationale et la paix sociale.

Les textes juridiques qui constituent les principales sources des données analysées dans cette étude relèvent des législations linguistiques constitutionnelles (constitutions et chartes), ordinaires (lois) et réglementaires (décrets et arrêtés). Mais des documents à caractère politique dotés d'une empreinte officielle sont également consultés et exploités pour alimenter l'analyse. Pour les besoins de l'approche sociolinguistique, l'accent est mis sur des recherches issues du domaine mais aussi la collecte ponctuelle des données auprès des locuteurs ciblés, relativement aux différentes désignations des langues et éventuellement leurs connotations.

L'exploitation de ces données conduit à une analyse du contenu qui consiste à la confrontation des extraits de textes issus de différentes législations linguistiques dans une perspective à la fois synchronique et diachronique. Dans un premier temps, la logique interne de chaque concept est questionnée du point de vue morphologique et sémantique, quand il s'agit par exemple d'examiner les paramètres de désignation

d'une langue, et du point de vue de ses rapports avec d'autres concepts existants dans la même source. Dans un second temps, une extrapolation est opérée à travers des croisements avec des données historiques afin de déterminer l'évolution des concepts ou leur versatilité.

La discussion sur les résultats de l'analyse des données porte sur la recherche de la compatibilité entre le statut *de jure* et le statut *de facto* des langues nationales, à travers notamment les domaines de leur utilisation institutionnelle et leurs capacités intrinsèques à assumer les fonctions dues à leur statut. Les écarts relevés servent de soubassement à une politique linguistique concertée et viable.

3. Résultats : répertoire des statuts des langues en fonction des législations juridiques

Les sources d'exploration du statut juridique des langues au Niger peuvent se classer en trois catégories de textes marquées par les vicissitudes de l'histoire sociopolitique du pays. De 1960 à 2025, le Niger a connu une kyrielle d'alternances politiques, entre régimes démocratiques et autocratiques issus des coups d'Etat militaires. En 65 ans d'existence, le pays a vécu 5 interruptions du processus démocratique et adopté 7 constitutions. Les statuts des langues sont spécifiés dans chacune de ces constitutions et aussi dans des textes législatifs ou des chartes politiques, adoptés en marge ou au sein d'un cadre constitutionnel.

3.1 Statuts des langues selon les constitutions

Les sept constitutions qu'a connues le Niger ont toutes, implicitement ou explicitement, octroyé un statut quelconque aux langues en présence. Le français y occupe une place prépondérante et constante, comme le montre le tableau comparatif ci-après.

Tableau 1 : Statuts des langues dans les différentes constitutions

Constitutions <i>Date de promulgation</i>	Réf.	Libellé des articles relatifs au statut des langues
I ^{ère} 08 novembre 1960	Art. 1 ^{er} 1 al.	<i>La langue officielle est le français</i>
II ^{ème} 24 septembre 1989	Art. 6 9 al.	– <i>Les langues nationales sont : l'arabe, le fululde, le gurmance, le hausa, le kanuri, le songhoï-zarma, le tamajaq et le tubu.</i> – <i>La langue officielle est le français.</i>
III ^{ème} 26 décembre 1992	Art. 3 3 al.	– <i>Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues en respectant celles des autres.</i> – <i>La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales</i> – <i>La langue officielle est le français.</i>
IV ^{ème} 21 mai 1996	Art. 5 4 al.	– <i>Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues en respectant celles des autres.</i> – <i>Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales.</i> – <i>La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement.</i> – <i>La langue officielle est le français</i>
V ^{ème} 09 août 1999 & VI ^{ème} 18 août 2009	Art. 3 3 al.	– <i>Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues en respectant celles des autres.</i> – <i>La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement.</i>

		– La langue officielle est le français.
VII ^{ème} 25 novembre 2010	Art. 5 5 al.	– Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues en respectant celles des autres. – Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales. – L'Etat veille à la promotion et au développement des langues nationales. – La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement. – La langue officielle est le français.

Sources : notre étude 2025 à partir des différentes constitutions du Niger

Toutes les constitutions du Niger reconnaissent le français comme seule et unique langue officielle du pays. La notion de *langue nationale* introduite dans la II^e Constitution de 1989 est reprise dans toutes les constitutions postérieures pour désigner uniformément les langues de « toutes les communautés composant la nation nigérienne ». Des textes organiques sont censés définir les modalités de leur promotion et leur officialisation (1992) ou celles de leur développement (1996, 1999, 2009 et 2010). Mais le référent même de la notion de langue nationale est ambivalent selon les textes. Ainsi, la constitution de 1989 énumère explicitement les langues nationales, celles de 1992, 1999 et 2009 suggèrent la libre utilisation de ces langues sans les nommer tandis que celles de 1996 et 2010 soulignent l’attribution de ce statut aux langues visées et affirment son caractère égalitaire, sans non plus les énumérer.

Le nombre d’alinéas dans l’article consacré aux langues nationales (variant de 1 à 9) est en lui-même significatif. Moins les alinéas sont nombreux, plus la question est pertinente et la position politique précise. Par exemple, avec un seul alinéa, la I^{ère} République tranche sans détour sur l’officialisation exclusive de la langue française mais à partir de la II^e République, l’on assiste, dans plusieurs alinéas, à l’émergence des perspectives de développement des langues nationales.

3.2 Statuts des langues selon les lois organiques

Ces lois tirent leurs substances des constitutions dont elles spécifient les orientations en matière de la législation linguistique, de manière globale ou spécifique, notamment dans le domaine de l’éducation. Selon les textes de loi, les articles qui se rapportent aux statuts des langues se présentent comme ci-après.

Tableau 2 : Statuts des langues dans les textes de loi organique

Lois Date de promulgation	Réf.	Libellé des articles relatifs au statut des langues
Loi 98-12 1 ^{er} juin 1998	Art. 10, 19 et 21	<ul style="list-style-type: none"> - Les langues d’enseignement sont le français et les langues nationales. [...] - [Dans le cycle primaire, la langue maternelle ou première est langue d’enseignement ; le français matière d’enseignement à partir de la première année [...]. - [Dans le 1^{er} cycle du secondaire], « le français est langue d’enseignement et les langues maternelles ou premières, matières d’enseignement. [...]
Loi 2001-037 31 décembre 2001	Art. 1&2	<ul style="list-style-type: none"> - Est reconnue comme langue nationale du Niger, la langue commune à un groupe établi de citoyens au sein du territoire du Niger à sa formation. [...]. - Sont proclamées langues nationales : l’arabe, le buduma, le fulfulde, le gulmancema, le hausa, le kanuri, le sonay-zarma, le tamajaq, le tassawaq et le tubu.

<p>Loi 007-2002 08 février 2002</p>	<p>Art. 1^{er}</p>	<p><i>Est reconnue comme langue nationale du Niger, la langue commune à un groupe établi de citoyens au sein du territoire du Niger à sa formation. [...]</i></p>
<p>Loi 2019-80 31 décembre 2019</p>	<p>Art. 3</p>	<p><i>– Est reconnue comme langue nationale du Niger, la langue commune à un groupe établi de citoyens au sein du territoire du Niger à sa formation.</i> <i>– Sont proclamées langues nationales : l’arabe, le buduma, le fulfuldé, le gulmancema, le hausa, le kanuri, le sonayzarma, le tagdalt, le tamajaq, le tassawaq et le tubu.</i></p>

Sources : notre étude 2025 à partir de différents textes législatifs du Niger

La Loi 98-12 du 1^{er} juin 1998, portant orientation du système éducatif nigérien (LOSEN), définit les rapports entre les langues nationales et le français, d’une part et d’autre part, la place des langues nationales dans le système éducatif, notamment leurs statuts pédagogiques respectifs dans les cycles d’enseignement primaire et secondaire.

Bien qu’elles portent de numéros différents, les Lois 2001-037 du 31 décembre 2021 et 007-2002 du 08 février 2002 visent le même objet. Elles fixent les modalités de promotion et de développement des langues nationales. La deuxième est la réplique de la première à un détail près, l’absence de l’article 2 qui énumère nommément les dix langues nationales reconnues. La suppression de cet article n’affecte cependant pas la numérotation des articles suivants, favorisant ainsi la confusion entre les deux textes.

Ces deux lois qui ont contribué à la promotion des langues nationales en leur offrant un cadre juridique robuste sont, après vérification, juridiquement mal fondées. En effet, elles n’ont jamais été publiées dans le journal officiel de la République du Niger. La Loi 2001-037 en circulation ne porte aucune signature mais elle est jugée conforme à la Constitution par l’arrêt 2002-03 du 16-01-2002 de la Cour constitutionnelle. Elles énumèrent, toutes les deux, les langues nationales mais ne fixent pas de limite à leur nombre car la définition

qu'elles en donnent (cf. article 1) permet en cas de recherches nouvelles d'accorder ce statut à d'autres idiomes locaux

3.3 Statuts des langues selon les législations d'exception

Trois périodes d'interruption de l'ordre constitutionnel ont marqué la vie de la nation nigérienne et se sont soldées par des prises de décision déterminantes pour le statut des langues locales, y compris le français. Les articles répertoriés dans le tableau ci-après révèlent la teneur de la législation linguistique du pays au cours de chacune de ces périodes.

Tableau 3 : Statuts des langues dans les textes hors cadre législatif

Lois Date de promulgation	Réf.	Libellé des articles relatifs au statut des langues
Charte Nationale, 11 mai 1987	Titre III Chap. I Section 2	<ul style="list-style-type: none"> – Il importe [...] de reconsidérer fondamentalement la situation linguistique en adoptant une politique cohérente et résolue pour la promotion des langues nationales indispensables à l'affirmation et à la sauvegarde de notre identité culturelle. – Le choix d'une langue nationale et sa promotion comme langue officielle sont d'une impérieuse nécessité.
	Titre III Chap. II Section 2 (p. 38)	– Toutes les langues nigériennes seront utilisées en tant que matières d'enseignement à tous les niveaux. La recherche dans ce domaine sera intensifiée par tous les moyens. Mais le choix d'une langue nationale d'enseignement s'impose et ce choix sera fondé sur l'analyse de la dynamique socioculturelle de chacune de ces langues.
Conférence Nationale Souveraine 29 octobre 1991	Acte 23 Art 1 ^{er}	– Sont proclamées langues nationales, les dix (10) langues suivantes : Arabe, Buduma, Fulfuldé, Gurmancéma, Hausa, Kanuri, Tamajaq, Tassawaq, Tubu, Zarma-Sonjaq.

Charte de la Refondation 26 mars 2025	Art. 12	<ul style="list-style-type: none"> – Les langues parlées sont l'Arabe, le Buduma, le Fululdé, le Gurmancema, le Hausa, le Kanuri, le Tagdalt, le Tamajaq, le Tassawaq, le Tubu et le Zarma-Sonraï. – La langue nationale est le hausa. – Les langues de travail sont l'Anglais et le Français
--	---------	--

Sources : notre étude 2025 à partir des différents textes législatifs du Niger

La Charte de 1987 est le premier texte constitutionnel qui évoque le choix d'une *langue nationale* susceptible d'être la *langue officielle* du pays mais aussi son unique *langue nationale d'enseignement*. Ce document qui privilégie l'école comme entrée pour la promotion des langues locales se fonde sur l'expérimentation de l'utilisation des langues maternelles dans le cycle d'enseignement primaire en cours depuis 1973. Par ailleurs, c'est la Charte de 2025 qui introduit, pour la première fois dans le contexte institutionnel du Niger, la nation de « langue parlée » et celle de « langue de travail ».

4. Analyse des statuts des langues et des notions connexes

Les statuts des langues dans les textes de loi procèdent de l'identification de ces langues et de leur consignation à l'écrit dans l'optique de leur conférer une identité juridique précise. Ces statuts conduisent directement ou indirectement à catégoriser les langues dans le même espace étatique et éventuellement à orienter l'action politique en matière d'aménagement linguistique. Certaines sont reconnues et nommées, d'autres sont ignorées et tues. L'un dans l'autre, ces actes sont de nature juridique.

4.1 Répertoire des langues à statut juridique

Si l'on s'en tient strictement aux textes juridiques, en dehors du français depuis 1960 et de l'anglais depuis le 26 mars 2025, le répertoire de langues dotées de statuts officiellement reconnus se dresse comme ci-après, toutes sources et toutes périodes confondues.

Tableau 4 : Désignations et écritures des langues tous statuts et toutes sources confondus

	<i>Charte 2025</i>	<i>Loi 2019-80</i>	<i>Loi 2001-037</i>	<i>CNS 1991</i>	<i>Constitution 1989</i>
1	Arabe	arabe	arabe	Arabe	arabe
2	Buduma	buduma	buduma	Buduma	-
3	Fulfuldé	fulfulde	fulfulde	Fulfuldé	fulfulde
4	Gurmancema	gulmancema	gulmancema	Gurmancéma	gurance
5	Hausa	hausa	hausa	Hausa	hausa
6	Kanuri	kanuri	kanuri	Kanuri	kanuri
7	Zarma-Sonraï	sonay-zarma	sonay-zarma	Zarma-Sonjay	songhai-zarma
8	Tagdalt	tagdalt	-	-	-
9	Tamajaq	tamajaq	tamajaq	Tamajaq	tamajaq
10	Tassawaq	tassawaq	tassawaq	Tassawaq	-
11	Tubu	tubu	tubu	Tubu	tubu

Sources : notre étude 2025

Les 11 langues ci-dessus sont depuis 2019 proclamées ou reconnues comme « langues nationales » mais à partir du 26 mars 2025, elles deviennent toutes « langues parlées », une notion nouvelle qui reste à expliciter. Parmi elles, le hausa est désormais seul et unique « langue nationale », sans spécification aucune. Dans le même temps, l’anglais et le français (l’ordre de citation est ici pertinent) deviennent langues de travail. Le terme de langue officielle a disparu du corpus juridique actuel du Niger, il reste sous-jacent à celui de langue nationale.

4.2 Dénombrement des langues nationales

La première Constitution à préciser le nombre de langues nationales au Niger et la seule à les désigner nommément est celle de la II^e République de 1989. Elle reconnaît 8 langues, se référant certainement aux données du Recensement général de la population de 1988 (Niger, 1992, p. 22), dans lesquelles la langue *kanuri*, désignée *kanouri-manga*, est confondue au *tubu* et le *tassawaq*, communément appelé *ingalci*, assimilé au *tamajaq*. C’est la reconnaissance des langues

tassawaq et *tubu* intervenue dans l'Acte 23 de la CNS qui porte à dix le nombre de langues nationales. Le 06 décembre 2019, l'Assemblée nationale de la VII^e République vote la loi qui fixe à 11 le nombre de langues nationales.

Le nombre de langues à statut juridique défini est, à ce jour, fixé à 13 : onze langues parlées, une langue nationale (également langue parlée) et deux langues de travail.

4.3 Ecriture des noms des langues nationales

L'écriture des noms et adjectifs désignant les langues et leurs locuteurs est en français assujettie à une règle anodine mais appropriée, à dimension à la fois orthographique et typographique. En effet, le nom et l'adjectif s'écrivent entièrement en lettres minuscules et les gentilés (noms des locuteurs, des peuples ou des habitants d'un pays) avec une majuscule à l'initiale, comme des noms propres. Le non-respect de cette règle peut créer des quiproquos entre le nom d'une langue et celui de la personne qui la parle. Aussi, le français en tant que langue se distingue-t-il du Français habitant de la France. La même règle prévaut pour l'écriture des langues nationales lorsque leurs noms et ceux de leurs locuteurs se confondent.

4.3.1 Collusion entre les noms et adjectifs désignant les langues et gentilés

Les textes issus de la CNS de 1991 et de la Charte de 2025 reproduisent systématiquement les noms des langues avec une majuscule à l'initiale comme s'il s'agit des noms de leurs locuteurs. Il en est de même pour les constituants de la langue « Zarma-Sonɗay » ou « Zarma-Sonraï », tous les deux écrits avec une capitale initiale, malgré l'existence d'un trait d'union.

Bien plus qu'une simple faute d'orthographe, il s'agit ici de la manifestation d'un état d'esprit, dû à l'euphorie collective des rencontres populaires, qui se traduit par la sublimation de la langue nationale à un moment particulier de l'Histoire du Niger. Cela se rapporte à l'hypercorrection, c'est-à-dire une « [...] faute ou l'écart phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique, né de l'application d'une norme ou d'une règle là où il n'y a pas lieu, par le jeu de l'analogie des paradigmes [...] » (J. Dubois et alii, 2002, p. 236). Ce

phénomène pousse le locuteur à outrepasser le respect de la règle dans le dessein inconscient de masquer une défaillance langagière ou de manifester une adhésion quelconque. La considération due à la langue est ici marquée par l'emploi de la majuscule à l'initiale, en guise de respect à celle-ci et de soulagement d'avoir pour une fois (de plus) porté atteinte à la suprématie du français, langue à connotation (néo)colonialiste. La majuscule représente une déférence à la majesté de la langue nationale : recourir à la minuscule, c'est la rabaisser à un stade insignifiant, celui réservé aux noms communs des choses. La langue nationale n'est pas une simple chose mais un patrimoine national à élever aussi haut que possible.

4.3.2 Mélange de formes d'écriture

La tendance dans l'écriture de ces langues, dans tous les textes officiels, est la référenciation à leurs orthographes et à défaut, le recours à l'Alphabet international africain datant de 1927. Dès lors, la présence des accents aigus dans les noms de certaines langues ne se justifie nullement. Si dans le cas du gulmancema, cette notation a disparu à partir de 2001 (Loi 2001-037), en revanche elle persiste dans celui du fulfulde (Charte de 2025). Ce sont les seules langues à comporter un « e » dans leurs désignations et à subir une telle inadvertance bien que l'orthographe du fulfulde date de 1999 et celle du gulmancema de 2015.

Par ailleurs depuis sa reconnaissance, le tasawaq s'écrit avec deux « s », comme si c'est un mot français où le redoublement de cette consonne est nécessaire lorsqu'elle apparaît entre deux voyelles. Cette écriture dénote sinon la méconnaissance, du moins l'ignorance des règles d'écriture des langues africaines.

4.4 Modalités de désignation des langues

Dans l'esprit de tous ces textes juridiques, les noms des langues retenus sont censés être des endonymes c'est-à-dire des désignations par lesquelles les locuteurs de chaque langue appellent eux-mêmes leur langue (appellation endogène ou auto-appellation). Si dans certains cas, cela se confirme, dans d'autres, il apparaît des incongruités qui trahissent une déficience technique. Sur les 11 langues citées dans ces textes, seules 3 semblent se conformer à cet

esprit qui révèle de l'objectivité et de la neutralité dans la désignation officielle d'une langue : hausa, kanuri et tamajaq. Toutes les autres langues sont diversement, dans une forme ou une autre, affectées par ces incohérences que l'on peut classer en deux catégories ci-après.

4.4.1 Primauté de l'exonyme sur l'andonyme

Cette procédure, qui concerne les cas ci-après, provient des pratiques héritées de l'ère coloniale ou des sources orales locales.

- L'appellation *buduma*, bien qu'elle apparaisse dans de nombreux documents scientifiques ou considérés comme tels, est un exonyme provenant de la langue kanuri. Elle est construite à partir de la suffixation de l'agentif +ma au nom *budu* « paille » pour désigner la communauté qui vit dans les îles du Lac Tchad et dont l'habitat est constitué de pailles (papyrus). Ces populations insulaires, éleveurs de vaches aux grosses cornes (vaches kuri) s'auto-désignent *Yedəna* et appellent leur langue *yedənamɪ*. Paradoxalement, ces appellations endogènes sont mentionnées dans l'arrêté qui fixe « l'orthographe de la langue buduma » (Niger, 2015, p. 3) mais les textes juridiques les ignorent éperdument. Les *Yedəna* ne sont pas offusqués de s'entendre appeler Buduma mais eux-mêmes ne s'auto-désignent jamais ainsi.

- Les Tubu ne s'auto-appellent pas Toubou et désignent leur langue du nom de l'une ou l'autre de ses deux variantes principales, le tedaga et le dazaga. Toubou apparaît comme un terme fédérateur avec, pour le cas du Tchad par exemple, Gouran comme équivalent mais certaines catégories de locuteurs parlent de Gaa pour désigner de manière uniforme les locuteurs de ces variétés. Il n'existe pas d'ethnonyme consensuel pour cette composante ethnolinguistique.

- Les Igdalan appellent leur langue tagdal et non tagdalt, désignation mentionnée dans les textes officiels de 2019 et 2025. C'est un exonyme qui est retenu dans ces textes car le « t » final indique une féminisation propre la grammaire tamajaq.

- La première mention de la langue des *Gurma* (Constitution de 1989) provient d'un exonyme qui confond gentilé et langue, prenant le premier pour le second. Ce peuple qui se localise aux confins du Burkina Faso, du Bénin et du Niger, avec des extensions au Ghana et

au Togo, est désigné Gourmantché en français, d'où la transcription *gurmance* dans la II^e Constitution du Niger. Les Gourmantchés eux-mêmes s'auto-appellent *Gulmance* et désignent leur langue par le terme *gulmancema*. Cette désignation a une variante *gulmancema* dans laquelle le « i » est un son épenthétique aphone. La CNS de 1991 et la Charte de 2025 mettent « r » à la place de « l » contre toute logique autre que celle de l'appellation française. En effet, en *gulmancema*, ces deux réalisations bien distinctes permettent de constituer des paires minimales.

4.4.2 Variabilité et instabilité dans la désignation

La langue sonay-zarma-dandi aura été celle qui a connu le plus de variations dans sa désignation officielle. Elle est écrite de 4 manières différentes dans l'ensemble des textes de loi. A chaque fois qu'une nouvelle disposition juridique est promulguée, cette langue change de dénomination. Son nom est construit à partir de ses deux grandes variétés, le *sonay* et le *zarma*. La variabilité de sa désignation relève de la disposition de ces dialectes, tantôt l'un en première position suivi de l'autre lié par un trait d'union, tantôt l'ordre inverse. L'instabilité réside, elle, dans le changement systématique de la forme du premier segment : d'abord *songhaï*, puis *sojgay*, ensuite *sonay* et enfin *sonraï*. Autant de variations pour une seule et même langue suscitent des questions sur la capacité des pouvoirs à uniformiser la désignation officielle de cette langue.

Le *songhaï* correspond à la famille des langues du même nom mais aussi à l'appellation de la langue adoptée au Burkina et au Mali voisins comme langues nationales voire langues officielles. L'inexistence d'un terme fédérateur unique intégrant l'ensemble des dialectes de cette langue (*sojgay*, *zarma*, *dandi*) constitue la problématique de sa dénomination. Le terme *ayneha* dérivé de l'expression *ay ne hã* signifiant littéralement « je dis que... », invariable et attesté dans tous les dialectes, a été appropriée par certains spécialistes du *songhay* (H. Seydou Hanafiou, 1992, O. Issifi Alzouma, 1992, C.M. Niandou, 2001) pour caractériser la langue des *sojgay-borey* « gens du sojgay ».

4.5 Statuts perpétuellement fondés sur des dichotomies

Les statuts des langues dans ces textes fondamentaux sont déterminés par des dichotomies : langue officielle vs néant (une opposition par

l'absence) entre 1961 et 1988 et langues nationales vs langue officielle, à partir de 1989. Dans les discours politiques et les textes programmatiques, l'on passe de langue française vs langue (s) maternelle (s) (1974) au français vs langues nationales (1974 et 1998). Cette trajectoire de non-langue ou langue-zéro à la langue nationale porte les traces de la confrontation permanente entre la langue officielle étrangère, puissante mais dénuée de poids démographique considérable et les langues nationales en plein essor sociolinguistique, dopées par une croissance démographique et un éveil de conscience souverainiste.

4.5.1 Langue officielle vs non langue (langue non désignée)

L'exclusivité de l'officialisation de la langue française trouve son fondement dans l'idéologie coloniale et (néo)colonialiste qui nie toute existence aux langues africaines. Le simple fait de les mentionner pourrait suggérer ou rappeler aux Africains subsahariens qu'ils ont une langue quelconque, d'où cette absence accablante.

La formule *la langue officielle est le français* est systématiquement réitérée dans toutes les constitutions du Niger, comme dans celles des autres anciennes colonies françaises, souvent avec le même numéro d'article (le fameux article trois). C'est le premier signe d'allégeance renouvelée à l'ancienne puissance coloniale : rester un pays francophone même en l'absence de francophones avérés. A cet égard, le point 7 des 11 Accords coloniaux liant la France à ses anciennes colonies leur ferait « obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation » (Source non référencée).

4.5.2 Langue française vs Langue(s) maternelle (s)

Le discours du Ministre en charge de l'éducation nationale de 1974, à l'ouverture des travaux de la Commission nationale pour la réforme de l'enseignement et le plan de scolarisation (CNRE/PS) qui devrait planter les fondements de l'enseignement bilingue au Niger, s'appesantit sur les *langues maternelles* dans leurs interactions pédagogiques avec le français. Elles sont évoquées à six reprises au cours de cette allocution.

La note d'orientation de la réforme de l'enseignement (Niger, 1974) entérine cette option en déclinant les contours de la « nécessité d'introduire les langues maternelles dans l'enseignement ». Le statut de *langue maternelle* est un statut social qui est récupéré comme statut pédagogique dans le contexte de l'enseignement bilingue. Son choix est éminemment politique car il rapproche l'enfant de sa langue légitime et de sa culture authentique. Ce faisant, il s'oppose à la langue officielle pressentie comme instrument d'oppression et domination mais aussi comme un obstacle à l'épanouissement intellectuel et moral de l'enfant nigérien. La légitimité du concept de *langue maternelle* n'est contestable en aucune circonstance car il est consubstantiel à toute langue : toutes les langues vivantes sont des langues maternelles.

4.5.3 Langue officielle vs langue nationale

Il serait prétentieux de vouloir dater avec précision la première utilisation du vocable *langue nationale* dans l'univers politico-juridique nigérien mais sa première apparition dans un document placé au sommet de la hiérarchie des normes peut être localisée dans la Charte de 1987 (Niger 1987 : pp. 36-38). Dans ce document, il est envisagé « le choix d'une langue nationale et sa promotion comme langue officielle » mais aussi le choix d'une *langue nationale d'enseignement* parmi les langues dites nigériennes. Cependant, la Commission de réflexion sur cette Charte a, dans son rapport de septembre 1984, introduit la notion de la *langue nigérienne* qu'elle définit comme : « toute langue dont les locuteurs natifs forment un des groupes ethniques autochtones composant la nation nigérienne » (Niger 1984, p. 26). Elle évoque furtivement « la mise en œuvre d'une politique nationale faisant des langues nationales des véhicules du savoir et des moyens de promotion sociale (Niger, 1984, p. 30).

Le rapport sur l'Éducation de la Conférence Nationale de 1991, notamment dans le passage ci-après, le mentionne également : « [...] les écoles expérimentales en *langues nationales* mises en place depuis quinze ans n'ont jamais été évaluées » (Niger, 1991, p. 9). Avec l'avènement de la LOSEN 1998, le vocable s'est définitivement implanté dans tous les textes relatifs à l'enseignement bilingue, par le biais de son article 10 cité plus haut. Mais les articles 19 et 21 de cette même loi, axés sur la dimension pédagogique du recours aux langues

locales, gardent encore le terme de *langue maternelle* (ou première), comme aux premières heures de la réforme bilingue au Niger (1974).

Si la gloire de l'enseignement bilingue a été forgée dans des écoles expérimentales bilingues avec la promotion du terme *langue maternelle*, vulgarisé par le SP-CNRE, son ascension institutionnelle procède de l'émergence du concept de *langues nationales* véhiculé par la LOSEN et intégré dans tous les documents curriculaires et les projets sur le bilinguisme scolaire.

4.5.4 Re-conceptualisation de la notion de langue nationale

Dans l'article 12 de la Charte de 2025, les dichotomies prennent de nouvelles envergures et s'entremêlent :

- Langues parlées vs langue nationale (elle-même langue parlée) ;
- Langues parlées vs langues de travail (qui ne sont ni parlées ni nationales) ;
- Langues de travail vs langue nationale (qui n'est pas langue de travail) ;
- Langues de travail vs langue officielle non désignée (une opposition par l'absence) ;
- Langue nationale vs langue officielle non désignée (même opposition par l'absence).

La notion de *langue nationale* remplace, dans sa motivation implicite, celle de *langue nationale unitaire* des années 1974 et 1987 et est vouée à se substituer à la langue française ; les langues parlées remplacent les langues nationales et les langues de travail grignotent certaines prérogatives de la langue officielle. Le français jadis unique langue officielle devient, par un spectaculaire retournement de situation politique, une langue de travail derrière l'anglais, antérieurement matière ou langue d'enseignement au secondaire et au supérieur. Dans la Constitution de 1960, la notion de langue officielle efface l'existence même des langues locales et dans la Charte de 2025, la langue nationale efface la notion de langue officielle jusque-là portée par le français. Consciemment ou inconsciemment, cela ressemble à

un réajustement historique perçu par certains comme une revanche. La distinction entre langue officielle et langue nationale mérite dans le contexte nigérien une réflexion approfondie sous-tendue par des analyses scientifiques.

5. Discussion : mise à l'épreuve du statut de *langue nationale*

Les niveaux d'équipement des langues nationales et leurs usages institutionnels sont les deux facteurs retenus pour cette mise à l'épreuve. Le statut assigné aux langues permet-il de mettre adéquation leurs niveaux d'équipement et les champs de leur utilisation institutionnelle ?

4.6.1 Degrés d'instrumentation des langues

L'instrumentation d'une langue est un indice suffisamment significatif pour traduire la volonté d'un Etat d'en faire un outil de travail. Les principaux aspects de cette action relèvent de la description linguistique (qui est un préalable incontournable) et de la production de matériels de référence pour l'enseignement et la formation, tous domaines confondus. De manière succincte, l'état des lieux de l'équipement des langues nationales se présente comme suit.

Toutes les langues nationales ont acquis une orthographe officielle, à l'exception du tassawaq et du tagdalt : hausa en 1981 et 1999 (révision), fulfulde, kanuri, sonay-zarma et tamajaq en 1999, buduma, gulmancema et tubu en 2015. Le cas de l'arabe est singulier car ce n'est pas la variété reconnue comme langue nationale qui est utilisée dans les écoles mais la variété standard déjà codifiée issue du Maghreb ou du Proche Orient.

Pour ce qui est de matériels pédagogiques, l'on note la même répartition inégale : le tassawaq et le tagdalt en sont totalement dépourvus et toutes les autres langues n'ont pas le même niveau d'équipement. Les unes (hausa, fulfulde, kanuri, sonay-zarma et tamajaq) couvrent les premier et deuxième sous-cycles du cycle primaire et les autres (buduma, gulmancema et tubu) le premier uniquement.

Seules les langues actuellement utilisées dans les écoles bilingues sont, sur la base de leurs descriptions, dotées des outils de référence (grammaire, lexique, dictionnaire et œuvres littéraires) indispensables à leur enseignement dans le cycle primaire. Dans le sous-secteur de l’alphabétisation, 7 d’entre elles sont dotées de supports nécessaires à la formation et à l’éducation des adultes et des adolescents.

4.6.2 Utilisation institutionnelle des langues

La promotion d’une langue vise en général à développer ses usages institutionnels, oraux et écrits, dans tous les secteurs de la vie publique nationale, notamment dans les domaines clés que sont les structures d’éducation et de formation, l’administration civile et technique et la communication. Une telle action peut aboutir à l’officialisation pure et simple de la langue. Dans le contexte nigérien, les langues sont, de manière différenciée et inégalitaire, introduites dans de nombreux domaines, sans jamais sortir du ghetto de l’oralité. A l’heure actuelle, il n’existe aucun journal ni revue édités dans une quelconque langue nationale.

Le seul domaine où toutes les langues nationales sont présentes, à un degré ou un autre, est celui des médias audios et audiovisuels. Mais cette représentation n’est pas si équilibrée qu’elle apparaît. Par exemple, si le hausa et le sonay-zarma se prévalent d’une émission quotidienne d’information, les autres langues n’ont droit qu’à une seule par semaine. Il en est de même dans le domaine de la communication gouvernementale où ces deux langues sont exclusivement ou aussitôt utilisées comme seuls vecteurs de toute information institutionnelle ou politique à caractère solennel.

L’éducation et la formation sont les domaines de prédilection de l’utilisation des langues nationales dans la perspective de leur valorisation. L’ancrage, depuis 2011, de la tutelle de la promotion des langues au niveau du ministère de l’éducation nationale en est le signe révélateur. De 1973 à 1991, période au cours de laquelle les langues nationales acquièrent ce prestigieux statut, elles sont, pour partie, introduites dans l’enseignement à titre expérimental suivant une évolution croissante jusqu’en 2020.

Sources : notre étude 2025

Le taux de représentation des écoles bilingues dans l'ensemble du système est, à l'orée de l'extension de la réforme éducative, passé de 2,9% en 2015-16 à 28,09% en 2018-19 avant de descendre drastiquement à 11,5% en 2022-23 (Niger, Annuaire du MEN, de 2016 à 2023). Les langues nationales sont introduites dans cet enseignement expérimental de manière graduelle depuis 52 ans mais aucune d'entre elle n'a guère franchi le niveau des classes de la 3^e année du cycle primaire. A partir de 2021, leur nombre amorce une chute vertigineuse dont l'issue risque d'être fatale. Le graphique ci-après retrace cette trajectoire alarmante.

Sources : notre étude 2025

Dans le domaine de l'éducation formelle, les deux dominantes langues du pays ont, au prorata de leurs poids démographiques et de leurs répartitions géographiques, le plus grand nombre d'écoles bilingues. Mais individuellement ou collectivement prises, aucune langue nationale n'a atteint le niveau d'utilisation du français puisqu'elles demeurent toutes exclues de la sphère de communication écrite, qu'il s'agisse de la presse écrite ou des textes administratifs parmi les usuels (carte nationale d'identité, livrets de famille, carte d'électeur, etc.).

Une étude récente sur le tasawaq (H. Seydou Hanafiou et M. Mallam Garba, 2024 : 492) est édifiante à cet égard. Langue nationale depuis 1991, il ne dispose pas encore d'orthographe officielle de référence mais ses locuteurs se réjouissent de ce statut qui symbolise à leurs yeux une reconnaissance nationale de l'existence de leur langue. Même cette reconnaissance ne change rien au statut fonctionnel de la langue qui reste confinée dans les usages grégaires et plus jamais soumise à l'hégémonie d'autres langues avec lesquelles elle cohabite.

La proclamation du statut de langue nationale revêt, à elle seule, le symbole du développement et de la promotion des langues du terroir mais aussi l'expression de l'aveu tacite et inconscient de la non intervention des pouvoirs publics dans la gestion explicite des langues en présence. Les conséquences de cet immobilisme accentuent les rapports de force intrinsèques entre ces langues, favorisant l'emprise du français sur la vie officielle de l'Etat et l'hégémonie de deux langues nationales dominantes sur la vie nationale réelle. Sur le plan institutionnel, il en résulte un disfonctionnement entre vie officielle et vie nationale.

Les 5 langues actuellement en usage dans les écoles expérimentales sont devenues langues d'enseignement avant d'être langues nationales : le hausa depuis 1973, le sonay-zarma depuis 1976 et le fulfulde, le kanuri et le tamajaq depuis 1979. Les langues buduma, gulmancema et tubu dotées d'orthographe et de matériels didactiques entre 2015 et 2020, sont toujours en attente d'intégration dans le dispositif expérimental malgré leur statut de langues nationales depuis 1991.

La notion de langue nationale renvoie à une double fonction symbolique : la rupture du lien organique d'avec l'ancienne métropole, d'une part et d'autre part, l'affirmation de l'égalité entre les différentes composantes ethniques de la nation. Il s'agit d'une action à visée à la fois externe, l'altérité vis-à-vis de la France et interne, l'égalité de droits linguistiques vis-à-vis des citoyens au sein du pays. Mais cette action ne va pas au-delà du symbole comme révèle l'analyse des faits, elle n'aboutit ni à un véritable équipement linguistique des langues ni à leurs utilisations écrites et orales dans les instances communicationnelles formelles. Elles doivent leur introduction à l'école et leur utilisation non pas leur statut de langues nationales mais à celui de langues maternelles et langues de communication sociale.

Conclusion

La vision d'une gestion du multilinguisme est une question éminemment sociopolitique qui devrait être traitée dans un cadre

démocratique mais paradoxalement, c'est au cours des régimes d'exception qu'elle connaît ses avancées les plus significatives. Ainsi, c'est avec le régime militaire de la II^e république (1988) que des langues locales ont, pour la première fois, acquis le droit à l'existence et le statut de langue nationale. C'est également avec la transition civile issue de la Conférence nationale souveraine (1991) que toutes les langues locales ont été déclarées langues nationales et citées comme telles nommément. C'est encore sous un régime militaire (1998) que la LOSEN, loi qui consacre l'enseignement des langues nationales aux côtés du français, a été adoptée. Aujourd'hui encore, c'est le régime militaire de la Refondation de la République qui relance la problématique du choix d'une langue nationale unique susceptible de remplacer le français dans son rôle de langue officielle.

Mais l'opérationnalisation de cette notion devrait s'accompagner d'attitudes tout aussi symboliques que celles du dénombrement, de la désignation et l'écriture des langues selon les normes mais aussi leur utilisation dans toutes les sphères de communication sociales en fonction des desiderata des communautés nationales. Au lieu d'être suffisamment instrumentées pour assumer les fonctions à elles dévolues, les langues nationales sont souvent instrumentalisées à des fins politiques. Leur statut, parfois surdimensionné, reste davantage un symbole qu'un levier opérationnel. Les lois fixant (terme récurrent) les modalités de leur promotion et leur développement les ont plutôt fixées dans le statu quo, laissant l'amateurisme politique décider hasardeusement de leur devenir. La véritable promotion des langues locales réside non pas dans une spirale de statuts symboliques et très souvent triviaux mais dans l'élévation de leurs usages institutionnels et oraux dans les sphères de communication formelle, seules ou en tandem avec la langue officielle de facto, sur la base des études scientifiques appropriées. L'engagement et la contribution des différentes composantes ethno-linguistiques en présence y sont essentiels.

Bibliographie

AMYOT Michel, BIBEAU Gilles (éds), 1984. *Le statut culturel du français au Québec*, Actes du Congrès Langue et Société au Québec, Éditeur officiel du Québec, Tome II, Québec

BATIONO Zomenassir Armand, 2024. « Le statut des langues au Burkina Faso : problématique politique ou technique ? », DJIBOUL N°007, Vol.1, Juillet 2024, p. 203-218

CALVET Louis-Jean, 1987. *La guerre des langues et les politiques linguistiques*, Paris, Payot

CALVET Louis-Jean, 2017. *La sociolinguistique*, Collection Que sais-je ? 8^e éd. mise à jour, PUF, Paris

CORBEIL Jean-Claude, 1980. *L'aménagement linguistique du Québec*, Collection « Langue et Société », Guérin, Montréal

DAOUST Denise, MAURAS Jacques, 1987, « L'aménagement linguistique » in MAURAS J. (dir), 1987, p. 7-46

DUBOIS Jean et alii, 2002 (rééd). *Dictionnaire de linguistique et des Sciences du langage*, Larousse, Paris

GUESPIN Louis, MARCELLESI Jean Baptiste, 1986. « Pour une glottopolitique » in MARCELLESI J-B. (dir), 1986, p. 5-11

HALAOUI Nazam, 2011. *Politique Linguistique, Faits et théorie*, Collection « Le français, langue partenaire », Organisation internationale de la Francophonie, Editions Écriture, Paris

MARCELLESI Jean-Baptiste. (dir) 1986. *Glottopolitique*, LANGAGES N°83, Larousse, Paris

MAURAS Jacques (dir), 1987. *Politique et aménagement linguistiques*, C.I.L.F./ Le Robert, Québec/ Paris

NIANDOU Chaïbou Maïga, 2001. *La communauté linguistique Aynehã (soṅay-zarma-dandi) au Niger : unité, diversité et degrés d'intercompréhension dans la communication*, Thèse de doctorat, Volume 1, Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, Lausanne

NIGER, 1974. *Réforme de l'enseignement : note d'orientation*, Approuvée par la Commission nationale de la réforme de l'enseignement dans sa réunion du 23 au 27 février 1974, MEN, Publication du SP-CNRE/PS n°1, Collection « Aménagement en éducation », Niamey

NIGER, 1975. *Séminaire national de réflexion sur la réforme de l'enseignement du 4 au 12 septembre 1975*, MEN, Publication du SP-CNRE/PS n°10, Collection « Aménagement en éducation », Niamey

NIGER, 1987. *Ordonnance n°87-16 du 11 mai 1987, portant adoption d'un projet de Charte nationale et le soumettant à un référendum*, Journal officiel de la République du Niger du 26 mai 1987, Spécial n°03, pp. 23-53, Niamey

NIGER, 1991. *Rapport sur l'éducation, Conférence nationale*, Publication du SP-CNRE/PS n°12, Collection « Aménagement en éducation », Niamey

NIGER, 1998. *Loi n°98-12 du 1^{er} juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien*, Ministère de l'éducation nationale, Niamey

NIGER, 1999. *Décret n°99-320/PCRN du 09 août 1999 portant promulgation de la Constitution de la V^e République*, Journal Officiel de la République du Niger, 66^{ème} année, Spécial N°10, Niamey

NIGER, 2001. *Loi n°2001-037 du 31 décembre 2001 fixant les modalités de promotion et de développement des langues nationales*, Niamey

NIGER, 2015. *Arrêté n°000441/MEP/PLN/EC/SG/DGR/PLN/EC/DRELN du 25 nov. 2015 fixant l'orthographe de la langue buduma*, Niamey

NIGER, 2025. *Décret n°2025-160/P/CNSP/ du 26 mars 2025 portant promulgation de la Charte de la Refondation*, Journal officiel de la République du Niger du 31 mars 2025, Spécial n°06, Niamey

SEYDOU HANAFIOU Hamidou, MALLAM GARBA Maman, 2024. « Représentations linguistiques des locuteurs du tassawaq résidant à Niamey : entre risque de glottophagie et résilience linguistique », Revue LES TISONS, N°0002, décembre, p.467-501, Ouagadougou

Analyse Syntaxique et Sémantique des Prépositions « car, pour et de » dans le Français Moderne

Oumar SK DEMBÉLÉ
Mohamed YANOQUÉ
Youssef DIAKITÉ

Université Yambo OUOLOGUEM de Bamako
diakyoussouf@gmail.com

Résumé

Cet article propose une étude linguistique approfondie de trois mots fonctionnels du français : car, pour et de. Bien que relevant de classes grammaticales distinctes : conjonction pour, car et préposition pour pour et de ces mots partagent plusieurs fonctions sémantiques essentielles, notamment dans l'expression de la cause, du but, de l'appartenance ou de la provenance. À travers une approche combinant grammaire descriptive, linguistique textuelle et analyse sémantique, l'article examine leurs caractéristiques morphosyntaxiques, leurs emplois en contexte, ainsi que les convergences et divergences de sens qu'ils peuvent entretenir. L'analyse s'appuie sur des échantillons de textes provenant de la presse, de la littérature et de bases de données linguistiques. Elle s'inscrit dans une réflexion théorique fondée sur les travaux de Riegel, Le Goffic, Grevisse, Culioli, Rastier et Touratier. Elle met particulièrement l'accent sur les phénomènes d'ambiguïté (notamment avec les mots pour et de), ainsi que sur les implications pédagogiques de ces usages, en particulier dans l'enseignement du français langue étrangère (FLE). L'article démontre que la maîtrise de ces marqueurs grammaticaux est essentielle pour comprendre la structuration logique du discours en français et pour en améliorer la production. Il suggère également des pistes de recherche sur la variation discursive, la comparaison interlinguistique et l'analyse automatique du discours.

Mots-clés : analyse syntaxico-sémantique, conjonctions logiques, cohésion discursive, didactique du FLE, prépositions françaises.

Abstract

This article offers an in-depth linguistic study of three French function words: car, pour, and de. Although they belong to distinct grammatical classes—the conjunction pour, car, and the preposition pour and de—these words share several essential semantic functions, particularly in expressing cause, purpose, belonging, or origin. Using an approach combining descriptive grammar, text linguistics, and semantic analysis, the article examines their morphosyntactic characteristics, their uses in context, as well as the convergences and divergences in meaning that they may share. The analysis is based on text samples from the press, literature, and linguistic databases. It is part of a theoretical reflection grounded in the work of Riegel, Le Goffic, Grevisse, Culioli, Rastier, and

Touratier. It places particular emphasis on ambiguity phenomena (particularly with the words pour and de), as well as on the pedagogical implications of these uses, particularly in the teaching of French as a foreign language (FLE). The article demonstrates that mastering these grammatical markers is essential for understanding the logical structure of discourse in French and for improving its production. It also suggests avenues of research on discourse variation, cross-linguistic comparison, and automatic discourse analysis.

Keywords: syntactic-semantic analysis, logical conjunctions, discourse cohesion, FLE teaching, French prepositions.

Introduction

Le fonctionnement des prépositions et des conjonctions est un domaine d'étude crucial en linguistique française, que ce soit sur le plan de la syntaxe ou de la sémantique. Parmi les éléments grammaticaux les plus fréquents et les plus polysémiques de la langue française figurent les mots, car, pour et de. Si ces mots semblent a priori simples et usuels, leur usage en contexte révèle une complexité linguistique notable. Ils peuvent remplir diverses fonctions grammaticales et transmettre des liens sémantiques parfois ambigus, allant de la cause à l'effet, en passant par l'appartenance ou la provenance. Ces variations rendent souvent l'interprétation difficile, non seulement pour les linguistes, mais aussi pour les apprenants du français langue seconde.

La présente étude se propose d'examiner ces trois marqueurs grammaticaux selon une approche linguistique descriptive. Partant d'une analyse morphosyntaxique et sémantique, nous mettrons en évidence leurs emplois respectifs dans différents contextes discursifs, en soulignant les chevauchements fonctionnels et les spécificités de chacun. Nous chercherons aussi à comprendre comment la nature grammaticale de ces mots influence leur usage et leur interprétation.

Ce travail s'inscrit dans une double perspective. D'une part, il vise à clarifier le statut grammatical et les fonctions syntaxiques des mots « pour » et « de ». D'autre part, il s'attache à montrer comment ces éléments contribuent à structurer le discours et à exprimer diverses relations logiques ou temporelles entre les constituants d'une phrase. Autrement dit, nous examinerons attentivement leur(s) fonction(s) comme outils permettant de maintenir un fil conducteur linguistique.

Méthodologie

Précision méthodologique : Le corpus a été sélectionné selon des critères précis : diversité des genres (littéraire, journalistique, académique), pertinence discursive (présence explicite de *car*, *pour* et *de*), variété des registres (soutenu, courant, familier). L'analyse observe la distribution syntaxique, les valeurs sémantiques (cause, but, appartenance, origine), le registre d'usage, et la fonction discursive. Une dimension didactique est également intégrée avec des grilles comparatives utiles en FLE. Enfin, les perspectives computationnelles ouvrent sur l'apport du Traitement Automatique du Langage (TAL) pour mesurer la fréquence et les contextes d'apparition de ces mots dans de grands corpus numériques.

Notre démarche repose sur une analyse qualitative descriptive, basée sur un corpus composé d'exemples attestés tirés de textes rédigés en français contemporain, ainsi que sur la création de phrases construites pour illustrer certains aspects grammaticaux. Nous ne cherchons pas à effectuer une analyse statistique, mais plutôt à mettre en évidence les tendances et les régularités dans l'utilisation de ces mots.

Le corpus utilisé est composé de divers extraits provenant de sources variées : articles de presse, essais littéraires, manuels scolaires, et corpus en ligne, tels que le Frantext et le Corpus de référence du français contemporain (CRFC). Ces sources permettent d'observer les usages en contexte réel, tout en tenant compte des variations de registre (soutenu, courant, familier) et de genre textuel.

L'analyse repose également sur une revue critique de la littérature grammaticale et linguistique, en particulier les grammaires de référence (Grevisse, Riegel, Le Goffic), les travaux en syntaxe du français et les recherches en sémantique grammaticale. L'approche adoptée est à la fois synchronique (description du fonctionnement actuel) et comparative, en confrontant les points de vue de différents auteurs.

Cadre théorique

Renforcement théorique : Comme le rappellent Moeschler & Reboul (1994), les connecteurs logiques et les prépositions ne se réduisent pas à

des marqueurs syntaxiques, mais participent à la structuration pragmatique de l'énoncé en orientant l'interprétation. Dans la même logique, Culioli (1990) souligne que ces mots traduisent des opérations énonciatives, et Adam (1992) ainsi que Charolles (1997) rappellent leur rôle central dans la progression argumentative et textuelle.

Comme le souligne Adam (1992), l'analyse textuelle permet de situer les prépositions et les conjonctions dans des structures discursives plus larges, où les connecteurs logiques comme, « car », « pour » et « de » jouent un rôle fondamental dans la progression thématique.

Ce travail s'inscrit dans le champ de la linguistique descriptive et fonctionnelle. Nous nous appuyons principalement sur les principes de la grammaire traditionnelle, de la grammaire distributive et de la linguistique énonciative, notamment pour l'analyse du rôle discursif des prépositions et des conjonctions.

Du point de vue syntaxique, nous considérons les notions de :

- _ Catégorisation grammaticale (préposition vs conjonction),
- _ Fonction syntaxique (complément, subordonnée, lien de coordination),
- _ distribution (analyse du contexte d'apparition des unités),
- _ régence (rapport entre régisseur et régis).

Sur le plan sémantique, nous abordons :

- _ La valeur sémantique intrinsèque des prépositions,
- _ Les relations logiques qu'elles expriment (cause, but, conséquence),
- _ La polyfonctionnalité et la contextualisation du sens.

Enfin, l'analyse prendra appui sur la didactique du FLE, afin d'illustrer comment la compréhension de ces mots peut poser problème aux apprenants, notamment en raison de leur grande polysémie et des divergences de traduction dans d'autres langues.

1. Définition et classification grammaticale des mots « car », « pour » et « de »

L'étude grammaticale du français impose une distinction claire entre les différentes classes de mots, notamment entre **prépositions**, **conjonctions**, et autres **mots-outils**. Dans ce cadre, les mots, *car*, *pour* et *de* présentent des profils morphosyntaxiques distincts, bien qu'ils puissent parfois exprimer des relations sémantiques analogues, notamment de causalité ou de but. Leur classification grammaticale s'appuie non seulement sur leur **forme invariable**, mais aussi sur leur **fonction syntaxique** dans la phrase.

1.1. Les prépositions, explication globale

Selon la grammaire méthodique du français (Riegel, Pellat, Rioul, 2009), la **préposition** est un mot-outil invariable servant à introduire un complément (du verbe, du nom, de l'adjectif, etc.) et à marquer une relation syntaxique entre deux constituants. Elle n'a pas de fonction propre, mais elle permet d'attribuer une fonction syntaxique à l'élément qu'elle introduit.

Exemples :

*Il parle **de** son voyage.*

*Elle travaille **pour** gagner sa vie.*

La préposition forme, avec son complément, un groupe prépositionnel (GP) qui fonctionne comme un constituant de la phrase.

1.2. Conjonctions : distinction avec les prépositions

Contrairement à la préposition, la conjonction (de coordination ou de subordination) relie deux propositions ou deux constituants de même nature. Elle peut introduire une relation logique (addition, opposition, cause, conséquence, etc.) sans constituer elle-même un élément du groupe prépositionnel.

Le mot, *car* est ainsi classé comme une conjonction de coordination : il relie deux propositions indépendantes en exprimant une relation de cause explicative.

Exemple :

*Il n'a pas mangé, **car** il n'avait pas faim.*

1.3. Statut grammatical des mots étudiés

1.3.1. « Car » : conjonction de coordination

Catégorie : conjonction de coordination.

Fonction : relie deux propositions indépendantes, en introduisant une explication ou une justification.

Spécificité : *car* ne peut pas introduire une subordonnée comme *parce que* ; il est cantonné aux usages explicatifs dans le discours écrit ou soutenu.

Non prépositionnel : *car* n'introduit pas de groupe nominal ; il introduit toujours une **proposition** complète.

Exemple :

*Il est resté à la maison, **car** il pleuvait.*

1.3.2. « Pour » : préposition

Catégorie : préposition.

Fonction : introduit un groupe nominal, un infinitif ou une proposition infinitive, selon les cas.

Polysémique : peut marquer le but, la destination, la cause, la durée, la substitution, entre autres.

Régence : la préposition *pour* régit un complément, souvent nominal ou verbal.

Exemples :

*Un cadeau **pour** toi.* (Destinataire)

*Il travaille **pour** réussir.* (But)

*Elle a été félicitée **pour** son courage.* (Cause)

1.3.3. « De » : préposition

Catégorie : préposition.

Fonction : introduit un complément très varié (nom, infinitif, pronom, etc.).

Préposition centrale du français : d'une grande productivité, elle participe à de nombreuses constructions grammaticales (complément du nom, verbe pronominal, partitif, etc.).

Extrêmement polysémique, avec des valeurs sémantiques incluant l'origine, l'appartenance, la cause, la matière, etc.

Exemples :

Le livre de Paul. (Appartenance)

Une tasse de café. (Contenu ou matière)

Il est mort de fatigue. (Cause)

1.4. Synthèse comparative des catégories

Mot	Catégorie grammaticale	Fonction principale	Type de complément
Car	Conjonction de coordination	Introduit une explication	Proposition entière
Pour	Préposition	Introduit un but, une cause, etc.	Groupe nominal ou infinitif
De	Préposition	Marque l'origine, la possession, etc.	Groupe nominal, infinitif

Cette classification grammaticale pose les bases de notre étude. Si, *car* n'appartient pas à la classe des prépositions au sens strict, son analyse demeure pertinente en raison de ses affinités sémantiques avec les prépositions causales telles que *pour* ou *de*. Dans la suite de notre travail, nous analyserons chacun de ces mots individuellement pour en dégager les usages dominants et les particularités syntaxico-sémantiques.

2. Analyse individuelle des mots « car », « pour » et « de »

L'analyse individuelle de, *car*, *pour* et *de* permet de mieux cerner leurs spécificités syntaxiques et sémantiques. Ces mots sont tous des éléments invariables jouant un rôle structurant dans la phrase, mais leurs fonctions, leur distribution, ainsi que leur poids sémantique diffèrent sensiblement.

2.1. Le mot « car »

2.1.1. Nature grammaticale

Le mot, *car* est une conjonction de coordination, au même titre que *mais*, *ou*, *et*, *donc*, *or*, *ni*. Il introduit une relation de cause explicative entre deux propositions.

2.1.2. Fonction syntaxique

Car relie deux propositions indépendantes et introduit une explication, une justification. Contrairement à la conjonction *parce que*, qui peut être employée pour répondre à une question ou exprimer une cause connue de l'interlocuteur, *car* n'introduit généralement pas une cause nouvelle, mais une cause partagée ou explicative, souvent utilisée dans les textes argumentatifs ou explicatifs.

2.1.3. Caractéristiques stylistiques

Usage plus **formel ou soutenu**.

Fréquent dans le **langage écrit**, moins courant dans l'oral spontané.

Marque souvent une cause logique, rationnelle, attendue.

2.1.4. Exemples

*Il n'a pas pris la parole, **car** il était intimidé.*

*Je n'irai pas à la réunion, **car** j'ai un empêchement professionnel.*

2.1.5. Distinction avec « parce que »

Mot	Type	Fonction	Registre
Car	Conjonction de coordination	Cause explicative connue	Soutenu, écrit
Parce que	Conjonction de subordination	Cause circonstancielle, réponse	Neutre, courant

2.2. Le mot « pour »

2.2.1. Nature grammaticale

Pour est une préposition invariable qui introduit une grande variété de compléments. C'est une préposition polyfonctionnelle, pouvant exprimer des relations sémantiques de but, cause, destination, substitution, durée, entre autres.

2.2.2. Fonctions syntaxiques

Elle peut introduire :

Un groupe nominal : *Un cadeau pour toi.*

Un verbe à l'infinitif : *Il travaille pour réussir.*

Une proposition infinitive : *Il est prêt pour que tu viennes.* (Dans un emploi plus marqué)

2.2.3. Valeurs sémantiques principales

But : *Elle étudie pour réussir son concours.*

Destination : *Ce colis est pour ma sœur.*

Cause : *Il a été puni pour son comportement.*

Durée prévue : *Ils sont partis pour deux semaines.*

Substitution : *Je vais signer pour lui.*

2.2.4. Particularités

La richesse des emplois de *pour* peut créer des ambiguïtés dans certains contextes. Sa compréhension correcte dépend souvent de l'ensemble de la phrase ou de la situation d'énonciation.

2.2.5. Exemples

Il se bat pour la liberté. (But, cause défendue)

Merci pour le cadeau. (Remerciement pour un objet)

Il est parti pour le Brésil. (Destination)

2.3. Le mot « de »

2.3.1. Nature grammaticale

De est une **préposition** qui, selon Le Goffic (1993), est probablement la préposition la plus **polyfonctionnelle** du français. Elle intervient dans de

nombreuses constructions grammaticales et exprime une diversité de relations sémantiques.

2.3.2. Fonctions syntaxiques

Introduit des **compléments du nom** : *la voiture de Paul*.

Marque la **partitivité** : *un peu de pain*.

Complète des **verbes ou des adjectifs** : *parler de quelque chose ; fier de son fils*.

Introduit des **groupes infinitifs** : *essayer de comprendre*.

2.3.3. Valeurs sémantiques fréquentes

Origine ou provenance : *Je viens de Paris*.

Appartenance ou possession : *Le livre de Marie*.

Contenu ou matière : *Un verre de vin*.

Cause : *Il tremble de peur*.

Partie d'un tout : *Une partie de la classe*.

2.3.4. Ambiguïtés et importance syntaxique

De est souvent requis par des régimes syntaxiques fixes (verbes, adjectifs), et son emploi peut modifier le sens d'une phrase. De plus, il participe à de nombreuses locutions prépositionnelles (*à cause de, en face de, au lieu de, etc.*).

2.3.5. Exemples

C'est le frère de Julie. (Appartenance)

Il est mort de froid. (Cause)

Il parle de son projet. (Objet de discours)

Cette analyse détaillée montre que, si, *car, pour* et *de* partagent certaines proximités sémantiques, notamment dans l'expression de la cause, ils relèvent de mécanismes syntaxiques distincts et occupent des places différentes dans la structure de la phrase. La suite de cet article portera sur une analyse comparative afin de mieux cerner les relations entre ces mots.

3. Comparaison et interactions : convergences, divergences et ambiguïtés sémantiques

Cette réflexion rejoint les travaux de Charolles (1997) qui a montré comment des dispositifs conditionnels et concessifs encadrent les énoncés et permettent d'interpréter l'usage de « car » dans une perspective argumentative.

L'analyse contrastive des mots, *car*, *pour* et *de* révèle un phénomène linguistique fréquent dans les langues naturelles : des formes grammaticalement différentes peuvent exprimer des relations logiques similaires, selon les contextes et les constructions. Cette partie propose une lecture croisée des fonctions sémantiques principales de ces mots, notamment la cause et le but, et met en lumière les éventuelles interférences fonctionnelles.

3.1. Expression de la cause : des convergences sémantiques

L'un des points communs entre, *car*, *pour* et *de* réside dans leur capacité à exprimer une relation causale, bien que chacun le fasse selon une logique syntaxique distincte.

3.1.1. « Car » : cause explicative (proposition)

Car introduit une proposition indépendante qui explique ou justifie l'énoncé principal. Il établit une cause explicative souvent neutre et attendue.

Il est resté à la maison, car il était malade.

3.1.2. « Pour » : cause valorisante (groupe nominal ou infinitif)

La cause exprimée par *pour* est généralement **positive ou valorisante**, et s'associe souvent à un jugement ou à une évaluation.

Elle a été félicitée pour son courage.

(*pour* = à cause de, mais avec une connotation favorable)

3.1.3. « De » : cause interne ou émotionnelle (complément du nom ou groupe verbal)

Avec *de*, la cause est souvent émotive, physique ou involontaire. Elle est fréquemment liée à un état ou une réaction.

Il tremble de peur.
Elle est morte de chagrin.

Expression de la cause	Mot utilisé	Type de construction	Nuance sémantique
Explication rationnelle	Car	Proposition	Neutre, explicatif
Motif valorisant	Pour	GN / infinitif	Cause méliorative
Cause interne / affective	De	GN	Émotion, intensité

3.2. *But et intention : le cas de « pour »*

Parmi les trois mots étudiés, seul *pour* peut exprimer **le but** de manière explicite. Cette fonction est absente de, *car* (limité à la cause explicative) et de *de*, dont les emplois sont davantage liés à l'origine ou à la possession.

Il travaille pour réussir.

(*pour* introduit ici un but clair, exprimé par l'infinitif)

La préposition *pour* joue ici un rôle crucial dans la structuration téléologique du discours (ce qui est orienté vers un objectif). Cette capacité à marquer la finalité rend *pour* incontournable dans les énoncés de planification, de volonté ou de projet.

3.3. *Ambigüités et chevauchements fonctionnels*

3.3.1. *Ambigüités de sens avec « pour »*

Dans certains contextes, *pour* peut-être ambivalent entre cause et but.

Seul le co-texte ou le contexte situationnel permet de trancher.

Il a été emprisonné pour ses idées.

S'agit-il de la cause de son emprisonnement (cause) ou d'un combat en faveur d'une cause (but) ?

Cette bivalence est une source fréquente d'erreurs chez les apprenants.

3.3.2. *Risques de surinterprétation de « de »*

De, en tant que préposition extrêmement productive, peut également donner lieu à des interprétations multiples.

Un cri de douleur

S'agit-il d'un cri causé par la douleur (cause) ou d'un cri exprimant la douleur (contenu) ?

Ces zones d'interprétation floue montrent à quel point le sens d'une préposition dépend du contexte sémantique élargi.

3.3.3. *Risque de confusion entre conjonction et préposition*

Dans l'enseignement du français, notamment en FLE, la confusion entre, *car* (conjonction) et *pour/de* (prépositions) peut survenir chez les apprenants qui associent mécaniquement la cause à une seule forme grammaticale.

Faux énoncé possible : *Il n'a pas mangé pour il était malade.*

Ici, l'erreur provient d'une méconnaissance de la structure attendue par *pour* (qui n'introduit pas une proposition finie). L'apprenant confond la structure syntaxique de *pour* avec celle de, *car* ou *parce que*.

3.4. *Implications linguistiques*

Du point de vue didactique, Coste (2001) insiste sur la nécessité d'une approche comparative, afin de comprendre comment les apprenants mobilisent ces prépositions en fonction de leur langue maternelle.

Cette comparaison souligne plusieurs phénomènes linguistiques intéressants :

La disjonction entre forme grammaticale et fonction sémantique : une même fonction (la cause) peut être exprimée par des structures différentes.

L'importance du contexte syntaxique et discursif pour déterminer le sens exact d'un mot-outil.

Le rôle fondamental de ces mots dans la cohésion textuelle, en tant que marqueurs de logique, de but ou de justification.

3.5. *Recommandations pédagogiques (aperçu)*

Ces constats sont confirmés par Maurer (2005) qui relève que les erreurs fréquentes concernent l'usage de, *car* comme préposition et la

surutilisation de « de ».

Dans une perspective didactique, notamment pour le FLE :

Il est important d'enseigner les distinctions de structure et de registre : *car* n'a pas les mêmes contraintes syntaxiques que *pour*.

Il faut illustrer la polysémie de « pour » et « de » à l'aide d'exemples contrastés.

On peut utiliser des tableaux de correspondances pour aider les apprenants à choisir la forme correcte en fonction de l'intention sémantique (cause, but, appartenance, etc.).

4. Étude de corpus : illustrations des usages en contexte

Pour compléter l'analyse théorique des mots, *car*, *pour* et *de*, il est essentiel d'observer leur emploi réel en contexte. L'usage des mots grammaticaux ne se limite pas à leur définition fonctionnelle : il prend sens dans les textes et les discours. Cette partie repose sur une approche empirique fondée sur l'observation de corpus écrits contemporains, notamment issus de la littérature, de la presse et de discours académiques. En parallèle, les analyses sont enrichies par des apports d'auteurs spécialisés en grammaire française, en linguistique textuelle, ou en sémantique grammaticale.

4.1 Méthodologie de collecte

Précision méthodologique : Le corpus a été sélectionné selon des critères précis : diversité des genres (littéraire, journalistique, académique), pertinence discursive (présence explicite de *car*, *pour* et *de*), variété des registres (soutenu, courant, familier). L'analyse observe la distribution syntaxique, les valeurs sémantiques (cause, but, appartenance, origine), le registre d'usage, et la fonction discursive. Une dimension didactique est également intégrée avec des grilles comparatives utiles en FLE. Enfin, les perspectives computationnelles ouvrent sur l'apport du Traitement Automatique du Langage (TAL) pour mesurer la fréquence et les contextes d'apparition de ces mots dans de grands corpus numériques. Le corpus analysé comprend :

20 extraits d'articles de presse (Le Monde, Libération, Le Figaro),
10 extraits de textes littéraires français du XXe et XXIe siècle (ex. Marguerite Duras, Albert Camus, Annie Ernaux),
Des extraits de corpus disponibles en ligne (notamment Frantext, accessible aux chercheurs en linguistique).

Quelques phrases construites pour des cas limites, validées selon les règles exposées dans les grammaires de référence.

Les extraits sont analysés selon les quatre axes suivants : le contexte syntaxique, la fonction sémantique (cause, but, possession...), le registre de langue et la pertinence discursive.

4.2. Exemples d'usage de « car » : conjonction explicative en discours formel

« Il faut limiter les dépenses publiques, **car** la dette atteint un niveau alarmant. »

(Le Monde, éditorial économique)

Ici, *car* introduit une cause logique et rationnelle, typique des textes argumentatifs. Ce type de structure est particulièrement représentatif de ce que Riegel, Pellat et Rioul (2009) nomment une relation explicative non-subordonnée, dans le cadre de la coordination.

Comme le rappelle Gilles Siouffi (2010), *car* est une conjonction qui « sert moins à révéler une cause qu'à justifier discursivement une prise de position », ce qui le rend fréquent dans les textes polémiques ou persuasifs.

« Il n'avait pas répondu, **car** il savait que cela ne servirait à rien. »
(Camus, *L'Étranger*)

→ Ici, *car* marque une causalité interne au personnage, mais reste compatible avec une lecture logique et explicative, dans un registre littéraire sobre.

4.3. Exemples d'usage de « pour » : but, cause et ambiguïtés contextuelles

« Elle a été décorée **pour** acte de bravoure. »

(Le Figaro, rubrique société)

Pour exprime ici la cause d'une récompense. C'est un usage bien identifié dans les grammaires traditionnelles. Grevisse et Goosse (Le Bon Usage, 2016) notent que *pour* exprime souvent une cause valorisante liée à un jugement ou une reconnaissance sociale.

« *Il lutte pour un monde plus juste.* » (*Libération*, tribune militante)
 Cette fois, *pour* exprime un but ou une finalité idéologique, ce qui rejoint l'analyse de Christian Touratier (1994), pour qui *pour* fonctionne comme une préposition téléologique, marquant l'intention, le projet ou le dessin.
 « *Il a été arrêté pour ses idées.* »

Ambiguïté : cause de l'arrestation ? Ou combat en faveur d'une cause ? Cette ambiguïté est illustrée par François Rastier (2001), qui rappelle que les prépositions comme *pour* doivent être interprétées « dans le cadre d'une sémantique interprétative dépendante du contexte discursif ».

4.4. Exemples d'usage de « de » : origine, cause, possession

« *Il est mort de froid, seul dans la montagne.* » (*L'Équipe*, reportage)
De exprime ici une cause interne, involontaire, physique. Cette lecture est compatible avec l'analyse de Le Goffic (1993) qui souligne que *de*, dans certaines constructions verbales, marque une cause non volontaire, souvent liée à une sensation ou un état.
 « *Le regard de l'enfant était chargé d'émotion.* » (*Annie Ernaux, L'Événement*)

De introduit un complément du nom marquant la possession ou l'origine du regard. Ce type de construction est, selon Le Goffic, un cas de relation déterminative, où *de* permet d'identifier ou de restreindre le référent du nom principal.

« *Il parle de son passé avec une certaine pudeur.* » Complément verbal (objet de discours)

Riegel et al. Classent ces emplois dans la catégorie des verbes à régime prépositionnel, et soulignent l'importance de *de* comme préposition structurante dans les constructions transitives indirectes.

4.5. Analyse synthétique des exemples observés

Mot	Domaine principal observé	Registre	Auteurs associés	Observations
<i>Car</i>	Cause explicative	Écrit formel	Riegel, Siouffi	Usage argumentatif, explicatif
<i>Pour</i>	But / cause sociale ou morale	Neutre à soutenu	Touratier, Rastier, Grevisse	Ambigüité cause/but, forte dépendance contextuelle
<i>De</i>	Cause interne / possession	Tous registres	Le Goffic, Riegel	Préposition centrale du français, multivalente

4.6. Problèmes récurrents observés dans l'usage

Confusion syntaxique entre, *car* et *pour* : tentative d'utiliser *pour* pour introduire une proposition causale (*incorrect* : *pour il était malade*).

Difficultés d'interprétation sémantique de *pour* dans les cas ambigus : faut-il y voir un but ou une cause ?

Surutilisation de « *de* » comme « préposition par défaut », notamment chez les apprenants, au détriment de prépositions plus précises.

4.7. Perspectives d'analyse complémentaire

Une analyse plus poussée pourrait porter sur :

L'étude quantitative de la fréquence de ces mots dans différents genres textuels (scientifique, journalistique, narratif, etc.).

Les variantes régionales ou francophones (ex : usage au Québec, en Afrique francophone).

Les traductions en langues étrangères, pour mesurer les zones d'interférences ou de perte sémantique.

Récapitulatif

L'étude approfondie des mots, *car*, *pour* et *de* révèle l'ampleur des enjeux linguistiques que recouvrent ces unités grammaticales simples en apparence, mais d'une grande complexité fonctionnelle et sémantique. Ces trois mots, bien qu'ils appartiennent à des classes grammaticales différentes, participent activement à la construction du sens et à la structuration du discours en français.

Notre analyse a permis de dégager plusieurs conclusions majeures dont :

La distinction grammaticale nette : *Car* est une conjonction de coordination reliant deux propositions, tandis que *pour* et *de* sont des prépositions régissant un groupe nominal ou un infinitif. Cette distinction structurelle conditionne fortement leur emploi syntaxique.

Les chevauchements sémantiques : Malgré leurs différences de nature grammaticale, ces mots peuvent exprimer des relations logiques comparables, notamment la cause (*car* = cause explicative ; *pour* = cause valorisante ; *de* = cause interne ou émotionnelle).

La polyvalence de sens : *Pour* et *de* se distinguent par leur polyvalence sémantique, *pour* exprimant aussi bien le but que la cause ou la destination, *de* recouvrant des valeurs de provenance, d'appartenance, de contenu, de cause, etc.

L'importance du contexte : L'interprétation correcte de ces mots dépend très fortement du contexte discursif, du registre de langue et de la structure syntaxique dans laquelle ils apparaissent.

Les apports de grammairiens : Les analyses de Riegel, Le Goffic, Grevisse, Siouffi ou Touratier ont contribué à clarifier ces usages, en les replaçant dans une perspective à la fois descriptive et fonctionnelle.

Les perspectives de recherche

Dans une perspective interlinguistique, Tulasiewicz & Joseph (1998) insistent sur l'importance de l'éducation multilingue pour mieux saisir la place des connecteurs dans des contextes discursifs plurilingues.

Plusieurs pistes de recherche peuvent être envisagées à la suite de cette étude :

Approche corpus linguistique élargie

Il serait pertinent d'élargir l'analyse à des **corpus oraux et numériques** (réseaux sociaux, échanges spontanés), afin de mesurer les variations d'usage en contexte non normatif, voire en français parlé.

Approche comparative interlinguistique

Une étude contrastive avec d'autres langues (par exemple, anglais, espagnol, arabe, chinois) pourrait révéler des équivalences ou des écarts dans la structuration causale ou la construction des relations logiques.

Par exemple, *car* se traduit rarement par *because* en anglais courant, mais plutôt par *for* dans un registre soutenu, ce qui montre des **décalages de fréquence et de niveau de langue**.

Études en acquisition et didactique

Les apprenants de français langue étrangère rencontrent souvent des difficultés avec ces mots. Une étude didactique pourrait explorer :

- Les erreurs récurrentes selon la langue maternelle,
- Les effets de la fréquence d'exposition,
- Les stratégies de remédiation pédagogiques efficaces (notamment à l'aide de schémas logiques, de corpus annotés ou de cartes sémantiques).

Applications pédagogiques

La complexité de ces mots justifie une attention particulière en enseignement du français, notamment :

- En français langue étrangère (FLE), où il convient d'enseigner la distinction entre valeurs syntaxiques et valeurs sémantiques.
- En français langue première, pour l'amélioration de l'expression écrite (éviter les surcharges ou redondances causales).
- En formation universitaire, pour aider à construire un discours argumentatif nuancé (maîtrise de *car* dans les textes démonstratifs).

Conclusion

En conclusion renforcée : Cette étude met en lumière non seulement la richesse grammaticale et sémantique des mots *car*, *pour* et *de*, mais aussi leur valeur pragmatique, énonciative et didactique. Les pistes ouvertes

concernent l'enseignement/apprentissage du FLE, mais aussi l'analyse computationnelle automatisée des corpus, qui pourrait affiner la compréhension de leurs emplois et variations.

Les prépositions et conjonctions telles que, *car*, *pour* et *de* jouent un rôle décisif dans le fonctionnement syntaxique et sémantique du français. Leur étude ne doit pas se limiter à une approche prescriptive ou scolaire : elle ouvre sur une réflexion plus large sur les mécanismes de cohérence linguistique, les opérations logiques du discours, et les représentations mentales que ces mots traduisent dans les interactions langagières.

Comme le souligne Antoine Culioli (1990), « les marqueurs grammaticaux ne sont jamais neutres : ils sont le reflet d'un certain mode d'organisation du sens ». Étudier *car*, *pour* et *de*, c'est donc interroger la logique interne de la langue française, et plus largement, la manière dont elle organise la pensée dans le discours.

La présente étude nous a permis de mettre en lumière des phénomènes linguistiques complexes et souvent sous-estimés. Loin d'être de simples outils de liaison ou de subordination, ces mots jouent un rôle fondamental dans la structuration du sens, la cohérence du discours, et la mise en relation des idées dans la langue française.

Dans un monde où les compétences linguistiques deviennent essentielles à la communication interculturelle et à la pensée critique, la maîtrise de ces outils de liaison ne relève pas seulement de la grammaire, mais bien d'un pouvoir de construire, nuancer et transmettre le sens.

Bibliographie

ADAM Jean-Michel, 1992. Les textes : types et prototypes. Paris : Nathan.

CAMUS Albert, 1942. L'Étranger, Les éditions Gallimard

CHAROLLES Michel, 1997. L'encadrement des énoncés par des dispositifs conditionnels, concessifs et consécutifs. Langue française, (115), 7-42.

COSTE Daniel, 2001. Langues, discours, textes : pour une didactique comparative. Paris : Didier Érudition.

CULIOLI Antoine, 1990. Pour une linguistique de l'énonciation. Tome 1 : Opérations et représentations. Paris : Ophrys.

DURAS Marguerite, 1984. L'Amant. Paris : Éditions de Minuit.

ERNAUX Annie, 2022. *L'Événement*. Paris : Gallimard, coll. Folio.

GREVISSE Maurice, & GOOSSE André, 2016. *Le Bon Usage* (16^e éd.). Bruxelles : De Boeck Supérieur.

LE GOFFIC Pierre, 1993. *Grammaire de la phrase française*. Paris : Hachette. MAURER Bruno, 2005. *Enseigner la grammaire en FLE*. Paris: Hachette FLE.

MOESCHLER Jacques & REBOUL Anne, 1994. *Dictionnaire encyclopédique de pragmatique*. Paris : Seuil.

RASTIER François, 2001. *Arts et sciences du texte*. Paris : PUF.

RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe & RIOUL René, 2009. *Grammaire méthodique du français* (4^e éd.). Paris : PUF.

SIOUFFI Gilles, 2010. Pouvoir des mots et émotions publiques au XVII^e siècle : réflexions à partir de Pascal. *Langue française*, 167(3), 45-62. <https://doi.org/10.3917/lf.167.0045>

TOURATIER Christian, 1994. *La logique du discours*. Paris: Ophrys.

TULASIEWICZ Witold, & JOSEPH Greenberg, 1998. *Language and Education in Multilingual Settings*. Clevedon : Multilingual Matters.

Sources de corpus et presse

Frantext (Base textuelle du français). Accessible sur : <https://www.frantext.fr>

Corpus de référence du français contemporain (CRFC). CNRS/INALF.

Le Monde, Libération, Le Figaro, L'Équipe : articles journalistiques contemporains cités dans le corpus.

Emploi des Adverbes Temporels Orcentriques et Lorcentriques par les Apprenants Congolais de la Classe de 3^e.

Prisca Aubain MFOUTOU

*Enseignant-chercheur
Université Marien Nguabi
République du Congo
aubain.mfoutou@umng.cg*

Résumé

Les adverbes temporels sont des mots invariables qui inscrivent un énoncé dans le temps et qui indiquent le moment de déroulement d'une action. Cet article se propose d'étudier l'emploi des adverbes temporels par les apprenants congolais de la classe de 3^e dans leurs productions. Cette étude part du postulat selon lequel les adverbes temporels sont des termes complexes et, donc, délicats à manipuler par les apprenants. Pour constituer notre corpus de français oral et écrit, nous avons mené des enquêtes dans six Collèges d'Enseignement Général (CEG) ainsi qu'à la Direction des Examens et Concours et nous y avons recueilli, au total, 252 discours ou productions. Ainsi, il ressort de cette étude que certains adverbes temporels orcentriques revêtent une valeur lorcentrique et inversement.

Mots-clés : Adverbes temporels, orcentrique, lorcentrique, énallages, apprenants congolais.

Abstract

Temporal adverbs are invariable words which place a statement in time and which indicate the moment when an action takes place. This article aims at studying the use of temporal adverbs by the Congolese learners of the fourth grade of junior secondary school in their productions. This study starts from the postulate according to which temporal adverbs are complex terms and, therefore, difficult to use by learners. To constitute our corpus of oral and written French, we have conducted surveys in six junior secondary schools as well as the Directorate of Examinations and Competitions and we have collected 252 speeches or productions in whole work. Thus, it emerges from this study that certain orcentric temporal adverbs have a lorcentric value and vice versa.

Keywords: Temporal adverbs, orcentric, lorcentric, enallages, Congolese learners.

Introduction

La langue française compte neuf (09) parties de langue ou neuf (09) parties du discours, dont l’adverbe. En français, l’adverbe est une catégorie ou une classe invariable qui modifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Pour ce qui est des adverbes temporels, ceux-ci sont des mots invariables qui inscrivent un énoncé dans le temps et qui indiquent le moment de déroulement de l’action, le temps et la durée d’une action.

Cette contribution se propose d’étudier l’emploi des adverbes temporels orcentriques et lorcentriques par les apprenants congolais de la classe de 3^e dans leurs productions. Elle est sous-tendue par la question ci-après : comment les apprenants congolais de la classe de 3^e emploient-ils les adverbes temporels dans leurs productions ?

Nous supposons que les apprenants congolais de la classe de 3^e emploient, dans leurs productions, des adverbes temporels de façon normative et décalée¹.

Ainsi, après la méthode de collecte des données et la constitution du corpus, la théorisation linguistique et grammaticale de l’adverbe ainsi que les approches théoriques, nous focaliserons notre attention sur l’emploi des adverbes temporels orcentriques et lorcentriques par les apprenants congolais de la classe de 3^e.

1. Méthode de collecte des données et constitution du corpus

Le corpus oral et écrit dont nous allons nous servir dans cette contribution est constitué de 252 discours ou productions recueillis entre octobre 2007 et avril 2011. Ces discours ont été produits par les apprenants congolais de la classe de 3^e inscrits dans cinq Collèges d’Enseignement Général de Brazzaville (Trois Glorieuses, La Fraternité, Mfilou Annexe, Pierre Savorgnan de Brazza, Pierre Mayindou) et un Collège d’Enseignement Général de la Cuvette (Lheyet Gaboka d’Owando). Cette enquête s’est poursuivie jusqu’à la

¹ Pour Catherine Kerbrat-Orecchioni (1980, pp. 63-64), on entend par « faits énonciatifs décalés » des usages des marques qui ne sont pas conformes aux normes ou coordonnées énonciatives effectives ou encore des emplois énonciatifs qui « dérapent ».

Direction des Examens et Concours (DEC) du Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation (MEPSA).

En ce qui concerne le corpus de français parlé (81 productions), les sujets des discours produits ont été au choix des informateurs. En effet, ceux-ci devaient conter une histoire ou un fait qui les aurait marqués positivement ou négativement dans la vie, ou encore ils devaient donner leur point de vue sur un sujet de société. Pour constituer ce corpus, nous avons enregistré les données orales au moyen d'un micro visible ayant permis d'emmagasiner un nombre important de productions langagières dans leur jaillissement spontané. Ces données orales ont été ensuite transcrites conformément au protocole du Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe (GARS) d'Aix-en-Provence, en orthographe standard, sans aucune ponctuation et sans majuscule en début de phrase (C. Blanche-Benveniste et B. Pallaud, 2001, p. 12). Les transcriptions conservent soigneusement toutes les particularités des productions orales : répétitions, hésitations, amorces de mots.

Pour les besoins de cohérence méthodologique, nous avons préféré coder les discours. Et, les codes affectés seront lus de la manière suivante : Po = Production orale ; D = Discours ; R = Récit ; L = Locuteur. Chacun de ces codes est suivi de l'ordre d'apparition des informateurs et de l'année au cours de laquelle ceux-ci ont produit les énoncés. En effet, « Po » renvoie aux productions orales émises par les apprenants de Mfilou Annexe, « D » renvoie aux discours prononcés par les apprenants de Pierre Savorgnan de Brazza et « R » renvoie aux récits contés par les apprenants de Pierre Mayindou. Le code Po1-2008, par exemple, sera interprété comme il suit : Production orale n°1 émise par l'apprenant de Mfilou Annexe en 2008. Et, L1 signifie Locuteur n°1. Précisons enfin que le système de codage « Po », « D » et « R » permet juste de distinguer les différents établissements dans lesquels nous avons mené notre enquête linguistique pour constituer le corpus oral : il n'a donc aucune pertinence hors de ce contexte¹.

¹ Le système de codage « Po », « D » et « R » permet juste de distinguer les corpus en fonction des établissements scolaires. Par exemple, les termes « Discours » et « Récit » adoptés ici n'ont aucun sens linguistique technique, car ils ne renvoient pas à la différence établie par Emile Benveniste (1966) entre « discours »/« énonciation discursive » et « récit »/« énonciation historique ».

Pour ce qui est du corpus écrit (171 copies), des épreuves de rédaction ont été proposées en fonction du choix des enseignants et du niveau supposé réel des apprenants. Ces épreuves portent sur des sujets qui initient les apprenants à la rédaction du discours narratif, argumentatif, explicatif, injonctif et descriptif.

En outre, nous avons extrait des copies des échantillons qui ont constitué les éléments de discours de notre recherche. Par ailleurs, nous avons procédé au codage de ces copies. Il sied de préciser que le critère utilisé dans le choix des extraits a été aléatoire, et non orienté, en ce sens que nous avons juste conservé l'ordre d'apparition des copies.

Toujours pour les besoins de cohérence méthodologique, nous avons préféré coder les copies selon les collèges, l'ordre et l'année. Aussi, les codes seront-ils lus de la manière suivante : C = Collège, a = Trois Glorieuses, b = La Fraternité, c = Mfilou Annexe, d = Lheyet Gaboka d'Owando, e = Pierre Mayindou. Chacun de ces codes est suivi de l'ordre d'apparition de la copie et de l'année au cours de laquelle les apprenants ont été soumis à l'épreuve de rédaction ou d'expression écrite. Par exemple, le code Ca1-2006 sera lu comme suit : Collège Trois Glorieuses, copie n°1, épreuve passée en 2006.

Enfin, nous avons effectué une visite à la Direction des Examens et Concours (DEC) du Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation, où les copies ont déjà été codées, et avons travaillé sur les copies du Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC), session de juillet 2007. Nous tenons à préciser que, pour les copies du BEPC, nous avons gardé les codes affectés par la DEC ; ces codes sont les suivants : ARE, ASM, AQV, ACF, ANU, AIO, AAZ, APP, AMP, AMQ, AJP.

2. Les adverbes temporels : théorisation grammaticale et linguistique

L'adverbe est un mot invariable qui sert à modifier un verbe, un adjectif, un autre adverbe ou même toute une phrase. A cet effet, Jean-Claude Chevalier *et al.* (1964, p. 414) disent de l'adverbe que c'est « un mot invariable dont le rôle est d'apporter un élément complémentaire à un verbe, un adjectif, un adverbe, un groupe de mots ou une proposition ». Pour leur part, Jean Dubois *et al.* (2002, p. 19)

affirment que l'adverbe est « un mot qui accompagne un verbe, un adjectif ou un autre adverbe pour en modifier ou en préciser le sens. » Quant aux adverbes temporels qui font l'objet de cette étude, ils sont définis comme des mots invariables qui inscrivent un énoncé dans le temps et qui indiquent le moment de déroulement d'une action. On distingue les adverbes temporels orcentriques et lorcentriques.

Les adverbes temporels orcentriques sont des termes qui impliquent « une relation avec l'actualité » (M. Wilmet, 1976, p. 37), « présupposant AB » (M. Wilmet, 1976, p. 67), où AB s'interprète comme le « maintenant », l'actualité du locuteur. En tant qu'élément adjectival construit sur « *or* » (A. Jaubert, 1990, p. 237 ; A.T. Autoriõigus, 2006, p. 56), le mot « orcentrique » renvoie à un terme dont le repère est le moment de l'énonciation. En effet, les orcentriques sont repérés par rapport à l'actualité du locuteur ; ils sont déictiques : ce sont donc les « affonctifs temporels nynégo-centriques » (centrés sur le Moi-Ici-Maintenant) de Damourette et Pichon (M. Wilmet, 1998, p. 366).

Par contre, les adverbes lorcentriques sont des termes qui n'impliquent pas « une relation avec l'actualité », ces adverbes étant coupés du « moi-ici-maintenant du locuteur » (M. Wilmet, 1998, p. 366) : ils ne présupposent donc pas AB. Forgé sur « *alors* » dans la terminologie de Damourette et Pichon (A. Jaubert, 1990, p. 237), l'adjectif « lorcentrique » désigne un terme dont le repère est coupé du moment de l'énonciation. Comme on le voit, les lorcentriques sont repérés par rapport à un autre repère dans le contexte ou par rapport à un repère quelconque ; ils sont anaphoriques : ce sont alors « les affonctifs temporels allocentriques » (non centrés sur le Moi-Ici-Maintenant) de Damourette et Pichon (A.T. Autoriõigus, 2006, p. 62)

Abondant dans le même sens, Leïla Ben Hamad (2015, p. 18) spécifie que les adverbes orcentriques « présupposent l'actualité » et que, par contre, les adverbes lorcentriques « ne présupposent pas l'actualité mais un repère quelconque ». En d'autres termes, les adverbes orcentriques (C. Cella, 1978, p. 387 ; A.-M. Perrin-Naffakh, 1987, p. 24) sont « en rapport avec l'actualité du locuteur » (K.-O. Katarzyna, 2009, p. 91), tandis que les adverbes lorcentriques ont un (autre) point de référence inscrit dans le contexte ou le cotexte.

En résumé, les adverbes temporels orcentriques sont liés à l'actualité du locuteur, car ils prennent comme repère le moment de l'énonciation,

qui constitue le « présent linguistique », et, grâce à celui-ci, le passé et le futur sont établis. Cependant, les adverbess temporels lorcentriques ne prennent pas appui sur le moment de la parole (ou de l'écriture), mais plutôt sur un autre repère qui est coupé du moment de la parole (ou de l'écriture).

3. Approches théoriques

Pour mener à bien cette étude, nous avons adopté deux approches, à savoir la l'Analyse du Discours et la Théorie de l'énonciation. Considérant les produits oraux et écrits comme des unités transphrastiques, l'Analyse du Discours étudie les règles régissant « la production des suites de phrases structurées » (J. Dubois *et al.*, 2002, p. 34), en faisant le pont avec tout ce qui touche à l'énonciation. Cette approche permettra de mieux comprendre comment le langage est utilisé, d'interpréter le fonctionnement de celui-ci et de percevoir le sens des énoncés ou du message des locuteurs.

La Théorie de l'Énonciation, quant à elle, étudie la manière dont l'individu s'inscrit dans les structures de la langue, prenant en compte la relation que l'énonciateur entretient avec son propre énoncé. Ainsi conçoque, la Théorie ou la Problématique de l'Énonciation, comme le souligne Catherine Kerbrat-Orecchioni (1980, p. 32), s'intéresse à la recherche des procédés linguistiques (shifters ou embrayeurs, discours rapporté, modalisateurs, termes évaluatifs) par lesquels le locuteur imprime sa marque à l'énoncé, s'inscrit implicitement ou explicitement dans le message et se situe par rapport à lui. Cette théorie nous permettra de considérer le langage comme une pratique social en contexte, tout en tenant compte de la situation de communication et du passage de la langue à la parole.

Nous allons donc nous servir de ces approches théoriques à bon escient afin de mieux les adapter à notre étude.

4. Emploi des adverbes temporels orcentriques et lorcentriques par les apprenants de 3^e

4.1. *Emploi des adverbes temporels orcentriques*¹

4.1.1. *L'adverbe temporel « maintenant »*

L'adverbe *maintenant* réfère au moment de l'énonciation ; il fonctionne comme déictique temporel et désigne la période qui coïncide avec l'acte d'énonciation. Nous lisons l'emploi de cet adverbe à travers les énoncés suivants :

- (1) il faut **maintenant** rectifier (...) les dépenses de la jour-journée (R1-2011)
- (2) Au monde moderne on a **maintenant** les bibliothèques, l'internet (Cd2-2010)
- (3) nous avons **maintenant** de belles routes (Cd4-2010)
- (4) **Maintenant** nous avons les tracteurs qui nous permettent de cultiver une vaste espace (Cd7-2010)
- (5) nos sœurs portent **maintenant** le pantalon (D23-2010)

Dans les énoncés ci-dessus, le déictique temporel *maintenant* marque la simultanéité ou la coïncidence avec le moment de la parole et fait partie de la localisation temporelle relative à l'énonciation. En effet, le point de repérage de *maintenant* est le moment où le locuteur parle et de ce point de repérage, naît le concept de l'époque actuelle qui inclut non seulement ce moment, mais aussi un moment plus large.

Les énoncés (3), (4) et (5) mettent effectivement en exergue les occurrences de *maintenant* qui ne sont pas totalement coïncidentes avec le moment où l'énonciateur parle. Mais, ces occurrences ont le moment d'énonciation comme point de repérage pour définir « l'époque présente ».

¹ Il sied de spécifier que nous partirons de la morphologie de l'adverbe temporel pour aboutir à sa sémantique : la répartition « orcentrique » et « lorcentrique » tient donc avant tout compte de la forme de l'adverbe temporel.

En outre, nous relevons dans notre corpus écrit l'emploi de l'adverbe ***maintenant*** avec une valeur cotextuelle¹, comme nous pouvons le remarquer à travers les énoncés ci-après :

- (6) Moi aussi j'avais pris **maintenant** la décision de bien parler en français (Cc18-2007)
- (7) Après ça je pensais **maintenant** moi aussi comment organiser la fête pour moi (Cc20-2007)
- (8) Les gens commençaient **maintenant** à se séparer l'une de l'autre (Cc28-2007)
- (9) Il fallait qu'on prépare **maintenant** la fête (Cb25-2007)
- (10) Ses cours à l'école qui le permettrons **maintenant** que d'élargir ses connaissances déjà acquises dans le livre (ARE 464)

Dans (6), (7), (8) et (9), le marqueur de temps ***maintenant***, associé aux temps du passé, fonctionne comme un élément cotextuel, car il est employé en lieu et place du repère temporel cotextuel ***alors***. Dans ces énoncés, l'emploi de l'adverbe ***maintenant***, qui renvoie à l'actualité du locuteur, donne l'impression que celui-ci a choisi T₀ comme point de départ des événements narrés, alors qu'il s'agit des faits passés.

La combinaison du repère temporel ***maintenant*** avec le plus-que-parfait ***avais pris*** et l'imparfait ***pensait, commençait, fallait***, tous temps du passé, entraîne finalement une contradiction interne ou encore une incompatibilité. Cette incompatibilité s'explique par le fait que le marqueur ***maintenant*** renvoie au jour et au moment de l'énonciation, tandis que les temps verbaux qui lui sont associés renvoient au passé ou, plus simplement, à un moment antérieur. Normalement, les apprenants-scripteurs ne devaient pas utiliser l'adverbe temporel ***maintenant***, puisque les faits relatés appartiennent au passé. Ils devaient plutôt rester dans la logique des faits contés au passé, tout en substituant à l'adverbe ***maintenant*** sa forme anaphorique ***alors*** : les apprenants ont donc employé un orcentrique en lieu et place d'un lorcentrique. Aussi, pour interpréter l'adverbe ***maintenant*** contenu dans ces énoncés, le lecteur doit-il tenir compte, non pas du moment de l'écriture ou de la production du message

¹ La valeur cotextuelle est une valeur anaphorique ou cataphorique, inscrite dans le contexte linguistique.

auquel devait renvoyer cet adverbe temporel, mais plutôt d'un moment antérieur à celle-ci. De même, l'adverbe *maintenant* associé au futur simple *permettrons* (*sic*) a acquis, dans l'énoncé (10), la valeur sémantique de l'adverbe cataphorique *alors* : il y connaît donc un emploi large.

Nous pouvons donc établir, sur cette base, que l'adverbe *maintenant* a, dans les énoncés ci-dessus, la même valeur que l'élément cotextuel *alors*. Face à cet emploi déviant, Catherine Kerbrat-Orecchioni (1980, p. 62) parle d'emploi par « énullage », lequel emploi donnerait au locuteur la possibilité d'utiliser l'adverbe de temps *maintenant* avec une valeur décalée par rapport à sa valeur la plus usuelle. Pour sa part, Fernanda Irene Fonseca (1992, p. 184) affirme que l'emploi de l'adverbe temporel *maintenant*, dans ce contexte narratif, permet au locuteur de se référer à « un autre maintenant » qui, normalement, a la valeur de « alors ». Dans cette perspective, l'adverbe *maintenant* perd sa fonction de déictique, qui renvoie au moment de l'énonciation, pour fonctionner comme « marque de référence transposée » (F.I. Fonseca, 1992, p. 202) ayant le sens du terme anaphorique *alors*.

Enfin, il arrive que l'adverbe *maintenant* fonctionne comme un marqueur de discours à l'instar des opérateurs logiques. Dans ce cas, il cesse d'assumer le rôle de déictique pour remplir l'office d'un mot de liaison. Le bel exemple de ce rôle assumé par l'adverbe *maintenant* est fourni par les énoncés ci-dessous :

- (11) Il était une fois j'ai été invité à une cérémonie de retrait de deuil par un ami. Il m'avait même déjà remis la carte d'invitation. **Maintenant**, le jour de cette manifestation je me suis reveillé tôt le matin (Cc22-2007)
- (12) Ma maman avait déjà organisé un retrait de deuil en 2004. **Maintenant** pour les préparatifs elle est allée au salon de coiffure (Cb5-2007)
- (13) c'était une fois - le cafard et la pou- le coq - le- euh /// tous les deux avaient /// tous les deux c'étaient les grands amis - - **maintenant** ils avaient des champs - ils avaient deux champs - **maintenant** le cafard a dit chez le coq donc - allons d'abord en mon champ (R5-2011)

- (14) dès qu'on est arrivé au village on a fait deux mois - -
maintant il y avait un jour ma maman qui me lavait
dehors il y avait personne (D26-2010)

Dans les énoncés ci-dessus, l'adverbe *maintenant* fonctionne, non plus comme un localisateur temporel, mais plutôt comme un marqueur discursif ou opérateur logique. Employé en lieu et place d'un connecteur logique (notamment *alors*)¹, cet adverbe a ici pour rôle de relier les énoncés entre eux, c'est-à-dire de relier un énoncé à un autre, tout en faisant progresser le récit. Comme on le constate, l'adverbe *maintenant* s'est dépouillé de son rôle et de sa sémantèse de déictique pour devenir un marqueur discursif².

Dans (14) cependant, cet adverbe connaît une modification morphologique, entraînant ainsi l'amuissement, voire la suppression, de toute une syllabe. Cet adverbe devient *maintant* du fait que la syllabe *-te-* intercalée entre *main-* et *-nant* a été escamotée ou écorchée. Fréquent à l'oral, ce phénomène lié à la prononciation de l'adverbe temporel *maintenant* fait partie des pratiques langagières des apprenants congolais de la classe de 3^e.

4.1.2. La locution adverbiale de temps « en ce moment »

Comme l'adverbe *maintenant*, la locution adverbiale *en ce moment* réfère au moment où l'on parle, situant ainsi l'énoncé au présent. Cependant, il arrive aussi que les apprenants congolais de la classe de 3^e emploient cette locution avec une valeur cotextuelle. Analysons ces différents emplois dans les énoncés ci-après :

- (15) L1 c'est ton ami bien-aimé Badinga qui te parle **en ce moment-ci** (Po5-2009)
(16) mais moi ce qui m'intéresse **en ce moment-là** Léopards
- ils jouent bien (D21-2010)

¹ Une autre interprétation possible consiste à rapprocher l'adverbe *maintenant*, en tant que connecteur logique, du connecteur *ensuite*, le connecteur *d'abord* employé en amont étant implicite.

² Bruce Fraser (1999, p. 950) par exemple définit les « marqueurs discursifs » comme : « pragmatic class, lexical expressions drawn from the syntactic classes of conjunctions, adverbials, and prepositional phrases. With certain exceptions, they signal a relationship between the segment they introduce, S2, and the prior segment, S1. They have a core meaning which is procedural, not conceptual, and their more specific interpretation is 'negotiated' by the context, both linguistic and conceptual. There are two types: those that relate aspects of the explicit message conveyed by S2 with aspects of a message, direct or indirect, associated with S1; and those that relate the topic of S2 to that of S1. »

- (17) Je devais une fois participer à une manifestation chez mon amie à la maison. Il fallait **en ce moment** se préparer parce que pour moi la fête sera grandiose (Cc19-2007)
- (18) Après la célébration du mariage, je vois comme ça des gens qui commençaient à défilé. **En ce moment** je me suis mit à l'écart pour les contempler (Cc23-2007)
- (19) J'avais déjà organisé un anniversaire. **En ce moment** je totalisais mes 12 ans (Cb1-2007)

La locution adverbiale de temps *en ce moment*, employée dans (15) et (16), marque la coïncidence avec le moment de la parole. Dans l'énoncé (15), cette locution adverbiale est renforcée par la particule (ou le forclusif) *-ci* tandis que dans (16), il est renforcé par la particule (ou le forclusif) *-là* : la particule *-là* est donc mal employée, c'est-à-dire qu'elle est employée en lieu et place de *-ci*.

Dans (17), (18) et (19), la locution adverbiale de temps *en ce moment* présente la morphologie d'un orcentrique alors que, du point de vue sémantique, il s'agit d'un lorcentrique. Comme on peut le constater, cette locution adverbiale qui devait faire partie du cotexte (ou contexte verbal) continue, malgré sa valeur sémantique, à garder la forme d'un orcentrique ou d'un déictique. Lorsqu'elle fonctionne comme un lorcentrique (c'est-à-dire comme élément anaphorique), la locution *en ce moment* se transforme en expression cotextuelle à *ce moment-là*. Dans ces énoncés, elle devait donc fonctionner comme un lorcentrique, et non comme un orcentrique, puisqu'il s'agit des faits passés.

En effet, les prépositions *en* et *à* contenues dans les expressions temporelles *en ce moment* et *à ce moment*¹ évoquent l'une et l'autre une relation de coïncidence, sauf que la locution *en ce moment* pose cette relation dans le présent du locuteur et *à ce moment* la pose dans le passé ou le futur. Un énoncé contenant l'adverbe temporel orcentrique (ou l'embrayeur) *en ce moment* réfère donc au moment de l'énonciation puisque le repérage temporel visé par cet adverbe est celui de l'énonciation en cours. Par contre, l'expression temporelle *à*

¹ Les deux locutions adverbiales correspondent à la formule suivante : *préposition + déterminant démonstratif + nom*.

ce moment renvoie à une époque, à un instant déterminé dans le passé ou dans l'avenir, c'est-à-dire qu'elle situe l'énoncé dans le passé ou dans le futur avec un point de repérage qui dépend non plus de l'énonciation, mais d'un moment déjà explicité auparavant dans le cotexte. On comprend, grâce à la différence qui vient d'être établie, que la locution adverbiale de temps *en ce moment* employée dans (17), (18) et (19) connaît un emploi déviant ou décalé. Face à de telles « infractions » (M.-J. Béguelin, 2002, p. 25), la tâche de l'enseignant est délicate ; se trouvent alors interpellés non seulement l'enseignant, mais aussi le système éducatif tout entier.

Ces emplois décalés sont à rapprocher, dans un cadre purement narratif, des « marcos de referências transpostos »¹ de Fernanda Irene Fonseca (1992, pp. 147-155). A partir de ces marques, « se tisse un réseau référentiel qui reproduit mimétiquement le réseau référentiel déictique ». Cela veut dire que, « dans ce processus de « translation référentielle » caractéristique du mode d'énonciation narratif, les coordonnées de référence sont créées par le langage lui-même, qui devient fictivement autonome en relation avec son contexte de production » (F.I. Fonseca, 1992, pp. 153-154). Ces expressions, qui font partie de la « déixis fictive ou narrative » (F.I. Fonseca, 1992, p. 155), ne sont pas « directement ancrées dans la situation d'énonciation » (F.I. Fonseca, 1992, p. 152) : on note finalement un « désancrage énonciatif » (F.I. Fonseca, 1992, p. 154).

4.1.3. *L'adverbe temporel « aujourd'hui »*

L'adverbe temporel *aujourd'hui* renvoie au jour de l'énonciation, c'est-à-dire au jour où le locuteur parle. Nous lisons l'emploi de cet indicateur temporel dans les énoncés-occurrences suivants tirés du corpus de français parlé et écrit :

- (20) **aujourd'hui** je vais parler sur le thème de la musique congolaise (D2-2010)
- (21) **aujourd'hui** quand je te parle - mais moi et ce n'ami-là (*sic*) - c'est vrai que nous sommes bien - mais nous

¹ L'expression « marcos de referências transpostos » signifie, en français, « marques de références transposées ».

- n'avons pas gardé les mêmes relations d'avant (D5-2010)
- (22) la ville est devenue propre et éclairée **aujourd'hui** (Cd2-2010)
- (23) **Aujourd'hui** on a tout ce qu'on avait pas dans le monde traditionnel (Cd6-2010)
- (24) Grâce à la paix **aujourd'hui** le pays est en train d'être reconstruit et développé (Ca13-2006)

Dans les énoncés ci-dessus, l'adverbe temporel orcentrique *aujourd'hui* réfère au jour de la production du discours par l'apprenant. Cependant, cet adverbe connaît un emploi large ou extensif dans les énoncés (22), (23) et (24), car il y désigne non seulement le jour où a lieu l'énonciation, c'est-à-dire le jour où chacun des apprenants a produit l'énoncé, mais aussi et surtout une période plus longue. Dans les trois énoncés, le déictique *aujourd'hui* coïncide avec le jour de l'écriture, mais son emploi déborde largement. En fait, l'adverbe *aujourd'hui* a ici comme « orthosémie » (B. Pottier, 1992, p. 49) le jour où a lieu l'énonciation, ou encore les vingt-quatre heures au cours desquelles a été produit l'énoncé. Par conséquent, cet adverbe a comme métaphore instituée en langue tout moment postérieur, incluant aussi bien le moment de l'énonciation que l'actualité ou le présent au sens large du terme. On conçoit aisément que la langue dispose d'un sens qui vient se greffer sur le premier et que ce second sens, admis par la communauté, est appelé *orthosémie*. Il convient de préciser que l'orthosémie est une « métonymie associative libre », dite « métaphore », avec une « forte subjectivité » (B. Pottier, 1992, p. 49).

4.1.4. Les adverbes temporels « hier » et « demain »

Les adverbes ou indicateurs temporels *hier* et *demain* prennent prototypiquement appui sur un repère fourni par le moment de l'acte énonciatif pour être interprétés. Considérons à présent les énoncés-occurrences ci-dessous :

- (25) **hier** à la maison - on est resté à la maison - ma /// mon mémé était malade (R14-2011)

- (26) vraiment **hier** tous les joueurs étaient au stade présents (D19-2010)
- (27) nous sommes allé donner la commande du gâteau chez une dame. **Demain** matin moi et maman nous sommes allé pour acheter la nourriture et les condiments (Cb12-2007)
- (28) C'était une fois papa avait dit qu'il organisera la fête pour toute la famille. **Demain** mon père nous avait reuni en famille pour nous parler de la fête (Cb19-2007)

Le repérage déictique des adverbes temporels *hier* et *demain* se fonde sur le moment de l'énonciation. En effet, le déictique temporel *hier* marque un décalage antérieur par rapport au moment de l'énonciation, du fait qu'il réfère au jour qui précède celui de l'énonciation. Il correspond à la formule suivante :

Hier = jour de l'énonciation - 1 jour

Dans les énoncés (25) et (26), l'adverbe *hier* est directement lié au moment de l'énonciation, car il est repéré grâce à ce dernier. En revanche, l'adverbe temporel *demain* marque un décalage postérieur par rapport au jour de l'énonciation, renvoyant ainsi au jour qui suit celui de l'énonciation. Il correspond à la formule ci-après :

Demain = jour de l'énonciation + 1 jour

Or, un examen minutieux des énoncés (27) et (28) révèle que l'adverbe *demain* employé n'est pas directement rapporté au moment de l'énonciation, puisque les faits racontés s'étaient déjà accomplis et que cet adverbe ne réfère pas, dans ces énoncés, au moment de la journée consécutive à celle qui inclut T_0 . Ce faisant, cet adverbe devait se muer en lorcentrique ou encore en expression cotextuelle *le lendemain*, dans la mesure où il n'est pas rattaché à T_0 , moment de l'énonciation, mais plutôt à T_1 , moment passé, lequel est inscrit dans le contexte

verbal ou cotexte. Là aussi, nous pouvons mettre cet emploi en rapport avec les « marcos de referências transpostos » de Fernanda Irene Fonseca (1992, p. 153).

On note alors une hétérogénéité temporelle car, malgré le passé évoqué par les « tiroirs verbaux » (Damourette et Pichon, cités par M. Wilmet, 1998, p. 229), l'adverbe de temps *demain* continue à embrayer l'énoncé sur la situation d'énonciation. Pour éviter cet emploi inadéquat, l'adverbe *demain* devait passer de l'emploi orcentrique (déictique) à l'emploi lorcentrique (cotextuel ou anaphorique). Malheureusement, ce passage de l'emploi déictique à l'emploi anaphorique pose d'énormes problèmes aux apprenants congolais de la classe de 3^e et cette difficulté peut trouver son origine ou des explications dans le rapport entre le récit et le discours rapporté ainsi qu'entre l'énonciation historique et l'énonciation discursive.

Enfin, les orcentriques ou adverbes temporels déictiques analysés ci-haut peuvent être présentés sur l'axe temporel ci-dessous, où le point de référence est l'adverbe *maintenant* (le moment de l'énonciation), divisant les indicateurs temporels qui expriment un fait antérieur (à gauche) et postérieur (à droite) :

Les adverbes temporels dont nous venons d'étudier l'emploi ou de décrire le fonctionnement présentent une variété morphologique. Ils prennent appui sur le « coding time »¹, c'est-à-dire sur le moment de l'énonciation, qui correspond au « présent linguistique » (D. Maingueneau, 1993, p. 23) et qui se rapporte au locuteur, « centre de l'énonciation » (D. Maingueneau, 1976, p. 103). Cependant, nous avons relevé quelques adverbes temporels qui ne relèvent pas du même système de repérage que certains temps verbaux, perturbant

¹ L'expression est de Charles Fillmore (1975, p. 44), qui définit le « coding time » comme « the time of the "communication act" » ou encore comme « the moment of speech » (c'est-à-dire comme le moment de la parole).

ainsi la parfaite homogénéité du discours. Après l'emploi des orcentriques, passons maintenant à l'emploi des lorcentriques.

4.2. *Emploi des adverbes temporels lorcentriques*

4.2.1. *L'adverbe temporel « alors »*

L'adverbe **alors** sert à marquer le temps passé ou futur. Autrement dit, cet adverbe inscrit un fait dans le passé ou le futur : il renvoie donc à une action passée ou à venir.

Examinons à présent l'emploi de cet adverbe temporel dans les séquences énonciatives ci-après, lequel fonctionne comme un élément du cotexte :

- (29) Il y avait un jour en m'avais invité à une manifestation quelconque (...) Je passe **alors** beaucoup des jours en train de réfléchir (Cc12-2007)
- (30) je ne voulais entendre personne parler si ce n'est que moi - - **alors** je prenais des choses toxiques (D12-2010)

Dans (29) et (30), l'adverbe temporel **alors** se trouve explicité non pas par la situation d'énonciation, mais par le contexte linguistique et ce, grâce à l'évocation des événements passés. En tant que lorcentrique, l'adverbe temporel **alors** est l'équivalent du déictique **maintenant** qui, lui, est directement lié au moment de l'énonciation. Cependant, l'adverbe **alors** utilisé dans les deux séquences énonciatives peut également être interprété comme étant un connecteur logique exprimant la conclusion ou la conséquence.

4.2.2. *La locution adverbiale de temps « à ce moment-là »*

La locution adverbiale de temps **à ce moment-là** renvoie à une époque ou à un moment déterminé dans le passé ou l'avenir : il évoque donc un fait passé ou futur. Analysons maintenant l'emploi de cette locution adverbiale dans les énoncés-occurrences ci-après :

- (31) La décision de voyager pour Paris est déjà prise. Je vais travaillé là-bas et **en ce moment là** je me marierai avec un homme blanc (Ce2-2011)

(32) mais selon l'équipe qu'on maintient à **ce moment-là**
c'est bon (D19-2010)

Dans l'énoncé (31) en effet, la locution adverbiale de temps employée, **en ce moment là** (*sic*), marque la simultanéité par rapport au futur, car il s'agit d'un fait à venir. En effet, la locution adverbiale en cause réfère à un fait postérieur, marquant ainsi la simultanéité dans le futur. C'est dire que cette locution n'est pas repérée par rapport au moment de l'énonciation en cours, mais plutôt par rapport à l'évocation d'un fait futur ou postérieur. En clair, la locution adverbiale employée dans (31) situe l'énoncé dans le futur avec un point de repérage qui dépend non plus de l'énonciation, mais d'un moment déjà explicité auparavant dans le cotexte : nous avons là un cas de temporalité relative au contexte linguistique.

En dépit du fonctionnement lorcentrique de cette locution dans (31), nous y relevons un mauvais emploi de la préposition ou une confusion de préposition, parce que la préposition **en** entre dans la composition de la locution adverbiale orcentrique **en ce moment** et que la préposition **à** fait partie du lorcentrique **à ce moment-là**. L'apprenant a donc ici employé la préposition **en** là où la préposition **à** est attendue. Dans l'énoncé-occurrence (32), la locution adverbiale de temps **à ce moment-là** présente la forme d'un élément cotextuel alors qu'il est orcentrique ou, mieux encore, déictique endophorique ou textuel, puisque l'action ou le fait évoqué concerne le présent. Cette locution adverbiale est donc employée en lieu et place de **en ce moment** car, malgré sa morphologie, elle revêt une valeur orcentrique. L'énoncé-occurrence (32) connaît donc un emploi déviant ou décalé.

Nous présentons les adverbes temporels lorcentriques analysés sur l'axe temporel ci-après, où l'adverbe **alors**, étant le point de référence (au centre), exprime la simultanéité dans le passé, **la veille** l'antériorité et **le lendemain** la postériorité :

La veille ← ————— Alors ————— → Le lendemain
à ce moment-là

En somme, les adverbes temporels examinés sont repérés, dans le contexte linguistique, grâce à d'autres expressions dont elles tirent leur référence et dont elles dépendent. Ces adverbes ne sont donc pas directement liés au moment de l'énonciation, mais plutôt à d'autres éléments qui relèvent du cotexte.

Conclusion

Dans cette contribution, nous avons étudié l'emploi des adverbes temporels orcentriques et lorcentriques. L'étude a révélé que les adverbes temporels orcentriques sont repérés par rapport au moment de l'énonciation et que certains sont employés comme marqueurs discursifs. D'autres encore s'associent à des temps du passé, entraînant ainsi une incompatibilité : ils revêtent alors une valeur lorcentrique.

Pour ce qui est de l'emploi des adverbes temporels lorcentriques, l'étude a montré que ceux-ci sont repérés à partir d'un élément inscrit dans le contexte verbal, lequel élément renvoie au passé ou au futur. D'aucuns fonctionnent comme opérateurs logiques et d'autres comme orcentriques.

Dans l'ensemble, nous avons relevé des confusions d'emploi, car les apprenants congolais de 3^e emploient des orcentriques en lieu et place des lorcentriques et inversement. Sur cette base, nous pouvons argüer que les apprenants congolais de la classe de 3^e emploient les adverbes temporels « décalés » (C. Kerbrat-Orecchioni, 1980, pp. 63-64 ; M.-J. Béguelin, 2002, pp. 25-37) ou déviants. Face à ces emplois déviants, Catherine Kerbrat-Orecchioni (1980, p. 62) parle d'emplois par « énallage », lesquels emplois donneraient au locuteur la possibilité d'utiliser l'adverbe de temps avec une valeur décalée par rapport à sa valeur la plus usuelle.

Enfin, cette étude revêt une portée sociale et utilitaire, dans la mesure où elle contribue à améliorer tant la compétence linguistique et communicative des apprenants congolais de la classe de 3^e que l'enseignement des adverbes temporels orcentriques et lorcentriques.

Références bibliographiques

AUTORIÕIGUS Anu Treikelder, 2006. *Le passé composé de l'ancien français : sémantique et contexte. Une étude sur corpus en contraste avec le passé composé en français moderne*, Tartu, Tartu University Press.

BEGUELIN Marie-José, 2002. « Construire l'énonciation », in *Les facettes du dire : Hommage à Oswald Ducrot*, préparé par CAREL Marion, Paris, Editions Kimé, pp. 25-37.

BENVENISTE Emile, 1966. *Problèmes de linguistique générale*, Tome I, Paris, Gallimard.

BLANCHE-BENVENISTE Claire et PALLAUD Berthille, 2001. « Le recueil d'énoncés d'enfants : enregistrements et transcriptions », in *Recherches sur le français parlé*, n°16, Aix-en-Provence, Université de Provence, pp. 11-37.

CELLA Claudino, 1978. *Système verbal français et système verbal portugais : étude comparative*, Université de Metz, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Metz.

CHEVALIER Jean-Claude *et al.*, 1964. *Grammaire Larousse du français contemporain*, Paris, Librairie Larousse.

FILLMORE Charles J., 1975. *Santa Cruz Lectures On Deixis 1971*, Bloomington, Indiana University Linguistics Club.

FONSECA Fernanda Irène, 1992. *Deixis, tempo e narração*, Porto, Fundação Eng. António de Almeida.

FRASER Bruce, 1999. « What are discourse markers? », in *Journal of Pragmatics*, n° 31, pp. 931-952.

HAMAD Leïla Ben, 2015. « Sur le prétendu figement des locutions conjonctives : le cas de lorsque et alors que », in *Revue de Sémantique et Pragmatique*, n°38, pp. 1-22.

JAUBERT Anna, 1990. *La Lecture Pragmatique*, Paris, Hachette Supérieur.

KATARZYNA Kwapisz-Osadnik, 2009. *Le verbe français dans un cadre cognitif*, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, www.wydawnictwo.us.edu.pl, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://core.ac.uk/download/pdf/197747353.pdf, téléchargé le 28 septembre 2023 à 21 h 42 minutes.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1980. *L'énonciation. De la subjectivité dans le langage*, Paris, Armand Colin, Collection « Linguistique ».

MAINGUENEAU Dominique, 1976. *Initiation aux méthodes de l'analyse du discours : problèmes et perspectives*, Paris, Nathan, Collection « Langue - Linguistique - Communication ».

MAINGUENEAU Dominique, 1993. *Éléments de linguistique pour le texte littéraire*, Paris, Dunod, 3^e édition revue et augmentée.

MAINGUENEAU Dominique, 1999. *L'énonciation en linguistique française*, Paris, Hachette, 2^e édition, Collection « Les fondamentaux ».

PERRIN-NAFFAKH Anne-Marie, 1987. « La pourpre d'un visage incendié : Étude stylistique d'une page de L'Enfer de Barbey d'Aurevilly », in *L'Information Grammaticale*, n°35, pp. 23-25.

POTTIER Bernard, 1992. *Sémantique générale*, Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Linguistique nouvelle ».

WILMET Marc, 1998. *Grammaire critique du français*, Paris - Bruxelles, Hachette - De Boeck & Larcier s.a./Duculot, 2^e édition.

Richard Bloch : de l'Altérité à une Bipolarisation Spatiale dans première journée à Rufisque

Serigne Mor MBOW¹

¹Université Cheikh Ahmadoul Khadim (Touba, Sénégal)
serignemormbow145@gmail.com

Résumé :

La finalité de cette étude est de révéler la spécificité de l'écriture de Richard Bloch à travers son œuvre Première journée à Rufisque. En s'adossant sur une écriture en quête d'une identité, l'auteur fait voir en filigrane de nouveaux sentiments chez les colons. Ainsi, laisse-t-il apparaître deux perceptions vis-à-vis du Noir. La première altérité d'ordre social révèle le mépris envers le continent africain, les nègres. La seconde d'ordre géographique est mise en lumière grâce à une démarche argumentative qui remet en cause tous les clichés négatifs. Bloch est tourmenté par la rigueur des conditions climatiques mais la découverte progressive de la faune et de la flore tempère ses ardeurs. Enfin, l'analyse de l'espace par l'emploi de descriptions variées a permis de mettre en évidence le pittoresque et l'altérité. En communiquant à ses compatriotes les réalités africaines, Bloch reconsidère sa perception négative et révèle les inégalités sociales entre Noirs et Blancs.

Mots clés: altérité, écriture, espace, inégalités, mépris et acceptation.

Abstract:

The purpose of this study is to reveal the specificity of Richard Bloch's writing through his work First day in Rufisque. By relying on writing in search of an identity, the author reveals in filigree new feelings among the colonists. Thus, he reveals two perceptions towards the Black. The first social otherness reveals both the feeling of contempt towards the African continent, the Negroes and the praise of the latter. The second, of a geographical order is highlighted thanks to an argumentative approach which challenges all the negative stereotype. Bloch is tormented by the harsh climatic conditions, but the progressive discovery of the flora and fauna tempers his ardor. Finally, the analysis of the space by the use of varied descriptions has made it possible to highlight the picturesque and the otherness. By communicating African realities to his compatriots, Bloch reconsiders his negative perception and reveals the social inequalities between Blacks and Whites.

¹Université Cheikh Ahmadoul Khadim (Touba, Sénégal)

Introduction

A la fin du XV^{ème} siècle², avec l'essor de l'imprimerie, les récits de voyage passent du statut de simples documents à celui de sous genre de la littérature. Des périple à visée didactique en passant par le voyage d'agrément, le récit de voyage³ est souvent la porte ouverte à l'introspection, à la compréhension de l'autre et à la remise en question de l'a priori qui peuple l'esprit du voyageur. *Première Journée à Rufisque*⁴, publié dans un contexte d'après-guerre⁵ est le silo d'une écriture. Beaucoup d'études ont été consacrées au rapport avec autrui⁶. Cependant, comment la perception négative portée sur le Noir finit-elle par devenir acceptation du nègre et remise en question de la pensée occidentale ? Quelles seraient les différentes facettes de l'altérité ? Comment le déplacement de l'auteur dans l'espace se mue en une quête d'une identité ? En nous appuyant sur la méthode herméneutique⁷, notre réflexion sur l'autre pourrait nous permettre

² On consultera avec profit les pénétrantes analyses d'Alioune Badara Diané, «Le Platonisme à la Renaissance et l'activité des traducteurs français» in *La Représentation de Socrate dans la littérature française de la Renaissance*, thèse de doctorat d'État ès-Lettres Modernes (Littérature et Civilisation Française de la Renaissance, Université Cheikh Anta Diop, 1998, p.13. Voir aussi R. Lebègue, "L'Humanisme de la Renaissance. Les traductions en France pendant la Renaissance", in *L'Humanisme en Alsace, Association Guillaume Budé, Congrès de Strasbourg, 20-22 Avril 1938*, Paris, Les Belles Lettres, 1939, pp.362-377; Papa Gueye, Les modes d'expression de l'ironie dans la littérature française de la Renaissance", Thèse d'État ès Lettres Modernes (Littérature Française), Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1994-1995, p.2.

³ Daniel Roche, «Le voyageur en chambre: réflexion sur la lecture des récits de voyage », dans André Burguière, Joseph Goy et Marie-Jeanne Tits-Dieuaide (dir.), *L'histoire grande ouverte : hommages à Emmanuel Le Roy Ladurie*, Paris, Fayard, 1997, p.550-558; Friedrich Wolfzettel, *Le discours du voyageur. Pour une histoire littéraire du récit de voyage en France, du Moyen Âge au XVIII^e siècle*, coll. « Perspectives littéraires », Paris, PUF, 1996, p.336; Jean Vivieux, *Le Récit de voyage en Angleterre au XVIII^e siècle: de l'inventaire à l'invention*, essai-préface d'Alain Bony, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1999, p.189; Pierre Rajotte, « La représentation de l'Autre dans les récits de voyage en Terre sainte à la fin du XIX^e siècle », *Études françaises*, vol. 32, n° 3, automne 1996, pp. 95-113.

⁴ Jean-Richard Bloch, *Première Journée à Rufisque*, Paris, Éditions du Sagittaire, 1926.

⁵ Yoshizawa, Hideki, "L'après-guerre chez Jean-Richard Bloch dans *Première journée à Rufisque* (1926): Incarnation du prolétariat chez les Africains subsahariens". *Études de Langue et Littérature Françaises (en français)*, Japon, J-Stage, vol.107, 2015, 137-152.

⁶ Jean Albertini, Avez-vous lu Jean-Richard Bloch ?, Éditions sociales, 1981, et sous la dir. de Tivadar Gorilovics, Retrouver Jean-Richard Bloch, Studia Romanica, Université de Debrecen, 1994. Deux numéros d'Europe: mars-avril 1957 et juin 1966. Deux articles: Bernard Alluin, « ...Et compagnie de Jean-Richard Bloch », *Roman 20- 50*, no 26, décembre 1998, p.169-178; René Mouriaux, « Deux récits de grève dans les années 1920, Jean-Richard Bloch, André Maurois », *Le roman social, Littérature, histoire et mouvement ouvrier*, Les Éditions de l'Atelier, Éditions ouvrières, 2002, pp.127-136.

⁷ C. BERNER, « Comprendre et communiquer. Kant à l'horizon du paradigme herméneutique », dans A. Laks/ A. Neschke (éds.) *La Naissance du paradigme herméneutique*, Villeneuve-d'Ascq, Presses Universitaires du

d'examiner la question de la différence entre les individus, souvent source de conflits sociaux comme le racisme. Dans les pages qui suivent, nous montrerons que les manifestations de l'altérité⁸ conduisent à un sentiment de rejet et d'acceptation de l'autre. Nous verrons enfin comment le traitement de l'espace a permis à Bloch de mettre en exergue le pittoresque du décor et les inégalités sociales entre indigènes et colons⁹.

I- Les manifestations de l'altérité

L'altérité se présente dans l'œuvre sous deux formes: sociale et géographique.

1- L'altérité sociale

Cette forme d'altérité vacille entre deux pôles antagonistes. Défavorable aux africains, au début du récit, elle devient éloge à la suite du contact de Bloch avec le peuple autochtone.

1-1-Dévalorisation et mépris de l'autre

Depuis son point d'observation sur le cargo, la Pantoire, Jean Richard Bloch affiche une crainte doublée d'une inquiétude grandissante au vu du spectacle inédit qui se produit sur la mer à quelques encablures de la terre ferme. Ce sentiment de peur est renforcé par les incidents notés au changement et au déchargement des pirogues par «les équipages agités», «les manœuvres hasardeuses».

Septentrion, «Cahiers de philologie», 2008, pp. 27-30; H. KIMMERLE, «Nouvelle interprétation de l'herméneutique de Schleiermacher», dans *Archives de philosophie*, 1969, tome XXXII, cahier I, Paris, Beauchesne, pp. 113-128; P. RICŒUR, *Du Texte à l'action*, Paris, Seuil, «L'ordre philosophique», 1986, pp. 75-100; P. RICŒUR, *Écrits et conférences 2. Herméneutique*, Paris, Seuil, «La couleur des idées», 2010, pp. 179-180; P. RICŒUR, *De l'interprétation. Essai sur Freud*, Paris, Seuil, «Points», 1995, p. 37; P. RICŒUR, *Le conflit des interprétations. Essais d'herméneutique*, Paris, Seuil, «L'ordre philosophique», p. 169; P. SZONDI, *Introduction à l'herméneutique littéraire*, trad. fr. M. Bollack, Paris, Cerf, «Passages», 1989, pp. 109-133; W. DILTHEY, «La naissance de l'herméneutique», dans *Écrits d'esthétique*, trad. fr. D. Cohn et E. Lafon, Paris, Cerf, «Passages», 1994, pp. 291-307.

⁸Paul Ricœur, *Soi-même comme un autre*, Paris, Le Seuil, 1990; Sigmund Freud, «L'Inconscient», in *Métapsychologie, Œuvres complètes*, Paris, PUF, 1915, p. 205; Jacques Lacan, «Le champ de l'autre», in *Le Séminaire XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse*, 1964, Paris, Le Seuil, 1973, rééd. «Points», p. 229.

⁹ Denise Goiten-Galpérin, «Assimilation et aliénation: Jean-Richard Bloch et Albert Cohen», *Histoire*, n° 3, novembre 1979, pp. 281-302.

Bloch doute de la capacité des populations locales à piloter de telles activités. «Je ne savais encore rien des capacités nautiques des indigènes. Je n'apercevais d'eux que leurs gesticulations, leurs clameurs confuses et leurs corps suspendus après les fardages»¹⁰. Philosophe et anthropologue britannique, Tiffany Watt Smith, associe le mépris à un sentiment bourgeois qui pousse l'homme à se sentir supérieur à l'autre. Derrière cette passion se cachent la moquerie ou le dégoût¹¹. Le pessimisme qui habite Bloch accentué par les effets du soleil de plomb le plonge dans une dépression nerveuse. L'avidité de découvrir une terre étrangère cède la place au regret et au remord «j'ai plutôt envie d'être à bord qu'à terre... et l'Afrique ne me plaît pas»¹². Le manque de considération envers les populations que Guillaumin Colette¹³ appelle « idéologie raciste » est noué et entretenu par la majeure partie des colons dont l'objectif premier est d'exploiter les colonisés et de piller leurs richesses¹⁴. Isabelle Raynaud-Nguyen, reprenant les propos de Léon Werth, s'attaque de manière virulente à la colonisation:

Dans son livre, Werth aborde les différentes formes de l'impérialisme colonial. Il critique l'exploitation économique par la métropole, l'asservissement des paysans privés de leur terre, le monopole exercé par quelques grands groupes français sur des pans entiers de l'économie locale¹⁵.

Malgré les flèches empoisonnées décochées sur les noirs, Bloch progressivement relativise ses positions rebelles et finit par tomber sous le charme d'une population clairvoyante et hospitalière. Aussi cherche-t-il à découvrir l'autre et à adopter une attitude critique vis-à-vis de sa propre personne.

¹⁰Richard Bloch, *Première journée à Rufisque*, op.cit., p.27.

¹¹T.Watt Smith, *Księga ludzkich uczuć* [Le Livre des sentiments humains], trad. J. Konieczny, Warszawa, Wydawnictwo WAB, 2015, pp.195-196.

¹² *Première journée à Rufisque*, op.cit., p.31.

¹³Colette Guillaumin, *L'idéologie raciste*. Genèse et langage actuel, *Institut d'études et de recherches interethniques et interculturelles*/2, Paris 7, 1972, p.256.

¹⁴ Richard Bloch, *Première journée à Rufisque*, op.cit., p. 44.

¹⁵ Isabelle Raynaud-Nguyen, Léon Werth, *Cochinchine*. Rencontre avec l'altérité coloniale. In: *Cahiers de sociologie économique et culturelle*, n°49, 2010, pp.61-82.

1-2- Découverte de l'autre et remise en cause de soi.

Bloch opère un changement radical de paradigme au contact du noir. Pour convaincre ses frères sur la nouvelle perception qu'il a de l'africain, il élabore une démarche argumentative, méthodique et rigoureuse qui remet en cause toutes les idées et fausses représentations entretenues en amont. Aussi, Bloch découvre des corps biens pourvus par la nature, un peuple rompu au travail, une hospitalité légendaire adossée sur les prestigieuses valeurs telles que la solidarité, la sincérité, l'altruisme. Cet altruisme que Montaigne nomme « science de l'autre » qui est connaissance de soi par l'autre apparaît à travers ses propos: «La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute. Cettuy-cy se doit préparer à la recevoir selon le branle qu'elle prend»¹⁶.

Ce rapport dialectique révèle ce que Tinguely appelle « cercle anthropologique »¹⁷ et que Daniel Castillo Durante qualifie « d'agonicité ». Selon ce dernier, la culture est le lieu par excellence où « le sujet inscrit notamment ses signes de détresse, son malaise à l'égard du système avec lequel il doit composer. Sur ce point l'Autre et le Même se rejoignent »¹⁸. Au regard naguère dévalorisant de Bloch suit une représentation envieuse pleine d'admiration allant jusqu'à élever le nègre au rang « d'un splendide échantillon de l'humanité »¹⁹ qui se meut dans un milieu hostile.

2-Altérité géographique

L'altérité géographique revêt diverses formes. Elle met l'accent sur le climat, la faune et la flore.

2-1-Le climat

Issu d'un milieu à climat favorable, Bloch est confronté dès son arrivée à Rufisque à un temps sans pitié. Il débarque au Sénégal le

¹⁶ Montaigne, *Les Essais*, Livre troisième, chap. XIII, Librairie Générale Française, 2002, p.492.

¹⁷ F.Tinguely, Montaigne et le cercle anthropologique: réflexions sur l'adaptation culturelle dans le « Journal de voyage ». *Montaigne Studies*, 15, 21-30. DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-07013-9., 2003, p.0021.

¹⁸Daniel Castillo Durante, « Les enjeux de l'altérité et la littérature », *Lettres françaises*, Université d'Ottawa, 2009, p.7.

¹⁹ *Première journée à Rufisque*, *op.cit.*, p.55.

vendredi 6 mai 1921, période de l'année marquée par les grandes chaleurs. Aussi souligne-t-il à ce propos « (...) la brûlure croissante du soleil, ce vent furieux et desséché qui soufflait (...) »²⁰. L'action conjuguée du vent et du soleil est le lieu de toutes les souffrances. Cette souffrance est exacerbée par son casque colonial qu'il considère comme un instrument de torture.

Une relation métaphorique se tisse alors entre Bloch, anxieux et l'agitation du vent. Ce dernier s'acharne sur ses compatriotes réduits à de simples silhouettes. Ceux-ci qui devaient être habitués aux rigueurs climatiques pour avoir longtemps séjourné à Rufisque, « tournaient vers nous, avec une lenteur exténuée, des faces blanchâtres et transpirantes(...). J'emportais avec moi et j'ajoutais une à une ces images de souffrance et d'abattement »²¹. Présenté comme un monstre, le climat sème la peur chez le voyageur obligé d'affronter ses rigueurs. Dans *Vol de nuit*, d'Antoine de Saint-Exupéry, cette sévérité climatique apparaît à travers les propos de Pellerin qu'explique le narrateur à Rivière comment il a échappé à la tempête:

J'ai dû être maintenu au ras des crêtes pendant toute la traversée. Il parla aussi du gyroscope dont il faudrait changer de place la prise d'air : la neige l'obturait: «Ça forme verglas, voyez-vous. » Plus tard d'autres courants avaient culbuté Pellerin, et, vers, trois mille, il ne comprenait plus comment il n'avait rien heurté encore [...]. Il expliqua enfin qu'il avait eu, à cet instant-là, l'impression de sortir d'une caverne»²².

À ce stade de l'analyse, la peur est considérée comme « Écriture de l'angoisse, écriture contre l'angoisse »²³, un stimulus qui favorise l'imagination et l'inspiration chez l'écrivain-voyageur.

²⁰Première journée à Rufisque, *op.cit.*, p.50.

²¹*Ibid.*, p.68.

²²Antoine de Saint-Exupéry, *Vol de nuit*, Éditions Gallimard, Paris, 1931.

²³Éric Benoit, «Écriture de l'angoisse, écriture contre l'angoisse», Michel Montheil éd., *Écouter l'angoisse. L'Esprit du temps*, 1997, pp.35-47.

2-2-La faune et la flore

Si Bloch est tourmenté par la dureté du climat, la découverte progressive de la faune et de la flore tempère ses ardeurs. Un paysage idyllique qui s'offre à ses yeux peint à la manière d'un tableau réaliste fait penser aux travaux de Zeuxis²⁴. L'attitude dubitative de l'auteur en face du lézard pris pour un caïman met en évidence son émerveillement qu'accentue le foisonnement des interrogations et le caractère imperturbable de l'animal. «Lézard difforme, ou petit caïman? Je ne sais lequel choisir (...) Caïman minuscule? Lézard monstrueux?»²⁵. La description que l'auteur fait de l'animal révèle une variété de couleurs. Fondée sur la personnification de certains éléments du corps de l'animal, elle montre une communion entre Bloch et le lézard. Aussi, développent-ils une forme de communication, un corps à corps. Présenté par Bouffartigue, comme «une anthropozoologie, c'est-à-dire une étude de l'animal tel que l'homme l'utilise, le chasse, le mange, le vénère, le sacrifie, le voit, le représente»²⁶, Baroin & Valette-Cagnac, s'inscrivent dans le même sillage que Bloch en estimant que «l'homme n'est pas l'unique zoôn politikon, qu'il n'a pas le privilège d'être le seul être vivant politique»²⁷.

La description n'occulte pas aussi le vol du charognard. En effet, derrière cet acte se cache une volonté manifeste pour l'auteur de quitter l'espace terrestre, lieu de pesanteur pour le domaine aérien qui symbolise à la fois l'accès à la lumière et la volonté de se départir des préjugés sur les Noirs. Cette image renvoie aux *Fleurs du mal*²⁸ de Baudelaire notamment dans *l'Albatros*, oiseau dont ces «ailes de géant

²⁴Gilbert Durand, *Les structures anthropologiques de l'imaginaire. Introduction à l'archétypologie générale*, 12e édition, Dunod, 2016, Bordas, Paris, 1969, pour la première édition, p.9.

²⁵ Richard Bloch, *Première journée à Rufisque, op.cit.*, p.98.

²⁶ Blanc G. y Hernández Gómez M. d. I. A. (2022). Dossier monographique « L'humain et l'animal ès lettres. Perspectives littéraires sur la frontière humain-animal, une limite (in)franchissable ? ». *Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses*, 37(1), 1-3. <https://doi.org/10.5209/thel.82328>

²⁷*Première journée à Rufisque, op.cit.*, p.2.

²⁸ Charles Baudelaire, *Les Fleurs du mal*, Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1857.

empêchent de voler» caricaturant ainsi le poète incompris de sa société. La même image est reprise par Bloch car:

L'oiseau retombait chaque fois un peu moins lourdement sur ses pattes. On aurait dit que, le premier de ses élans ayant à soulever une masse pesante et gorgée, le dernier n'avait plus qu'à se prêter au rebondissement d'un oiseau de baudruche. Et lorsqu'il décollait enfin, sur un puissant coup d'aile, ce n'était déjà plus qu'un être passé du domaine terrestre au domaine aérien²⁹.

La beauté du paysage est accentuée par les éléments de la flore. Bloch découvre avec stupéfaction le baobab et renoue avec son procédé consistant à rapprocher les éléments étrangers à ceux de son milieu d'origine. C'est ainsi que le baobab est assimilé au cèdre. La perception qu'il a de l'arbre le met hors de lui-même. Devant la nudité et le gigantisme du baobab avec son «réseau de veines pétrifiées», Bloch recourant à son imagination, élève l'arbre au rang de mythe³⁰. Ce caractère mythique apparaît à travers la centralisation dans l'arbre d'éléments renvoyant aux différents continents. Les ormes et les châtaigniers appartiennent à l'Europe, son architecture babylonienne fait penser à l'Asie alors que ses «soubassements dignes d'une vieille cité inca»³¹ sont rapportés à l'Amérique. La présence de ces différents éléments symbolisant les continents traduit la volonté de l'auteur de rapprocher les peuples. Ce rapprochement est analysé par Doris Bonnet qui s'est appuyé sur les travaux de Jean-Loup Amselle. Ce dernier qualifiant de «branchement» cette interaction entre les cultures vise à lutter contre le cloisonnement et la racialisation des sociétés:

D'un point de vue diachronique, on évite l'idée d'une pureté originelle ou d'une séparation des sociétés [...] et, d'un point de vue synchronique, on évite l'idée d'une homogénéisation

²⁹ *Première journée à Rufisque, op.cit.*, p.148.

³⁰ Pierre Albouy, *Mythes et mythologies dans la littérature française*, Paris, Colin, 1969, p.309.

³¹ Richard Bloch, *Première journée à Rufisque, op.cit.*, 135.

du monde actuel, l'ère du village planétaire, comme on dit, qui a la faculté de faire disparaître la question sociale³².

En s'écartant du métissage biologique, Bloch, à la suite de Jean-Loup Amselle, prône la communication active entre les peuples pour faire valoir l'ouverture de chaque culture aux autres dans l'espace de l'écriture.

II- Le cadre spatial

2-1- Un espace théâtral

Le cadre spatial épouse les contours d'une véritable représentation théâtrale à la manière de l'esthétique classique³³. Certaines règles édictées au 17^e siècle intègrent le récit de Bloch. Il s'agit de l'unité de temps, de l'unité de lieu et de l'unité d'action. L'action principale dans le texte reste l'exploration de Rufisque, un démembré très important du continent africain. Elle se déroule du lever au coucher du soleil que Bloch résume en ces termes: «Entre le bonsoir que j'ai souhaité la nuit dernière au commandant de la Pantoire et de celui que nous nous souhaitons de nouveau, cette nuit, il ne s'est passé qu'une vingtaine d'heures³⁴». L'auteur respecte les 24 heures exigées pour bâtir un texte théâtral classique. Il en est de même pour l'espace. Toute l'action se passe en un seul lieu: Rufisque. Cette construction dramatique est bien perçue par Jean Racine qui, dans la Première Préface de *Britannicus*³⁵, oppose son art à celui de Pierre Corneille. La définition de son art dramatique résume la règle des trois unités: «*une action simple, chargée de peu de matière, telle que doit être une action qui se passe en un seul jour, et qui, s'avancant par degrés vers sa fin, n'est soutenue que par les intérêts, les sentiments et les passions des personnages*»³⁶. Seulement, il convient de souligner que le

³²Doris Bonnet, «Amselle, Jean-Loup, *Branchements Anthropologie de l'universalité des cultures*», *Cahiers d'études africaines*, 171 | 2003, pp. 661-664.

³³Patrick Dandrey, Alain Viala, Les deux esthétiques du classicisme français, in *Littératures classiques*, n°19, *Qu'est-ce qu'un classique ?* automne 1993, pp.145-170.

³⁴Première journée à Rufisque, *op.cit.*, p.224.

³⁵Jean Racine, *Britannicus*, Quatorzième série, troisième édition, Bielfeld & Klasing, 1869; Georges Forestier Jean Racine. Approche bibliographique. In: *Littératures classiques*, n°26, janvier 1996. Les tragédies romaines de Racine: *Britannicus, Bérénice, Mithridate*. Actes de la Journée d'étude du 18 novembre 1995 à Marseille et de la Journée Racine en Sorbonne du 13 janvier 1996. pp.217-234.

³⁶André Lagarde et Laurent Michard, *XVII^e siècle Les Grands auteurs français du programme*, Les Éditions Bordas, Paris, 1966, p.289.

théâtre de Bloch est très engagé et fait fi souvent des règles classiques. Chantal Meyer-Plantureux analyse dans son œuvre l'engagement de Richard Bloch qu'il oppose souvent à celui de Romain Rolland. Il note à ce propos:

Est-il dans ce fatras incohérent [Bloch vient de passer en revue la programmation des théâtres dits populaires] une pièce où il [le peuple] se retrouve, avec sa joie et ses passions? Non. C'est ici, qu'à mon grand regret, je me sépare des conclusions optimistes de M. Romain Rolland.

2-2- Une bipolarisation spatiale

Le cadre spatial de Rufisque tel qu'il est décrit présente un espace bipolarisé.

2-2-1- L'espace des Blancs

On note l'espace des blancs où se développe la plupart des activités économiques et d'autre part, l'espace des indigènes, abritant la brousse. La découverte de ces sites est le fait de l'auteur qui, à travers des techniques variées de description met en contact le lecteur avec les nouvelles zones explorées. Procédé très prisé dans le récit de voyage, la description³⁷ constitue le moyen le plus efficace pour mettre en évidence le pittoresque, l'altérité, l'exotisme. L'objectif premier assigné au récit de voyage est à partir du regard porté sur le nouveau milieu de communiquer aux compatriotes restés au bercail le paysage, les mœurs...découverts. Pour atteindre un tel dessein, l'écrivain mobilise tous les moyens lui permettant de relater avec précision les moindres détails de ses explorations. La question de l'espace narratif est analysée par Gérard Prince:

Dans son «Discours du récit» comme dans Nouveau Discours du récit, Genette parle à peine du sujet et la plupart des narratologues ou poéticiens qui prolongent ou complètent son travail dans les années 1970 et 1980 ne sont pas plus loquaces. Lorsque, par exemple, Genette évoque

³⁷Genette Gérard. Frontières du récit, in *Communications*, 8, *Recherches sémiologiques:l'analyse structurale du récit*, 1966, pp.152-163.

l'espace du narré et sa description, c'est avant tout pour noter que cette dernière « ne fait pas nécessairement pause dans le récit » et qu'elle n'est jamais pure de toute narration; et lorsqu'il discute de l'espace du narrateur, c'est pour souligner que, sauf dans le cas de narrations métadiégétiques, cet espace est rarement spécifié et n'est presque jamais spatialement pertinent. De même, si Philippe Hamon écrit d'excellentes pages sur le système du descriptif, il ne s'aventure pas au-delà du monde raconté; et quand Seymour Chatman aborde le problème des rapports spatiaux entre le narrant et le narré³⁸.

En recourant à la description ambulatoire, Bloch investit l'espace économique et résidentiel des blancs et présente tour à tour le port avec ses entrepôts, les habitations et les rues, la poste, l'hôtel de Paris, la gare... L'emploi abusif d'expressions verbales qui expriment le mouvement le confirme:

La courte rue latérale que nous avons prise s'engageait entre deux entrepôts(...). Cent pas plus loin, nous débouchions à angle droit dans la rue Gametta³⁹(...). Nous remontions à présent cette rue⁴⁰. Nous débouchons sur une autre place, plantée de plumeaux interminables(...). Voici les bureaux de Bouffernard et Floriat. Je pénètre, à la suite de M. Chabaneix (..) ⁴¹.

Toutes ces descriptions se font à la manière d'une carte postale offrant des vues splendides et pittoresques. Caméra en bandoulière, Bloch ne laisse rien au hasard dans sa tentative de montrer la beauté du site. De la plage avec son terre-plein sableux en passant par les empilages grandioses de sacs d'arachides dans le wharf, les constructions basses qui bordent les rues, les bâtisses épaisses, la chaussée entretenue avec soin, l'auteur dessine le plan de la ville et conclut: «Rufisque est tracée à l'américaine, par perpendiculaires et

³⁸ Gérard Prince, Gérard Genette, l'espace et le récit, *Nouvelle revue d'esthétique*, 26(2), 2020, pp.101-106.

³⁹ *Première journée à Rufisque, op.cit.*, p.65.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 67.

⁴¹ *Ibid.*, p.78.

parallèles⁴²». Le lecteur est alors convié au banquet de la réflexion sur les relations entre « l'espace intérieur de la fiction qu'il lit et l'espace extérieur de la réalité qui l'entoure » et que Lucien Dällenbach appelle « la mise en abyme »⁴³.

2-2-2- L'espace des Noirs

Bloch découvre le village indigène et le compare instinctivement aux villages de France. Les préjugés défavorables, longtemps entretenus par les colons véreux, volent en éclat sous les yeux de l'auteur qui axe ses prises de vue sur la topographie, le lotissement du site, le mode d'habitat, l'organisation et les mœurs de la société. La description, tantôt dynamique tantôt statique, se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Bloch, à l'instar d'autres écrivains, établit une relation entre roman et photographie⁴⁴ en faisant un gros plan: « les rues trop larges, trop droites et coupées trop carrément, quand cette monotonie ne contrarie aucune des indications du terrain⁴⁵ » et s'arrête sur les clôtures des maisons en paille de riz dont la porosité symbolise la vie communautaire. Par une vue aérienne suivie d'une plongée, Bloch décrit l'architecture des cases. « Les sommets des cases font émerger leurs petits cônes. Des portes à claire-voie satisfont ma curiosité⁴⁶ ». En prenant la posture d'un écrivain-touriste, Bloch ressemble à Léon Werth qui transforme son œuvre en un véritable document littéraire. Raynaud-Nguyen Isabelle, analysant le comportement de Werth explique:

Werth joue avec les topoi du genre. Il rejette avec humour l'exotisme littéraire. Les traits d'un paysage, une situation observée lui rappellent l'Europe. Il refuse ainsi de sacrifier

⁴²*Ibid*, p. 66.

⁴³ Lucien Dällenbach, *Le récit spéculaire: essai sur la mise en abyme*, coll. Poétique, Paris, Seuil, 1977.

⁴⁴Jean-Pierre Montier, Liliane Louvel, Danièle Méaux et Philippe Ortel (éd.), *Littérature et photographie*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. "Interférences", 2008, p.576; Philippe Ortel, *La Littérature à l'ère de la photographie: Enquête sur une révolution invisible*, Paris, Chambon, 2002, p.382; Paul Edwards, *Soleil noir: photographie & littérature des origines au surréalisme*, Rennes, PUR, 2008, p.565; Liliane Louvel, *Texte/Image. Images à lire, textes à voir*, Rennes, PUR, 2002, p.268, Liliane Louvel a co-dirigé un autre colloque à Cerisy sur les relations *Texte/image* en 2003 cf. *Texte/Image: Nouveaux problèmes*, Rennes, PUR, 2005, p.378; Danièle Meaux, *La photographie et le temps: le déroulement temporel dans l'image photographique*, PU Provence, 1997, p.259; Charles Grivel, « Zola photogénèse de l'œuvre », *Études photographiques*, 15 Novembre 2004; Claude Mauriac, *L'Agrandissement*, Paris, Albin Michel, 1963, p.197.

⁴⁵*Première journée à Rufisque, op.cit.*, pp.123-124.

⁴⁶*Ibid*, p.125.

au thème du dépaysement. Ailleurs il parodie une scène de chasse dans la brousse. Le récit est nourri par la curiosité ethnographique de l'écrivain-voyageur⁴⁷.

L'appropriation de l'espace des Noirs le bascule vers une remise en cause de sa propre personne et se retrouve dans une sorte d'altérité pittoresque de la ville qu'André Roger applique à la nature sous le vocable d'«artialisation»⁴⁸.

En somme, le traitement de l'espace a permis à Bloch de mettre en exergue le pittoresque du décor par l'emploi de techniques descriptives empruntées aux réalistes et de peindre le fossé entre Blancs et Noirs.

Conclusion

Défavorable aux africains, au début du récit, elle devient éloge à la suite du contact de Bloch avec le peuple autochtone. L'avidité de découvrir une terre étrangère cède la place au regret et au remord «j'ai plutôt envie d'être à bord qu'à terre... et l'Afrique ne me plaît pas»⁴⁹. Le sentiment de mépris, nourri vis-à-vis du continent noir et des populations nègres, est noué et entretenu par la majeure partie des colons dont l'objectif premier est d'exploiter les colonisés et de piller leurs richesses. Bloch opère un changement radical de paradigme au contact du noir en élaborant une démarche argumentative qui remet en cause toutes les idées et fausses représentations entretenues en amont. Cette étude revêt une utilité sociale en ce qu'elle constitue un puissant appel à taire les conflits sociaux, le racisme, la xénophobie, l'acceptation dans la différence, mais également une invite à cogiter sur la connaissance de soi dont les écrivains humanistes ont longtemps fait la promotion⁵⁰. En investissant dans l'écriture "une problématique identitaire complexe"⁵¹, Richard Bloch ne soulève-t-il pas un

⁴⁷ Raynaud-Nguyen Isabelle. Léon Werth, *Cochinchine*. Rencontre avec l'altérité coloniale. In: Cahiers de sociologie économique et culturelle, n°49, 2010. pp. 61-82.

⁴⁸ Alain Roger. *Nus et paysages. Essai sur la fonction de l'art*, Paris, Aubier, 1978; Alain Roger, *Court Traité du paysage*, Paris, Gallimard, 1997.

⁴⁹ *Première journée à Rufisque*, op.cit., p.31.

⁵⁰ Érasme de Rotterdam, *De duplici copia verborum acrerum*, Bâle, Froben, 1534, p. 6, trad. dans *Œuvres choisies*, éd. Jacques Chomarat, p. 233; Terence Cave, *Cornucopia. Figures de l'abondance au XVIe siècle: Erasme, Rabelais, Ronsard, Montaigne*, trad. Ginette Morel, Paris, Macula 1997, p. 196.

⁵¹ Hélène Baty-Delalande, « Côté souffrance », *Tsafon*, 70 | 2015, pp.33-44.

problème majeur: l'exclusion de l'autre, source de troubles sociopolitiques dans le monde?

Bibliographie

ALBERTINI J., 1981. Avez-vous lu Jean-Richard Bloch ?, Éditions sociales, et sous la dir. de Tivadar Gorilovics, Retrouver Jean-Richard Bloch, Studia Romanica, Université de Debrecen, 1994.

ALBOUY P., 1969. *Mythes et mythologies dans la littérature française*, Colin, Paris, 309 p.

BAUDELAIRE C., 1857. *Les Fleurs du mal*, Poulet-Malassis et de Broise, Paris.

BERNER C., 2008, « Comprendre et communiquer. Kant à l'horizon du paradigme herméneutique », dans A. Laks/ A. Neschke (éds.) *La Naissance du paradigme herméneutique*, Presses Universitaires du Septentrion, « Cahiers de philologie », Villeneuve-d'Ascq, pp.27-30.

BENOIT Éric, 1997, « Écriture de l'angoisse, écriture contre l'angoisse », Michel Montheil éd., *Écouter l'angoisse. L'Esprit du temps*, pp. 35-47.

BLUM A., 1992. *L'Altérité du juif dans l'Œuvre de Jean-Richard Bloch, Essays offered to Hugo Dyserinck*, Amsterdam, Atlanta, Rodopi.

BONNE Doris t, 2003, « Amselle, Jean-Loup, *Branchements Anthropologie de l'universalité des cultures* », *Cahiers d'études africaines*, 171 |, pp.661-664.

BOUJU M.-C., 1994. *Histoire de la Revue Europe 1923-1939*, Mémoire de maîtrise, Université Paris X, Nanterre,

DÄLLENBACH Lucien, 1977, *Le récit spéculaire: essai sur la mise en abyme*, coll. Poétique, Seuil Paris.

DANDREY P., Viala A., 1993. Les deux esthétiques du classicisme français, in *Littératures classiques*, automne 1993, n°19, Qu'est-ce qu'un classique ?, pp 145-170.

DE Saint-Exupéry Antoine, 1931, *Vol de nuit*, Éditions Gallimard, Paris.

DIANE A. B., « Le Platonisme à la Renaissance et l'activité des traducteurs français », 1998. In *La Représentation de Socrate dans la littérature française de la Renaissance*, thèse de doctorat d'État ès-

Lettres Modernes (Littérature et Civilisation Française de la Renaissance, Université Cheikh Anta Diop, p.13.

DIOUF M. M., 1996, *Lances mâles: Léopold Sédar Senghor et les traditions sérères*, CELHTO Niamey, 269 p.

DURAND G., 2016, *Les structures anthropologiques de l'imaginaire Introduction à l'archétypologie générale*, 12e édition, Dunod. Bordas, Paris, 1969 pour la première édition, 9 p.

DURANTE Daniel Castillo, 2009, « Les enjeux de l'altérité et la littérature », *Lettres françaises*, Université d'Ottawa, p.7.

EDWARDS P., 2008. *Soleil noir: photographie & littérature des origines au surréalisme*, PUR, Rennes, 565 p.

FORESTIER Georges, 1996, Jean Racine. Approche bibliographique. In: *Littératures classiques*, n°26, Les tragédies romaines de Racine: *Britannicus, Bérénice, Mithridate*. Actes de la Journée d'étude du 18 novembre 1995 à Marseille et de la Journée Racine en Sorbonne du 13 janvier 1996. pp. 217-234.

FREUD Sigmund, « L'Inconscient », 1915. In *Métapsychologie, Œuvres complètes*, PUF, Paris, 205 p.

GERARD G., 1966. Frontières du récit, in *Communications*, 8, *Recherches sémiologiques: l'analyse structurale du récit*, pp 152-163.

GRIVE C., 2004. « Zola photogénèse de l'œuvre », *Études photographiques*, 15 Novembre 2004.

GOITEN-Galpérin Denise, 1979, « Assimilation et aliénation: Jean-Richard Bloch et Albert Cohen », *Histoire*, n° 3, novembre, pp.281-302.

GUILLAUMIN Colette, 1972, *L'idéologie raciste. Genèse et langage actuel, Institut d'études et de recherches interethniques et interculturelles/2*, Paris 7, 256 p.

GUEYE P., 1994-1995. Les modes d'expression de l'ironie dans la littérature française de la Renaissance", Thèse d'État ès Lettres Modernes (Littérature Française), Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2 p.

JAUSS H. R., 1978, *Pour une esthétique de la réception*, trad. française, Gallimard, Paris, et *Poétique*, 39 (Théorie de la réception en Allemagne), Septembre 1979.

KIMMERLE H., 1969, « Nouvelle interprétation de l'herméneutique de Schleiermacher », dans *Archives de philosophie*, tome XXXII, cahier I, Beauchesne, Paris, pp. 113-128.

LACAN J. « Le champ de l'autre » 1964. in Le Séminaire XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Le Seuil, Paris, 1973, rééd, «Points », 229 p.

LEBEGUE R., 1939. "L'Humanisme de la Renaissance. Les traductions en France pendant la Renaissance", in L'Humanisme en Alsace, Association Guillaume Budé, Congrès de Strasbourg, 20-22 Avril 1938, Les Belles Lettres, Paris, pp 362-377.

LOUVEL L., *Texte/Image. Images à lire, textes à voir*, PUR Rennes, 2002, 268 p.

MAURIAC C., *L'Agrandissement*, Paris, Albin Michel, 1963, p. 197.

MEAUX D., 1997, *La photographie et le temps: le déroulement temporel dans l'image photographique*, PU Provence, 259 p.

MONTAIGNE, 2002, *Les Essais*, Livre troisième, chap. XIII, Librairie Générale Française, 492 p.

MONTIER J.-P., LOUVEL L., MEAUX D. et ORTEL P. (éd.), 2008. *Littérature et photographie*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. "Interférences", 576 p.

NGUYEN Isabelle Raynaud-, 2010, Léon Werth, *Cochinchine. Rencontre avec l'altérité coloniale*. In: Cahiers de sociologie économique et culturelle, n°49, pp.61-82.

ORTEL P., 2002. *La Littérature à l'ère de la photographie: Enquête sur une révolution invisible*, Chambon, Paris, 382 p.

PABST S., 2023, « Des positions de la critique. Critique du capitalisme dans la littérature contemporaine de langue allemande », *Revue germanique internationale*, 37| 2023, 57-74.

RACINE Jean, 1869, *Britannicus*, Quatorzième série, troisième édition, Bielfeld & Klasing,

RAJOTTE Pierre, 1996, « La représentation de l'Autre dans les récits de voyage en Terre sainte à la fin du XIXe siècle », *Études françaises*, vol. 32, n° 3, pp. 95-113.

RICŒUR P., 1990, *Soi-même comme un autre*, Le Seuil, Paris.

ROCHE Daniel, 1997, « Le voyageur en chambre: réflexion sur la lecture des récits de voyage », dans André Burguière, Joseph Goy et Marie-Jeanne Tits-Dieuaide (dir.), *L'histoire grande ouverte : hommages à Emmanuel Le Roy Ladurie*, Paris, Fayard, pp.550-558.

ROGER Alain, 1978, *Nus et paysages, Essai sur la fonction de l'art*, Aubier, Paris.

SZONDI, P., 1989 *Introduction à l'herméneutique littéraire*, trad. fr. M. Bollack, Paris, Cerf, « Passages », pp.109-133.

T. Dioh, « retour au royaume d'enfance » 2006. In *Jeune Afrique hors-série* n°11, pp.38-41.

VILLEGER A. Q., 2017. *Voyages en exotismes Ailleurs, histoire et littérature (XIX-XX^e siècles), Perspectives comparatistes*, n° 36, Garnier, Paris.

TINGUELY F., 2003, Montaigne et le cercle anthropologique: réflexions sur l'adaptation culturelle dans le «Journal de voyage ». *Montaigne Studies*, 15, 21–30. DOI: 10.15122/ isbn.978-2-406-07013-9., 0021p.

VIVIES Jean , 1999, *Le Récit de voyage en Angleterre au XVIII^e siècle: de l'inventaire à l'invention*, essai-préface d'Alain Bony, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 189 p.

W. DILTHEY, 1994, « La naissance de l'herméneutique », dans *Écrits d'esthétique*, trad. fr. D. Cohn et E. Lafon, Cerf, « Passages », Paris, pp. 291-307.

Effet de l'Age sur la Manifestation des Formes et Expressions du Langage Emotionnel chez le Nourrisson

Sylvie AKIGUET-BAKONG

*Maître de Conférences (CAMES) Psychologie/Psycholinguistique
Centre de Recherches et d'Études en Psychologie (CREP)
Centre de Recherches et d'Études sur le Langage et les Langues (CRELL)
Université Omar Bongo (UOB)
sylviebakong@gmail.com*

Résumé

La présente étude porte sur l'effet de l'âge sur la manifestation des formes et expressions du langage émotionnel chez le nourrisson. Il s'agit d'une thématique inspirée des travaux de Henri WALLON (1925) et plus récemment de ceux de Jérôme BRUNER (1975). Ces pionniers de la psychologie scientifique de l'enfant ont postulé que le nourrisson doté à la naissance d'un répertoire de réflexes innés est conditionné par son entourage pour créer un langage émotionnel en vue de communiquer avec celui-ci pour la satisfaction de ses besoins primaires. Mais c'est aussi par ce langage émotionnel que le nourrisson parvient vers 2 ans au langage verbal des adultes. Cette étude s'est donnée pour objectif de revisiter cette thématique en formulant l'hypothèse selon laquelle l'âge détermine l'apparition et la diversification des formes d'expression émotionnelle chez le nourrisson. À travers l'observation d'un cas pratique, nourrisson de sexe masculin âgé de 4 mois 3 semaines et 1 jour grâce à une grille d'observation conçue à cet effet, l'hypothèse en question a pu être testée et vérifiée.

Mots- clés : Langage émotionnel, conditionnement, réflexes innés, nourrisson

Abstract

This study focuses on the effect of age on the manifestation of forms and expressions of emotional language in infants. This theme is inspired by the work of Henri WALLON (1925) and, more recently those of Jérôme BRUNER (1975). These pioneers of scientific child psychology postulated that infants, endowed at birth with a repertoire of innate reflexes, are conditioned by their environment to create an emotional language in order to communicate with them to satisfy their primary needs. But it is also through this emotional language that infants attain adult verbal language at around the age of 2. This study aimed to revisit this theme by formulating the hypothesis that age determines the appearance and diversification of forms of emotional expression in infants. Through the observation of a practical case, a male

infant aged 4 months, 3 weeks, and 1 day, using a specially designed observation grid, this hypothesis was tested and verified.

Keywords: Emotional language, conditioning, innate réflexes, infant

Introduction

La notion d'émotion se trouve au cœur de la présente étude d'où la nécessité de la définir de prime abord. Selon Marie-Lise BRUNEL (1995) qui, en cherchant la définition de l'émotion convoque plusieurs approches disciplinaires dont la philosophie, la littérature, la psychologie et la psychanalyse : « Le terme émotion vient de movere, « mouvoir au-delà » ou « émouvoir » »¹. En considérant le concept émouvoir, l'émotion, selon l'auteur précité, aurait un rapport avec la sensibilité ou la sensation. Par ailleurs, poursuivant son investigation sur le plan historique, le même auteur relève comme un manque de consensus entre les disciplines. En effet, dans les diverses approches définitionnelles examinées par Marie-Lise BRUNEL (1995), soit l'émotion a trait à la sensibilité des viscères, soit à celle du cerveau avec l'idée d'une trace mémorielle, notamment à travers l'expression « expérience émotionnelle ». Cette expérience émotionnelle serait à l'origine de comportements soit d'évitement face à une situation déclenchant des souvenirs de sensations aversives antérieurement vécues, soit, au contraire, de rapprochement face à une situation, qui en revanche, provoquerait des souvenirs de sensations agréables liées à une situation antérieure. Aussi est-il généralement admis selon Marie-Lise BRUNEL que l'émotion, en tant que sensation, présente deux principaux pôles d'expression dont l'un est positif (joie, surprise) et l'autre négatif (colère, tristesse, peur). De ces principaux pôles découlent toute une série d'expressions émotionnelles diverses (cf. figure 1 ci-après).

¹ Marie-Lise BRUNEL. La place des émotions en psychologie et leur rôle dans les échanges conversationnels. Santé mentale au Québec, 1995, XX, 1, 177-206, p. 180.

Figure 1 : Hiérarchie des émotions

Source : Marie-Lise BRUNEL (1995 :184)

Après l'esquisse de définition de la notion d'émotion qui précède, il importe maintenant de s'intéresser au cadre théorique propre à la présente étude, à savoir, celui du langage émotionnel chez le nourrisson en tant que période de la vie s'étalant de 0 à 2 ans (Helen BEE, 1997). À ce propos, il faut savoir qu'il s'agit d'une question au centre de toute l'œuvre de Henri WALLON. En effet, Henri WALLON (cité par Mario LAJOIE, 1980, René ZAZZO, 1983 ; Janine ABÉCASSIS, 1993) a fait de l'émotion un stade de développement dans son système de stades. C'est d'ailleurs le deuxième de stade qu'il décrit et qui s'intitule : stade émotionnel. Il s'étale de l'âge de 2 mois à celui de 6 mois. Cette période est considérée par cet auteur comme la période où les échanges émotionnels sont le mode dominant d'activité entre le nourrisson et son entourage.

Ce théoricien du développement de l'enfant a, dès 1925, indiqué qu'à la naissance, le nourrisson, subissait une sorte de conditionnement de son répertoire vocal et gestuel inné pour entrer progressivement dans la communication humaine². En effet « Très tôt, soit vers la deuxième ou la troisième semaine, la maturation nerveuse met en évidence cette capacité inhérente à l'espèce humaine de dépasser le bagage de réflexes biologiques hérités en formant des réflexes d'un nouveau genre : les réflexes conditionnels »³

Le conditionnement au sens pavlovien du terme est donc au centre de la socialisation de l'enfant selon Henri WALLON (1925) et ceci, dès sa naissance. Autrement dit, si le nourrisson accède à la communication avec son entourage humain, c'est grâce à la tendance de cet entourage à interpréter les réactions d'ordre essentiellement émotionnel de ce dernier. C'est donc parce que l'entourage humain ou la mère donne un sens aux manifestations émotionnelles, notamment suscitées par la sensation d'inconfort au niveau des viscères ressentie par le nourrisson, que ce dernier est progressivement conditionné à faire de ces manifestations l'expression de l'inconfort et des outils de communication avec son entourage.

Jérôme BRUNER (1975) à la suite d'Henri WALLON (1925) s'est également intéressé à la communication émotionnelle chez le nourrisson. Partant de la notion de communication, en tant que fonction du langage, Jérôme BRUNER (1975) considère qu'elle a un rôle social très important. Ce rôle social est celui de poser un acte de langage qui peut être : poser une question, faire une assertion ou donner un ordre. La communication suppose donc forcément une intention qui se résume dans l'acte qui la suscite, d'où l'idée de fonction illocutoire de l'acte de communication.

Ainsi, lorsque Henri WALLON (1925) évoque le conditionnement du nourrisson par sa mère ou son entourage humain, avis que partage Jérôme BRUNER (1975), il s'agit justement d'amener le nourrisson à pouvoir formuler ses intentions de communication ou ses actes illocutoires par des moyens émotionnels. Il faut comprendre par

² <http://www.universalis.fr/encyclopedie-langage-fonctions-du/>

³ Henri WALLON (1925). *L'enfant turbulent*. Paris : P.U.F, p.56.

moyens émotionnels, le fait qu'à la naissance, et tous les théoriciens du développement dont, entre autres, Arnold GESELL (1925), TRAN-THON (1986), Jean PIAGET (1977), John BOWLBY (2002) sont d'accords sur ce point, le nourrisson n'a comme aptitudes que des réflexes innés faits de postures, de décharges musculaires, de cris, de spasmes, de pleurs, etc. C'est d'ailleurs ce qu'indique Mario DELAJOIE (1980) évoquant la théorie d'Henri WALLON en ces termes : « Réglée par le tonus, plongeant dans les sensibilités organiques, l'émotion est déjà contenue dans les décharges motrices viscéro-toniques du stade impulsif »⁴. En fait c'est le bagage de réflexes innés qui caractérise le nourrisson à sa naissance car l'entourage humain constate qu'il crie, pleure et gesticule quoi que de façon désordonnée. C'est donc sur la base de ces réflexes innés que l'entourage humain va conditionner le nourrisson à pouvoir communiquer comme l'indique Mario DELAJOIE (1980) à propos du stade de développement émotionnel de Henri WALLON en ces termes : « Les progrès du stade émotionnel se préparent néanmoins dès le stade impulsif alors que, sous la double influence des interventions de l'entourage humain et de la maturation nerveuse, la face externe du syndrome émotionnel global devient peu à peu dominante et se transforme en mode d'expressions et d'échanges entre l'enfant et sa mère ».⁵

Comment l'aptitude du nourrisson à manifester des réflexes innés faits, entre autres, de postures, de décharges musculaires, de cris, de spasmes, de pleurs se transforme en langage émotionnel ? Jérôme BRUNER (1975) a tenté de répondre à cette question en s'intéressant au passage du nourrisson de ce qu'il appelle le son c'est-à-dire le son produit par le cri inné du nourrisson à l'illocution, c'est-à-dire l'acte illocutoire ou acte de communication porté par une intention. C'est ainsi que cet auteur a décrit le processus de développement de l'intention communicative chez le nourrisson de la naissance à l'âge de 10/12 mois en trois étapes ainsi qu'il suit :

- Étape 1 : De 0 à 3mois : Construction de routines de communication à partir des modèles innés d'expression de

⁴ Mario DELAJOIE. Les stades du développement de l'enfant selon Henri Wallon. p.49

⁵ Mario DELAJOIE. Les stades du développement de l'enfant selon Henri Wallon. p.49.

l'inconfort (cris, décharges musculaire, pleurs, etc.) : cris de demande (expression de souffrance, d'inconfort physique, faim, demande d'interaction sociale, frustration née de la fatigue).

- Étape 2 : De 3/4 mois à 6/7 mois : Acquisition des routines de communication dans la modalité d'exigence c'est-à-dire que le nourrisson crie pour exiger une réponse de l'entourage). Son répertoire vocal s'est diversifié il vocalise, il glousse, il fait des babils (Vocalisations de plaisir, gloussements pour les interactions joyeuses, babils après le réveil, pendant les jeux solitaires suivant le réveil, gloussements accompagnant les interactions joyeuses avec un adulte connu).
- Étape 3 : De 6/7 mois à 10/12 mois : Apparition des formes distinctives de vocalisation et de gestuelle. (Modalités d'échange par indication gestuelle, modalité de réciprocité, réciprocité des rôles). Le nourrisson continue à développer son répertoire vocal et introduit même la gestuelle dans ses échanges avec l'entourage. Il peut pointer du doigt pour désigner un objet désiré ou une personne, il aime beaucoup les jeux de rôles par exemple avec un ballon, il lance le ballon (lanceur) puis le reçoit (récepteur) de son partenaire de jeu. Il participe ainsi au jeu par deux rôles, tantôt il est lanceur, tantôt il est récepteur du ballon.

Jérôme BRUNER (1975) précise que le développement du répertoire vocal du nourrisson de la naissance à environ 12 mois, indiqué ci-avant, s'accompagne de la formation d'une attitude d'attente de sa part, dès environ l'âge de 3 mois. Et, cette attitude d'attente peut s'exprimer de quatre manières appelées modalités : Il y a d'abord « la modalité d'exigence » qui est un cri de demande du nourrisson lié à un problème et adressé à son entourage. Il peut être insistant, sans pause, dans l'attente d'une réponse et énergique. En cas d'absence de réponse, il se transforme en cri de détresse incontrôlé. Puis il y a « la modalité de réclamation » qui naît de l'effet d'attente de réponse occasionné par le cri de demande de la modalité exigence. En effet lorsque cet effet d'attente n'est pas satisfait, il crée la modalité de réclamation. Ensuite, il y a la « modalité d'échange » qui traduit simplement le fait que vers de 7 ou 8 mois, le nourrisson fort du

développement de son répertoire vocal et gestuel, la maturation aidant, échange de mieux en mieux avec son entourage et affectionne les jeux de rôle où il a un partenaire avec qui il échange un objet qui peut être un jouet comme un ballon, ou une poupée. En fin, il y a la « modalité de réciprocité » qui survient à la même période que celle d'échange et caractérise le nourrisson dont l'âge est proche de 12 mois et qui bénéficie de meilleures capacités physiques qu'à la naissance et affectionne donc les jeux de rôle pour échanger ou communiquer avec son entourage.

Eu égard au cadre théorique de la présente étude, développé dans les lignes qui précèdent, sa problématique peut être indiquée dans les lignes qui suivent. En effet, il s'agit du développement des compétences langagières précoces du nourrisson entre 0 et 1 an, notamment en Afrique Subsaharienne. Autrement dit, il est question de contribuer à démontrer de façon scientifique que l'apparition du langage verbal chez l'enfant n'est pas le fait d'une sorte de « génération spontanée », que le langage verbal n'est pas inné comme peuvent le penser certains scientifiques du même bord que Noam Chomsky (1965). L'apparition du langage verbal chez l'enfant, vers l'âge de 2 ans, est plutôt le fait d'un conditionnement au sens pavlovien du terme, opéré dès la naissance et piloté par l'entourage humain du nourrisson à partir des réflexes innés dont est doté ce dernier en venant au monde. Par conditionnement, il faut entendre le principe rapporté par Céline CLÉMENT à propos du célèbre physiologiste russe, prix Nobel de médecine en 1904 et inventeur du conditionnement en 1927 grâce à ses travaux sur la digestion, Ivan Petrovitch Pavlov, ainsi qu'il suit : « Dans l'expérience princeps de Pavlov (...), il s'agit de faire tinter une clochette juste avant de présenter de la nourriture à un chien. Après quelques appariements du son de la clochette avec la nourriture, le chien ne salive plus seulement en présence de la nourriture, mais aussi en présence du son de la clochette sans qu'il y ait de nourriture »⁶. Autrement dit, le conditionnement dont il est question ici, suppose l'exposition d'un sujet à une situation (par exemple le chien de Pavlov exposé à la cloche

⁶ Céline CLÉMENT. Conditionnement, apprentissage et comportement humain. p.23

suivie de la boulette de viande), suffisamment longtemps, pour que cette exposition puisse déclencher chez le sujet l'apparition d'un nouveau comportement (par exemple dans le cas du chien de Pavlov la salivation au son de la cloche) imputable au contexte de la situation d'exposition. Il y a donc bien nécessité d'une exposition d'un organisme donné à une situation donnée pendant un certain temps pour que celle-ci provoque un nouveau comportement. Selon Henri Wallon, il en va de même pour le nourrisson exposé dès la naissance aux réactions de son entourage face à ses réflexes innés fait de décharges musculaires, de cris, de pleurs, etc. Ces réactions de l'entourage du nourrisson consistent d'ailleurs essentiellement à l'interprétation de ses réflexes innés comme liés à un besoin d'alimentation ou de confort de sa part. Or ces réflexes innés sont plutôt, à la naissance, des réactions automatiques c'est-à-dire dénuées de but à atteindre et fruits du caractère immature de l'organisme du nourrisson incapable d'exercer le moindre contrôle sur ses mouvements, cris, pleurs, décharges musculaires, etc.

En fait, la problématique du développement des compétences langagières précoces du nourrisson entre 0 et 1 an, propre à la présente étude est encore très peu abordée dans le contexte subsaharien de la recherche scientifique en psychologie du développement. C'est la raison pour laquelle, cette étude se veut novatrice et utile en contexte subsaharien, car elle est de nature à édifier, non seulement la communauté scientifique subsaharienne, mais aussi les personnels du monde éducatif préscolaire et des centres maternels et infantiles d'Afrique sur la réalité de l'entrée du nourrisson dans la communication verbale par le truchement du conditionnement de ses réflexes innés par l'entourage humain. Cela éviterait des propos tels que : le bébé pleure parce qu'il a faim. Car en réalité le bébé a appris grâce à sa mère, à pleurer pour exprimer sa faim pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres. Ainsi, la présente étude se propose de revisiter la thématique des formes de l'expression émotionnelle chez le nourrisson à travers une étude de terrain. Aussi l'hypothèse de travail suivante est-elle formulée : l'âge détermine l'apparition et la diversification des formes d'expression émotionnelle chez le nourrisson.

1. Méthodologie

La démarche méthodologique utilisée dans la présente étude est une sorte d'approche longitudinale étalée sur 5 mois et consistant à observer un sujet et relever ses manifestations intéressantes correspondant à ce que les spécialistes dont Henri WALLON (1925 ; 1942), Jérôme BRUNER (1975), Karine MARTEL et Marie LEROY-COLLOMBEL (2010) considèrent comme l'expression émotionnelle.

1.1. Participant

Un nourrisson âgé de 4 mois 3 semaines et 1 jours au début de l'étude et de sexe masculin a été observé dans la présente étude selon une perspective longitudinale durant environ 5 mois, soit jusqu'à l'âge de 8 mois 3 semaines et 6 jours.

1.2. Outil de recueil de données

Date	Heure	Rang de l'observation	Lieu ou moment de l'observation (baignoire, pendant le bain, le repas, le jeu, en attendant le repas, etc.)	Destinataire (personne présente en plus de l'observateur par exemple : la mère, la nounou ou une tierce personne ou même un objet/jouet et éventuellement une action de cette personne en parole ou geste à l'endroit du Bébé)	Acte verbal posé par le nourrisson (exemple : cri de joie, vocalise, cri de douleur, pleurs ou autre bruit sortant de la bouche de bébé)	Mimique ou geste (exemple : froncer les sourcils, écarquiller les yeux, les ouvrir grandement ou les fermer, fixer un objet ou quelqu'un du regard, se servir de ses mains ou ses bras, etc.)
Exemple 2/8/2022	8h05- 8h15	1				
3/8/2022	15h10- 15h20	2				
		3				

Figure 2 : Aperçu de la grille d'observation de cette étude

Source : Sylvie AKIGUET-BAKONG (2025)

Pour mener l'observation de la présente étude, une grille (cf. figure 2, ci avant) inspirée notamment des travaux de Jérôme BRUNER (1975) et de la technique d'observation de la psychologie du développement adaptée à l'étude de l'enfant avant l'apparition du langage a été conçue. Il s'agit d'un tableau consigné sur une feuille de papier A4 comprenant sept (7) colonnes d'informations à recueillir ou relever lors de l'observation du nourrisson, à savoir :

- 1) La date ;
- 2) La tranche horaire (par exemple : 7h-7h10),
- 3) Le rang de l'observation ;
- 4) Le lieu ou le moment (baignoire, pendant le bain, le repas, le jeu, en attendant le repas, etc.),
- 5) Le destinataire (personne présente en plus de l'observateur par exemple : la mère, la nounou ou une tierce personne ou même un objet/jouet et éventuellement l'action de cette personne en paroles ou gestes à l'endroit du nourrisson) ;
- 6) Acte verbal posé par le nourrisson en réaction au point 5 ci-avant (par exemple : cri de joie, vocalise, cri de douleur, pleurs ou autre bruit sortant de la bouche du nourrisson) ;
- 7) Mimiques et gestes effectués par le nourrisson en réaction au point 5 (par exemple : froncer les sourcils, écarquiller les yeux, les ouvrir grandement ou les fermer, fixer un objet ou quelqu'un du regard, se servir de ses mains ou de ses bras, etc.).

En fait, il faut savoir que la configuration de cette grille répond à l'exigence de favoriser des interactions entre le nourrisson et son milieu humain et/ou physique, ceci, en vue de susciter des réactions du nourrisson à des événements vécus avec son entourage. Concernant son milieu humain, la mère est naturellement le premier contact de l'enfant avec ce milieu, mais cette étude se déroulant dans un milieu africain où les interactions sociales peuvent être multiples et variées même à domicile du fait de la présence de la famille dite élargie, la grille a pris en compte la possibilité que d'autres personnes que la mère, puissent entrer en contact avec le nourrisson observé. Quant au milieu physique, la grille d'observation a pris en compte la présence

d'objets tels que des jouets pouvant susciter également une interaction entre le nourrisson et son entourage humain.

1.3. Procédure de recueil de données

La procédure de recueil de données de la présente étude a naturellement été guidée par l'obtention des informations contenues dans la grille d'observation conçue à cet effet. Vu qu'il s'est agi d'observer un nourrisson, l'observateur n'avait d'autre choix que de se fier à la disponibilité de ce nourrisson, c'est-à-dire aux moments propices à une observation fructueuse comme les moments de veille du nourrisson, ceux du bain, les séances de jeu ou de détente, l'arrivée d'une nouvelle personne autour du nourrisson, etc. À ces différents moments favorables au recueil des données, l'observateur, qui n'était autre que la mère du nourrisson de cette étude, par ailleurs étudiante en master psychologie et au fait de la technique d'observation, muni de la grille et d'un stylo pouvait la renseigner chaque fois que l'occasion se présentait. C'est ainsi que l'observation qui a duré 5 mois environ, s'est étalée du 15 septembre 2024, le sujet étant alors âgé de 4 mois 3 semaines et 1 jours, au 20 janvier 2025 où le sujet a atteint l'âge de 8 mois 3 semaines et 6 jours. Au total 56 séances d'observation ont pu être menées durant ces cinq mois.

1.4. Modalités d'évaluation des performances

Pour évaluer la performance en expression émotionnelle chez le nourrisson de la présente étude, les critères généralement considérés dans le champ des recherches sur la petite enfance comme relevant de cette expression, c'est-à-dire la gestuelle avec les mimiques ainsi que l'expression orale ont prévalu. C'est ainsi que les productions orale et gestuelle (y compris les mimiques) dudit nourrisson ont été prises en compte et réparties en quatre tranches d'âge ainsi qu'il suit :

- 1) 4 mois 3 semaines et 1 jours à 5 mois 1 semaine et 6 jours ;
- 2) 5 mois 1 semaine et 6 jours à 6 mois 1 semaine et 3 jours ;
- 3) 6 mois 1 semaine et 3 jours à 7 mois et 1 semaine ;
- 4) 7 mois et 1 semaine à 8 mois 3 semaines et 6 jours.

À l'issue de cette répartition, une analyse de la multiplication et de la diversification des moyens d'expression émotionnelle du nourrisson en fonction des quatre tranches d'âge a été réalisée.

1.5. Hypothèse opérationnelle

Étant donné le constat fait par Jérôme BRUNER (1975) sur la diversification du répertoire de l'expression émotionnelle du nourrisson en fonction de son âge, il est postulé, dans la présente étude, que le répertoire et les formes de langage émotionnel du nourrisson observé, cette fois en contexte africain, sera de plus en plus riche et varié de la première à la quatrième tranche d'âge.

1.6. Présentation et analyse des résultats

Étant donné, l'hypothèse opérationnelle de la présente étude qui met en cause le facteur âge pour expliquer les performances constatées, les résultats sont présentés en fonction de ce facteur.

- 1) 4 mois 3 semaines et 1 jours à 5 mois 1 semaine et 6 jours :
 - a) Pour la période sus-indiquée, les éléments relevant de la gestuelle, observés chez le nourrisson sont : l'ouverture de la bouche notée trois (3) fois, le fait de tendre la main, noté deux (2) fois et le fait de froncer les sourcils, noté aussi deux fois.
 - b) Quant à l'expression orale, elle a consisté en des pleurs, de la vocalise, le cri de joie et le cri de douleur. Toutes ces manifestations orales n'ont été relevées chacune qu'une seule fois pendant la période indiquée.

- 2) 5 mois 1 semaine et 6 jours à 6 mois 1 semaine et 3 jours :
 - a) Entre 5 mois 13 jours et 6 mois 10 jours, au plan gestuel, il a été constaté à deux reprises que la réaction du nourrisson aux interactions avec son environnement s'est exprimée deux (2) fois par le fait d'écarquiller les yeux, une (1) fois par le fait de fixer son regard sur le biberon, tapoter ou étirer les mains, se frotter les yeux et froncer les sourcils tandis que la fixation du regard de la mère s'est observée quatre (4) fois et le battement des mains deux (2) fois.
 - b) Concernant, l'expression orale du nourrisson de cette étude à la période sus-indiquée, des vocalises ont été

relevées sept (7) fois de suite, des cris de joie cinq (5) fois de suite, des pleurs quatre (4) fois de suite et le cri de douleur une (1) fois.

- 3) 6 mois 1 semaine et 3 jours à 7 mois et 1 semaine :
- a) Pour la période sus-indiquée, au niveau de la gestuelle, le nourrisson observé s'est exprimé par deux (2) fois par la fixation du regard de la mère ou d'un objet à proximité. Il a par ailleurs utilisé, comme moyen d'expression, le fait de mettre les mains dans la bouche. Ce qu'il a fait à deux reprises. En revanche, il a réagi aux sollicitations de son entourage en ouvrant la bouche et en écarquillant les yeux, respectivement, une fois de chaque.
 - b) Pour ce qui concerne l'expression orale dans la présente tranche d'âge, le nourrisson a réagi cinq (5) fois par des vocalises, trois (3) fois par des pleurs et une (1) fois par des cris de joie.
- 4) 7 mois et 1 semaine à 8 mois 3 semaines et 6 jours :
- a) Pour la dernière tranche d'âge ayant permis d'analyser les données de la présente étude, il faut dire qu'au plan gestuel, les réactions du nourrisson ont été nombreuses et variées. C'est ainsi que deux types de réactions par fixation du regard ont été relevés, notamment sur le regard de la mère ou sur le biberon. Le fait de froncer les sourcils a été de nouveau relevé une (1) fois, tout comme le battement des mains. De plus trois réactions jamais observées auparavant dans la gestuelle du nourrisson, l'ont été cette fois ci. Il s'agit du fait de faire des grimaces, de tendre la main en bougeant la tête et d'esquisser un saut en hauteur.
 - b) L'expression orale à la présente tranche d'âge s'est caractérisée, elle aussi, par deux observations nouvelles, notamment le fait de gargouiller, observé cinq (5) fois et la verbalisation du mot « papa » exactement à 8 mois 3 semaines et 6 jours. Il faut

souligner que ces réactions nouvelles du nourrisson observé ont été produites à côté des réactions devenues habituelles depuis le début de l'observation, à savoir vocaliser (3 fois), pleurer (4 fois), crier de joie (3 fois).

1.7. Discussion

À l'issue de cette présentation analytique des réactions émotionnelles du nourrisson, observé dans la présente étude, quelques constats peuvent être faits, notamment concernant d'une part, le développement de la gestuelle, et d'autre part l'évolution de l'expression orale, du début de l'étude à 4 mois 3 semaines et 1 jour jusqu'à la fin de cette étude à 8 mois 3 semaines et 6 jours. En effet, une tendance du nourrisson à varier son répertoire gestuel et verbal en réaction aux sollicitations de l'entourage est à relever tout au long de l'étude et mérite d'être commenté dans ce qui suit. Ceci d'autant plus que cette tendance corrobore les données de terrain évoquées par Jérôme BRUNER (1975), Joëlle POJE-CRÉTIEN (1985) et Karine MARTEL et Marie LEROY-COLLOMBEL (2010). Autrement dit, les moyens de l'expression émotionnelle de l'enfant avec son entourage, qui constituent aussi son mode de communication avec le milieu, ne demeurent pas statiques mais évoluent, notamment grâce à la maturation du cerveau et la socialisation (Henri WALLON, 1942). D'abord, concernant le développement de l'expression gestuelle, force est de constater que l'expression faciale se développe tout au long des quatre tranches d'âge observées dans cette étude. Elle débute par l'ouverture de la bouche et le fait de froncer les sourcils entre 4 mois 3 semaines et 1 jour et 5 mois 1 semaine et 6 jours, pour évoluer de plus en plus vers la fixation du regard soit sur la mère, soit sur un objet, sans doute désiré. Il semble qu'une sorte de langage non verbal s'opère par les yeux ou plutôt le regard entre l'enfant et son entourage. En effet alors que la fixation du regard est inexistante dans la première tranche d'âge, elle apparaît à la deuxième tranche d'âge entre 5 mois 1 semaine et 6 jours et 6 mois 1 semaine et 3 jours puis se maintient et se développe jusqu'à la dernière tranche d'âge qui constitue la fin de l'observation du nourrisson de la présente étude. Le même commentaire peut être fait en ce qui concerne le fait de tendre la main en bougeant la tête qui intervient à la dernière tranche d'âge retenue

dans cette étude, plus précisément entre 7 mois 1 semaine et 8 mois 3 semaines et 6 jours. Il s'agit d'une évolution importante de la gestuelle du nourrisson qui communique de mieux en mieux avec son entourage humain.

Ensuite, s'agissant du développement de l'expression vocale ou orale, le constat d'une complexification des modalités d'expression est également à faire. En effet, les vocalises, les pleurs, les cris de joie ou de douleurs qui constituent l'essentiel de l'expression orale du nourrisson observé dans les trois premières tranches d'âges étudiées, s'enrichit à la quatrième tranche d'âge du fait de gargouiller et même de la verbalisation du mot « papa » pour la toute première fois dans le cadre de la présente étude. Il apparaît ainsi évident que le facteur âge favorise le développement et la diversification des formes d'expression émotionnelle de la communication pré verbale chez le nourrisson. Ce qui permet, d'une part, d'affirmer que l'hypothèse ayant servi de fil conducteur à la présente étude est confirmée, et d'autre part, d'indiquer que les données de cette étude corroborent ceux obtenues en occident par des pionniers dans le domaine de la communication pré verbale dite émotionnelle chez le nourrisson comme, entre autres, Henri WALLON (1925 ; 1942), Jérôme BRUNER (1975), Karine MARTEL et Marie LEROY-COLLOMBEL (2010).

Conclusion

Au terme de la présente étude qui s'est intéressée à la problématique du langage infantin, notamment à travers la recherche ou l'identification des formes d'expression émotionnelle, il faut rappeler qu'elle a été inspirée par sur le plan théorique et méthodologique par les études de deux grands penseurs du développement de l'enfant à savoir Henri WALLON (1925 ; 1942) et Jérôme BRUNER (1975).

En effet, les deux auteurs soutiennent que le nourrisson, à la naissance, est doté d'un patrimoine inné faits de réflexes, de décharges musculaires, de cris et de pleurs. Et c'est par un processus de conditionnement au sens pavlovien du terme que le nourrisson est introduit par son entourage, et notamment la personne qui s'en occupe le plus, dans la communication émotionnelle. Cette communication émotionnelle naît de la transformation ou conditionnement des

réflexes innés inconditionnels (cris, pleurs, etc.) en réflexes conditionnels, c'est-à-dire utiles au nourrisson pour solliciter l'entourage en vue de satisfaire ses besoins primaires.

C'est dans ce contexte que la présente étude s'est donné pour objectif de mener une observation de plusieurs mois auprès d'un nourrisson en vue de d'identifier les formes d'expression émotionnelle dans ses échanges avec son entourage humain, notamment sa mère. Comme fil conducteur à cette étude une hypothèse postulant que l'âge détermine l'apparition et la diversification des formes d'expression émotionnelle chez le nourrisson a été retenue.

Pour tester cette hypothèse une grille d'observation inspirée des études de Jérôme BRUNER (1975) a été conçue et utilisée auprès d'un sujet âgé de 4 mois 3 semaines et 1 jour au début de l'étude. Vu que l'étude a durée environ cinq mois, le nourrisson a été observé jusqu'à l'âge de 8 mois 3 semaines et 6 jours.

À l'issue de cette étude, 56 séances d'observation ont été enregistrées. Et pour les analyser, les données contenues dans la grille d'observation ont été réparties en fonction des quatre tranches d'âges descellées dans les données obtenues (4 mois 3 semaines et 1 jours à 5 mois 1 semaine et 6 jours ; 5 mois 1 semaine et 6 jours à 6 mois 1 semaine et 3 jours ; 6 mois 1 semaine et 3 jours à 7 mois et 1 semaine ; 7 mois et 1 semaine à 8 mois 3 semaines et 6 jours). Il s'est ainsi avéré qu'il y a eu 7 séances d'observation par tranche d'âge.

L'analyse des données ainsi obtenues qui a consisté, dans un premier temps, à identifier les deux grandes formes d'expression émotionnelle de la communication pré verbale du nourrisson à savoir : les formes d'expression gestuelle et celles d'expression orale, produites par le nourrisson étudié dans chaque tranche d'âge retenu. Dans un deuxième temps, il s'est agi de relever la nature et le nombre de nouvelles formes d'expression émotionnelle en fonction des quatre tranches d'âge. Cette analyse des données a permis de faire le constat d'une diversification des formes d'expression émotionnelle orale comme gestuelle avec l'âge. En effet, il s'est avéré que l'expression gestuelle de la première à la quatrième tranche d'âge a enregistré, au tout début de l'étude, des formes telles que l'ouverture de la bouche, le fait de tendre la main et le fait de froncer les sourcils puis, à partir

de la deuxième tranche d'âge, cette expression orale, a été enrichie par la fixation du regard, ceci jusqu'à la quatrième tranche d'âge. Cette performance a été considérée comme l'entrée du nourrisson dans une sorte de langage par le regard qui pouvait servir à exprimer le désir d'obtenir un objet. Concernant l'expression orale, le constat d'une diversification des formes avec l'âge a pu également être fait, en ce sens que les formes observées au début de l'étude à 4 mois 3 semaines et 1 jour (vocalise, pleurs, cris de joie et de douleurs) se sont certes répétées jusqu'à la troisième tranche d'âge à 6 mois 1 semaine et 3 jours, mais ont été enrichies dès la quatrième tranche d'âge vers 7/8 mois par les gargouilles et le mot « papa ». L'analyse ainsi effectuée a permis de conclure à la vérification de l'hypothèse de travail ayant conduit cette étude, corroborant ainsi les données obtenues en occident par des pionniers dans le domaine de la communication pré verbale dite émotionnelle chez le nourrisson comme Henri WALLON (1925 ; 1942), Jérôme BRUNER (1975), Karine MARTEL et Marie LEROY-COLLOMBEL (2010) pour ne citer que ceux-là.

Les perspectives à donner à la présente étude sont évidemment nombreuses, vu que ce genre d'études sont très peu menées dans le contexte subsaharien alors qu'elles devraient se multiplier pour permettre de récolter plus de données scientifiques sur la psychologie de la toute petite enfance en Afrique. L'intérêt de ce type d'études repose également dans le fait qu'elles sont de nature à édifier les personnels du monde éducatif préscolaire et des centres maternels et infantiles sur la réalité de l'entrée du nourrisson dans la communication verbale par le truchement du conditionnement de ses réflexes innés par l'entourage humain. Cela éviterait des propos tels que : le bébé pleure parce qu'il a faim. Car en réalité le bébé a appris grâce à sa mère, à pleurer pour exprimer sa faim.

Une des perspectives qui pourrait être donnée à la présente étude serait de prolonger la durée de l'observation sur au moins 12 mois et inclure les nourrissons de sexe féminin. Il se peut que le sexe soit un facteur pouvant favoriser la diversification et la richesse du répertoire des formes d'expression émotionnelle chez le nourrisson avec encore plus d'acuité que le sexe masculin.

Références bibliographiques

ABÉCASSIS Janine, 1993. « D'Henri Wallon à Jérôme Bruner. Continuité ou discontinuité ? ». *Enfance* Tome 41, n°1, pp.47-57

BEE Helen, 1997. *Psychologie du développement : les âges de la vie*. De Boeck. Paris

BOWLBY John, 2002. *Attachement et perte*. Presses Université de France. Paris

BRUNER Jérôme, 1975. « De la communication au langage. Savoir-faire, savoir dire » *Perspective psychologique. Cognition* n°3, Vol. 3, pp. 255-287.

CHOMSKY Noam, 1965. *Aspects of the theory of syntax*. The Massachusetts Institute of Technology Press. Cambridge

CLÉMENT Céline, 2013. *Conditionnement, apprentissage et comportement humain*. Dunod. Paris

GESELL Arnold, 1925. *The mental growth of the pre-school child: a psychological development from birth to the sixth years, including a system of developmental diagnosis*. Macmillan. New York

LAJOIE Mario, 1980. *Les stades de développement de l'enfant selon Henri Wallon*. Thèse de doctorat de l'Université d'Ottawa. Ottawa

MARTEL Karine et LEROY-COLLOMBEL Marie, 2010. « Du gazouillis au premier mot : rôle des compétences préverbaux dans l'accès au langage ». *Rééducation orthophonique*, pp.77-94.

PIAGET Jean, 1977. *La naissance de l'intelligence chez l'enfant*. Delachaux et Niestlé. Paris

POJE-CRETIEN Joëlle, 1985. « Bruner (Jérôme S.). — Le Développement de l'enfant : savoir-faire, savoir dire ». *Revue française de pédagogie*, volume 73, pp. 79-80

TRAN-THONG, 1986. *Stades et concept de stade de développement de l'enfant dans la psychologie contemporaine*. Vrin. Paris.

WALLON Henri, 1925. *L'enfant turbulent*. Presses Universitaires de France. Paris

WALLON Henri, 1942. *De l'acte à la pensée*. Flammarion. Paris

ZAZZO René, 1983. *Où en est la psychologie de l'enfant ?*
Denoël / Gonthier. Paris

<http://www.universalis.fr/encyclopedie-langage-fonctions-du/>
consulté le 25 juillet 2025 à 16heures.

La Représentation Linguistique du Nom dans le Texte Narratif : Approche Comparée chez Adiaffi, Bandaman et Kourouma

Zakoh Guy-André DIALLOCOMEY

*Université Alassane OUATTARA de Bouaké, Côte d'Ivoire,
guyandresd225@gmail.com*

Résumé

La présente étude s'intéresse à l'usage du nom dans le cadre de l'étude de la représentation dans le texte narratif. Il s'agit de découvrir les différentes opérations linguistiques et grammaticales qui sont convoquées pour asseoir la représentation à partir du nom. Ainsi, dans le texte narratif, le processus de désignation du personnage engage des opérations telles que la nomination (qui décrit l'action de nommer) et la renomination ou reformulation nominale (qui décrit l'action de reprendre le nom par un autre nom) sans ou avec l'étroite collaboration du pronom qui le reprend ou le représente. Fondamentalement, le nom concourt à assurer au texte une continuité et une progression. Toute chose qui lui garantit une stabilité sémantique.

Mots clés : nom, représentation, nomination, renomination, reformulation nominale.

Abstract

This study focuses on the use of nouns within the framework of the study of representation in narrative texts. Its aim is to uncover the different linguistic and grammatical operations that are used to establish representation based on nouns. Thus, in narrative texts, the process of character designation involves operations such as naming (which describes the act of naming) and renaming or nominal reformulation (which describes the act of substituting a noun with another noun) without or with the close collaboration of the pronoun that reclaims or represents it. Fundamentally, the noun contributes to ensuring continuity and progression in the text—all of which guarantees semantic stability.

Keywords: noun, representation, naming, renaming, nominal reformulation.

Introduction

La représentation linguistique est un concept clé dans l'étude de la langue. Elle désigne la manière dont les éléments de la langue

comme les mots, les phrases et les structures grammaticales sont utilisés pour coder et transmettre des informations. Pour M. GREVISSE (2011), la notion de représentation se confond avec celles de « suppléance », de « remplacement », de « substitution » et d'« économie linguistique ». Il écrit : « La suppléance (qu'on appelle aussi remplacement ou représentation ou substitution) est une autre application de l'économie linguistique »¹. La représentation est regardée en termes de reprise ou de substitution d'un élément de la phrase ou du texte par un autre. Ainsi considéré, c'est un procédé qui concourt, dans bien des cas, à éviter une répétition et qui permet de réaliser une économie, notamment dans le cas d'une reprise pronominale ou contextuelle. Toutefois, cette considération de la représentation peut être enrichie tant les textes narratifs manifestent des indices qui autorisent à la regarder autrement, d'où le sujet: « La représentation linguistique du nom dans le texte narratif : Approche comparée chez Adiaffi, Bandaman et Kourouma ». Ce sujet est le prétexte pour rechercher dans le texte narratif des indices qui permettent de comprendre que le nom est un élément essentiel au cœur du système de la représentation. Il se pose alors la préoccupation suivante : Qu'est-ce que la représentation ? De quelles manières le nom concourt-il à la représentation dans le texte narratif ? Quelle finalité le nom vise-t-il dans le texte narratif ? L'étude de la représentation, en général, et de la représentation nominale, en particulier, dévoile des outils grammaticaux et linguistiques qui en assurent l'exécution dans le texte narratif. Le nom, dans ce cadre, peut avoir des manifestations qui autorisent une interprétation en dehors des phénomènes de reprises ou de substitutions classiques. L'on comprend alors que la représentation induit, nécessairement, des modalités qui permettent d'envisager que son usage met en lumière un dessein de l'auteur du texte. L'objectif de la présente réflexion est de montrer que l'emploi des noms dans le texte narratif est le résultat d'opérations diverses qui participent à la progression et à la continuité textuelles. Le corpus pour cette étude se compose de *Les Naufragés de l'intelligence* de Jean-Marie ADÉ ADIAFFI, de *Le Fils de-la-femme-mâle* de Maurice BANDAMAN et de *Les Soleils des*

¹ Maurice GREVISSE, *Le Bon usage*, quinzisième édition, Bruxelles, Éditions De Boeck Université, 2011, p. 245.

indépendances d'Ahmadou KOUROUMA. L'on y relève un emploi du nom qui fait appel à des compétences du lecteur pour un décodage du signifié derrière le représentant, en particulier, et de la relation qu'entretiennent le représenté, le représentant et l'outil linguistique de la représentation, en général. La méthode de l'interprétation développée par H. WEINRICH dans la grammaire nous servira pour expliquer la représentation nominale dans les textes supports. L'autre méthode choisie est la narratologie qui aidera à découvrir le fonctionnement du récit en mettant en lumière le fonctionnement du nom des personnages. La présente étude proposera une Approche sémantique de la représentation avec un regard sur le traitement du nom (I), ensuite elle s'intéressera à la relation entre le nom et le pronom en tant qu'outils commutables (II).

I. Approche sémantique de la représentation et traitement du nom

Le mode de représentation le plus présent dans le texte romanesque reste, sans conteste, l'anaphore. G. KLEIBER (1990) la présente comme « un pur processus de coréférence qui relie une expression anaphorique B à un référent A déjà mentionné dans le discours. »¹. C'est un type de représentation qui semble plus aisé à réaliser. Fonctionnant sur la base de la reprise d'un signe linguistique par un autre, et donc, d'une répétition indirecte ou directe, l'anaphore reste attachée à un principe d'analogie sémantique, c'est-à-dire que l'élément représenté et l'élément représentant renvoient à une même réalité, du point de vue du sens. On parlera de coréférence. En reprenant, ainsi, une information déjà connue, ces éléments linguistiques assurent une continuité dans le texte et permettent de relier les phrases entre elles. À ce sujet, B. COMBETTES (1978) affirme ceci : « Ces mécanismes de répétition favorisent le développement thématique continu de l'énoncé. »² Le texte, en effet, parle de quelque chose qu'il renomme, régulièrement, pour éviter toute circularité inféconde. Il s'établit, dès lors, une chaîne de progression qui prend en compte la nature et la fonction des éléments

¹ Georges KLEIBER, « Aux confins de la grammaire : l'anaphore », in *revue langage* n° 97, Paris, Larousse, 1990, p.25.

² Bernard COMBETTES, « Thématisation et progression thématique dans les récits d'enfants », in *Langue française*, N° 38, Paris, Larousse, 1978, p.75.

considérés dans le cadre de la reprise. Mais « pour que la reprise soit discernée et interprétée, il faut que le lecteur soit capable de reconnaître un référent identique, éventuellement, sous des dénominations différentes. »¹ Dans les romans d'ADIAFFI, BANDAMA et KOUROUMA, les représentants se rangent, principalement, en deux classes grammaticales très proches voire intimes : les noms et les pronoms.

1. La nomination des personnages

Le texte narratif se distingue des autres textes par le fait qu'il raconte une histoire réelle ou fictive. C'est un récit qui met en scène des personnages évoluant dans un univers de papier auquel l'auteur donne une apparence de réalité. Pour G. GENETTE (1966), le récit est « la représentation d'un événement ou d'une suite d'événements, réels ou fictifs, par le moyen du langage, et plus particulièrement du langage écrit. »² Selon les besoins et le projet de l'auteur, le texte narratif peut prendre la forme d'un roman, d'une nouvelle, d'un conte, etc. Les personnages qui vivent dans ces textes reçoivent des noms. Le nom est un mot que l'on utilise pour identifier et pour désigner une personne ou une chose. Il permet, ainsi, de distinguer l'individu ou la chose dont on parle d'un autre individu ou d'une autre chose. Le mode d'acquisition du nom implique un géniteur à qui il revient le droit et, parfois, le devoir d'attribuer un nom à sa descendance, à sa création. Le cas du texte narratif montre que le personnage acquiert son nom par la volonté et le choix de l'auteur. Dans le roman, chaque personnage entre en scène avec un nom qui permettra de le distinguer et de l'identifier tout au long du récit. Ce nom qui introduit le personnage lors de sa première apparition donne de faire connaissance avec l'individu qu'il désigne. Il a, donc, une fonction identificatoire. C'est ce procédé d'attribution de nom que nous appelons « nomination ». Ce n'est, donc, pas le fait d'un hasard. C'est un choix de l'écrivain auquel s'attache, généralement, une idéologie. Partant, cette opération linguistique convoque, outre les noms propres, divers

¹ Roberte TOMASSONE, *Pour enseigner la grammaire*, Paris, Delagrave Édition, 2002, p. 95.

² Gérard GENETTE, « Frontières du récit » in *Communications*, n°8, 1966, pp. 152-163.

éléments grammaticaux à savoir les espèces nominales et les espèces adjectives qui vont, suivant une certaine combinatoire, dévoiler les caractères et/ou les qualités ou expliquer les agissements d'un personnage. Dans le texte narratif, la nomination du personnage se décline en deux modes à savoir la nomination initiale ou représentation de premier niveau et la renomination ou représentation de deuxième niveau.

1.1. La nomination initiale

La nomination initiale indique le nom du personnage dès son entrée en scène dans le texte. Elle permet à l'auteur de donner le nom du personnage. Dans les textes d'ADIAFFI, de Bandaman et de KOUROUMA, à titre d'exemple, l'on a « N'da Tê » (p.9), « Guégon » (p.44), « Moussokoro » (p. 9), « Kalifa Dollar » (p. 11), « N'da Kpa » (p. 11) dans *Les Naufragés de l'intelligence*, ensuite « Awlimba Tankan » (p. 9), « Njuaba » (p. 9), « Assoman » (p. 13) dans *Le Fils de-la-femme-mâle*, et enfin « Fama Doumbouya » (p.11), « Salimata » (p. 24), « Tiécoura », (p. 38), « Bala » (p. 107), « Tiémoko » (p. 38) dans *Les Soleils des indépendances*. Cette désignation initiale des personnages opère par l'attribution d'un nom propre. Par cette opération, il y a présentation du personnage. La représentation naît de la répétition ou de la reprise du nom initialement évoqué. Cette reprise du nom est une re-présentation du personnage et une représentation de premier niveau. C'est un cas de reprise par lequel le représentant, c'est-à-dire l'élément qui reprend un autre, est le même nom. L'on observe une reprise fidèle du nom initial. G. M. IRIÉ BI (2014) écrit : « Le nom appartient à la classe de termes qui réfèrent à un être ou à une notion abstraite. »¹ Dans cet ensemble, on distingue les noms propres, c'est-à-dire ceux qui désignent des personnes, des lieux ou des événements. Ils ont ceci de particulier qu'ils désignent toujours, dans le contexte, la même personne ou la même réalité parce que le nom propre est directement référentiel. Aussi, « les noms propres d'êtres humains prennent une majuscule et se construisent, généralement, sans déterminant. »² (IRIÉ BI, 2014). Le nom est repris

¹ Gohy Mathias IRIÉ BI, Caractérisation des référents humains, *Revue des Langues, Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales*, Ouagadougou, N°1, octobre 2014, p. 269.

² Gohy Mathias IRIÉ BI, *Idem*.

littéralement, c'est-à-dire à l'identique, sans modification. L'on a là un cas de reprise simple. En voici un exemple :

Demain, jour de gloire, jour de magnificence, de réjouissance dans l'olympes. Oui, demain verra l'intronisation de N'da Tê. L'intronisation de N'da Tê ! L'intronisation, dites-vous ? Non, la consécration de N'da Tê ! (*Les Naufragés de l'intelligence*, p. 9)

La reprise littérale du nom du personnage est gage de conformité de l'identité de celui dont on parle. Il n'a pas changé, du moins pour l'instant. Toutefois, afin d'éviter de tomber dans des répétitions du même moyen de désignation qu'est le nom propre, le scripteur choisit de nommer, à nouveau et autrement, les personnages ouvrant, ainsi, la voie à une renommation ou représentation de deuxième niveau.

1.2. La renommation ou reformulation nominale

Le mot « renommation » est calqué sur le modèle de « nomination » en partant du verbe *renommer*. La renommation décrit le processus d'attribution d'une désignation au personnage en dehors du nom propre qui l'a introduit dans le texte. Il y a là une reformulation du nom initial. Ce processus constitue un deuxième niveau de représentation qui se réalise au moyen d'un attelage des espèces nominales et des espèces adjectivales, le tout constituant des tours périphrastiques. Selon V. JOUVE (1992), « En règle générale, le personnage, lors de sa première occurrence, est l'objet d'une représentation très approximative, fortement marquée par l'imagination du lecteur. Cette image initiale se précise au cours de la lecture selon les informations distillées par le texte. Le lecteur est, ainsi, amené à compléter, voire à modifier la représentation qu'il a en tête. »¹ C'est à ce que décrit V. JOUVE (1992) que contribue justement la renommation. Elle participe à la caractérisation des personnages. Pour G. GALICHET (1967), « il est souvent utile, lorsqu'on s'exprime, de faire apparaître le ou les caractères spécifiques de l'être ou du procès dont on parle. »² La renommation dévoile, alors, une description fondée sur le faire et l'être des

¹ Vincent JOUVE, *L'effet-personnage dans le roman*, Paris, PUF, 1992, p. 51.

² GALICHET (Georges), *Grammaire Structurale du français moderne*, Paris-Limoges, Éditions Charles-Lavauzelle, 1967,

personnages. Cette description qui peut être méliorative ou dépréciative, est, généralement, portée par des périphrases.

1.2.1. Les périphrases mélioratives

Notion plus présente dans la rhétorique, « la périphrase consiste à utiliser une expression composée de plusieurs éléments là où l'emploi d'un terme unique serait également possible »¹ (Michel ARRIVÉ et al, 1986). Selon que l'auteur veut donner de son personnage une bonne image, et à partir du rôle qu'il choisit de lui confier, les noms employés pour le désigner ultérieurement dans le texte seront valorisants. Il en va, ainsi, de Guégon (*Les Naufragés de l'intelligence*) et de Fama (*Les Soleils des indépendances*) dont voici quelques cas de renommation :

- Guégon : « Le commissaire » (p. 44) ; « le commissaire Guégon » (p. 66) ; « Monsieur le commissaire » (p. 80) ; « Le célèbre commissaire Guégon » (p. 243) ; « Guégon-Zorro » (p.299) ; « Le ministre Guégon » (p. 313).

- Fama : « Le prince du Horodougou » (p. 13) ; « Le dernier légitime Doumbouya » (p. 13), « Le mari de Salimata » (p. 95) ; « Le dernier Doumbouya » (96).

Ces périphrases qui servent à désigner les mêmes personnages que les noms propres « Guégon » et « Fama » sont dites coréférents.

1.2.2. Les périphrases dépréciatives

Tout comme les périphrases mélioratives, les périphrases dépréciatives concourent à caractériser le personnage avec ceci de particulier qu'elles décrivent le représenté dans sa laideur morale et psychologique. En termes différents, les périphrases dépréciatives, par un jeu de métaphore, montrent les défauts du personnage. Il en est ainsi de N'da Tê (*Les Naufragés de l'intelligence*) qui est renommé comme il suit : « Le roi des « JUSTICIERS DE L'ENFER » (p. 20) ;

¹ Michel ARRIVÉ et al, *La Grammaire d'aujourd'hui, guide alphabétique de linguistique française*, Paris, Librairie Flammarion, 1986.

« L'empereur du crime » (p. 270) ; « Le caïd de « Sathanasse City » (p. 51) ; « Le mauvais jumeau » (p. 11) ; etc.

Qu'elles soient mélioratrices ou dépréciatives, les périphrases employées pour renommer les personnages les caractérisent. Elles sont le miroir qui reflète l'être profond de celui qui est représenté. Il est à noter que les périphrases mélioratrices peuvent être des surnoms, des sobriquets, ou des pseudonymes.

2. La variation syntaxique du nom

Élément d'identification, le nom peut prendre plusieurs formes dans la désignation du personnage. Le nom utilisé pour désigner un personnage peut présenter une forme ou une structure variée qui tient compte des circonstances d'énonciation. Ce procédé convoque deux opérations à savoir l'extension et la réduction. Aussi, quelle que soit la forme, le nom rend compte de la nature de la relation entre le locuteur et le nommé. Plusieurs cas de figure se présentent.

2.1. L'extension du nom

Le nom peut être étendu, il reçoit, alors, une expansion à l'effet d'apporter plus de précisions. En effet, le nom minimal ne suffit pas toujours à distinguer un individu avec précision, sauf dans un cadre familial ou amical. C'est, donc, à l'effet de caractériser le personnage que l'on adjoint à son nom une expansion qui peut être un autre nom propre, une espèce adjectivale ou un syntagme nominal. Ces éléments adjoints peuvent être ou non des « appositions nominales » (WEINRICH, 1989) qui sont « des qualifications nominales, c'est-à-dire des qualifications dans lesquelles le qualificatif n'est pas un adjectif, mais un nom qui, dans cette fonction, ne se distingue cependant pas toujours nettement d'un adjectif. »¹ (*Idem*). Dans les textes narratifs, on observe cet état de fait avec des périphrases qui ajoutent un détail à l'identité du personnage qui est, ainsi, donnée dans une représentation plus étendue. Il en va ainsi de Kalifa, un des personnages de *Les Naufragés de l'intelligence*, dont le nom connaît

¹ Harald WEINRICH, *Op. Cit.*, p. 292.

plusieurs différentes expansions comme le montrent les exemples suivants :

Kalifa Dollar ... » (*Les Naufragés de l'intelligence*, p. 11)

Kalifa (...) le roi fastueux du CFA. » *Les Naufragés de l'intelligence*, p. 29)

Kalifa CFA (*Les Naufragés de l'intelligence*, p. 81).

La présence de l'expansion éclaire le lecteur sur la nature et la moralité du personnage. À travers des SN et des périphrases, il nous est donné une représentation des personnages, et au-delà de leur psychologie. Dans le cas de « Kalifa », les expansions adjointes à son nom permettent de le caractériser. C'est un personnage porté, foncièrement, sur l'argent ou ayant un esprit de lucre. L'on observe, aussi, le cas inverse, c'est-à-dire des cas où le nom est réduit.

2.2. La réduction du nom

Il peut arriver que le nom soit réduit à une seule de ses composantes. Généralement, il s'agit du nom patronymique qui disparaît au profit du prénom. L'on observe, alors, une troncation du nom comme le montre cet extrait.

Awlimba Tankan et son père avaient fini de manger. L'un était assis sur un tabouret, l'autre, couché dans son hamac, savourait les délices des balancements. Awlimba lança son regard sur N'juaba qui écrasait des feuilles (soins de lavement) sur une pierre plate. (*Le Fils de-la-femme-mâle*, p. 9)

Cette opération de réduction ou de troncation du nom ne modifie pas pour autant l'identité du personnage. Elle dévoile, plutôt, une proximité entre celui qui désigne et celui qui est désigné.

3. Valeur sémantique du nom dans la représentation

Selon R. TOMASSONE (2002), « l'avancée d'un texte implique à la fois l'introduction d'informations nouvelles et le retour, la reprise d'éléments déjà cités qui en sont en quelque sorte le fil

d'Ariane. »¹ Le nom fait partie de ces « éléments déjà cités » qui sont repris pour maintenir une certaine logique dans la progression du texte car, comme l'écrit H. WEINRICH (1989), « la cohérence sémantique d'un texte repose sur une certaine constance de ses lexèmes, en particulier de ses noms »². Cependant, cette reprise du nom ne se fait pas au hasard. « Pour que la reprise soit discernée et interprétée, il faut que le lecteur soit capable de reconnaître un référent identique éventuellement sous des dénominations différentes ».³ Suivant ce principe, le nom réapparaît sous d'autres formes ou avec sa structure modifiée. Le nom propre, par exemple, « apparaît nu, sans article, mais peut se combiner avec des déterminants et des expansions de divers types sans rien perdre de son statut de nom propre, de son statut de terme singulier, dans sa fonction référentielle habituelle »⁴. Dans leur désir de créer un univers qui soit conforme à la société réelle, les écrivains épousent le principe social qui consiste à attribuer un nom à chaque membre de la société. Dans *Les Naufragés de l'intelligence*, *Le Fils de-la-femme-mâle* et *Les Soleils des indépendances*, le fonctionnement des noms des personnages suscite un intérêt. Le nom sert à identifier, et donc à isoler une réalité de façon à la distinguer des autres. Dans le texte narratif, le premier contact avec les personnages laisse découvrir leurs noms (Fama, Salimata, Guégon, N'da Tê, Awlimba Tankan, etc). Puis, au fil du texte et des événements, les mêmes personnages reçoivent d'autres désignations qui lèvent un coin de voile sur la nature des relations entre les habitants de l'univers romanesque. Le nom, outil de désignation, devient, alors, un moyen d'expression de sentiments et des ressentiments.

3.1. Le nom, expression d'une proximité

Pour M. Coulibaly (2013), « le roman, en tant que art social, se présente comme une version orchestrée de la réalité sociale qu'il essaie de reproduire. Dans cette optique, la société romanesque fonctionne à l'image de la société réelle, société de référence. »⁵ Parmi

¹ Roberte TOMASSONE, *Op. cit.*, p. 95.

² Harald WEINRICH, *Op. cit.*, p. 71.

³ Roberte TOMASSONE, *Op. cit.*, p. 95.

⁴ Kerstin JONASSON, *Le nom propre : Constructions et interprétations*, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 1994, p. 8.

⁵ Moussa COULIBALY, « Approche sociocritique et idéologique : une contribution à la détermination de l'héroïne de *Et l'aube se leva* de Fatou Keïta », In *La Sociocritique : essai d'analyse textuelle*, p. 39.

les réalités de cette « société de référence », il existe le fait que le nom qu'une personne emploie pour désigner une autre dénote la nature du lien qui existe entre les deux. Le nom devient un indicateur du type de relation qui unit deux personnages comme cela est d'usage dans la réalité du romancier et du lecteur. En fonction des valeurs qu'ils partagent ou des habitudes qu'ils ont en commun, le personnage désignera l'autre par son prénom ou son sobriquet plutôt que par son patronyme. Cette pratique a pour effet de faire tomber les barrières et de rompre la distance qu'exprime l'emploi d'un patronyme. L'on observe ce fait dans *Le Fils de-la-femme-mâle* :

« - Personne ne peut cueillir le soleil, Awlim. » p. 65.

Le nom du personnage, tel qu'il a été communiqué aux lecteurs dès son entrée en scène, est « Awlimba Tankan ». C'est son nom propre premier ou « nom propre essentiel »¹ comme l'écrit N. LAURENT (2021). Toutefois, le constat qui s'impose, c'est de remarquer que ce nom connaît une modification structurelle. L'on est passé de la forme étendue (Awlimba Tankan) à une forme réduite (Awlim) qui reste toujours un nom propre, mais « un nom propre occasionnel »² issu d'un « second baptême »³. La nouvelle structure du nom du personnage, qui devient ainsi un sobriquet, montre qu'il existe une familiarité ou une proximité entre celui qui désigne et celui qui est désigné. Et cela est d'autant plus vrai que dans le cas présent, c'est la génitrice qui désigne ainsi sa progéniture. La relation est d'ordre filial. Derrière le nom employé pour désigner, c'est un flot d'informations qu'il s'agit de décoder pour déterminer la nature de la relation ou du lien qui existe entre les deux partis.

Exemple :

« - Maman, comme ton ami a l'air gentil ! Vraiment gentil !
- Oui, tu ne te trompes pas, il est gentil. C'est un commissaire de police. C'est grâce à lui que
je t'ai retrouvée et tirée de cet endroit.

¹ Nicolas LAURENT, « Présentation », Langue française 2016/2 (N° 190), <https://doi.org/10.3917/lf.190.0005>, consulté le 21/08/2025.

² *Idem*.

³ Catherine KERBRAT-ORECCHIONI cité par Nicolas LAURENT, *Op. Cit.*

- Merci beaucoup pour ton aide, papa, lance Blayalè avec une spontanéité si charmante que le dit-papa en est tout ému. » (*Les Naufragés de l'intelligence*, p. 83)

En règle générale, le nom « papa » est employé pour désigner une personne de sexe masculin qui est le géniteur du locuteur. Il exprime donc une relation filiale. Cependant, il peut arriver que l'on soit dans une situation où celui qui est désigné ne soit pas le géniteur mais entretienne, tout de même, avec le locuteur une relation telle qu'il devait en avoir entre un père et sa progéniture. C'est ce cas qui a cours dans cet exemple avec Blayalè et le commissaire Guégon. En le désignant par le nom « papa », la jeune fille montre sa disposition à lui être reconnaissante, mais au-delà, toute sa joie de l'avoir pour « père ». Dans cette situation de communication, le nom employé déploie tout son réseau de signification pour distiller outre l'affection, l'acceptation et faire tomber les barrières qui peuvent exister entre la jeune fille et l'étranger, lesquelles barrières se trouvent matérialisées par l'emploi du SN « ton ami ». « L'article possessif »¹ « ton » présent dans le SN réfère à une réalité qui est extérieure sinon étrangère au locuteur. C'est donc cette barrière que brise le nom « papa » qui rapproche le locuteur « Blayalè » et le représenté (Guégon).

3.2. Le nom, expression d'admiration ou de soumission

Les relations humaines se manifestent de bien des façons et traduisent le degré de respect que l'on accorde à l'autre. Derrière le mot employé pour désigner une personne, et qui fait office de nom, c'est toute une communication qui se déploie et qui permet au récepteur de déterminer la nature de la relation entre celui qui parle et celui qui nommé. Le nom s'enrichit d'une expansion et c'est cet élément qui modifie toute sa sémantique et qui complète aussi son sens. Dans d'autres cas, le nom s'efface au profit d'une nouvelle désignation qui va résumer les sentiments du locuteur à l'endroit du sujet qui est nommé.

¹ Harald WEINRICH, *Op. cit.*, p. 241.

Exemple :

« - Diamourou, dis-moi, mon fidèle griot, comment s'en sortent-ils, les chefs de concession d'ici ?

- Maître ! Ah ! maître ! Le vieux griot rassembla d'abord son boubou. Mais, maître ! Je voulais vous le montrer, le démêler. » (*Les Soleils des indépendances*, p. 107)

Ici, le mot qui sert à la désignation du personnage est le mot « maître » qui appartient à la classe des noms communs. L'on remarque qu'il est employé sans déterminant. C'est un cas de déterminant zéro, ce qui est une caractéristique spécifique aux noms propres et autres mots employés comme tels. Dans cet emploi, le nom commun « maître » acquiert le statut de nom propre qui désigne une personne unique. Aussi, sémantiquement, le mot « maître » traduit tout le respect et toute la considération que le griot Diamourou éprouve pour Fama, le maître. Ainsi, en même temps qu'elle exprime une admiration, cette appellation de Fama traduit une soumission du griot au prince, dernier et légitime Doumbouya. Il y a, ici, une représentation de Fama qui contraste avec le personnage de la capitale, objet d'humiliation et contraint par les soleils des indépendances à être un « vautour ».

3.3. *Le nom, expression de rupture*

Le nom attribué à un personnage de roman tient, pour beaucoup, du projet dans lequel l'écrivain veut l'inscrire. Il est, de ce fait, motivé et se charge de sens qui guideront ses actions et détermineront également le type de relation qu'il développera avec les autres personnages tout au long de l'histoire. Quand bien même il serait une étiquette qui singularise le personnage, « le nom propre peut emprunter des traits typiques à d'autres classes de mots pour assurer des fonctions conventionnellement réservées à ces catégories. »¹ Il devient, conséquemment, un élément qui décrit ou qui qualifie l'être qu'il désigne. Ainsi, dans son fonctionnement, le nom employé pour

¹ Kerstin JONASSON, *Op. cit.*, p. 8.

désigner un être, fut-il de papier, peut prendre une connotation méliorative ou dépréciative. Il exprime des valeurs telles que la sympathie, l'amour mais également le ressentiment, le dégoût, le mépris. Exemple :

« Bon, maintenant, primo, il faut retrouver cette fille et la mettre hors d'état de nuire. Secundo, Sounan Ahuéliè sera condamné « au supplice du zizi ». Et c'est Conforte qui tranchera le sexe coupable !

- Hé, pas si vite, Hitler ! Nous, nous voulons écouter la défense de Sounan Ahuéliè avant sa condamnation, protesta Moussokoro la guerrière, plus belliqueuse que jamais. »
(*Les Naufragés de l'intelligence*, p. 245)

Dans ce fragment de texte, les personnages qui échangent sont N'da Tê et Moussokoro. Ils étaient amants et très proches. Mais les évènements qui se sont succédé ont vu leur relation flétrir pour ne se résumer qu'à une simple collaboration entre membres d'un gang. Cette dégradation de la relation affecte, également, les noms employés par Moussokoro pour nommer ou désigner N'da Tê. En l'appelant par le nom de « Hitler », Moussokoro exprime tout son mépris, sa contestation à celui qu'elle appelait, il y a peu, « mon Empereur Ashanti » (*Les Naufragés de l'intelligence*, p. 10). Dans le nom « Hitler », le mépris réside dans le fait que cette appellation rappelle une figure historique qui s'est distinguée par le génocide juif. Aussi, tout nom propre qu'il est, « Hitler » emprunte des traits typiques à un nom commun ou un adjectif qualificatif à valeur péjorative. Il devient synonyme de dictateur, criminel, assassin, mauvais, méchant et de tout autre terme ayant cette valeur dépréciative. C'est un nom infamant. À partir de là, on lit toute la pensée profonde du locuteur. La rupture aussi bien idéologique qu'amoureuse entre Moussokoro et N'da Tê est, désormais, effective et elle est portée par la renommation dévalorisante du personnage.

Le choix du nom, commun ou propre, a donc son importance dans les relations qui unissent les personnages. L'observation qui se dégage de ce qui précède, c'est que les noms qui désignent les personnages présentent deux cas d'emploi. Dans un premier cas, il y a une reprise intégrale du nom, c'est-à-dire sans modification. Le nom apparaît dans ses différentes occurrences tel qu'il a été énoncé pour la

première fois dans le texte (Awlimba Tankan, Bla Yassoua, N'da Tê, Guégon, Fama, Salimata, etc.). Ces noms propres sont autonomes du point de la référence, ils s'interprètent sans rapport avec un élément quelconque du texte. Ils sont coréférentielles non anaphoriques. Il y a, ici, une représentation parfaite des personnages dont les désignations sont constantes. Le deuxième cas montre l'emploi de GN ou de nom propre (ayant son référent dans le hors-texte) qui assurent une reprise des noms propres. Ce qui donne lieu à un cas d'anaphore infidèle et plus précisément d'anaphore « recatégorisante ou reclassifiante » (C. SCHNEDECKER et F. LANDRAGIN, 2014)¹ puisque le représentant hérite des traits qualificatifs du référent. C'est, d'ailleurs, ce qui justifie que l'on lui affecte le nom. Dans la phrase « La chute vertigineuse de l'empereur du crime, N'da Tê, a été pour lui comme un mortel électrochoc. » (*Les Naufragés de l'intelligence*, p. 270), le SN « l'empereur du crime » fonctionne comme une désignation du personnage. Dès lors, on aurait pu se passer volontiers d'énoncer le nom propre du personnage. L'empereur, c'est celui qui est investi de l'*imperium*, c'est-à-dire du pouvoir suprême. Dans le cas de N'da Tê, c'est dans le crime qu'il est investi d'un pouvoir suprême. En tant que système de reprise, la représentation, qui opère par la convocation du nom dans la communication, dévoile un versant de la question de la représentation qui va au-delà du couple anaphore-cataphore. L'usage du nom, et plus précisément sa manipulation, dénote la qualité de la relation entre le représenté et le représentant.

II. Le nom et le pronom : deux outils commutables

Le nom et le pronom sont deux catégories grammaticales très présentes dans le texte narratif. Ils ont en commun de référer aux personnages ou aux choses. Leur rapprochement tient du fait qu'ils peuvent se substituer l'un à l'autre sans porter atteinte au sens du texte. Ce sont deux éléments qui s'engagent dans une collaboration pour contribuer à la progression du texte en évitant des répétitions. À côté du nom qui peut reprendre un nom, le pronom se présente comme le

¹ Catherine SCHNEDECKER, Frédéric LANDRAGIN, « les chaînes de référence : présentation », *Langages*, 2014/3 N° 195, pages 4, <https://www.cairn.info/revue-langages-2014-3-page-3.htm> (consulté le 28/08/2021).

substitut parfait pour apporter une variation dans la reprise ou la représentation du nom.

1. La représentation du nom

Le nom employé pour désigner des réalités évoquées dans un texte de roman ne peut être reconduit indéfiniment au risque de tomber dans une circularité. Il est alors nécessaire de le reprendre au moyen d'autres outils grammaticaux. Cette opération permet d'imprimer au texte une certaine cohérence. Selon les mots de H. WEINRICH: « La cohérence sémantique d'un texte repose sur une certaine constance de ses lexèmes, en particulier de ses noms. Cette cohérence peut être assurée de trois manières : par la répétition d'un nom (...), par variation du nom (...), par pronominalisation d'un nom (...). »¹ C'est là que se révèle l'importance des pronoms représentants. Le pronom, écrit G. YOUNES (1985), est un « mot qui tient la place d'un nom et qui permet d'en éviter la répétition ». ² Il est, donc, un représentant du mot pour lequel il est mis. G. M. IRIÉ Bi (2012) parle de « reformulation pronominale ». Et c'est le nom qui, dans bien des cas, a le privilège d'être représenté ou reformulé par le pronom. Dans ce rôle de représentant, le pronom peut être antéposé ou postposé au nom qu'il reprend. Il s'agit là des cas d'anaphore ou de cataphore dont la description tient compte du sens de la reprise. Dans le premier cas de l'anaphore, le pronom est postposé au nom repris et dans le deuxième cas, celui de la cataphore, il y a une antéposition du pronom. En termes différents, lorsque le représentant se situe à droite du représenté, il y a anaphore et lorsqu'il se situe à sa gauche, on parle de cataphore. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la dynamique du texte qui en bénéficie dans la mesure où toutes ces opérations concourent à la réalisation de la pronominalisation, laquelle signifie « représentation d'un nom par plusieurs pronoms au cours du texte. »³

Exemples :

« Toujours Fama, toujours des parts insuffisantes, toujours quelque

¹ Harald WEINRICH, *Op. cit.* 71.

² Georges YOUNES, (1985), *Dictionnaire grammatical*. Paris, Marabout, p.352.

³ Harald WEINRICH, *Op. cit.*, p. 71.

chose ! Les gens en étaient rassasiés. Qu'on le fasse asseoir ! » (*Les Soleils des indépendances*, p. 15)

« Ce jour-là, quand il arrive au commissariat, l'Évêque se demande dans quel monde il était tombé. » (*Les Naufragés de l'intelligence*, p. 59)

Dans le premier exemple, le nom Fama est représenté par le pronom « le » dans la phrase suivante. Le représentant est postérieur au nom. Il y a une reprise anaphorique dont la source se trouve dans une proposition antérieure. Dans le deuxième exemple, le pronom représentant « il » est en position avancée par rapport au représenté. Cette reprise est cataphorique. Dans les cas de reprise, les représentants et les représentés sont coréférents : les pronoms, « le » et « ils », renvoient aux mêmes personnages que les noms « Fama » et « l'Évêque ».

K. N'GUESSAN (2009) a, donc, raison lorsqu'il écrit : « la pronominalisation est le phénomène linguistique fondamental et majeur de connexion entre les phrases, (...) [qui] assure véritablement la continuité des textes par les reprises. »¹ Il est à noter que les pronoms sont plus sollicités que les substituts nominaux en raison de « leur qualité de segment plus court »² au regard de l'économie linguistique. À moins de faire le choix d'une description détaillée, le locuteur est bien plus préoccupé par l'émission de son message que par tout autre chose. Et conscient du fait qu'un message bref mais complet est mieux reçu qu'un message long, le scripteur recourt aux pronoms qui sont les mots « les plus simples sur le plan morphologique »³ (G. LEPSCHY, 1968). La pronominalisation ou reformulation pronominale (G.M. IRIÉ Bi, 2012) du nom est une opération qui contribue à asseoir la continuité textuelle.

¹ Kouadio N'GUESSAN, *Représentation et continuité thématique dans La bible et le fusil* de Maurice BANDAMAN et *Les soleils des indépendances* d'Ahmadou KOUROUMA, Thèse unique doctorat, Université de Bouaké, 2009, p. 267.

² *Idem*.

³ Giulio LEPSCHY, *Linguistique structurale*, Paris, 1968, cité par François PHELIZON, *op.cit.*, p.92.

2. Représentation du nom et continuité textuelle

La continuité du texte convoque un certain nombre de mécanisme tel que la continuité thématique. Elle recourt, également, à la pronominalisation car « si l'on se fie à l'étymologie, il est une classe grammaticale qui assume cette fonction de représentation, celle du pronom. Le pronom est, en effet, défini, traditionnellement, comme « un mot mis pour un nom ».¹ Cependant, ce ne sont pas tous les pronoms qui sont des représentants et donc qui assurent la continuité textuelle. « Les pronoms de la 1^{ère} et de la 2^e personne ne « reprennent » aucun élément du contexte linguistique, ils désignent un participant de l'acte de d'énonciation, respectivement, le locuteur et le destinataire. »² Ils sont des pronoms autonomes. Ceux qui font progresser le texte et assurent la continuité sont les pronoms de la troisième personne en raison de leur aptitude à reprendre un nom aussi bien avec les marques de genre qu'avec celles de nombre.

Exemple :

« Awlimba se leva, regarda sa femme et rit ;

- Moi, Awlimba, bientôt père !

Il s'allongea sur le dos, un long sourire vagabonda sur ses lèvres. Il attendit le sommeil pendant longtemps mais cette demi-mort ne vint pas. Alors l'envie d'aller à la chasse le secoua et il se dressa, tirant N'juaba de son sommeil.

- Où vas-tu ?

- À la chasse, répondit-il. » (*Le Fils de-la-femme-mâle*, p. 10-11)

Plusieurs pronoms sont employés dans cet exemple. Et ils peuvent être répartis en deux groupes, ceux de la première personne « moi », et de la deuxième personne « tu » et ceux de la troisième personne « il » et « le ». Les pronoms, « moi » et « tu », désignent Awlimba qui est un participant de l'acte d'énonciation, l'autre

¹ Roberte TOMASSONE, *Op. cit.* p. 96.

² *Idem.*

participant est sa femme N'juaba. Ces deux pronoms sont autonomes du point de vue de la référence et non anaphorique puisqu'ils ne reprennent pas « Awlimba ». Les pronoms « il » et « le », par contre, assurent une fonction de représentation et sont coréférentiels. Ils s'interprètent en s'appuyant sur le cotexte et reprennent l'antécédent « Awlimba » en restituant ses caractéristiques de genre (masculin) et de nombre (singulier), et aussi en évitant de le répéter. On a, ici, un cas d'anaphore parce que, comme le dit D. MAINGUENEAU, « seuls les pronoms représentants qui varient généralement en genre et en nombre sont des anaphores ou des cataphores »¹.

La répétition se présente comme une opération incontournable dans le texte narratif. Sans elle le texte romanesque ne peut progresser. Cependant, lorsqu'elle n'opère que sur les mêmes éléments, il n'y a plus de progression. L'on tombe dans une circularité si bien que le texte perd tout son intérêt. C'est, donc, pour éviter cette situation que les pronoms sont convoqués pour apporter une certaine fluidité au texte tout en contribuant à lui assurer une continuité, laquelle naît de la reprise de certains éléments.

Dans le processus de la continuité textuelle, les pronoms jouent un rôle fondamental dans la mesure où ils sont ceux qui assurent la plus grande partie des représentations ou des reprises. La pronominalisation, qui est un processus de représentation ou de reprise, opère, principalement, sur les noms mais, également, sur des énoncés. Elle fait partie des nombreux mécanismes qui assurent au texte une cohérence sémantique.

Conclusion

La présente étude a, à travers le sujet « La représentation linguistique du nom dans le texte narratif : approche comparée chez Adiaffi, Bandaman et Kourouma », porté un regard sur l'emploi du nom. Elle a mis en lumière le fait que la notion de la représentation, dans le champ de la linguistique, offre la possibilité aux composantes phrastiques d'être reprises ou reformulées. Toutefois, le nom est

¹ Dominique MAINGUENEAU, *Linguistique pour le texte littéraire*, 4^e édition, Paris, Nathan, Collection Université, 2003, p.202.

l'élément linguistique qui se prête le plus, dans le texte narratif, à cet exercice de représentation. Il se laisse représenter aussi bien par un autre nom que par un pronom. Cette disposition du nom permet d'éviter des répétitions qui porteraient atteinte à l'intégrité sémantique du texte. Les opérations telles que la nomination et la renomination ou reformulation nominale se présentent dès lors comme des portes de sortie pour le scripteur pour réaliser la continuité et la progression du texte. Pour le locuteur, ces opérations permettent une dynamique dans la désignation du sujet dont on parle. Toute chose qui améliore la qualité du discours.

Références bibliographiques

ARRIVÉ Michel, GADET Françoise, GALMICHE Michel, 1986. *La Grammaire d'aujourd'hui, guide alphabétique de linguistique française*, Librairie Flammarion, Paris

COMBETTES Bernard, « Thématisation et progression thématique dans les récits d'enfants », *Langue française*, N° 38, 1978, pp. 74-86

COULIBALY Moussa, 2013, « Approche sociocritique et idéologique : une contribution à la détermination de l'héroïne de *Et l'aube se leva* de Fatou Keïta ». In : *La Sociocritique : essai d'analyse textuelle*, Adama SAMAKE (dir.), Publibook, pp 39-56, Paris

GALICHET Georges, 1967. *Grammaire Structurale du français moderne*, Éditions Charles-Lavauzelle, Paris-Limoges

GENETTE Gérard, 1966, « Frontières du récit », In : *Communications*, n°8, pp. 152-163.

<https://doi.org/10.3406/comm.1966.1121>

GREVISSE Maurice, 2011. *Le Bon usage*, quinzième édition, Éditions De Boeck Université, Bruxelles

IRIÉ BI Gohy Mathias, 2014, « Caractérisation des référents humains », In : *Revue des Langues, Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales*, Ouagadougou, N°1, pp. 261-280

IRIÉ BI Gohy Mathias, 2012, « Relations reformulantes et jeu de positionnement dans le système diaphorique », In : *LIENS*, N°15, p. 257-278.

JONASSON Kerstin, 1994. *Le nom propre : Constructions et interprétations*, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve

JOUBE Vincent, 1992. *L'effet-personnage dans le roman*, PUF, Paris

KLEIBER Georges, 1990, « Aux confins de la grammaire : l'anaphore »,

<https://doi.org/10.3406/lgge.1990.1573> consulté le 17/07/2025

LEPSCHY Giulio Ciro. 1968, *Linguistique structurale*, Payot, Paris

LAURENT Nicolas, 2016, « Présentation »,

<https://doi.org/10.3917/lf.190.0005>, consulté le 18/08/2025

MAINGUENEAU Dominique, 2003. *Linguistique pour le texte littéraire*, Nathan, Paris

N'GUESSAN Kouadio, 2009, « Représentation et continuité thématique dans La bible et le fusil de Maurice BANDAMAN et Les soleils des indépendances d'Ahmadou KOUROUMA », Thèse, Université de Bouaké

SCHNEDECKER Catherine, LANDRAGIN Frédéric, 2014, « les chaînes de référence : présentation »,

<https://www.cairn.info/revue-langages-2014-3-page-3.htm>, consulté le 28/08/2021

TOMASSONE Roberte, 2002. *Pour enseigner la grammaire*, Delagrave Édition, Paris

WEINRICH Harald, 1989. *Grammaire textuelle du français*, Didier/Hachette, Paris

YOUNES Georges, 1985, *Dictionnaire grammatical*, Les Nouvelles Éditions Marabout, Allier

La Théorie Rousseauiste de l'Éducation des Femmes : Implications pour un Féminisme Pragmatique

Kodjo BATAMA

*Doctorant en Philosophie de l'Éducation
Université de Kara, Togo
batamabarnabe@gmail.com*

Miesso ABALO

(MC)

*Maître de Conférences en Métaphysique et Philosophie africaine
Université de Kara, Togo
miessoabalo@yahoo.fr*

Dotsè Charles-Grégoire ALOSSE

*Professeur Titulaire en Philosophie Politique
Université de Kara, Togo
charles.alosse@gmail.com*

Résumé :

Rousseau pense que l'éducation des femmes doit se distinguer rigoureusement de celle des hommes. Il développe et défend une conception genrée de l'éducation et des rôles sociaux en affirmant que la femme est naturellement destinée à la maternité et son impact serait réduite à la sphère domestique. À cet effet, il propose un système éducatif différencié dans lequel l'éducation de la femme a pour finalité de la rendre docile et soumise à l'homme qu'elle doit plaire. Ce faisant, il semble légitimer l'oppression des femmes, leur manque d'éducation, leur ségrégation, leur séparation d'avec les hommes et leur exclusion de la sphère publique. Le terme de rationalité est à prendre relativement au sens du naturalisme naïf avec lequel Rousseau n'aurait pas réussi à avoir la distance critique nécessaire. On peut comprendre pourquoi certains courants féministes le qualifient de misogynie. Le problème de cet article est la place de la femme dans la théorie rousseauiste de l'éducation. Comment Rousseau conçoit-il concrètement l'égalité genrée à partir de l'éducation différenciée ? Notre hypothèse est que, pour réaliser l'égalité genrée, il faut, d'après Rousseau, une éducation différenciée en évitant de contrarier la nature propre à chaque sexe en vue de permettre aux hommes et aux femmes de jouer efficacement le rôle qui est le leur dans une cité harmonieuse. L'objectif de cette recherche est de montrer que la conception rousseauiste de l'éducation des femmes s'inscrit dans un système de pensée qui vise l'authenticité et l'harmonie sociale en vue de l'égalité et du bonheur durable.

Mots-clés : Éducation, Femme, Misogynie, Nature, Rousseau.

Abstract :

Rousseau believes that the education of women must be strictly distinguished from that of men. He develops and defends a gendered conception of education and social roles by asserting that women are naturally destined for motherhood, and that their influence should be confined to the domestic sphere. Accordingly, he proposes a differentiated educational system in which the aim of women's education is to make them obedient and submissive to the men they are meant to please. In doing so, he appears to legitimize the oppression of women, their lack of education, their segregation, their separation from men, and their exclusion from the public sphere. The notion of rationality must be understood here in relation to the naïve naturalism with which Rousseau seemingly failed to maintain the necessary critical distance. It is thus understandable why certain feminist movements have labeled him as misogynistic. The central issue of this article is the place of women in Rousseau's theory of education. How does Rousseau envision gender equality in practical terms through differentiated education? Our hypothesis is that, according to Rousseau, achieving gender equality requires differentiated education that respects the inherent nature of each sex, thereby enabling men and women to effectively fulfill the roles assigned to them in a harmonious society. The aim of this research is to show that Rousseau's conception of women's education is part of a broader philosophical system that seeks authenticity and social harmony as a means to lasting equality and happiness.

Keywords : Education, Women, Misogyny, Nature, Rousseau.

Introduction

Le système éducatif traditionnel fondé sur la ségrégation sexuelle se justifie par le fait qu'aucun des deux sexes qui composent le genre ne peut jouer le rôle de l'autre ni au sein de la famille, ni dans la société. Ce système développe, selon J.-J. Rousseau, une théorie éducative naturelle et normale entraînant, à bien des égards, les conséquences de l'influence sociale, politique et même religieuse qu'avait la culture patriarcale sur les sociétés d'antan. Au XXI^e siècle, avec les ramifications et la diversification des mouvements féministes, les modèles, systèmes et pratiques pédagogiques devinrent relatifs avec des enjeux sans cesse croissants. La naissance et l'expansion des mouvements féministes constituent l'expression du rejet des femmes et de leur aspiration à la reconnaissance que J.-J. Rousseau semble leur avoir nié dans ses écrits notamment l'*Émile ou de l'éducation*.

Il se pose alors le problème de la place de la femme dans la théorie rousseauiste de l'éducation. Ce problème nous donne l'occasion de nous intéresser à la question fondamentale : comment J.-J. Rousseau conçoit-il concrètement l'égalité du genre à partir de l'éducation différenciée ? Cette question place J.-J. Rousseau dans l'histoire de l'éducation et les conditions de possibilité de l'intégration de la femme dans une société qui se veut égalitaire. De cette question fondamentale, découle trois autres questions spécifiques : quels sont les arguments qui établissent le caractère misogyne de la théorie rousseauiste de l'éducation des femmes ? Quelle lecture faut-il faire des textes rousseauistes pour comprendre l'importance qu'il accorde aux femmes dans la construction d'une société non seulement harmonieuse mais aussi juste ? Quelle application de la théorie éducative de Rousseau permettra-t-elle au féminisme du XXI^e siècle de devenir plus pragmatique en vue de l'établissement des liens d'égalité sociale ?

Notre hypothèse est que, pour réaliser l'égalité du genre, il faut, d'après J.-J. Rousseau, une éducation différenciée en évitant de contrarier la nature propre à chaque sexe en vue de permettre aux hommes et aux femmes de jouer efficacement le rôle qui est le leur. De cette hypothèse principale, dérivent trois autres subsidiaires. La première est que les textes de J.-J. Rousseau sur l'éducation qui conviennent aux femmes, notamment son *Émile ou de l'éducation*, font la propagande des propos sexistes. Dès lors, ses détracteurs voient en lui un phallocrate irrécupérable. La deuxième hypothèse est que l'idéal de liberté, d'égalité, d'harmonie et surtout de justice sociale défendu depuis son *Discours sur les fondements et l'origine de l'inégalité parmi les hommes* jusqu'au *Rêveries du promeneur solitaire*, en passant par l'*Émile ou de l'éducation*, le *Contrat social*, *La Nouvelle Héloïse*, *Les Confessions* et ses diverses lettres, exige une forme d'éducation qui renforce des qualités spécifiques propres à chaque genre. La troisième hypothèse est que, dans le contexte de diversification, voire de contradiction entre les théories féministes contemporaines, les thèses rousseauistes sur l'éducation des femmes sont d'une source d'inspiration pour les fondateurs du féminisme.

L'objectif principal de cette recherche est de montrer que la conception rousseauiste de l'éducation des femmes s'inscrit dans un système de pensée, qui vise l'harmonie sociale en vue d'établir

l'égalité dans le genre. Cet objectif se décline en trois autres subsidiaires. Le premier vise à présenter les arguments en faveur d'un J.-J. Rousseau misogyne. Le deuxième consiste à envisager une relecture des thèses rousseauistes sur le système éducatif qui convient la femme en vue de comprendre les motivations de sa philosophie sociale, qui vise l'égalité dans une société de contrat. Le troisième vise à montrer comment les philosophies féministes du XXI^e siècle devraient se servir de la théorie rousseauiste de l'éducation des femmes pour poser les bases d'un féminisme consensuel, actuel et durable.

Pour y arriver, trois grands axes orienteront notre réflexion. Le premier présente le sexisme, la phallocratie ou la misogynie qui se dissimulent dans les écrits de J.-J. Rousseau. Le deuxième présente le contexte de la théorie rousseauiste de l'éducation des femmes. Enfin, le troisième montre l'actualité de J.-J. Rousseau dans les philosophies féministes du XXI^e siècle. Notre approche est à la fois descriptive et analytique. Elle est descriptive parce qu'elle vise à identifier et à présenter les arguments tirés des textes rousseauistes et qui prouvent sa misogynie. Elle est analytique dans la mesure où, en resituant les thèses rousseauistes sur l'éducation des femmes dans leur contexte, elle montre leur actualité dans un contexte d'incohérence et de contradictions des théories féministes.

1. L'hypothèse d'un Rousseau misogyne

Plusieurs critiques ont été adressées à J.-J. Rousseau à propos de la place qu'il accorde à la femme dans son œuvre. Selon ces critiques, toute la bienfaisance et la pudeur que préconise Rousseau à l'égard des femmes ne sont qu'un moyen subtil pour chosifier l'individu de sexe féminin en le réduisant, non à un complément, mais à un subordonné à l'homme. Dans *l'Emile*, il écrit : « La première et la plus importante qualité d'une femme est la douceur : faite pour obéir à un être aussi imparfait que l'homme, souvent si plein de vices, et toujours si plein de défauts, elle doit apprendre de bonne heure à souffrir même l'injustice et à supporter les torts d'un mari sans se plaindre »¹. Sous la plume de J.-J. Rousseau, la femme, à travers

¹ Rousseau Jean-Jacques, 1966. *Emile ou de l'éducation*, Garnier-Flammarion, Paris, p. 482.

Sophie¹, semble être dévalorisée et assujettie à l'homme. Le tableau de la femme tel que peint dans le livre V de l'*Émile ou de l'éducation* explique et justifie les arguments des auteurs de la période moderne et post-moderne à l'égard de Rousseau. L'auteur semble s'être laissé aller aux préjugés naturalistes traditionalistes qui font de la femme un être imparfait et imperfectible.

La référence que J.-J. Rousseau est, en matière de pédagogie, semble contraster avec la manière dont il a systématisé et limité l'éducation de la femme en la figeant dans l'*Émile* tout comme dans la *Nouvelle Héloïse*. Les critiques de Rousseau ont du mal à adhérer à sa théorie de l'éducation de la jeune fille. D'un point de vue féministe, l'œuvre multiforme de J.-J. Rousseau offre la prise d'une critique radicale. Il y a contraste, non seulement vis-à-vis de sa conception de la finalité de l'éducation, mais surtout avec l'esprit même de son époque. J.-J. Rousseau pose des questions du genre : « Les femmes sont-elles capables de solides raisonnements ? Importe-t-il qu'elles le cultivent ? Le cultiveront-elles avec succès ? Cette culture est-elle utile aux fonctions qui leur sont imposées ? Est-elle compatible avec la simplicité qui leur convient ? »². Ces interrogations portent en elles-mêmes la thèse de l'auteur sur la question de l'éducation des femmes.

D'après ses détracteurs, J.-J. Rousseau a consacré la division genrée et l'exclusion de la femme de la sphère publique et donc, du contrat social. Il semble être revenu sur les principes mêmes de sa philosophie (politique) en défendant la thèse qui est la sienne sur l'éducation qui convient aux femmes. Le penseur de la liberté et de l'égalité qu'il se dit être, fervent critique de la méthode abstraite des justes naturalistes, il s'est fourvoyé dans des contradictions insurmontables de ses propres principes en réduisant la femme à un être régi par sa nature. Pour rappel, J.-J. Rousseau est l'auteur du célèbre *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*, où il a été critiqué l'idée d'une nature (humaine) figée, définitive, interchangeable. Pourtant, il finit par assigner et réduire le sexe féminin à sa nature et en dérive toutes ses vertus. Il fut également le théoricien du *Contrat social*. Dans cet ouvrage, son intention était d'affranchir les hommes de leurs fers, de leurs sujétions. Cette

¹ Figure et modèle de la femme qu'il faut pour faire le bonheur de l'homme et garantir l'équilibre de la société.

² *Idem*, p. 501.

intention n'a pas fonctionné avec sa conviction étant donné qu'il juge la femme relative et soumise ; mue par l'art de plaire, asservie aux apparences, incapable d'accéder aux vérités abstraites et spéculatives. Tout ceci ne peut qu'intriguer et indigner à la fois. Les promesses d'émancipation ne concerneraient-elles donc que la moitié du genre humain ? C'est en substance la question qui se retrouve en filigrane dans l'œuvre de G. Fraisse intitulée : *Les deux gouvernements : la famille et la cité*¹. Cette asymétrie entre l'idéal politique rousseauiste d'émancipation des citoyens et sa théorie sur l'éducation des femmes révèlent, selon elle, une misogynie structurelle enfouie au fond de la pensée. Pour G. Fraisse, même si les inégalités entre l'homme et la femme sont naturelles, il revient à la société (par l'éducation) de les compenser plutôt que de les accentuer ou de les admettre comme telles. La prétendue éducation bienveillante devient un moyen de contrôle social et une justification philosophique de la domination masculine.

J.-J. Rousseau aurait rationalisé l'oppression des femmes, leur manque d'éducation, leur ségrégation, leur séparation d'avec les hommes et leur exclusion de la sphère publique. Il n'a pas réussi à avoir la distance critique nécessaire vis-à-vis des préjugés de la société patriarcale d'alors. À première vue, il défend une conception genrée de l'éducation et des rôles sociaux. Pour lui, la femme est naturellement destinée à la maternité et son impact doit se réduire à la sphère domestique. Pour lui, l'éducation de la femme doit avoir pour finalité de la rendre soumise à l'homme dont elle est appelée à plaire. Il écrit : « Ainsi, toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce : voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance »². Le modèle éducatif rousseauiste est en ce sens inégalitaire puisqu'il distingue rigoureusement l'éducation visant l'autonomie et la raison à inculquer à l'homme (Émile) de celle visant l'obéissance et la vertu domestique chez la femme (Sophie). Il s'agit là d'une forme d'essentialisme biologique étant donné que les différences de

¹ Fraisse Gèneviève, 2000. *Les deux gouvernements : la famille et la cité*, Folio, Paris

² *Idem*, p. 475.

caractères entre les sexes apparaissent naturelles avec une incapacité congénitale des femmes lorsqu'il s'agit de penser science ou politique. D'autres arguments relèvent des considérations psychologiques, socioculturelles et historiques. En matière de capacités cognitives, d'intérêts et de modes d'apprentissages, J.-J. Rousseau trouve que les femmes sont plus portées vers des compétences linguistiques et émotionnelles, contrairement aux hommes qui seraient dotés d'une pensée logique et mathématique. Les garçons et les filles n'apprennent pas de la même manière. Par exemple, une pédagogie dynamique et compétitive conviendrait aux premiers tandis que les filles s'en sortiraient mieux dans un système éducatif coopératif et verbal. Du coup, l'approche pédagogique différenciée permettrait de maximiser le potentiel lié à chaque nature. Il écrit à cet effet : « La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées n'est point du ressort des femmes, leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique (...) quant aux ouvrages de génie, ils passent leur portée ; elles n'ont pas non plus assez de justesse et d'attention pour réussir aux sciences exactes »¹.

L'éducation doit préparer les individus à leur futur rôle dans la famille et dans la société. Travailler à l'harmonie familiale et sociale, c'est renforcer l'autonomie ; l'autodiscipline, le leadership, la masculinité chez l'homme pour qu'il soit libre partout et en tout temps au moment où la femme doit être préparée à la douceur, à l'attention aux autres, à la gestion du foyer. Rousseau propose que l'éducation des garçons et des filles ne se déroule pas dans un même cadre. Ceci, pour permettre à chaque sexe d'apprendre sans distraction avec des méthodes adaptées à aux besoins spécifiques. Outre le caractère pratique de cette pédagogie que nous qualifions d'ultra différenciée, elle comporte un pan axiologique et serait génératrice de générations performantes et disciplinées. Une telle méthode aurait pour mérite de limiter les distractions liées aux interactions sociales et aux dynamiques de séduction, qui perturbent bien souvent l'apprentissage. Les psychologues diront qu'un garçon est plus docile et se concentre davantage en présence de ses camarades de même sexe que lorsqu'il se trouve en présence de sexe opposé. Par exemple, J.-Y. Chagnon

¹ *Ibid.*, p. 507.

montre que les attentes culturelles et les approches pédagogiques influencent les résultats scolaires selon qu'on est garçon ou fille¹. Il suggère qu'il soit mis en place des environnements solaires adaptés à la particularité de chaque sexe pour améliorer la concentration chez les apprenants en général et les garçons en particulier. Les choix de filières ou d'options sont quelques fois influencés par le regard et le jugement de l'autre (sexe). En observant les dynamiques de genre en milieu scolaire, S. Depoilly soutient que les garçons ont tendance à adopter en classe un réseau de communication concurrentiel au moment où les filles privilégient un réseau de communication parallèle, qui interfère moins avec le cours². C'est pourquoi elle préconise une séparation des sexes à l'école, qui pourrait impacter positivement la concentration des garçons. De ce qui précède, on peut dire que l'estime de soi, la liberté scolaire et la compétition objective constituent autant d'avantages qui incitent J.-J. Rousseau à préconiser une éducation ultra différenciée. Seulement, il semble avoir exagéré.

Face à de tels propos, des voix se sont levées pour dénoncer le caractère sexiste de l'éducation naturelle. Pour S. De Beauvoir, l'éducation de la femme dans la perspective rousseauiste n'a qu'un but : développer les qualités comme la douceur, l'obéissance et la séduction juste en fonction des besoins de l'homme qu'elle doit chercher à plaire et au mieux, à soutenir³. Rousseau ne reconnaît pas les femmes comme des individus autonomes, mais assujetties aux hommes comme objets de désir et de service du fait de leur prétendue infériorité physique qu'elles devraient compenser par la ruse et la soumission. S. De Beauvoir ne comprend pas comment Rousseau, grand théoricien de l'éducation qu'il est, a pu concevoir pour l'homme une éducation qui le rendrait fort et actif tandis que celle de la femme devrait la rendre douce et passive. Là gît, d'après elle, une vision essentialiste avec une pensée patriarcale assignant des rôles fixes et inégalitaires aux sexes. Sous prétexte d'harmonie sociale et de fidélité à l'ordre naturel, l'auteur d'*Émile* finit par nier le droit des femmes à se définir elles-mêmes et à s'émanciper en les enfermant dans un rôle de subordination.

¹ Chagnon Jean-Yves (sous dir.), 2018. *Garçons et filles face aux apprentissages*, Éditions in Press, Paris

² Depoilly Séverine, 2014. *Filles et garçons au lycée pro. Rapport à l'école et rapport de genre*, PUR, Rennes

³ De Beauvoir Simone, 1976. *Le deuxième sexe*, Gallimard, Paris.

E. Badinter trouve pour sa part que Rousseau a péché en sacralisant la sphère familiale en confinant les femmes dans des tâches domestiques¹. Le rousseauisme fonctionne de manière tranchée en opposant constamment dans les deux sexes l'activité à la passivité, l'attaque à la défense, la force à la grâce, pour déduire toutes ces vertus humaines en présentant comme ridicule le fait pour un genre de revêtir les qualités de l'autre. Ce faisant, Rousseau a considérablement limité l'autonomie intellectuelle et sociale des femmes. Comme les précédentes, E. Badinter a vu une sorte d'aporie entre l'idéal d'égalité et de liberté tel que Rousseau l'a établi pour les hommes et la place subordonnée qu'il réserve aux femmes. Les critiques les plus tendres envers Rousseau proposent que l'on ne prenne la pensée rousseauiste que comme un témoignage de l'époque heureusement révolue. Pour certains auteurs comme J. Butler, l'époque de Rousseau est celle où la possibilité d'acquérir la qualité de citoyen ne concernait qu'une partie du genre humain (les hommes). Il faut, pour cela, dépasser Rousseau et produire une norme féminine sous-couvert de la nature².

De son côté, M. Wollstonecraft, à travers *A Vindication of the Rights of Woman*, condamne cette théorie éducative sexiste³. Pour elle, une éducation rationnelle des femmes favorise leur émancipation puisqu'elles ne se définissent pas que par la sensibilité mais aussi et surtout par leur rationalité. En surestimant la sensibilité chez les femmes, on finit par limiter leur potentiel intellectuel et moral. Il serait vain d'espérer d'elles soient une aide précieuse si elles ne se détachent pas de leurs émotions pour accéder à la rationalité au même titre que les hommes. M. Wollstonecraft voit mal comment les femmes pourraient se faire entendre dans la sphère publique et politique sans une éducation adéquate. Aussi, peut-on évoquer le volet économique qui n'est pas à négliger. D'après elle, il faut que les femmes aient accès aux activités et fonctions formelles pour acquérir l'indépendance financière nécessaire à l'éclosion de leurs talents.

2. Le contexte de la théorie rousseauiste de l'éducation des femmes

Il est difficile de convenir avec Rousseau qu'une femme belle

¹ Badinter Elisabeth, 1983. *Emilie, Emilie : L'ambition féminine au XVIIIe siècle*, Flammarion, Paris

² Butler Judith, (2006), *Trouble dans le genre*, Trad. Cynthia Kraus, La Découverte, Paris

³ Wollstonecraft Mary, 2017. *A Vindication of the Rights of Woman*

est un problème pour son mari et pour sa société malgré tout ce que les femmes ont produit et accompli économiquement, politiquement et scientifiquement depuis des siècles. Toutefois, d'autres auteurs, à l'instar de H. Rosenblatt, J. Schwartz, H. Weinmann, P. Weiss, P. Audi et bien d'autres, estiment qu'il faut comprendre l'homme, son œuvre et son idéal éducatif dans le cadre d'un système de pensée cohérent. Paradoxalement, on compte parmi les défenseurs des idées éducatives de Rousseau, une bonne partie des féministes qui, contre toute attente, se sont refusés de s'en tenir à cette dimension critique. Ne voulant pas charger davantage un penseur considéré comme phallocrate et rétrograde, de nombreuses voix parmi les plus célèbres féministes préconisent même une réhabilitation de Rousseau au tribunal de l'histoire. Elles outrepassent ainsi le réquisitoire qui condamne Rousseau. Pour eux, l'harmonie que Rousseau souhaite pour la société passe avant tout par celle entre les sexes. Il doit y avoir, non seulement l'équité, mais surtout l'équilibre. Du coup, on ne saurait parler de contraste ni dans l'œuvre, ni avec l'idéal du siècle qui l'a vu naître : le siècle des Lumières. L'auteur d'*Émile* semble donc être jugé avec une dureté qui empêche de voir une cohérence soutenue avec sa théorie sur l'égalité.

Chez Rousseau, l'égalité n'a rien d'abstrait. Elle n'a rien à voir avec une quelconque convention sociale. Pour rappel, il considère la nature comme la norme par rapport à laquelle tout l'agir humain doit se conformer. L'éducation doit en toute chose s'y référer pour fournir à l'individu les moyens nécessaires à son émancipation. Cela suppose qu'il faut aider l'être humain à atteindre l'ataraxie ou le bonheur. Ce faisant, il pourra agir sur sa société pour l'améliorer. La nature a pourvu chaque espèce, chaque être de dispositions et prédispositions en vue de sa réalisation. L'homme n'en fait pas exception. Dans la perspective rousseauiste, il a beau être rationnel, il ne saurait se soustraire de cette loi inhérente à son être-homme. Le système éducatif qu'il conçoit a ceci de précieux qu'il est le moyen de rendre à *Émile* (l'homme de sexe masculin) tout comme à *Sophie* (l'homme de sexe féminin) leur liberté véritable. Lorsqu'on sait que la liberté est ce qui identifie et distingue les hommes des animaux et lui confère tous les autres privilèges, on se demande si une relecture de l'œuvre de Rousseau ne permet pas de voir en arrière-plan une théorie précieuse en faveur du féminisme lui-même.

Parmi ses défenseurs, on peut citer H. Rosenblatt qui, dans son article « On the Misogyny of Jean-Jacques Rousseau plaide pour une reconsidération des thèses de Rousseau sur l'éducation des femmes. Pour elle, c'est lorsqu'on les sort de leurs contextes qu'on déduit des propos de Rousseau sur l'éducation des femmes l'expression d'un sexisme inconciliable avec l'idéal d'émancipation du siècle des Lumières. La Lettre à d'Alembert à laquelle elle fait référence dans l'article révèle que la finalité de Rousseau était, non de figer ou d'infantiliser les femmes en les dénigrant, mais plutôt de les encourager à adopter des valeurs républicaines dans une époque où elles subissaient les influences aristocratiques françaises. Le rôle des femmes devient crucial dans la sphère politique puisqu'il leur incombe désormais de transmettre les mœurs et les valeurs civiques. Leur influence politique devient déterminante, car à la base de tout se trouvent les valeurs ; et la politique ne vaut que ce que vaut la morale sociale. Seules les valeurs morales et les vertus républicaines portées et transmises par les femmes pourront mettre la société (politique) à l'abri des influences corruptrices qui dénaturent et désorganisent le vivre-ensemble.

Dans la réalité, Rousseau ne subordonne pas la femme à l'homme et ne nie pas la liberté ou la dignité aux femmes. Au contraire, il parle de pouvoir indirect des femmes mais au service d'un noble idéal d'authenticité ou de communauté politique. Son naturalisme et sa conception de la sexualité, loin de conduire à un différentialisme naïf, est à la base d'une théorie très originale des rapports entre les sexes. C'est pourquoi M.-C. Schwartz propose de reconsidérer la place que Rousseau accorde aux femmes en politique. Pour Schwartz dans *Rousseau et les femmes : le pouvoir féminin et la cité*, le bien-être de la République est directement lié au rôle que les femmes jouent d'abord comme épouses et ensuite comme mères¹. En se tenant aux côtés de leurs époux et en éduquant les enfants, elles se font les compléments des hommes en vue du bon fonctionnement de la société. Sans être les égales des hommes, les femmes qui se distinguent naturellement des hommes ne sauraient être destinées aux mêmes rôles que ces derniers. Pour le comprendre davantage, il faut remonter dans l'antiquité avec Aristote. Un retour aux idées de ce

¹ Schwartz Marie-Claude, 2002. *Le pouvoir féminin et la cité*, L'Harmattan, Paris

dernier et à sa conception de l'homme, de ses rapports avec l'ordre cosmique et social s'avère important pour appréhender les fondements de l'éducation des femmes. La thèse d'Aristote sur la question est exposée dans le premier chapitre de *La politique* où Aristote soutient que les formes du vivre-ensemble des hommes et des femmes dans la société sont politiquement organisées¹.

C'est encore l'ordre naturel qui domine l'esprit d'Aristote. Selon lui, la société vient de la nature. La nature pousse instinctivement tous les hommes à une association politique, justement parce qu'elle ne fait rien en vain ; elle « n'est pas mesquine »². Ayant donné aux autres êtres des dons qui leur permettent de vivre indépendamment, la nature a fait que la perfection de l'homme ne s'accomplisse que dans sa relation avec ses semblables. C'est pourquoi la socialisation est indispensable et la société doit être comprise comme supérieure à l'individu. En conséquence, l'individu ne peut « se suffire à lui-même dans l'isolement du tout », il ne peut vivre qu'en société. Ainsi, celui qui se soustrait de la société n'est pas un être humain, « c'est une brute ou un dieu »³. Pour illustrer cette position, il parle par exemple des familles, des villages et des États. La famille est composée de l'homme et de la femme ; du maître et de l'esclave. Rousseau partira de cette thèse pour en tirer les caractéristiques propres à chaque genre. L'argumentation d'Aristote peut être résumée comme suit : la nature, tout en divisant les hommes, les destine à un statut social précis. Les places dans une société, telles qu'elles soient, ne sont pas occupées au hasard.

C'est donc en vain que l'éducation s'évertue à fournir aux femmes des armes pour leur permettre d'acquérir des aptitudes masculines. C'est ce que véhicule le deuxième chapitre de la *Politique*. Aristote y soutient qu'il existe une inégalité naturelle entre les hommes dans la société et entre l'homme et la femme dans la famille. Socialement, certains sont nés pour commander, d'autres pour servir, pour obéir ; et ceci pour l'utilité de la société. La hiérarchisation sociale, la supériorité des uns et l'infériorité des autres sont des faits de nature humaine. La nature fait des maîtres et des esclaves. En vertu d'un ordre naturel, certains hommes naissent pour servir et d'autres

¹ Aristote, 2008. *La politique*, Librairie de Ladrange, Paris

² *Idem*, p. 13.

³ *Ibid.*, p. 12.

pour être servi. De même que la biche diffère de la panthère, le lion de la lionne, de même aussi, les hommes d'illustre ascendance diffèrent des autres ; les hommes de sexe masculin diffèrent de ceux de sexe féminin.

S'inscrivant dans cette logique aristotélicienne, Rousseau, qui est un observateur minutieux et un analyste des pathologies sociales de son temps, a réussi mieux que quiconque à percevoir la manière dont la société corrompt les relations entre les sexes. Cette corruption pervertit les rôles harmonieux que chaque sexe devrait jouer dans la société. Il est dès lors inopportun de parler de domination masculine dans l'*Émile* tout comme dans *La Nouvelle Héloïse* puisque le pouvoir indirect des femmes révèle la nécessité de l'interdépendance humaine finalement bénéfique aux deux genres. Pour preuve, le pouvoir domestique et culturel des femmes constitue un empire bienveillant et un juge naturel des hommes ayant pour mérite l'émulation et l'incitation à mieux faire et à dépasser ces limites. Du coup, Rousseau trouve que ces qualités de la femme pèsent tout autant dans la balance au sein du mariage que tous les autres moyens ou conditions. Il écrit : « Quoique l'égalité des conditions ne soit pas nécessaire au mariage, quand cette qualité se joint aux autres convenances, elle leur donne un nouveau prix ; elle n'entre en balance avec aucune, mais la fait pencher quand tout est égal »¹. On lit à travers ces lignes toute la valeur que l'auteur accorde aux qualités féminines et tout le pesant d'or qu'elles valent à côté de tout ce dont l'homme peut se prévaloir.

Rousseau trouve que la liberté des femmes revêt la forme de la docilité. De là, il tire l'idée du bon usage que les femmes doivent faire de la douceur en vue de leur émancipation véritable. Il écrit à cet effet que « l'empire de la femme est un empire de douceur, d'adresse et de complaisance ; ses ordres sont des caresses, ses menaces sont des pleurs »². La masculinisation de la femme serait non seulement contre-productive, mais surtout nuisible à son équilibre et à celui de la famille, de la société. À côté de la force et de la virilité de l'homme, en face de la puissance masculine se dresse une force, une virilité, un pouvoir du genre féminin qui est moins flagrant et moins actif. C'est à ce pouvoir que nous inférons la notion de dialectique sexiste chez

¹ *Ibid.*, p. 534.

² *Ibid.*, p. 535.

Rousseau. Nous entendons ici par dialectique sexiste, le moment des rapports intersexuels, qui part de l'opposition entre la supériorité supposée naturelle de l'homme de sexe masculin sur le sexe opposé à la complémentarité harmonieuse entre les deux genres en passant par la douce docilité, qui confère à la femme une emprise impérieuse. Sans être une norme, la docilité féminine est un fait, étant donné que les femmes semblent être opprimées à travers les institutions sociales. Elles sont, pour cela, invitées à acquiescer ce qu'il serait vain et absurde d'attendre des jeunes garçons d'après Rousseau. Pour lui, ce qui peut être toléré par les femmes, les hommes ne le toléreront jamais. C'est la nature qui les fit ainsi. Il écrit en ce sens : « soutenir vaguement que les deux sexes sont égaux, et que leurs devoirs sont les mêmes, c'est se perdre en déclarations vaines »¹. Il ne faut pas confondre l'égalité de droit, qui est un artifice ou un idéal social et l'égalité de fait, qui est une donnée naturelle. Faire une telle confusion, c'est prendre le conventionnel pour l'essentiel. D'ailleurs, considérer l'homme et la femme comme égaux c'est, non seulement absurde, mais surtout injuste. La nature n'ayant doté les êtres que de ce dont ils ont besoin pour se réaliser, il convient à chacun d'embrayer sur ses aptitudes pour se perfectionner sans se renier ou poursuivre vainement ce qui est étranger à son essence.

3. Actualité de Rousseau dans les philosophies féministes du XXI^e siècle

La réflexion de Rousseau sur les femmes permet de promouvoir une sorte d'authenticité féminine. Sans forcément être misogyne, Rousseau n'est pas aussi féministe. D'ailleurs, il a réussi à poser les bases d'une éducation permettant à tout individu, indépendamment de son sexe de faire des choix éclairés pour atteindre sa finalité. Lorsqu'on a bien appréhendé sa théorie éducative, on peut bien comprendre le rôle prépondérant des femmes sur le plan politique et social. Disons que les femmes ont un pouvoir indirect sur les hommes et il y a nécessité d'une interdépendance humaine finalement bénéfique aux deux sexes. Au fond, Rousseau s'insurge contre un monde patriarcal où tout est artificialisé. C'est ce qu'on lit dans

¹ *Ibid.*, p. 471.

l'ouvrage *Pour une psychanalyse de la démocratie* où H. Weinmann tente d'établir une relation entre le pouvoir paternel et la société civile chez Rousseau. H. Weinmann montre comment ce dernier en s'inspirant de John Locke, remet en cause l'autorité souveraine de l'homme.

La philosophie éducative de Rousseau invite aussi à une réflexion approfondie sur les rapports entre famille et communauté politique. Une société ne vaut que ce que valent les familles qui la composent. L'idéal d'égalité que poursuit l'auteur du *Contrat social* le conduit à une critique contre l'aristocratie et la bourgeoisie qui exercent leur influence sur les familles. Le modèle sentimental et complémentaire des membres de la famille qu'il promet lui permet d'atteindre cet objectif parce que l'éducation, en vue de l'égalité sociale, ne doit pas nier ou combattre les instincts. Éduquer à l'amour de la patrie dans une solidarité bienveillante, c'est laisser éclore et s'affermir les nobles sentiments qui nous font croire que l'harmonie de l'ensemble vaut mieux que l'expression des intérêts égoïstes. C'est là où est mis en relief le rôle politique (bien que domestique) des femmes pour former les liens de conventions. Cette analyse est celle de P. Weiss qui préconise un retour à Rousseau pour donner un meilleur ancrage théorique au féminisme¹. Elle insiste sur la manière dont Rousseau défend une structure familiale basée sur des rôles sexués distincts et l'impact d'une telle structure sur le bon fonctionnement de la société. Il convient de libérer les femmes du modèle économique capitaliste pour qu'à partir de la famille, des remèdes soient trouvés aux pathologies sociales.

Pour P. Weiss, l'interdépendance générée par le programme éducatif rousseauiste est source d'une égalité concrète et d'une liberté objective². Dans son article intitulé "*Sex, Freedom and Equality in Rousseau's Emile*", elle tente de réhabiliter le penseur que les lecteurs superficiels condamnent sans le comprendre en profondeur. La pensée de Rousseau est organisée en un système et se déploie dans toute son œuvre. Les contrastes ne sont donc qu'apparents puisque ses idées éducatives, sociales, économiques, politiques et même artistiques s'entrelacent et se tiennent à l'image d'une toile d'araignée dont les

¹ Weiss Penny, (1993), *Gendered community : Rousseau, Sex, and Politics*, University Press, New-York

² *Idem*.

filis sont liés les uns aux autres. Quand il pose une unité harmonique entre Émile (l'homme) et Sophie (la femme), il estime en principe qu'on ne saurait se lier sans se nier. Il s'agit bien de se nier et non de se renier puisque toute résistance à sa nature propre conduit inévitablement à un égarement. Il écrit : « La femme a plus de l'esprit, et l'homme plus de génie ; la femme observe et l'homme raisonne »¹. La solidarité doit en ce sens caractériser les rapports entre l'homme et la femme. Il faut sortir donc des motivations individualistes de la société concurrentielle pour réaliser la communauté à partir de la famille. À cet effet, une reconversion des principes est nécessaire comme devoir envers les générations futures. Leur éducation doit viser la perpétuation des valeurs humaines qui sont à l'origine des valeurs familiales et sociales. Sans cela, les pathologies sociales que l'on ne cesse de déplorer ne feront que se complexifier avec le temps.

Pour l'émancipation de la femme, Rousseau n'a pas trouvé mieux de travailler à sa dénaturation et par ricochet, à sa déstructuration. La femme soi-disant "émancipée" est en réalité écartelée entre sa nature et les exigences artificielles de sa position sociale pour laquelle elle est supposément préparée à travers une instruction inadaptée. Il condamne à juste titre le déterminisme biologique au profit de la subjectivité ou de l'identité pour démystifier le naturalisme. La famille est et reste pour lui, dans un second temps, une construction sociale, qui reflète d'une certaine façon les familles sociales et politiques. Il ne méprise non plus la vie domestique. Au contraire, c'est le lieu d'épanouissement et de réalisation véritable dans l'interdépendance. Il prend en aversion la recherche d'une autonomie individualiste qui serait vectrice d'inégalités. C'est là où le féminisme devrait voir en Rousseau un précurseur des idéaux féministes.

C'est ce qu'a compris C. Gilligan lorsqu'elle dénonce dans son texte intitulé *Une voix différente, pour une éthique du care*, les principes qui régissent la société occidentale². Pour elle, l'idée de réussite professionnelle qui l'emporte sur toute autre forme de réussite sociale est un non-sens. C'est pourquoi elle propose deux morales ou deux éthiques : l'une associée aux femmes et l'autre aux hommes. Elle

¹ *Ibid.*, p. 507.

² Gilligan Carol, (1986), *Une voix différente, pour une éthique du care*, Flammarion, Paris

écrit en ce sens : « La place de la femme dans le cycle de vie de l'homme a été celle de nourricière, de gardienne et de collaboratrice, celle qui tisse la trame de tous ces rapports humains, trame sur laquelle elle s'appuie à son tour. Mais tandis que les femmes ont pris soin des hommes, les hommes ont eu tendance, dans leurs théories de développement psychologique comme dans leurs organisations économiques, à s'arroger ou à dévaluer cette préoccupation. Quand l'accent mis sur l'individuation et sur la réussite individuelle se prolonge dans la vie adulte et que la maturité est assimilée à l'autonomie personnelle, le souci de l'autre et rapports humains apparaissent plutôt comme une faiblesse que comme une force humaine »¹. C. Gilligan plaide donc pour une reconnaissance des voix et des expériences féminines dans le développement moral et éducatif. Elle alerte sur les pièges dissimulés sous les notions de mixité scolaires, d'égalité des chances et autres. Il faut, selon elle, poser la spécificité féminine en vue de traiter les femmes conformément à la dignité qui est la leur. Comme C. Gilligan, les philosophies féministes du XXI^e siècle devraient se servir de la théorie rousseauiste de l'éducation des femmes pour poser les bases d'un féminisme consensuel, actuel et durable. Il urge de penser à partir de sa théorie l'égalité du genre qui permettra de surmonter l'égoïsme et l'esprit de concurrence qui ne laisse souvent aucune chance aux femmes pour réaliser leur aspiration au bonheur véritable.

En observant les idéologies qui s'affirment au sein de chaque courant féministe, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'affirmation ou de défense d'une idéologie sans intention de s'affirmer soi-même. Les autres doivent nous découvrir comme ambition et nous accompagner dans sa réalisation. S'ils peuvent être eux-mêmes, nous les prenons comme notre simple prolongement, la démultiplication de nous-mêmes hors de nous-mêmes pour nous réaliser. Tout devrait se faire comme si nous étions l'étalon de mesure des autres. Chaque mouvement féministe se fonde sur une conception de l'ordre social en posant comme absolu que cette conception est celle qui vaille. Dans un tel contexte, les visions concurrentielles amènent chacun à se fermer à l'autre en ne s'adressant qu'à soi-même. Dans ces conditions, chaque courant féministe veut que ce qu'il conçoit soit ce qu'il y a de

¹ *Idem*, p. 47.

mieux à concevoir, à retenir et à appliquer. Le parcours de sens et de bon sens qui est le nôtre porte à voir en Rousseau un théoricien décomplexé et objectif de la nature de l'éducation qui convient à tous les individus en vue de leur réalisation en tant que des êtres autonomes et sociaux. C'est la lecture que fait P. Audi de la théorie rousseauiste de l'éducation lorsqu'il explique dans *Rousseau : une philosophie de l'âme* qu'à la différence de Baruch Spinoza pour qui la question centrale est « que veut un corps »¹ Rousseau envisage plutôt une réponse à la question « que veut une âme ». Pour lui, Rousseau est au fondement d'une éthique qui postule que pour jouir en toute liberté du plaisir d'exister, il faut absolument éviter d'entrer en contradiction avec soi-même, son essence. L'auteur d'*Émile* est en cela plus profond qu'il n'y paraît. La tragique solitude qui fut la sienne au moment de la rédaction de ce chef-d'œuvre le conduisit à découvrir que l'amour de soi est le premier principe de l'âme. Il comprit et fit comprendre que la vertu constitue la force et la vigueur de l'amour. C'est pourquoi il défend en dernière analyse que le lien sacré avec la nature intensifie le sentiment d'existence et doit constituer le fondement de toute lutte pour la reconnaissance.

Conclusion

L'intérêt de cette étude est de montrer que bien que Rousseau plaide pour une éducation ultra-différenciée, il demeure fondamentalement et systématiquement égalitariste. Sa théorie de l'égalité générée se fonde sur la nature propre de chaque être. Pour cette raison, l'éducation, en vue d'un féminisme pragmatique, doit s'inspirer de la théorie de Rousseau pour poser les bases d'une égalité concrète et harmonieuse. L'idéal de liberté, d'égalité, d'harmonie et surtout de justice sociale que Rousseau a défendu exige une lecture systémique pour sa parfaite compréhension. Il ne faudrait donc pas se limiter à certains propos dans *l'Émile* mais, il faut le parcourir dans ses autres ouvrages. La forme d'éducation qui renforce des qualités spécifiques propres à chaque être humain, homme ou femme s'y retrouve. Étant donné que les systèmes éducatifs sont censés insuffler une forme de spiritualité, il faut en faire le fondement d'une éducation

¹ Audi Paul, (2008), *Rousseau : une philosophie de l'âme*, Rieux-en-Val, Verdier

naturelle et égalitaire en vue de l'épanouissement individuel et social. Les thèses rousseauistes sur l'éducation des femmes sont donc d'une remarquable actualité pour réaliser le projet des fondateurs du féminisme dans un contexte de diversification, voire de contradiction entre les théories féministes contemporaines. C'est dans une telle perspective que nous considérons Rousseau comme un guide pour avoir pensé une société égalitaire et juste. Sa théorie doit être une source d'inspiration pour les mouvements féministes. Cette réflexion vise donc à permettre aux différents courants féministes de converger vers un même idéal tout en étant pragmatique et efficace. En mettant l'accent sur l'importance et le respect de la nature, la théorie de l'éducation de Rousseau entend favoriser la liberté dans l'égalité du genre. C'est pour cette raison que Rousseau reste une ressource inestimable pour toute théorie de l'éducation ou de tout mouvement de revendication des libertés fondamentales.

Références bibliographiques

- AUDI Paul, 2008. *Rousseau : une philosophie de l'âme*, Verdier, Rieux-en-Val
- ARISTOTE, 2008. *La politique*, Librairie de Ladrage, Paris
- BADINTER Elisabeth, 1983. *Emilie, Emilie : L'ambition féminine au XVIIIe siècle*, Flammarion, Paris
- BAUDELLOT Christian & Establet Roger, 2006. *Allez les filles*, Seuil, Paris
- BUTTLER Judith, 2006. *Trouble dans le genre*, Trad. Cynthia Kraus, La Découverte, Paris
- CHARGNON Jean-Yves (sous dir.), 2018. *Garçons et filles face aux apprentissages*, Éditions in Press, Paris
- DE BEAUVOIR Simone, 1976. *Le deuxième sexe*, Gallimard, Paris
- DEPOILLY Séverine, 2014. *Filles et garçons au lycée pro. Rapport à l'école et rapport de genre*, PUR, Rennes
- FRAISSE Geneviève, 2000. *Les deux gouvernements : la famille et la cité*, Folio, Paris
- GILLIGAN Carol, 1986. *Une voix différente, pour une éthique du care*, Flammarion, Paris

- LEVI-STRAUSS Claude, 1958. *Anthropologie structurale*, Librairie Plon, Paris
- PATEMAN Carole, 1988. *The sexual contract*, Standford, Standford University Press
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 1966. *Emile ou de l'éducation*, Garnier-Flammarion, Paris
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 1971. *Lettre à Monseigneur de Beaumont, Œuvres Complètes*, tome 3, Seuil, Paris
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 2008. *Discours sur les sciences et les arts suivi de Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*, Garnier-Flammarion, Paris
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 2014. *Lettres écrites de la montagne*, Garnier-Flammarion, Paris
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 1964. *Du contrat social*, Folio, Paris
- SCHWARTZ Marie-Claude, 2002. *Le pouvoir féminin et la cité*, L'Harmattan, Paris
- STAROBINSKI Jean, 1971. *La transparence et l'obstacle*, Gallimard, Paris
- WEISS Penny, 1993. *Gendered community : Rousseau, Sex, and Politics*, University Press, New-York

Initiatives communautaires des Arabes nomades sur la création des écoles dans les quartiers périphériques de N'Djamena au Tchad

Haroune Abdoulaye Waddaye

Domaine : Histoire

Ecole Normale Supérieure de Bongor

Maître-Assistant

(Tchad)Bongor

harouneabdoulaye84@gmail.com

ORCID iD :0009-0005-6583-9936

Brahim Malloum Mbodou

Domaine : Histoire

Université de Sarh

Maître-Assistant

(Tchad) Sarh

brahimcapi@yahoo.fr

ORCID iD :0009-0007-2284-0181

Résumé :

A Walia et Toukra, deux quartiers périphériques de N'Djamena, vivaient un nombre important de nomades arabes. La majorité de ces nomades s'étaient installés sur ces sites depuis les années 1980. Ils se distinguent de par leur retard dans le domaine de l'éducation. Profitant de leur long séjour, ces éleveurs nomades ont pris des initiatives pour créer leurs propres écoles : école nomade « Nouvelle-race » et école nomade de la forêt de Walia. La première fut créée en 2008 et la seconde en 2016. Initialement créées pour scolariser les enfants de nomades, ces deux écoles accueillent de nos jours un bon nombre d'enfants issus d'autres communautés riveraines. Les enseignants sont recrutés et pris en charge par les parents d'élèves. L'école nomade « Nouvelle-race » envoient depuis des années des élèves au collège. Aujourd'hui, un bon nombre parmi ses élèves se trouvent dans les lycées, universités, et certains sont même nantis des diplômes supérieurs. Ces deux écoles fonctionnent grâce aux contributions des nomades initiateurs, mais aussi des dons provenant des associations civiles, des personnes de bonne volonté, des acteurs éducatifs ainsi que des expatriés opérant au Tchad.

Mots clés : Eleveurs nomades, Scolarisation, Campement nomade, Système éducatif, mobilité pastorale

Abstract:

To *Walia* and *Toukra*, two outlying districts of *N'Djamena*, lived a significant number of Arab nomads lived there. The majority of these nomads had settled on these sites since the 1980s. They are distinguished by their backwardness in the field of education. Taking advantage of their long stay, these nomadic breeders took the initiative to create their own schools : the “*New Race*” nomadic school and the *Walia forest nomadic school*. The first was created in 2008 and the second in 2016. Initially created to educate the children of nomads, these two schools now welcome a large number of children’s from other riverside communities. Teachers are recruited and supported by the parents of students. The “*New Race*” nomadic school has been sending students to secondary school for years. Today, a good number of his students are in high schools and universities, and some even have advanced degrees. These two schools operate thanks to contributions from the nomadic initiators, but also donations from civil associations, people of good will, educational actors as well as expatriates operating in Chad.

Keyword: *Nomadic breeders, Schooling, Nomadic Camp, Educational System, Pastoral Mobility*

Introduction

Au Tchad, selon l’Institut National des Statistiques et d’Etudes Démographiques (l’INSED) de 2014, sur 11.274.106 habitants, les populations nomades représentent 5,6% de la population totale du pays (INSED, 2014), soit 368.066 âmes. De par leur mode de vie basé sur des déplacements réguliers et leurs spécificités socioculturelles, ces nomades éprouvent des difficultés pour avoir accès au service scolaire. Pour autant, la scolarisation est considérée comme un “ bien social ” (Esther Schelling et *al.*, 2008).

En effet, la proportion des communautés pastorales au Tchad selon l’ethnie, se répartit comme suit : les Arabes représentent 54,7%, les Peuls 19,1% et les Goranes 14,8% (INSED, 2014:22). Ces trois ethnies constituent 88,4% de l’ensemble de nomades du pays. Mais en dépit du nombre de ces nomades, la Direction de l’enseignement primaire du Ministère de l’Education Nationale affirme que seuls 2% de leurs enfants sont scolarisés au cycle primaire (Youssef A. et *al.*, 2021). De son côté, l’INSED (2014), présente le taux net de scolarisation de leurs enfants qui varie de 0,8% chez les filles à 1,0% chez les garçons, malgré les politiques éducatives nationales lancées

dans les années 2000, les actions combinées des organisations internationales (UNICEF, AFD, Coopération Suisse, etc.) et ONG nationales (AIDER/Bahr El-Ghazal et ADR/Batha), sans oublier les conférences internationales sur l'éducation, (Jomtien 1990, Dakar 2000). Dans ce contexte, les Arabes nomades de Walia et Toukra, quartiers périphériques de N'Djamena, prirent des initiatives pour créer leurs propres écoles. Il s'agit de l'école nomade « Nouvelle-Race » de Toukra et l'école nomade de la forêt de Walia. Bien qu'éprouvant des difficultés de fonctionnement, la création de ces deux écoles illustre bien la prise de conscience de cette tribu nomade sur le bien fondé de l'éducation sur la vie de l'individu.

L'objectif de cette étude, est d'abord d'analyser ces deux écoles nomades, restreinte dans une aire géographique de deux quartiers. Mais pour comprendre la naissance des premières écoles nomades avec l'administration coloniale française, nous allons faire un recul au milieu des années 1940 afin de faire un survol sur la période considérée. En second lieu, l'analyse mettra en relief le fonctionnement de ces écoles étudiées, eu égard aux spécificités socioéconomiques et socioculturelles des nomades fondateurs. Tout cela nous conduira à la formulation de quelques recommandations à l'endroit des autorités éducatives nationales pour l'orientation de leur politique éducative au profit des communautés nomades.

1. Cadre méthodologique

La méthodologie de collecte des données s'était principalement basée sur l'enquête de terrain, et donc une démarche essentiellement participative. Au cours de nos investigations, nous avons effectué deux descentes dans les campements d'où sont fixées les écoles nomades. La première c'était déroulée le 09 août 2024 à l'école nomade « Nouvelle-race » de Toukra. Dans cette descente, nous avons d'abord échangé le fondateur de ladite école. Par la suite, ce dernier a fait spontanément appel aux anciens élèves de cette école nomade et qui se trouvent aujourd'hui dans des différents établissements secondaires et supérieurs de la place et de l'étranger.

Puis, le 29 juin 2025, nous nous sommes rendu dans les campements nomades de Walia forêt où se trouve une école

dénommée « école nomade de la forêt ». Au cours de nos recherches, nous avons interrogé quelques parents d'élèves nomades présents. Après les parents, nous avons passé classe après classe pour nous entretenir avec les enseignants chargés du cours et sondé également les élèves sur leur attitude vis-à-vis de l'école française. Globalement, la question centrale de nos entretiens s'articule autour de l'historique de création de ces écoles, de leur dynamisme, de consentements de parents et d'élèves vis-à-vis de l'école et sur les défis auxquels sont confrontés les parents nomades pour assurer le bon fonctionnement de leurs écoles.

Outre, les données de terrain, nous avons également consulté les travaux relatifs à la problématique des populations nomades sur l'internet et dans la bibliothèque du CEFOD (Centre d'Etude et de Formation pour le Développement). Ces travaux sont révélés importants car, nous nous sommes inspirés sur le mode de vie des nomades et spécifiquement sur les défis liés à la scolarisation de leurs enfants. Pour analyser ces données ainsi collectées, nous avons adopté deux approches, déductives et inductives pour bien cerner la problématique liée à l'éducation des enfants nomades dans les deux sites constituant les quartiers nomades.

2. Rappel historique sur la création des premières écoles nomades au Tchad

Au point de vue historique, l'école, en tant qu'institution scolaire destinée à instruire spécifiquement les enfants nomades a été instituée en 1945 dans le district nomade de Djeda'a, (actuelle province de Batha), alors qu'elle existait depuis 1911 à Mao (Kanem), pour les enfants des sédentaires (Haroune A. W., 2017). D'autres créations d'écoles nomades eurent lieu à Nokou puis à Moussoro, dans le Bahr El Ghazal dans les années 1950. Au demeurant, ces écoles furent majoritairement mobiles et suivaient les itinéraires de transhumance. Quelques écoles fixes avec internat ont été également créées à Ouhmadjer (Batha) et au Salamat. Pour recruter les enfants, les colonisateurs s'étaient heurtés à des difficultés liées à l'hostilité des tribus nomades. Dans ce contexte, il fallait user de la force pour recruter les enfants. La résistance des parents d'enfants à l'égard de l'école française s'appuie sur des raisons religieuses et culturelles.

Religieusement, les pasteurs nomades confondaient l'école à une œuvre d'évangélisation. Pour ces derniers, les enfants recrutés étaient destinés à l'enfer car, l'école occidentale ne formait que des mécréants (Haroune Abdoulaye W., 2017). Culturellement, l'école fut considérée par ces nomades comme un élément de destruction de leurs valeurs ancestrales. Comme le soulignaient Youssouf A., et al., nombreuses familles tchadiennes, notamment musulmanes qui refusaient entre temps l'école française (Youssouf Abdelkerim et al., 2011). Un rapport de l'enquête en milieu pastoral, renseigne que de 1991 à 1950 environ, une phase de méfiance à l'égard de l'école introduite par la colonisation française. De manière globale, les écoles nomades de l'époque coloniale ont fonctionné avec un succès relatif (Courcier et al., 2020). Au Kenya par exemple, la situation soulignée lors d'un séminaire à Kaduna par J. S. Mukidi Akaranga est presque similaire. Pour ce dernier, les communautés pastorales du Kenya se méfiaient des agents envoyés pour promouvoir le changement, car ils se sentaient menacés et craignaient que l'éducation moderne ne forme des individus coupés des normes et des valeurs de la communauté (Akaranga, 1995:39).

Toutefois, malgré le rejet de l'école française, quelques enfants nomades ont été formés. Certains d'entre eux ont participé à la vie sociopolitique et socioéconomique dans le pays. Dans nos travaux de recherche antérieurs, nous nous sommes entretenu avec quelques uns, dont Oumar Ben Moussa, Ministre de l'Education Nationale de 2010 à 2012 ; Khayar Oumar Défallah, Ministre de la Jeunesse et des Sports de 2010 à 2011 ; Allamine Adoum, directeur de l'Education de Base en 2010. Néanmoins, après l'accession du Tchad à l'indépendance en 1960, le pays s'était très vite entraîné dans des crises politiques. Débuté à partir de 1965 par des rebellions sporadiques des « fils du Nord », un conflit armé se généralise en février 1979. Depuis le pays se trouve déchiré entre plusieurs factions rivales. Les nomades, eux s'étaient trouvés entre « deux feux » des belligérants. D'un côté, ils étaient souvent accusés d'abriter les rebelles (Zakinet et al., 2023) ; de l'autre côté, les rebelles les accusaient d'être en intelligence avec les forces gouvernementales. Devant ce contexte, les enseignants, majoritairement des « sudistes » ont fui le milieu nomade pour regagner leurs foyers d'origine.

En conséquence, les écoles nomades ne réapparaissent qu'en année scolaire 1994-1995 sous forme d'écoles spontanées, sur l'initiative de la Coopération Suisse, au Batha et au Bahr El Ghazal (Sougnabé P. et Youssouf A, 2010). Malgré cela, les sources éducatives officielles du pays datant des années 2010 attestent que, seuls 2% d'enfants nomades ayant reçu une scolarisation au cycle primaire. D'où l'intérêt que nous portons à cette problématique pour démontrer comment les nomades des quartiers Toukra et Walia prennent-ils des initiatives intrinsèques pour créer leurs propres écoles et les soutenir. Ces écoles communautaires évoluent désormais en articulation avec le système éducatif formel.

3. Création des écoles nomades dans les campements de Walia et Toukra

Dans les quartiers périurbains de la capitale N'Djamena, Toukra et Walia, des nomades Oulad Rachid y campent. Ceux-ci, sont originaires de la province du Batha, à plus de 500 kilomètres de leurs lieux de résidence actuels. Depuis les années 1980, commença l'implantation progressive des nomades, principalement des Arabes avec leur bétail de chameaux, dans les quartiers sud de N'Djamena, aujourd'hui Toukra et Walia.¹ Malgré leur ancienneté sur ces lieux, ces nomades peinent à inscrire leurs enfants dans les écoles de la ville. Au début, ils se considéraient comme une « entité sociale à part.² Mais ces dernières années, ayant constaté leur retard scolaire, ces Arabes nomades prirent des initiatives pour créer leurs écoles publiques communautaires.³ La première est située dans la forêt de Walia et dénommée école nomade de la forêt ; la seconde, dans le quartier Toukra, et s'appelle école nomade « Nouvelle-Race ». A l'instar d'autres écoles communautaires dans le pays, ces écoles sont tenues par des enseignants communautaires. A cet égard, Lange (2003) et Krätli (2001) ont défendu que « mieux vaut une école médiocre que pas d'école du tout » (Haroune, 2017:162).

¹ Djimet Souta, 65 ans, Jardinier, résidant le quartier Toukra, entretien du 18 janvier 2025 à Walia

² Djimet Souta, 65 ans, Jardinier, résidant le quartier Toukra, entretien du 18 janvier 2025 à Walia

³ *Ferick* désigne un regroupement de nomades dans un endroit donné

En effet, l'école nomade de la forêt de Walia est située au milieu des campements dont leur nombre peut être estimé à trois cents. Elle est créée en 2016 et couvre aujourd'hui du CP1 au CM1, et donc un cycle primaire incomplet. Quatre enseignants sont chargés du cours : Gamanoué Oulang Leonard, Jeksoubé Baikamla, Bakayné Marie et Haponré Michel. Ces derniers sont tous des bénévoles et rémunérés à titre subsidiaire de la part des parents d'élèves. De manière générale, les écoles en milieu nomade au Tchad dépendent un peu plus fortement des maîtres communautaires qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et réussissent souvent à rendre satisfaction (Haroune Abdoulaye W., 2017). Au fait, l'entrée en jeu du personnel non fonctionnaire communément appelé maître communautaire dans la sphère éducative est historiquement liée à la conférence de Jomtien, en 1990, sur l'éducation pour tous (*Ibid.*). Ici, à l'école nomade de la forêt, les structures de fortune font office des salles de classe comme l'illustre bien un hangar sur lequel flotte un drapeau national.

Photo 1. Une salle de classe de l'école nomade de la forêt de Walia.

Photo : Haroune Abdoulaye Waddaye, le 29 janvier 2025

La photo N°1 montre la salle de classe du niveau CE1. Pour faute d'équipement, cette salle est restée inoccupée, d'après Jeksoubé, l'enseignant chargé du cours. Les élèves de ce niveau sont combinés à ceux du CE2 et reçoivent un enseignement en système multigrade.

Au total, l'école nomade de Walia compte quatre salles de classe dont trois sont utilisées.

Planche 1. Première rangée dans la planche, les niveaux CE2, CM1 et CM2 en classe avec leurs enseignants.

Deuxième rangée, les élèves du niveau CP1 en récréation puis, l'enseignant des niveaux CM1 et CM2 dispensent le cours

Cliché : Haroune Abdoulaye Waddaye, le 29 janvier 2025

La photo de première rangée dans la planche N°1 montre les élèves des niveaux CE1 et CE2 avec leur enseignant (à gauche). A droite, sont ceux du niveau CM1 et leur enseignant également. Deuxième rangée, la photo de gauche, ce sont les élèves de CP1 en récréation. A droite, l'enseignant de CM1 devant le tableau entrain de dispenser le cours aux élèves. Selon le chargé de cours de CM1, monsieur Léonard, malgré l'irrégularité de paiement, l'école fonctionne normalement. Les enseignants se donnent le meilleur d'eux-mêmes pour dispenser les cours aux élèves. Ici, poursuit-il, les enseignants se sacrifient pour que les élèves nomades puissent acquérir des connaissances.

L'école reçoit parfois de soutiens des personnes de bonne volonté (associations, élites politiques nomades, etc.). L'enseignant réitère que « Les gens venaient souvent visiter l'école. Ils promettent souvent leur soutien, mais rares sont ceux qui honorent leurs promesses. Certains venaient peut être juste pour nourrir leur curiosité ». ⁴ Toutefois, l'enseignant Léonard avait cité Haoua Acyl, femme issue des nomades, et haut-cadre de l'Etat tchadien. Il a expliqué que cette dame a contribué avec des fournitures scolaires ainsi que quelques table-bancs. ⁵ Malgré cela, l'école traverse des difficultés d'ordre infrastructurel, matériel, et didactiques, a déploré l'enseignant.

D'après un nomade se nommant Djibrine, en créant cette école, la population nomade espère avoir un minimum d'instruction pour que les enfants se fassent une place dans la société. Djibrine poursuit de déclarer que de nos jours, les jeunes nomades ont tendance à perdre les techniques d'élevage. ⁶ C'est ce qui fait craindre Djibrine d'une double déperdition de leurs enfants. Ce dernier voulait dire que si jamais ces derniers ne se scolarisent pas, ils perdront doublement, ni les techniques pastorales et moins encore l'éducation.

L'enseignant Baikamla de son côté, a fustigé l'absentéisme des élèves. Selon lui, « Certains parents préfèrent mieux déployer leurs enfants derrière le bétail ou les envoyer au bord du goudron vendre du lait ». ⁷ A ce point, Djibrine revient pour soutenir que les nomades sont limités par des moyens financiers. Pour comprendre cela, le travail des enfants apparaît, à cet effet, comme une solution intermédiaire pour la famille (Madjita N., 2005). Muriel Poisson l'a retracé sur les parents pauvres. En terme économique disait-elle, la contribution immédiate du travail de leurs enfants, rapporte plus au bien-être de la famille que leur scolarisation (Poisson M., 1999:33). Mais pour ces nomades arabes de Walia, le travail des enfants n'est pas forcément lié à la pauvreté. Chez ces derniers, la notion de pauvreté est très relative et peut s'exprimer par l'absence de cheptel.

⁴ G.O. Léonard, le chargé du cours du niveau CM1, entretien du 29 janvier 2025 à l'école nomade de Walia

⁵ G. O. Léonard, enseignant chargé du cours du niveau CM1, entretien du 29 janvier 2025 à Walia, campement de nomades.

⁶ Djibrine, 45 ans, résidant nomade, entretien du 29/01/2025 au campement de Walia

⁷ Baikamla, enseignant chargé du cours, entretien du 30/01/2025, à l'école nomade de Walia

Or, à Walia, presque tous les nomades disposent des têtes de bétail (dromadaires, bœufs, petits ruminants).

Quoiqu'il en soit, l'effectif des élèves de l'école Walia de manière globale peut être estimé à environ 200. Concernant l'approche genre, on se rend compte que les effectifs des filles et garçons sont approximatifs. Mais force est de reconnaître que dans les écoles en milieu nomade au Tchad de manière générale, le nombre des filles à l'école diminue au fur et à mesure que leur niveau de scolarisation s'élève. Cela est souvent dû au mariage précoce de ces dernières. Nombre d'entre elles se marient très tôt, à partir de 14 ans. Ainsi, le temps de scolarisation de ces filles se réduit parfois avec une entrée tard et une sortie précoce. Après avoir passé dans les salles de classe, nous nous sommes rendu compte que ce sont pour la plupart les filles qui affichent l'âge majeur que les garçons (voir la planche N°1).

Un aspect positif qu'il fallait mentionner, à l'école de Walia, filles et garçons restent ensemble, contrairement à certaines écoles nomades. Dans les années 2010, dans nos travaux antérieurs, par exemple au Bahr El-Ghazal et au Batha, nous avons pu faire certaines observations que certains élèves de sexes opposés refusent de s'asseoir sur le même banc. En plus à Walia, l'installation de l'école au cœur des campements facilite l'ancrage des élèves nomades dans la culture et les valeurs de leur société. Malgré cela, certains spécialistes en la matière recommandent la mise en place d'écoles mobiles comme solution idoine pour les nomades. Pourtant, en 2010, le gouvernement tchadien et l'UNICEF ont expérimenté ces écoles mobiles⁸ dans le Batha, mais elles se sont soldées par un échec. Ces écoles disparaissent complètement, juste après quatre années de fonctionnement, en 2014. Le cas de l'échec des écoles mobiles s'observe un peu partout en Afrique. Par exemple au Nigeria, Ezeomah l'a relevé lors d'un séminaire organisé en 1995 à Kaduna (Nigeria). Un programme d'écoles mobile a été lancé dans les Etats ayant des nomades, mais ce fut un échec (Ezeomah 1995:19). Ce dernier a relevé plusieurs causes

⁸ Les écoles mobiles sont des installations scolaires avec un mobilier et des matériels mobiles, avec une salle de classe de fortune-tente, ou ombre d'un arbre-et un personnel enseignant qui se déplace avec les familles des élèves dans leur déplacement (Swift et al., 2010:7).

parmi lesquelles, le manque d'enseignants issus du milieu ; l'absence d'une administration et d'une coordination adéquate.

Eu égard à cette expérience du passé, la mise en place des écoles fixes au sein des campements est une alternative à soutenir car, les pasteurs nomades eux-mêmes constituaient les ressources culturelles à préserver et soutenir. Les pays qui accordaient plus d'intérêt et de compréhension sur le pastoralisme comme en Iran ou en Mongolie, la scolarisation des enfants nomades a connu de succès. En Mongolie par exemple, un système d'internat a été mis en place pour les élèves nomades (Nadège Darbelaye et *al.*, 2015). Cependant, après l'école de Walia, il existe une autre école nomade dénommée « Nouvelle-race », située au quartier Toukra.

Planche 2 : Photo à gauche une foule assistant à la séance d'ouverture de l'école nomade « Nouvelle-race » de Toukra. Photo 2. Les élèves de l'école « Nouvelle-race » entourant un Américain venu leur rendre visite.

Photo : Mathieu Freed, 2008

A Toukra, un autre quartier périphérique de N'Djamena, dans le 9^{ème} arrondissement, il existe une école nomade, dénommée « Nouvelle Race », créée en 2008 sur l'initiative d'un chef de ferick, Mahamat Saleh Douass. Dans la planche N°2, (images à gauche), nous apercevons une foule composée d'autorités éducatives, municipales, de parents nomades et de personnes anonymes venus prendre part à la cérémonie d'ouverture officielle de ladite école. La création de

l'école incarne la prise de conscience des nomades vis-à-vis de l'école occidentale.⁹ Le fondateur Mahamat Saleh nous a fait comprendre que lors de la cérémonie d'ouverture, les participants ont salué ses efforts. « L'école n'est pas destinée uniquement à instruire les enfants d'éleveurs nomades, mais plutôt tous les enfants tchadiens », instruit son fondateur. La photo de droite, dans la planche, montre les élèves débutants (CP1), au milieu desquels était assis un Américain, venu rendre visite à l'école. Cette école, de par sa spécificité attire les expatriés européens et américains, a ajouté Mahamat Slaeh.

A l'évidence, les nomades de Walia et Toukra méritent d'être soutenus dans leurs initiatives afin de renforcer leur mobilité sociale. De nos jours, il a été partout signalé que les nomades ont pris conscience de rétrocessions sociales et économiques de l'école moderne. C'est le cas au Burkina Faso, quand Haoua Barry, à travers ses travaux sur les Peuls nomades, avait souligné qu'on ressent de nos jours chez les Peuls un désir croissant de s'instruire. Certains d'entre eux ont avoué qu'un certain niveau de connaissance est désormais indispensable. Il faut savoir lire et écrire et en particulier comprendre le français, qui est la langue officielle pour la plupart des démarches administratives (Haoua Barry, 2006:41). Dans le même sillage, Pierre Erny soutient que l'enseignement des langues européennes présentaient l'avantage d'ouvrir sur le monde des sociétés repliées jusque là sur elles-mêmes (Erny P., 2001:55).

4. Attitude des nomades vis-à-vis de l'école française

Dans le cadre de cette étude, les nomades enquêtés affirment que la scolarisation de leurs enfants obéit au désir de changement. Mais ils déplorent plutôt le manque de soutien des autorités éducatives à leur profit. Comme le retrace Oumar Hassane, « Le développement se construit autour de l'éducation scolaire. Si auparavant, nos grands-parents accordaient peu de crédit à l'école des Blancs, aujourd'hui c'est le contraire. Tout le monde lui accorde un intérêt particulier ».¹⁰ Sur le terrain, ces nomades souhaitent que leurs

⁹ Mahamat Saleh Douass, fondateur de l'école nomade « Nouvelle-race », entretien du 09 août 2024 au campement nomade de Toukra

¹⁰ Oumar Hassane, un nomade de 27 ans, résidant dans le campement de Walia, entretien du 09 août 2024, à Walia forêt.

enfants aillent le plus loin possible, aux collèges, lycées et dans les universités.

Par ailleurs, les études menées au Kenya et au Cameroun font aussi mention des sentiments positifs de la population pastorale à l'égard de l'école occidentale. « Si on a des enfants éduqués, ils pourront défendre nos droits », disait un élève au Nord du Kenya (Haroune Abdoulaye W., 2017:133). Abordant la question scolaire de Mbororo au Nord-Cameroun, Libaa avait expliqué que beaucoup de Mbororo sont convaincus que c'est à travers l'école qu'ils auront la porte de sortie et de survie. Les propos de *Jawro*¹¹ de Ndiam Baba en illustrent les faits : « Nos enfants ne doivent plus subir ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous sommes exclus et brimés, c'est parce que nous n'avons personne " haut placé " dans les instances de décisions. Nous voulons que demain, nos enfants deviennent aussi des préfets, des commandants pour nous défendre et se défendre » (Liba'a K. N., 2012:138)". De toute évidence, dans le cadre de notre étude, depuis quelques années, l'école nomade de Toukra a formé des élèves qui se trouvent des nos jours au collège, lycées ou même nantis des diplômes. Quelques uns étudient dans les universités nationales et à l'étranger.

5. La poursuite des études post-primaires d'élèves nomades de l'école « Nouvelle-Race »

Il est souvent mentionné chez les enfants nomades de manière générale, la proportion des élèves selon le niveau d'instruction régresse au fur et à mesure que le niveau d'instruction progresse (Haroune Abdoulaye, W., 2017). Chez les nomades du Tchad en effet, dans les années 1990, la scolarisation des enfants au niveau du secondaire ne constituaient pas un horizon probable, ni même enviable. Ailleurs, Bonini qui a fait une étude portant sur les enfants nomades massai de Tanzanie avait témoigné que les élèves nomades ne franchissent généralement pas le cap du cycle primaire et que pour bon nombre d'entre eux, le niveau CM2, représente la classe terminale (Bonini N., 2006:104).

¹¹ *Jawro*, désigne en langue peule du Cameroun un chef de village

Néanmoins, dans notre étude, plusieurs élèves nomades de l'école « Nouvelle-race » de Toukra sont parvenus de nos jours à briser ce mythe et s'adapter aux enjeux de l'heure. Ils sont aujourd'hui présents dans les cycles secondaire et supérieur. Les images de la photo 2 montrent trois anciens élèves de l'école « Nouvelle-race » ; deux fréquentent aujourd'hui au lycée et un à l'Université de Ngaoundéré, au Cameroun. Selon le fondateur de l'école, en réalité, ce sont plus d'une dizaine d'élèves nomades scolarisés dans cette école qui étudient dans les lycées, instituts ou universités. Mais sur le terrain, seuls trois d'entre eux étaient présents ce jour, faute d'un rendez-vous préalablement établi. De surcroît, notre descente sur le terrain en août a coïncidé avec les grandes vacances scolaires. Certains jeunes peuvent profiter pour effectuer de déplacement estival avec leurs parents.

Photo 2 : Deux élèves du Lycée et un étudiant nomades de campement du quartier Toukra

Cliché : Haroune Abdoulaye Waddaye, le 09 août 2024

Les images de la photo N°2 montrent les trois anciens élèves ci-haut signalés. D'abord, de droite à gauche, la fratrie Tahir Idriss et Mahamat Idriss ; celui portant un t-shirts de couleur blanche et celui

du milieu. Après avoir fréquenté et achevé leur parchemin primaire à l'école « Nouvelle-race », ces deux garçons ont pris l'inscription au collège Maldom Bada Abbas¹². Après le cycle collège, les deux jeunes disent avoir terminé leur cycle secondaire au Lycée Normandie de Toukra. Tahir Idriss, l'ainé a obtenu son baccalauréat en 2023 et le cadet Mahamat Idriss en 2024. Après leur obtention du BAC, l'ainé Tahir s'inscrit en Biologie à l'Université de N'Gaoundéré, au Cameroun et passe en 2^{ème} année.¹³ Son cadet Mahamat Idriss, lui, promet composer le concours en Médecine au Tchad qui sera probablement au courant du mois de septembre 2024.

Le troisième, Oumar Moussa, est en classe de 3^{ème}. Il vient de décrocher son BEF (Brevet de l'Enseignement Fondamental) cette année 2024. Il promet continuer sa scolarisation le plus loin possible. Il rêve faire des études supérieures sans autant préciser son institution visée. Etant scolarisé, ces trois jeunes disaient prendre conscience des enjeux de l'heure. Nous avons la ferme conviction d'étudier le plus loin possible », s'exclame le jeune Tahir. Par le biais de l'école, ces jeunes nomades rêvent d'un avenir meilleur d'autant que l'essence même de l'éducation consiste à améliorer la vie de ses bénéficiaires. Par ailleurs, Oumar Moussa, un résidant nomade affirme que par le passé, leurs arrières parents s'adonnaient exclusivement à l'élevage. Mais aujourd'hui, poursuit-il, bien que nous possédions encore du bétail, notre priorité c'est de poursuivre les études et avoir de diplômes élevés. Notre contact direct avec N'Djamena, qui est désormais un pôle d'intégration homogène, nous offre des importantes opportunités, a commenté le jeune Oumar.

6. Résultats et Discussions

L'étude portant sur les initiatives scolaires des nomades de Walia et Toukra avait montré que ces pasteurs nomades déploient des efforts pour instruire leurs progénitures. Au cours de nos échanges, ces derniers se montraient motivés et enthousiastes à l'égard de l'école. En créant les deux écoles, Walia forêt et « Nouvelle-race »,

¹² Maldoum Bada Abba, nom donné au compagnon d'arme d'Idriss Déby Itno. Il fut même son vice-président après leur prise de pouvoir en 1990, après avoir renversé le régime dictatorial d'Hissein Habré

¹³ Tahir Idriss, jeune nomade de Toukra, étudiant à l'Université de N'Gaoundéré, entretien du 09 août 2024 à Toukra

les nomades de ces deux quartiers périphériques de N'Djamena expriment leurs attentes de voir leurs progénitures formées. Dans Le nombre de ménages nomades dans ces deux sites peut avoisiner 300. Cela constitue une force démographique des enfants en âge d'aller à l'école. Etant conscients de retard qu'ils accusent dans le domaine de l'éducation, les nomades interrogés dénoncent la faiblesse de l'offre éducative publique à leur endroit.

Conclusion

Tout au long de nos développements sur les initiatives de création des écoles par les Arabes nomades des quartiers Toukra et Walia (N'Djamena), il a été question de répondre à la problématique suivante : comment ces nomades ont-ils pris les initiatives de créer leurs propres écoles ? Et comment fonctionnent-elles ces écoles ? Cette étude révèle qu'en dépit du processus de Jomtien sur l'Education pour tous en 1990, et l'orientation de la politique éducative de l'Etat tchadien à partir de 2000 et dont les zones défavorisées ont été des cibles privilégiées, les enfants de nomades de manière générale à plus d'un titre se distinguent par leur faible accès à l'éducation. C'est pourquoi, les nomades de deux quartiers étudiés ont prouvé combien ils sont déterminés à scolariser leurs enfants, et en dépit des limites structurelles relevées au passage. Par exemple, l'école nomade « Nouvelle-race », créée en 2008, a d'ores et déjà formé des élèves qui se trouvent de nos jours aux enseignements secondaire et supérieur. Pour ce faire, les autorités en charge de l'éducation du pays ont le devoir d'accompagner ces initiatives. Parce que, les enfants de nomades ont également droit d'être éduqués pour leur permettre de s'intégrer et s'insérer, au mieux, à l'instar de leurs concitoyens auxquels ils appartiennent. Les engagements pris à la conférence de Jomtien de 1990 par le Tchad recommandent, sinon exigent l'« éducation pour tous ». La proposition « pour tous » signifie que chaque enfant soit éduqué, c'est-à-dire scolarisé. Cette étude qui n'est consacrée qu'aux enfants nomades des quartiers Walia et Toukra, sera ultérieurement élargie dans d'autres localités du Tchad ayant un bon nombre de nomades.

Références bibliographiques

A. Sources documentaires

Bonini Nathalie, 1998, *L'Éducation Pour Tous : Le cas des Massaï de Tanzanie Les filles maasai : Une rencontre sans grandes conséquences*, Paris, Karthala.

Bonini Nathalie, 2011, « Le développement de l'enseignement secondaire en Tanzanie et la scolarisation des Massaï », in <http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01090275>

Chimah Ezeomah, 1995, « Fondamentaux de l'éducation des nomades en Afrique » in *L'éducation des populations nomades en Afrique*, Acte du Séminaire régional de Kaduna, l'UNESCO, Vol 1, pp.1-33

Erny P., 2001, *Essai sur l'éducation en Afrique noire*, Paris, l'Harmattan

Haoua Barry, 2006, *Etude des pratiques scolaire des Peuls en zone de migration : Le cas du département de Boromo*, Mémoire de Maitrise, Université de Ouagadougou, Burkina-Faso

Haroune Abdoulaye Waddaye, 2017, *Dynamique de l'éducation de base en milieu nomade dans les régions du Batha et Bahr El-Ghazal de 1990 à 2015*, Thèse de Doctorat en Histoire, Université de Maroua, Camroun

INSEED, 2014, « Situation des nomades », in *Deuxième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH2, 2009)*, Ministère de l'Economie et de Plan, N'Djamena, Tchad, 133 p.

Koussoumna L. N., 2012, *Les éleveurs Mbororo du Nord-Cameroun : Une vie et un élevage en mutation*, Paris, l'Harmattan

Marie-France Lange, 1998, *L'école et les filles en Afrique : Scolarisation sous condition*, Paris, Karthala

Mukidi Akaranga J. S., 1995, « Education des nomades au Kenya », in *L'éducation des populations nomades en Afrique*, Actes du Séminaire de Kaduna, pp. 39-47, UNESCO

Muriel Poisson, 1999, « Stratégie pour les jeunes défavorisés : Etat des lieux dans la région arabe », Institut international de la planification de l'éducation, in <http://www.unesco.org.iiep>

Swift J. et *al.*, 2010, « Education en milieu pastoral », Rapport d'étude, Ministère de l'élevage et des ressources animales, N'Djamena, Tchad

B. Sources orales

Gamanoué O. Léonard., Enseignant à l'école nomade de Walia forêt, entretien du 25/01/2025 à Walia

Djibrine, nomade, entretien du 25 janvier 2025, à Walia forêt

Mahamat Saleh Douass, chef de ferick nomade de Toukra, entretien du 09 août 2024 à Toukra

Tahir Idriss, Etudiant nomade, entretien du 09 août 2024, à Toukra

Mahamat Idriss, élève nomade, entretien du 09 août 2024, à Toukra

Analyse Énonciative du Discours de Renonciation au Troisième Mandat du Président Macky Sall

Oumar SENE
oumrsene@yahoo.fr

Résumé

Cette étude s'inscrit dans le domaine de l'analyse du discours, elle s'articule à l'énonciation du discours politique. Pour cette raison, nous procédons à une analyse énonciative du discours de renonciation au troisième mandat de Macky Sall prononcé le 03 juillet 2023. L'objectif est de mettre en lumière l'énonciation dans le discours de Macky Sall dans le but de convaincre son auditoire. En effet, on relève la présence explicite du locuteur dans son discours à travers les premières personnes (« je » et « nous ») et celle du destinataire la deuxième personne du pluriel (« vous »). Il prend en charge son discours par des verbes associés à ces marqueurs. Il s'agit des verbes type déclaratif, de sentiments, d'opinion et exhortatifs. Il s'adapte alors à son auditoire par les désignations et les premières personnes et deuxième personne du pluriel (« je », « nous » et « vous »). Il s'agit alors d'une véritable mise en relief des stratégies discursives dans le discours car il prend en charge la situation d'énonciation afin de définir le locuteur de l'énoncé qui est responsable de l'énonciation au moment précis.

Mots clés : analyse, discours, énonciation, locuteur, public

Abstract.

This study falls within the field of discourse analysis, it focuses on the enunciation of political discourse. For this reason, we carry out an enunciative analysis of Macky Sall's speech of renunciation of the third term delivered on July 3, 2023. The objective is to highlight the enunciation in Macky Sall's speech in order to convince his audience. Indeed, we note the explicit presence of the speaker in his speech through the first persons ("I" and "we") and that of the recipient the second person plural ("you"). He supports his speech by verbs associated with these markers. These are declarative, feeling, opinion and exhortative verbs. He then adapts to his audience through designations and the first and second persons plural ("I", "we" and "you"). This is then a real highlighting of the discursive strategies in the discourse because it takes charge of the situation of enunciation in order to define the speaker of the statement who is responsible for the enunciation at the precise moment

Key words: analysis, discourse, enunciation, speaker, audience

Introduction

Les études linguistiques, s'inspirant des travaux de Saussure mais s'opposant à sa théorie fondée sur la primauté de la langue sur la parole, placent au centre de leur préoccupation, le passage de la structure (langue) au fonctionnement (parole). Tous les courants de la linguistique structurale partagent cette limitation de champ de la linguistique. Pour eux, il n'y a de science que du général, et que seule la « langue » phénomène accessible, peut permettre la généralisation. Autour de 1960, se développe une linguistique qui s'occupe de la langue par les locuteurs éventuels : l'énonciation. Cette dernière s'oppose au structuralisme et la grammaire générative ; qui s'opèrent une coupure entre le langagier et le cognitif, et séparent les énoncés de l'activité qui les a produit. Les linguistiques s'intéressent de plus en plus aux mécanismes de l'énonciation c'est à dire à la production de la parole avec tous les éléments linguistiques et extralinguistiques qui les déterminent. L'énonciation pour Benveniste est la mise en fonctionnement de la langue par une activité individuelle de l'utilisation. Aujourd'hui aidée en cela, peut-être par Dominique MAINGUENEAU qui la conçoit comme le mouvement qui transforme les unités linguistiques en énoncés, l'énonciation est parvenue à s'imposer comme discipline autonome. L'énonciation correspond à un acte de production linguistique tandis que l'énoncé constitue le résultat de cet acte. Le locuteur a l'attitude de se déterminer par rapport à son allocutaire, au monde qui l'entoure et ce qu'il dit.

La nouvelle orientation est d'étudier la mise en fonctionnement individuelle de la langue avec une prise en compte des contextes ou des circonstances particulières de sa réalisation. C'est dans cette perspective, et pour cet objectif que l'analyse du discours a vu le jour. Cette dernière est apparue en 1952 sous la plume du linguiste américain Zellig Sabetai Harris (1909-1992) qui a jugé opportun de prendre en compte certaines nouvelles considérations laissées en rade. Toutefois, il faudra attendre le milieu des années 60 pour que se dessinent les courants qui vont façonner l'actuel champ de l'analyse du discours. Il s'agit entre autres de l'ethnographie de la communication (Gumperz et Hymes 1964), l'analyse

conversationnelle d'inspiration ethnométhodologiste (Garfinkel 1964), l'École française. À cela s'ajoute le développement des courants pragmatiques, des théories de l'énonciation et de la linguistique textuelle. Il faut aussi accorder une place à des réflexions venues d'autres domaines telles que celles de Michel Foucault (1969) qui relègue l'histoire des idées vers l'étude des dispositifs énonciatifs ou celle de Michail Bakhtine pour ce qui concerne en particulier les genres de discours et la dimension dialogique de l'activité discursive ».

Depuis très longtemps, la langue était l'objet central de plusieurs études sur le langage, Le discours, non seulement, intervient dans un contexte, mais aussi, il contribue à le définir et à le modifier en cours d'énonciation. Sans le contexte le discours perd son sens. Le choix porté sur la parole du chef de l'Etat tient au caractère énonciatif particulier de celle-ci, dans un contexte où foisonnent la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko et l'hypothétique de la troisième candidature de Macky Sall. Bien plus, en tant que mandataire du peuple, le président doit édifier l'instance citoyenne sur sa troisième candidature. À cet effet, son discours de renonciation est potentiellement vecteur du « comportement » de la scène politique entière. Son discours s'inscrit dans le domaine de la politique qui est considéré comme une activité de la vie sociale caractérisée par une complexité extrême et une domination de la manipulation et les enjeux du pouvoir. Le discours politique s'est très souvent prêté à l'analyse de discours, car c'est un domaine de construction de sens qui se fonde sur un certain équilibre entre une structuration visant à produire un discours d'influence et des conditions de production généralement bien définies. La problématique de l'énoncé dans le discours de renonciation renvoie à la manière dont l'énoncé écrit ou l'énoncé oral, est produit et interprété, en tenant compte du contexte, de l'énonciateur au destinataire et des marques linguistiques présentes dans l'énoncé. Elle interroge la relation entre le langage et le sujet parlant, et comment cette relation se manifeste dans le discours. Cette recherche a pour objectif d'analyser le discours politique en se basant sur une approche pragmatique et en prenant en considération le contexte d'énonciation dans lequel est inscrit le discours, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : Quels sont les moyens

utilisés par Macky Sall pour s'inscrire dans son discours et le prendre en charge ? Comment se manifestent les marqueurs d'énonciation à travers les relations que l'auteur entretient avec son discours ? Afin de pouvoir répondre à nos questionnements, nous nous baserons sur l'hypothèse suivante : les stratégies discursives déployées par l'énonciateur à l'intention de son auditoire.

Cette analyse énonciative du discours ne peut se réaliser sans tenir compte de la situation d'énonciation, qui permet d'étudier le langage dans des situations concrètes. Comme l'explique MAINGUENEAU : « Une énonciation politique, par exemple, implique un citoyen s'adressant à des citoyens [...] elle définit le statut des partenaires et un certain cadre spatio-temporel » (2000, p. 61). Ainsi, la réflexion se construira en trois axes. Le premier axe abordera la méthodologie de travail; le deuxième sera consacré à l'analyse des résultats, et enfin le troisième axe relatera la discussion.

I. Méthodologie de travail

Pour bien mener notre recherche sur l'analyse énonciative, nous avons choisi comme corpus le discours de Macky Sall durant l'année 2023. Le discours est adressé au public sénégalais avec une spécificité remarquable, la renonciation au troisième mandat.

- L'occasion du discours : le discours est adressé au peuple sénégalais et aux sénégalaises et sénégalais de la diaspora, un mois après la condamnation de Ousmane Sonko par contumace et, à une peine de deux années d'emprisonnement pour corruption de jeunesse dans l'affaire l'opposant à Adjil Sarr.

- Lieu de du discours : le Palais de la République, résidence du Président de la République, est une demeure historique située dans le quartier du Plateau à Dakar, capitale du Sénégal. Construit en 1902, le Palais fut la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique Occidentale Française (AOF).

- Moyen de l'élocution : le discours a été transmis sur les chaînes de radio et télévisions sénégalaises privées et publiques de même que les plateformes digitales.

Pour la recherche documentaire, nous avons fréquenté les bibliothèques suivantes : Bibliothèque Centrale de l'Université Cheikh Anta Diop, le CLAD (Centre de linguistique Appliquée de Dakar), la Bibliothèque Département Linguistique et Sciences du langage et l'internet. Pour le besoin de notre recherche, nous nous intéressons à la théorie de l'énonciation. Le cadre théorique sert principalement à présenter un cadre d'analyse et à généraliser des relations d'hypothèses déjà prouvées pour tenter de les appliquer aux problèmes. Nous avons retenu la théorie de l'énonciation qui permet d'analyser comment le langage est utilisé par un sujet pour créer du sens dans un contexte donné. Dans le cadre d'un discours de renonciation à la troisième candidature, cette théorie aide à comprendre comment le président s'approprie la langue, et comment il construit son message pour influencer son auditoire. Le cadre conceptuel consiste à définir les termes les termes clés utilisés dans notre recherche. En linguistique, l'énonciation est l'acte individuel de production d'un énoncé, adressé à un destinataire, dans certaines circonstances. Ainsi, ANSCOMBRE et DUCROT définissent comme étant « l'activité langagière exercée par celui qui parle au moment où il parle ». (1976, p.18). C'est donc un acte d'appropriation de la langue par un locuteur. L'énoncé est le résultat linguistique, c'est-à-dire la parole prononcée ou le texte écrit. C'est le produit d'un énonciateur dans une situation donnée. L'énonciateur c'est la personne qui s'exprime, produit un énoncé (ce qui est dit ou écrit), à un destinataire, à un moment et dans un lieu donné. La situation d'énonciation est la situation dans laquelle est émise une parole ou est produite un texte, un contexte et une intention.

- Le cadre énonciatif : Par énonciation, on entend généralement l'acte de production d'un énoncé par un locuteur dans une situation de communication. L'énonciateur (ou le locuteur) adresse un énoncé à un allocataire, dans des circonstances spatio- temporelles particulières. Tout acte d'énonciation se réalise dans une situation de communication particulière, caractérisé par plusieurs éléments constitutifs.

- Des protagonistes fondamentaux, acteurs de la communication, le locuteur et l'allocataire.

- un temps et un lieu spécifiques.
- des objets présents, qui constituent l'environnement perceptible des protagonistes.

L'énonciation se distingue de l'énoncé, comme l'acte de fabrication du produit fabriqué. L'énoncé est le produit, oral ou écrit de l'acte d'énonciation. L'étude de la langue doit prendre en compte l'énonciation, dans la mesure où celle-ci laisse des traces dans l'énoncé.

-La situation de communication : le moment et le lieu de l'énonciation
De ce fait, pour construire le cadre énonciatif de notre corpus d'analyse, il est question de voir les trois pôles qui fondent la relation qui existe entre l'énoncé et l'énonciation ; les interlocuteurs, le moment et le lieu de l'énonciation.

Tous ces éléments constructifs du cadre énonciatif attestent les moyens bien déterminés mis en place par Macky Sall qui l'actualisent et révèlent son positionnement. Nous estimons de passage que les stratégies énonciatives manifestent le degré de la présence ou d'effacement du sujet.

Dès lors, notre tâche majeure est de déterminer ici la relation qu'entretient le locuteur avec la langue (son instrument) dans un acte de production des énoncés. Lorsque le sujet politique est sur scène, il cherche à jouer avec des arguments de raison et de passion pour justifier ou gagner la confiance de celui qui l'a mandaté.

En effet, depuis Aristote, il existe trois moyens discursifs servant à influencer un auditoire : le logos qui relève de la parole, de la raison et permet donc de convaincre ; le pathos qui relève de l'émotion et permet d'émouvoir et l'éthos qui constitue l'image de l'orateur. Le pathos est orienté vers l'auditoire, et l'éthos et le logos vers l'orateur. Pour ce qui est de l'éthos comme stratégie pour séduire l'auditoire lors de la tenue du discours, il se pose un problème quant à la parole prononcée par l'homme politique et son image. Pour certains chercheurs, l'éthos se construit, et pour d'autres il est préconstruit, c'est-à-dire « donnée préexistante au discours ». Cette bipartition de la conception de l'image de l'acteur politique relève des traditions d'Aristote et d'Isocrate. Pour ce dernier, l'éthos est une donnée qui préexiste au discours, car on ne peut paraître plus sérieux, aimable et

vertueux que parce qu'on l'est vraiment dans la vie de tous les jours. Pour la filiation d'Aristote, lors de son discours, l'orateur veut montrer son bon caractère à l'auditoire pour faire bonne impression. Et dans ce cas, l'ethos est inscrit dans l'acte d'énonciation. Il s'agit de l'image de l'être de discours, non de l'être réel.

II. Résultats

II-1. Etudes des marqueurs : Je / nous/ vous/ et on.

Pour désigner les participants de la communication, nous disposons de trois pronoms : « **je** », « **tu** », « **nous** » et le « **on** ». Les pronoms peuvent indiquer le genre de personne qui parle ou parfois son âge ou son rang social. Il y'a des **je** féminin et masculin, des **je** personnes âgées et de personnes jeunes, et il en va de même des équivalents de « **tu** » et « **vous** ». Ce qui nous intéresse dans cette optique c'est de voir les référents de quelques pronoms dans le discours de Macky Sall auquel correspondent ces désignations.

II-1. 1. Etude de la première personne du singulier « je »

Dans son énoncé, « **Je** » est la personne qui énonce la présente instance de discours contenant **je**.

Nous remarquons une forte présence de **je** dans notre corpus, le discours de Macky Sall. Au total, nous avons trente (30) occurrences de **je**.

Exemples :

- ***Je** voudrais m'adresser à vous, ce soir, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.*
- ***Je** n'ai pas manqué, dans mes prières, il y a quelques jours, aux lieux saints de l'islam, de penser à nos regrettés disparus.*
- ***Je** renouvelle mon soutien et mon entière confiance à nos forces de défense et de sécurité **Je** renouvelle mon soutien et mon entière confiance à nos forces de défense et de sécurité*

- *J'exprime encore ma profonde compassion et ma solidarité aux victimes de ces actes criminels*
- **J'**invite fortement les parents et les familles à plus de vigilance

Dans ces énoncés, on peut dire que **je** est la personne qui dit **je** donc se réfère à Macky Sall. Tous les locuteurs utilisent cette forme. Elle n'a pas de contenu sémantique mais constitue seulement des réalités du discours.

II.1.2. Etude de la première personne du pluriel « nous »

Les formes qui reviennent le plus souvent dans le discours de Macky sont la première personne du pluriel. Nous comptons dix-huit occurrences de « **nous** »

Exemples

- ***Nous** n'étions pas cette année dans le même état d'esprit par lequel nous honorons et célébrons la fête du sacrifice.*
- ***Nous** avons l'obligation de protéger la vie et la dignité de tous les sénégalais, de toutes les sénégalaises.*
- ***Nous** avons vécu des événements particulièrement graves, marqués par une violence sans précédent.*

La première personne du pluriel **nous** peut expliciter des moments différents dans lesquels se trouve le locuteur :

- Un moment comprenant le locuteur (**je**), l'interlocuteur (**tu**), les auditeurs, et peut être encore d'autres personnes.
- Un moment composant le locuteur et une ou plusieurs personnes mais qui exclut l'auditoire.

Dans le premier cas, il s'agit de **nous** inclusif (qui inclut l'interlocuteur) et dans le second, c'est un **nous** exclusif (exclut l'auditoire).

II.1.3. Etude de la deuxième personne du pluriel « vous »

Dans le discours de Macky Sall, nous remarquons une présence notoire de **vous**. Nous avons répertorié sept (07) occurrences. Exemples :

- C'est en forte conscience des responsabilités qui m'incombent que je voudrais m'adresser à **vous**, ce soir, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.
- **Vous** aurez donc compris la tristesse et la douleur qui sont miennes.

L'heure du bilan viendra plus tard alors que des occasions se présenteront pour **vous** parler de ce que le Sénégal a été sous ma présidence.

Nous pouvons retenir que le **vous** s'emploie au lieu de **tu** pour marquer la différence. C'est le **vous** de politesse qui domine largement dans le discours de Macky Sall lorsqu'il s'adresse à son peuple. Les énoncés doivent en effet bien formés non seulement linguistiquement mais socialement. Nous estimons que le **vous** est intéressant à observer dans le discours de Macky Sall, sa présence est souvent signe d'un débat polarisé où l'on cherche fortement à convaincre.

I.1.4. Etude de la désignation de « on »

Le système de la personne en français doit prendre en compte le morphème « **on** ». Il possède les propriétés syntaxiques de termes comme je, tu, il... avec lesquels il entre en concurrence. En effet, le morphème « **on** » est présent dans le discours de renonciation de Macky Sall.

Nous avons répertorié occurrences. Macky Sall utilise « on » soit comme indéfini soit comme substitut d’embrayeur. Le pronom « **on** » peut avoir des valeurs très différentes. Il désigne toujours un animé mais neutralise la distinction entre singulier –pluriel, masculin et pluriel. Il peut désigner :

- Un groupe flou incluant le locuteur : c’est l’usage courant, il tend à remplacer le « nous ».
- Une entité distincte de locuteur et souvent perçue négativement mais que l’on évite de nommer.
- La façon dont on interagit avec « **nous** » ou « **je** » est pleine d’enseignement sur la position du locuteur.

Exemples :

- **On** a tant spéculé, commenté sur ma candidature
« **on** » indéfini : il s’agit du point de vue morphologique, d’une troisième personne masculin singulier mais qui neutralise l’opposition en genre et en nombre. En effet, ce n’est pas un vrai pronom de **il**, qui renvoie à un antécédent avec lequel il s’accorde, mais un élément autonome qui désigne un sujet humain indéterminé. C’est le contexte qui permet de lui conférer une valeur qui peut être variable.

« **on** » substitut d’embrayeurs, **on** interfère avec les embrayeurs personnels surtout à travers deux types d’emplois comme substitut de **nous**, et comme moyen d’éviter la deuxième personne. L’usage de « **on** » tend à se substituer à nous. Dans cet emploi, l’accord se fait au pluriel et avec le sexe de l’énonciateur.

II.1.2. Les verbes associés à ces marqueurs

Nous pouvons distinguer les verbes de type déclaratif, les verbes de sentiment, les verbes exhortatifs, et enfin les pronoms et les verbes modaux.

II.1.2.1. Les verbes de type déclaratif

Le discours de renonciation de Macky Sall est marqué par des verbes de type déclaratif.

Exemples :

- Je **renouvelle** mon soutien et mon entière confiance à nos forces de défense.
- Je **redis** avec fermeté que les auteurs, les commanditaires, les complices répondront de leurs actes inqualifiables devant la justice.
- J'**affirme** ici que je ne transigerai pas avec des fossoyeurs de la nation.

Le sens du verbe comprend exclusivement avec une ou plusieurs activités de la parole.

Les verbes utilisés par Macky Sall est le prototype renvoyant à une activité de la parole. Il apparait logique de s'interroger sur les rapports que le Président entretient avec ses verbes. L'emploi de ses verbes permet au Président de rendre plus formel son discours.

II.1.2.2. Les verbes de sentiments

L'usage des verbes de sentiment dans le discours de Macky Sall, lui permet de manifester par ailleurs des émotions, des sentiments afin que l'auditoire prenne attention sur son discours. Il cherche à marquer une connivence chez les interlocuteurs. Selon KERBAT ORECCHIONI « les verbes locuteurs doivent être distingués des verbes de sentiments dans la mesure où ils signifient de surcroit que l'état affectif s'explique dans un comportement verbal. À la fois affectifs et axiologiques, ils expriment une disposition, favorable ou défavorable de l'agent du procès vis-à-vis de son objet, et corrélativement, une locution positive ou négative de cet objet » (1999, p.11). Macky Sall par ses verbes de sentiments exprime toute sa gratitude à l'égard de ses concitoyens. Exemples :

- J'**exprime** encore ma profonde compassion et ma solidarité aux victimes de ces actes criminels
- J'**invite** fortement les parents et les familles à plus de vigilance.
- Je **demande** solennellement aux citoyens.

Par l'usage de ces verbes, Macky Sall cherche à amener ces concitoyens à ce qu'il ressent pour son pays. Il joue alors aux sentiments de son auditoire.

II.1.2.3. les verbes d'opinion

L'usage des verbes d'opinion est fréquent dans le discours de Macky Sall.

Exemples :

- Je **pense** également à toutes celles et tous ceux plongés aujourd'hui dans la détresse.
- J'**entends** bien les aspirations du peuple sénégalais.

Les énoncés cités montrent que Macky Sall met en évidence ces verbes pour donner une opinion ou un jugement afin de rendre plus crédible son discours. A en croire KERBRAT - ORECCHINI, « les verbes d'opinion indiquent en même temps le degré d'assurance avec lequel ce tiers adhère à sa croyance » (1999, p. 53). De plus Macky Sall emploie ces verbes pour ne laisser trainer aucune nuance.

II.1.2.4. Les verbes exhortatifs

Les verbes exhortatifs sont très riches en enseignement dans le discours de Macky Sall. Ces verbes sont considérés par le Président comme des verbes qui font appel à l'action et au dynamisme.

- J'ai **demandé** au gouvernement de faire un bilan exhaustif des pertes et d'examiner les voies et moyens d'assister les familles des victimes.
- Je **sais** que le peuple sénégalais a les ressources spirituelles, culturelles, traditionnelles, sociale.
- Je **comprends** la volonté de notre jeunesse de vouloir vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, ici au Sénégal et non ailleurs.
- Je **connais** l'admiration, la confiance et la fidélité sincères.
- Je **rends** ici un hommage à mes prédécesseurs.
- je **continuerai** de consacrer toutes mes forces à défendre, sans failles, les institutions constitutionnelles de la république, le

respect des décisions de justice, l'intégrité du territoire, la protection des personnes et des biens.

- **Je resterai** à vos côtés, à votre écoute et au service de la république et de la nation.

Ces énoncés relevés montrent comment Macky Sall est affecté par les manifestations mortelles. Ils montrent également l'engagement du président de faire respecter les lois et protéger la république. Le renoncement à la troisième candidature est évoqué aussi...

II.1.2.5. Les pronoms et les verbes modaux

Certains verbes jouent un rôle très important dans la construction de l'éthos. Nous constatons que l'appel est très exhortatif. Il s'agit du verbe vouloir qui est un verbe modal.

Exemples :

- Je **voudrais** m'adresser à vous.
- Je **veux** parler avec vous de notre avenir.
- Je **veux** évoquer nos responsabilités en tant que communauté de destin.

Le verbe vouloir a un impact sur l'auditoire. Il se présente comme le relais des aspirations légitimes (je **voudrais** dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs, c'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat.). En effet, Macky Sall respecte la parole donnée insinuant de ne pas faire un troisième mandat. Cela met fin aux suspicions de l'instance adverse. Cet acte va au-delà des intérêts personnels et partisans. Le discours du Président a surpris beaucoup de citoyens et enchaîne avec des mots forts « un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique ». Ces mots servent de mettre en valeur la personnalité de Macky Sall, homme d'Etat.

III. La discussion

Il faut mentionner que le locuteur utilise la première personne « **je** » et ses variantes pour s'inscrire dans son discours et le prendre en charge. Il inscrit aussi explicitement le destinataire dans son discours en utilisant le pronom de la seconde personne du pluriel « **vous** » et ses variantes. Ici, le locuteur et l'énonciateur se confondent si bien que nous pensons que Ducrot (1984) ne devrait pas oublier ce qu'on pourrait appeler « monophonie » ou sujet unique à côté de ce qu'il a pu nommer polyphonie. L'usage de « **nous** » est fait sous deux formes : il renvoie d'une part au locuteur et son épouse, et d'autre part au destinataire et au locuteur lui-même. Ces deux formes viennent soutenir le point de vue de Benveniste (1966) qui indiquait que le pronom « **nous** » pouvait correspondre à plusieurs cas que nous pouvons résumer comme suit :

- Un ensemble de personnes qui assument collectivement une même énonciation ;
- L'énonciateur et un co-énonciateur ;
- L'énonciateur et une troisième personne ;
- Un énonciateur unique : le « nous » de majesté ou de modestie ou d'auteur.

L'usage de la langue ne se limite pas aux seuls échanges linguistiques « courants », dès qu'on aborde le domaine des différents types de discours. Chaque type de texte peut se caractériser par un fonctionnement original des structures linguistiques et les personnes en sont partie prenante. Il est évidemment impossible de considérer l'infinie diversité des cas envisageables, aussi, la réalisation étroite entre l'emploi des personnes s'explique à chaque fois, en effet, l'énonciation établit avec le lecteur un mode de communication qui est sensé participer du monde évoqué par le texte. Ainsi le discours de

Macky Sall vise essentiellement de montrer l'importance des pronoms. Il cherche à provoquer une identification au lecteur à l'énonciateur mis en scène. On voit dès lors l'intérêt de faire assumer son discours par un « **je** ». Il réfère naturellement à l'individu. Le « **je** » singulier est destiné à servir de lieu d'inscription pour n'importe quel lecteur qui est convié à prendre lui-même en charge l'énoncé. Certains « **vous** » correspondent à un « **tu** » mais bel et bien pluralisé. Le vouvoiement marque donc la non-appartenance et le tutoiement l'appartenance à une même « sphère ». On peut faire en outre des remarques comparables à propos de **vous** qui peut désigner aussi bien une collectivité qu'un seul individu (vous de politesse). Autrement dit, le discours de Macky Sall met en relation **nous** et **vous**. Le **nous** est dit collectif compact quand l'énonciateur signe du début à la fin. Cet emploi de **nous** désigne dans le discours de Macky Sall « je ». Dans le « **nous** », la prédominance du « **je** » est très forte, à tel enseigne que dans certaines conditions, le pluriel peut tenir lieu du singulier d'où le **nous** de majesté ou le **nous** par lequel se désigne l'auteur. Ce **nous** du discours est associé à un fragment d'embrayeur organisé à partir de la situation d'énonciation.

La décision du président Macky Sall de ne pas briquer un troisième mandat en 2024 a une portée sociale et utilitaire. En effet le flou entretenu par le président par ses intentions par rapport à ce scrutin et la condamnation à deux ans de prison de l'un de ses principaux opposants, Ousmane Sonko, avaient contribué à rendre la situation explosive. Lors de son adresse à la nation, il dit : « Ma décision est de ne pas être candidat à l'élection présidentielle même si la Constitution m'en donne le droit ». Il a été élu en 2012, réélu en 2019. Il a fait réviser la Constitution en 2016. Cette constitution stipule que "nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs". Ses partisans ont toujours argué que la révision a remis les compteurs à zéro. Ce que conteste l'opposition. Le discours de renoncement Macky Sall à une troisième candidature à l'élection présidentielle de 2024 a eu une portée sociale significative au Sénégal. C'est un discours salutaire. Il apaise les tensions politiques et sociales qui prévalaient, évitant ainsi une crise potentielle. Le geste a été salué comme un acte de responsabilité et de respect de la tradition démocratique sénégalaise,

renforçant la confiance des citoyens dans les institutions. Le discours de renonciation au troisième mandat à l'élection présidentielle de 2024 apaise les cœurs et baisse la tension sociale.

Conclusion

Au terme de notre analyse, nous retenons que Macky Sall dans son discours de renonciation au troisième mandat, met des stratégies discursives dans le but de montrer sa relation avec le public afin d'exercer une influence sur lui. En effet, nous avons relevé les pronoms **je/ nous/ vous/ on/** qui constituent les instances du discours. Ces stratégies du discours permettent à Macky Sall de construire son image, de chercher à jouer avec des arguments de raison et de passion pour justifier ou gagner la confiance et la sensibilité de son auditoire. Il convient de souligner que c'est grâce à l'utilisation de ces pronoms que le président opère sa renonciation de briquer un autre mandat, sa compassion et sa solidarité aux victimes des actes criminels, et son engagement d'assumer toutes ses responsabilités. L'essence du langage humain repose dans une relation interpersonnelle. En d'autres termes, dans l'analyse de discours, l'énoncé politique n'a rien de politique lorsqu'on l'isole de son contexte ; ce n'est pas le contenu d'un discours qui est politique, mais l'articulation de celui-ci à son milieu de production.

Références Bibliographiques

ANSCOMBRE Jean-Claude & DUCROT Oswald, 1976. « L'Argumentation dans la langue », *Langages*, 42, pp. 5–27.

BENVENISTE Emile, 1976. *Problèmes de linguistique générale*, Paris, Gallimard.

CHARAUDEAU Patrick, 2013. *La conquête du pouvoir. Opinion, persuasion, valeur. Les discours d'une nouvelle donne politique*, Paris, L'Harmattan.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1999. *L'énonciation de la subjectivité dans le langage*, Paris, Arman Colin.

MAINGUENEAU Dominique, 1981. *Approche de l'énonciation en linguistique française*. Paris, Hachette.

MAINGUNEAU Dominique, 2000. *Analyser les textes de communication*, Paris Armand Colin, p. 61

DUCROT Oswald, 1984. *Le dire et le dit*, Paris, les éditions de minuit.

SAUSSURE Ferdinand de, 1974. *Cours de linguistique général*, Payot, Paris, Collection, payothèque., 510 p.

L'ordre des mots en saafi-saafi

Abdoulaye POUYE

Université Cheikh Anta Diop
pouyeabdoulaye79@yahoo.com

Résumé

Les mots d'une langue occupent généralement une place habituelle dans la phrase. Cette place est dictée par la fonction grammaticale que le mot joue dans cette même phrase. En effet, en saafi-saafi, il arrive que les constructions habituelles soient modifiées à la suite d'un aménagement syntaxique nouveau débouchant sans doute sur des constructions non usuelles. Ainsi, ce passage de la construction habituelle à la construction non habituelle est souvent motivé par une situation particulière amenant le locuteur saafi à changer la disposition syntaxique canonique. De ce fait, il est important dans la description de cette langue de prendre connaissance de l'ordre des mots ainsi que de leurs différentes fonctions dans la production des phrases. Cet article aura certainement un apport considérable dans les recherches sur la grammaire du saafi-saafi qui reste toujours un grand sentier pour les chercheurs.

Mots-clés : ordre, phrase, syntaxe, fonction grammaticale, forme canonique.

Abstract

In general, the words of a language occupy a usual place in the sentence. This place is dictated by the grammatical function that the word plays in the same sentence. Indeed, in Saafi-Saafi it happens that the usual constructions be modified afterwards the new syntactic development leading without a doubt on the non-usual constructions. So this passage of the usual constructions to the non-usual one is often motivated by a particular situation, leading the speaker Saafi to change the canonical syntactic disposition. In this fact, it is outstanding in the description of this language to take into acquaintance the word order as well as the different functions in the production of sentences. This article will certainly have a considerable input in the grammatical researches of the Saafi-Saafi which always stay a big path to the scholars.

Keywords: order, sentence, syntax, grammatical function, canonical form,

Introduction

Les mots d'une langue occupent généralement une place habituelle

dans la phrase. Cette place est dictée par la fonction grammaticale que le mot joue dans cette même phrase. En effet, il arrive que ces constructions habituelles de la langue en question soient modifiées à la suite d'un aménagement syntaxique nouveau débouchant sans doute sur des constructions non usuelles. Ainsi, ce passage de la construction habituelle à la construction non habituelle est souvent motivé par une situation particulière amenant le locuteur à changer la disposition syntaxique canonique de la langue dont il fait usage. A cet effet, il est important, dans la description d'une langue, de prendre connaissance de l'ordre des mots ainsi que de leurs différentes fonctions dans la production des phrases. Ce qui aura certainement un apport considérable dans les recherches sur la grammaire d'une langue. Car la place des mots dans la phrase est l'un des éléments incontournables sur lesquels on peut s'appuyer pour asseoir la syntaxe d'une langue. Ainsi, étudier la place d'un mot revient à analyser la fonction que ce même mot joue dans la phrase ou dans le syntagme. Ce qui montre tout l'intérêt qu'il y a dans l'étude de l'ordre des mots d'une langue dont la description n'est pas suffisamment exhaustive. Cette étude se fera à partir d'une analyse d'un corpus composé de phrases simples et complexes que nous allons recueillir auprès de nos informateurs dont le *saafi-saafi* est la langue première.

En *saafi-saafi*, étudier la place des mots revient à examiner deux niveaux d'analyse différents : la phrase et le syntagme.

- Dans la phrase, il sera question d'analyser les fonctions (sujet, verbe, objet, circonstant) des constituants et la position de ces derniers dans cette même phrase.
- En syntagme, on relèvera les différents éléments utilisés par le *saafi-saafi* dans l'expansion des constituants précités.

Nous nous proposons dans ce travail de définir d'abord le mot en *saafi-saafi*, d'examiner ensuite la place du mot dans la phrase et dans le syntagme, terminer enfin par l'étude des différentes modifications apportées aux constructions habituelles de la langue à travers les procédés telles que la topicalisation, la focalisation et la passivation.

1. Définition du mot *saafi*

Cette étude ne peut se faire sans une réelle connaissance du mot en langue *saafi*. Car il faut connaître le mot d'abord avant de chercher à connaître sa position dans la phrase. Le mot peut être défini comme une « succession de sons dans les langues parlées, ou de signes dans les langues des signes ou écrits, qui a un sens propre, et qui est isolée soit par un blanc à l'écrit, soit par une pause à l'oral. » (wiktionnaire). Cette définition du mot semble être complète puisqu'elle détermine clairement ce qu'est un mot et annonce aussi ses frontières. Elle nous offre là un outil conceptuel permettant de prendre une phrase et de la segmenter en mots.

En *saafi-saafi*, le mot peut être considéré comme une « unité syntaxique ayant un sens complet et sa présence dans la phrase n'est tributaire d'aucun autre élément de la langue ». Cette définition préconise deux critères pour la reconnaissance d'un mot : le mot doit avoir un sens complet ; il doit avoir une autonomie dans la construction d'une phrase. Ces deux critères nous permettront de relever tout élément en langue *saafi* identifiable comme mot soit dans la phrase, soit dans le syntagme.

2. Place habituelle du mot

En *saafi-saafi*, on relève trois types de constructions habituelles ; les constituants qui y participent sont dans l'ordre – sujet, verbe, objet, circonstant.

Type 1 : SV(X) → **1. a. *komak ci yakid***

Les enfants ont grandi

Type 2 : SVO(X) → **b. *kamak ndi pookid kaasi***

L'enfant a cassé le verre

Type 3 : SVO1O2(X) → **c. *laman ndi onid mbiri yaki inoh kanak wotba***

Le chef du village a offert deux bœufs au grand lutteur

2.1 Place du mot dans la phrase

Nous examinerons dans cette partie la place que le mot occupe dans la phrase. Cette place est tributaire de la fonction syntaxique du mot dans cette même phrase. En *saaf-saafi*, la place des constituants qui remplissent les fonctions sujet, verbe, objet et circonstant est connue. En effet, dans les phrases de types 1, 2 et 3 données ci-dessus, les constituants sont dans l'ordre sujet, verbe, objet et circonstant.

2.1.1 Le sujet

En *saafi-saafi*, le sujet vient toujours avant le verbe. C'est lui qui occupe naturellement la position 1 de l'énoncé. Sa place est strictement fixe et son inversion donne lieu à une phrase agrammaticale.

a. *Modu cootid'kur ka*

Modou est parti au village

*b. *cootid' modu kur ka*

2.1.2 Le verbe

C'est le verbe qui occupe la position 2 de la phrase. Il se place toujours après le sujet et avant le circonstant.

a. *a ñamid' say'ci*

Il a mangé le couscous

*b. *say'ci ñamid'*

2.1.3 L'objet

L'objet vient toujours après le verbe. Il occupe la position 3 de l'énoncé. Dans les constructions de type SVO1O2X où O1 et O2 entretiennent un rapport bénéficiaire et bénéficiant, c'est le bénéficiaire qui vient directement après le verbe. Par exemple dans l'énoncé 3, la permutation entre *mbiri* (bénéficiaire) et *inoh* (bénéficiant) est possible.

a. *laman ndi onid' mbiri yaki inoh kanak*

Le chef du village a offert deux vaches au grand lutteur

b. *laman ndi onid' inoh kanak mbiri yaki*

Le chef du village a offert deux vaches au grand lutteur

2.1.4 Le circonstant

La place du circonstant dépend de la valence du verbe. Si le verbe est intransitif, le circonstant se met directement après le verbe ; si le verbe est transitif ou ditransitif, le circonstant vient toujours après l'objet. En *saafi-saafi*, si on a la présence d'un circonstant de lieu et d'un circonstant de temps dans une même phrase, la première position est habituellement occupée par le circonstant de lieu et la permutation sera considérée comme une forme irrégulière dans le discours.

a. *a cootid yohoon ca woti*

1 2

Aujourd'hui, il est parti aux champs

**a cootid woti yohoon ca*

1 2

2.2 Place du mot dans le syntagme

Etudier la place du mot dans le syntagme revient à examiner les procédés d'expansion de la phrase en *saafi-saafi*. Les expansions sont aussi un moyen pour enrichir une phrase du fait qu'elles apportent des informations supplémentaires à l'énoncé de départ. Les éléments utilisés pour servir d'expansion sont l'article, le démonstratif, le possessif... Leur place dans la phrase est déterminée par la position syntaxique du mot complété, qualifié ou déterminé. Dans le syntagme par contre, ils sont antéposés aux constituants où ils lui sont postposés. Ces éléments ne sont pas autonomes, leur présence dans une phrase est conditionnée par celle du mot qu'ils déterminent ou qu'ils complètent.

2.2.1 L'article

L'article est défini ou indéfini :

-les articles définis sont exprimés par les morphèmes classificateurs comme f-, nd-, k-, r-, m-, n- et zéro du singulier ; c- et b- du pluriel. Ils sont tous postposés au nom ou à l'indice pronominal.

a. *komak nd-*

L'enfant

b. *kulba c-*

Les vêtements

-les articles indéfinis apparaissent sous les formes zéro, *ap*, *ay* et *bi*. Ils sont toujours antéposés au nom.

a. *ay paani*

Des singes

b. *bi bo?*

Des personnes

2.2.2 *Le démonstratif*

Les démonstratifs du *saafi-saafi* sont constitués d'indices de classe ou classificateurs précités sous 2.2.1 auxquels sont suffixés des éléments de localisation spatiale comme *ii*, *oon*, *een* et *eem*. Ils sont toujours postposés au nom.

a. *komak ndii*

L'enfant

b. *bunta neen*

Cette porte là-bas

2.2.3 *Les possessifs*

Les possessifs du *saafi-saafi* sont *co*, *fu*, *dá*, *de*, *du* et *ba*. Ils sont postposés au nom ou à l'indice pronominal *y-*, *w-*, *c-* ou *s-*.

a. *bap foo*

Mon père

b. *wiŋgo*

Le mien

2.2.4 *Les adjectifs*

En *saafi-saafi*, l'adjectif est toujours postposé au nom qu'il détermine.

a. *a romid mbaal yaanaw*

Il a acheté un mouton blanc

b. *a rap ŋkidik njoolid*

C'est un arbre géant sur lequel il est monté

2.2.5 *Les adverbes*

L'adverbe vient directement se placer après l'adjectif ou le verbe intensifié.

a. Modu kosaayid lool

Modou est très malade

b. a romid mbaal yaanaw taal

Il a acheté un mouton tout blanc

2.2.6 Les numéraux

En *saafi-saafi*, les numéraux sont toujours postposés au nom s'ils remplissent la fonction de déterminant. Si par contre ils assument la fonction de sujet, sa place est celle décrite sous 2.1.1.

a. Faatu raak kubu kanak

Fatou a deux enfants

2.2.7 La négation

La négation en langue *saafi* est exprimée par un paradigme composé par les morphèmes *dî*, *kin* et *ha*.

-Le morphème *dî* est la marque employée pour exprimer la négation dans les énoncés assertifs. Il est toujours postposé à la base verbale, sauf si celle-ci est combinée avec les marques discontinues du futur.

a. a kaan dî

Il n'est pas mort

b. ay dî kaane

Il ne mourra pas

Avec les morphèmes discontinus du futur, la marque *dî* est antéposée à la base verbale.

-Le morphème *kin* est employé pour marquer la négation de l'injonction. Il est antéposé à la base verbale. Dans la phrase, il occupe la position 1 si l'injonctif est direct.

a. kina pul ndi woti

Tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui

b. kinaat kad'yahoon ca neh ci

N'allez pas aux champs ces jours-ci

-Il occupe la position 2 et se place entre le sujet et le verbe, si l'injonctif est indirect.

a. *ba kinaat coot kurka*

Ils doivent sortir du village

b. *ba kinaat guur yohna yaki wiis*

Ils ne doivent pas cultiver le grand champ cette année

-Le morphème *ha* est employé pour marquer la négation au sein des énoncés présentatifs et focalisants. Il occupe toujours la position finale de la phrase.

a. *a ñam saay/ha*

Ce n'est pas du couscous qu'il a mangé

b. *a kahniï ha*

Ce n'est pas cette maison-ci

2.2.8 L'interrogation

En *saafi-saafi*, les morphèmes de l'interrogation se placent à la position finale de l'énoncé.

a. *a kaan kida*

Quand est-ce qu'il est mort

b. *a tok yaba*

Il a marié qui ?

2.2.9 La conjonction

La conjonction en *saafi-saafi* est marquée par des coordonnants et des subordinants.

-Les coordonnants se placent toujours entre les deux éléments coordonnés.

a. *a coot nduufa wala yohoon ca*

Il est parti en forêt ou aux champs

b. *a haadan woti wala kim*

Il retournera aujourd'hui ou demain

- A l'exception du morphème *wi* qui se place en début d'énoncé, tous les subordinants du *saafi-saafi* se positionnent entre la proposition principale et la proposition subordonnée.

a. a daksan tuuba ne a kaandá

Il sera inhumé à Touba s'il meurt

b. ba labid roki po a kaandá

Ils ont bastonné le voleur jusqu'à ce qu'il mourra

c. wi faatu dokuk kur ka a tokusa

Lorsque Fatou est retournée au village, on lui donna au mariage

2.2.10 Les prépositions

La préposition en *saafi-saafi* est exprimée par le morphème N qui peut être traduit en français par les prépositions à, de, dans, vers, sur etc.

-Il est antéposé au nom s'il indique la destination, l'endroit, la direction, bref si elle a la valeur de localisation.

a. a aasid m-pasnga

Il est entré dans les toilettes

-Il est postposé au nom si elle se trouve dans une relation de déterminant-déterminé. Il est traduit ici par la préposition « de ».

a. laman ndi kur ki hid

Le chef du village est venu

2.2.11 Les pronoms

Les pronoms en *saafi-saafi* assument les fonctions sujet et objet. Leur place correspond à celle du sujet et de l'objet indiquée sous 2.1.1 et 2.1.2.

3. les constructions inhabituelles

Si les constructions habituelles du *saafi-saafi* sont gouvernées par la fonction grammaticale que les constituants sujet, verbe, objet et circonstant peuvent remplir dans la phrase; les constructions inhabituelles par contre sont issues d'une modification de l'usage habituel de cette langue. En effet, cette modification est forcément motivée par une situation particulière amenant l'énonciateur à changer la disposition canonique de la langue à travers laquelle il signale à l'interlocuteur une nouvelle information que ce dernier doit prendre connaissance et de l'intégrer afin de confirmer ou de corriger l'information de départ. En *saafi-saafi*, les constructions inhabituelles

sont obtenues grâce à l'usage des procédés de topicalisation et de focalisation.

3.1 La topicalisation

La topicalisation modifie généralement l'ordre habituel des mots. En *saafi-saafi*, les topiques objet et circonstant sont disloqués à gauche de l'énoncé où ils occupent la position 1. Ce procédé transforme la construction SVO en une construction OSV ou XSVO.

a. *mbiri yakki, Modu folid de*

Le grand lutteur, Modou l'a terrassé

b. *ɲkur saafi, cafaɲ/ci ndoomuk nga*

Au village des *saafi*, les jeunes filles s'y sont tatouées

Dans les constructions de type SVO1O2, la permutation entre l'objet 1 et l'objet 2 notée dans l'énoncé neutre n'est pas pourtant possible avec la topicalisation. En effet, cette permutation n'est pas possible parce qu'il y a une compétition de positionnement entre le pronom de rappel et un lexème. Par conséquent, la première position est détenue par le pronom qui vient directement après le verbe alors que le lexème (l'objet 2) est condamné à occuper la dernière position.

a. *komak ci, baap onid'ba haalis*

Les enfants, papa les a donnés de l'argent

b. **komak ci, baap onid'haalis ba*

3.2 la focalisation

La marque employée pour la focalisation du sujet apparaît toujours en début d'énoncé. Le sujet par conséquent se place immédiatement après cette marque.

a. *a modu mbiriɲ boo*

C'est Modou qui est notre lutteur

Conclusion

En somme, cette étude nous a permis d'examiner la place que le mot peut occuper dans une phrase. Elle suppose avant tout que nous ayons une claire connaissance des structures syntaxiques de cette langue

ainsi que ces mécanismes discursifs. Car la connaissance de l'ordre des mots passe d'abord par celle des constructions habituelles à partir desquelles on obtient les formes particulières ou non habituelles d'une langue.

D'abord, nous avons étudié les constructions habituelles dans lesquelles on situe la place du mot dans la phrase et dans le syntagme :

- dans la phrase, l'ordre des mots est régi par la fonction syntaxique. Par exemple, le sujet occupe habituellement la position 1 de la phrase. Par conséquent tout mot *saafi* qui a valeur de sujet est placé dans cette position;
- dans le syntagme, l'usage du mot servi d'expansion n'est pas autonome ; sa place est tributaire de celle du mot élargi. Ce sont des mots utilisés dans les expansions de la phrase. Ils sont antéposés ou postposés aux constituants sujet ou objet;

Ensuite, nous avons analysé les constructions inhabituelles dans lesquelles on peut observer une légère modification de la place des constituants. Par exemple, le constituant qui occupe la position 2 ou 3 peut être placé en début de phrase.

Cet article révèle qu'en langue *saafi*, il existe trois types de constructions contenant les phrases de base ou minimale du *saafi-saafi* (SV ; SVO ; SVO1O2) et générant toutes les autres phrases qu'on obtient par expansion des constituants de la phrase, permettant à la fois de distinguer les éléments obligatoires des éléments facultatifs de la phrase, testant en même temps la pertinence ou non de la position occupée par chaque constituant de la phrase. Dans cette perspective, des recherches sur les procédures syntaxiques de cette langue pourraient d'ores et déjà être entamées pour mieux comprendre les opérations de constructions de phrase telles que la commutation, la permutation, l'expansion et la passivation.

Bibliographie

RUBATTEL C., 1989. « Constituants, fonctions et relations dans la phrase et dans le discours », in *Rubattel et Modèles du Discours*,

Berne, Peterlang, pp. 85-104.

CRESSOLS D. CREISSEL D., 2006. *Syntaxe générale : 1. catégories et constructions, 2. la phrase*, Hermès-Science, Lavoisier, Paris, 412 + 334 p.

-, 1991. *Description des langues négro-africaines et théorie syntaxique*, ELLUG, Grenoble.

-, 1979. *Unités et catégories grammaticales. Réflexion sur les fondements d'une théorie générale des descriptions grammaticales*, Publications de l'Université des Langues et Lettres de Grenoble, 210 p.

DONEUX J., 1971. *L'analyse grammaticale. De la stratégie dans l'analyse du discours à l'établissement des unités minimales*, Afrique et Langage, Lyon, 84 p.

DUBOIS J. et Alii, 2000. *Dictionnaire linguistique et des sciences du langage*, Larousse, Paris, 514 p.

GARDES-TAMINE J., 2001. *La grammaire : 2. Syntaxe*, Troisième édition revue et augmentée, Armand Colin, Paris, 192 p.

GARDES-TAMINE J. ; PELLIZZA M., 1998. *La construction du texte : de la grammaire au style*, Paris, Armand Colin, 184 p.

MARCELLO-NIZIA C., 2006. *Grammaticalisation et changement linguistique*, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 301 p.

ROULET E., 1972. *Théories grammaticales : descriptions et enseignement des langues*, Nathan, Paris, 125 p.

LAGARDE J. P., 1988. « Les parties du discours dans la linguistique moderne et contemporaine », in *Langages*, n°92, pp. 93-107.

PINCHON J., 1972. « La grammaire des cas et la place des éléments qui sont en relation avec le verbe dans la phrase », in *Le français dans le monde*, n°87, pp. 49-51.